

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 4 (66), 2021 р.
Заснований у серпні 2005 р.

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5590437>

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.м.н. Л.М.Шафран	The scientific editor	L.M.Shafran
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

Д.х.н., акад. НАНУ, С.А. Андронаті (Україна), д.х.н. В.П. Антонович (Україна), PhD П. Бартик (Словачія), PhD Н.С. Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П. Белобров (Україна), PhD Е.А. Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Л.І. Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р. Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С. Гойдик (Україна), д.м.н. О.В. Горша (Україна), д.м.н. В. Жуков (Польща), д.м.н., чл.-кор. РАМН В.О. Капцов (Росія), д.м.н. Л.А. Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О. Колісник (Україна), д.б.н. І.А. Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А. Насібуллін (Україна), Б.В. Панов (Україна), д.б.н. О.Г. Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г. Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М. Псядло (Україна), д.м.н., акад. РАМН Рахманін Ю.А. (Росія), д.м.н. Р. Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В. Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. А.В. Скальний (Росія), д.м.н. Л.М. Сосєдова (Росія), д.м.н. Д.Г. Ставрев (Болгарія), PhD А.А. Тінков (Росія), д.м.н., акад. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М. Трахтенберг (Україна), д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш. Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О. Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л. Шафран (Великобританія), д.м.н. В.В. Шевляков (Білорусь), д.м.н. В.В. Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П. Яворовський (Україна)

Editorial board

S.A. Andronati (Ukraine), V.P. Antonovich (Ukraine), P. Bartik (Slovakia), N.S. Baduk (Ukraine), Ye.P. Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), L.I. Vlasik (Ukraine), M.R. Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya. Golovenko (Ukraine), V.S. Gojdyk (Ukraine), O.V. Gorsha (Ukraine), V. Zhukov (Poland), V.O. Kaptsov (Russia), L.A. Kovalevskaya (Ukraine), M.O. Kolosnyk (Ukraine), I.A. Kravchenko (Ukraine), B.A. Nasibullin (Ukraine), B.V. Panov (Ukraine), E.G. Pykhtieva (Ukraine), N.G. Prodanchuk (Ukraine), E.M. Psiadlo (Ukraine), Yu.A. Rachmanin (Russia), R. Muszkieta (Poland), A. Rzaeva (Azerbaijan), I.V. Sergeta (Ukraine), A.M. Serdyuk (Ukraine), A.V. Skalny (Russia), L.M. Sosodova (Russia), D.G. Stavrev (Bulgaria), A.A. Tinkov (Russia), I.M. Trakhtenberg (Ukraine), Tretyakova E.V. (Ukraine), K.Sh. Shaisultanov (Kazakhstan), K.O. Sharipov (Kazakhstan), K.L. Shafran (Great Britain), V.V. Shevlyakov (Belarus), V.V. Shukhtin (Ukraine), O.P. Yavorovsky (Ukraine)

3

Адреса редакції: вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net	The address of editorial office: Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04 E-mail: med_trans@ukr.net
--	---

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б»), наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020

Журнал зареєстрований в міжнародних наукометричних базах «Российский Индекс Научного Цитирования» (РИНЦ, Росія) та Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://apmt.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 28.12.2021 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 17,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ:

окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 4 (66), 2021 г.
Основан в августе 2005 г.

4

Содержание:		Content:
Проблемные статьи	7	Problem Articles
КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: ОБОСНОВАННОЕ НОРМИРОВАНИЕ ИЛИ БЕССМЫСЛЕННАЯ АГГРАВАЦИЯ — Мокиенко А.В.	7	DRINKING WATER QUALITY: JUSTIFIED RATIONIG OR NONSENSICAL AGGRAVATION — <i>Mokienko A. V.</i>
Обзорные статьи	17	Review Articles
ПРОБЛЕМЫ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНИЯ НА ОБ'ЄКТАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ З ТОЧКИ ЗОРУ СУЧАСНИХ ГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІТНОЇ ВОДИ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ — <i>Андрейцова Н.І.</i>	19	PROBLEM OF WATER SUPPLY AT WATER TRANSPORT FACILITIES IN TERMS OF MODERN HYGIENIC REQUIREMENTS FOR DRINKING WATER QUALITY (REVIEW) — <i>Andreitsova N.I.</i>
ОСНОВНІ АСПЕКТИ САНАТОРНО- КУРОРТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) — <i>Шмакова І.П., Шаповалова Г.А., Уманський Д.О., Бучинський О.С.</i>	26	THE MAIN ASPECTS OF THE SANATORIUM-RESORT REHABILITATION OF CHILDREN WITH CANCER 26 (REVIEW OF LITERATURE AND RESULTS OF OWN RESEARCH) — <i>Shmakova I.P., Shapovalova A.A., Umansky D.A., Buchinsky A.S.</i>
Гигиена, эпидемиология, экология	43	Hygiene, Epidemiology, Ecology
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО РЕЖИМУ В ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ — <i>Морозова Н.С., Рідний С.В., Головчак Г.С., Коробкова І.В., Лях С.І., Попов А.А.</i>	43	MODERN APPROACHES TO LABORATORY CONTROL OF ANTI- EPIDEMIC REGIME IN HEALTH CARE FACILITIES — <i>Morozova N.S., Readney S.V., Golovchak G. S., Korobkova I. V., Lyakh S. I., Popov A. A.</i>

Содержание:		Content:
Вопросы психофизиологии	49	The Psychophysiology Questions
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ВІДХИЛЕНЬ У ПОВЕДІНЦІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ЗА ПРОТОКОЛОМ VB-MAPP ПРОГРАМИ — <i>Дегтяренко Т.В., Костюк О.Ю.</i>	49	ALGORITHM FOR DETERMINING THE DEVIATION DEGREE IN BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN USING PSYCHO- DIAGNOSTICS ACCORDING TO VB- MAPP PROGRAM PROTOCOL — <i>Dehtiarenko T.V., Kostiuk O.Yu.</i>
Клинические аспекты медицины транспорта	60	Clinical Aspects of Transport Medicine
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ У ХВОРИХ ОСІБ З SARS- COV-2 ПОМЕРЛИХ ВІД ПНЕВМОНІЇ — <i>Гоженко А.І., Насібуллін Б.А., Барбарига С.Н., Ільїна-Стогнієнко В.Ю.</i>	60	STRUCTURAL CHANGES IN THE BRAIN IN PATIENTS WITH SARS- COV-2 DIED FROM PNEUMONIA — <i>Gozhenko A.I., Nasibullin B.A., Barbariga S.N., Ilyina-Stognienko V.Yu.</i>
ЕКСПРЕСІЯ МАРКЕРА ГІПОКСІЇ HIF-1 БЛЬФА У ВОРСИНЧАСТОМУ ХОРІОНІ ПЛАЦЕНТ ВІД ЖІНОК ПІЗЬНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З ВАГІТНІСТЮ, ІНДУКОВАНОЮ В ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ — <i>Носенко О.М., Ханча Ф.О.</i>	64	EXPRESSION OF THE HIPOXIA MARKER HIF-1 ALPHA IN THE VILLOUS CHORION OF THE PLACENTA FROM WOMEN OF LATE REPRODUCTIVE AGE WITH PREGNANCY INDUCED IN THE PROGRAMS OF ASSISTANT REPRODUCTIVE TECHNOLOGY — <i>Nosenko O.M., Khancha F.O.</i>
АНАЛІЗ КОРЕЛЯТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИМИ ЗМІНАМИ ІНТАКТНОЇ ЧАСТИНИ ПАРЕНХИМИ НИРКИ ТА КЛІНІКО- ЛАБОРАТОРНИМИ ДАНИМИ У ХВОРИХ НА НИРКОВО-КЛІТИННИЙ РАК, УСКЛАДНЕНИЙ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК — <i>Пасічник С.М.</i>	73	ANALYSIS OF CORRELATION RELATIONS BETWEEN PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE INTACT PART OF RENAL PARENCHYMA AND CLINICAL AND LABORATORY DATA IN PATIENTS WITH RENAL CELL CANCER COMPLICATED WITH CHRONIC DISEASE — <i>Pasechnik S.M.</i>
МЕТА-АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙ ДЕФЕКТІВ М'ЯКИХ ТКАНИН ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБ'ЄМУ ТА МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ — <i>Тертишний С.В., Попова О.М., Гринчук М.М., Вастьянов Р.С.</i>	80	SOFT TISSUE DEFECTS CLASSIFICATION META-ANALYSIS AND JUSTIFICATION OF THE OPTIMAL SURGICAL RECONSTRUCTION METHOD — <i>Tertyshnyi S.V., Popova O.M., Grinchuk M.M., Vastyanov R.S.</i>
ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ ТА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ РАК ШЛУНКА — <i>Харченко О.В., Єлінська А.М.</i>	93	CHRONIC ATROPHIC GASTRITIS AND INFILTRATIVE STOMACH CANCER — <i>Kharchenko A.V., Elinskaya A.N.</i>

Содержание:		Content:
МОЖЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ФІБРОТИЧНИХ ЗМІН ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В+С — <i>Усиченко К.М.</i>	99	POSSIBILITIES OF PATHOGENETIC TREATMENT OF FIBROTIC LIVER CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B + C— <i>Usichenko K.M.</i>
КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОРУ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ — <i>Харченко Ю.П., Зарецька А.В., Пітель Г.О., Ільїна-Стогнієнко В.Ю., Целух В.А.</i>	106	CLINICAL AND PARACLINICAL FEATURES OF MEASLES IN YOUNG CHILDREN — <i>Kharchenko Y.P., Zaretska A.V., Pitel H.O., Il'ina-Stohnienko V.Y., Tselukh V.A.</i>
Экспериментальные исследования	106	The Experimental Researches
ТЕРПЕНИ ТА ТЕРПЕНОЇДИ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНІ БІОДОБАВКИ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ — <i>Майдебуря О.П., Корильчук Н.І., Борисюк І.Ю.</i>	113	TERPENS AND TERPENOIDS AS FUNCTIONAL BIODDITIVES FOR THE BODY — <i>Maidebura O. P., Korylchuk N. I., Borysiuk I.Yu.</i>
СТАН ПРООКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ТКАНИНАХ ПАРОДОНТА В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРАДОНТИТУ ТА ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ ПОРУШЕНЬ ТІОЦЕТАМОМ — <i>Регада М.С., Олекшій П.В., Колішецька М.А.</i>	121	THE STATE OF THE PROOXIDANT AND ANTIOXIDANT SYSTEM IN PERIODONTAL TISSUES IN THE DYNAMICS OF EXPERIMENTAL PERIODONTITIS AND IMMOBILIZATION STRESS AND CORRECTION OF THEIR DISORDERS BY THIOCETAM — <i>Regeda M.S., Olekshij P.V., Kolishetska M.A.</i>
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ВПЛИВУ БЕНЗАЛКОНІУ САХАРІНАТУ В УМОВАХ ГОСТРОГО ТА СУБХРОНІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ — <i>Кузьмінов Б.П., Туркіна В.А., Лотоцька-Дудик У.Б., Крупка Н.О.</i>	128	EXPERIMENTAL ESTABLISHMENT OF PARAMETERS OF INHALATION INFLUENCE OF BENZALKONIUM SACCHARINATE IN THE CONDITIONS OF ACUTE AND SUBCHRONIC EXPERIMENT — <i>Kuzminov B.P., Turkina V.A., Lototska-Dudyk U.B., Krupka N.O.</i>
Правила для авторів	138	Rules for authors

Проблемные статьи

Problem Articles

УДК 613.3+614.7

**КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: ОБОСНОВАННОЕ
НОРМИРОВАНИЕ ИЛИ БЕССМЫСЛЕННАЯ АГГРАВАЦИЯ**

Мокиенко А.В.

Одесский национальный медицинский университет

**ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ: ОБГРУНТОВАНЕ НОРМУВАННЯ ЧИ
БЕЗГЛУЗДА АГГРАВАЦІЯ**

Мокієнко А.В.

Одеський національний медичний університет

**DRINKING WATER QUALITY: JUSTIFIED RATIONIG OR
NONSENSICAL AGGRAVATION**

Mokienko A.V.

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

Relevance. The problems of water quality regulation in Ukraine remain relevant, and this requires close attention to their analysis and solution.

Materials and methods. Bibliometric, analytical.

Results. The analysis of the main problems of water quality in Ukraine is presented. Using the example of standardization of by-products of chlorination (halogen-containing compounds) and treatment of water with chlorine dioxide (chlorites and chlorates), the illegality of existing approaches to assessing the danger of these substances to human health is substantiated. The point of view of leading experts that disinfection of drinking water is the main priority in drinking water treatment has been confirmed.

The conclusions formulated the main vectors for improving the quality of drinking water in Ukraine.

Key words: *water, quality, risks, rationing, water purification.*

Актуальность темы. Проблемы нормирования качества воды в Украине остаются актуальными, что требует пристального внимания к их анализу и решению.

Материалы и методы. Библиометрические, аналитические.

Результаты. Представлен анализ основных проблем качества воды в Украине. На примере нормирования побочных продуктов хлорирования (галогенсодержащих соединений) и обработки воды диоксидом хлора (хлоритов и хлоратов) обоснована неправомерность существующих подходов к оценке опасности этих веществ для здоровья человека. Подтверждена точка зрения ведущих экспертов о том, что обеззараживание питьевой воды является главным приоритетом в питьевой водоподготовке.

В выводах сформулированы основные векторы улучшения качества питьевой воды в Украине.

Ключевые слова: вода, качество, риски, нормирование, очистка воды.

Актуальность темы. Проблемы нормування якості води в Україні залишаються актуальними, що вимагає пильної уваги до їх аналізу і рішення.

Матеріали і методи. Бібліометричні, аналітичні.

Результати. Представлено аналіз основних проблем якості води в Україні. На прикладі нормування побічних продуктів хлорування (галогенвмісних сполук) і обробки води діоксидом хлору (хлоритів і хлоратів) обґрунтована неправомірність існуючих підходів до оцінки небезпеки цих речовин для здоров'я людини. Підтверджена точка зору провідних експертів про те, що знезараження питної води є головним пріоритетом в питній водопідготовці.

У висновках сформульовані основні вектори поліпшення якості питної води в Україні.

Ключові слова: вода, якість, ризику, нормування, очищення води.

Введение

Нормирование качества воды имеет не столь давнюю историю, если учесть, что первая попытка установления «норм» состава питьевой воды в России была предпринята Медицинским советом в 1916 г. В 1937 г. под руководством А.Н. Сысина был создан и в 1939 г. утвержден «Временный стандарт качества воды, подаваемой в сеть хозяйственно-питьевых водопроводов» [1]. Последующие стандарты неуклонно совершенствовались.

ГОСТ 2874–45 «Вода питьевая, нормы качества» содержал 17 показателей, в том числе небольшой перечень нормативов специфических химических ингредиентов химического состава воды, общий для всех водопроводов. ГОСТ 2874–54 «Вода питьевая», подготовкой которого руководил проф. С.Н. Черкинский, включал 18 показателей: 3 микробиологических, 6 органолептических, 9 санитарно-химических. В ГОСТе 2874–73 «Вода питьевая» число обязательных для контроля показателей составляло 32, а в ГОСТ 2874–82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества» — 29. Здесь сразу следует акцентировать внимание

на том, что эти документы создавались параллельно с созданием мощной и на то время совершенной инфраструктуры очистки и обеззараживания воды для систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, которой многие страны постсоветского пространства пользуются до сих пор, несмотря на физическую и технологическую устарелость.

ГОСТ 2874–82 [2] был основным нормативным документом водно-санитарного законодательства СССР и затем Украины до 2010 года, когда был введен ныне действующий ДСанПиН [3].

Проблемы нормирования качества воды в Украине остаются актуальными небезосновательно в силу того, что их решение до сих пор следует рассматривать не как реальность, но лишь декларативность. Это собственно и обусловило необходимость изложения ниже следующего.

Материалы и методы

Библіометрические, аналітические.

Результаты и их обсуждение

Собственно сравнительный кон-

текст историчности нормирования и неослабевающих проблем ее качества (глобального и национального), что невольно вызывает сомнение в правомочности концептуальных, методологических и методических подходов такого регламентирования качества питьевой воды, и побудили автора к написанию этих размышлений, который речитативом всеми моими предшественниками в таком контексте осторожно называются «в порядке обсуждения». На каком-то начальном этапе это может быть и справедливо. Но не сейчас. Еще в 2006 году Главный государственный санитарный врач Украины Сергей Петрович Бережнов озаглавил свою статью следующим образом: «Питна вода як фактор національної безпеки» [4].

Парадокс в обобщении проблемы нормирования качества питьевой воды состоит в том, что регламентируемая советскими, а затем украинскими нормативными документами весьма жесткая парадигма ПДК-ности никогда не отражала общемировые требования. Несмотря на процессы глобализации, ни ЕС, ни ВОЗ никогда не настаивали на унификации нормативных баз и подчеркивали необходимость учета национальных особенностей питьевого водоснабжения в пределах государств.

Более того, такую контролирующую позицию вряд ли можно назвать состоятельной. При несоответствии качества воды СЭС накладывала штраф, но «воде от этого легче не становилось». Вода — жизненно необходимая субстанция. Перекрыть ее — это социальный взрыв. Никто на это не шел, не идет и не будет идти. Понятно, что ВОЗ элементарно откестилась от каких-бы то ни было «общемировых» требований, сведя их к национальным проблемам.

Поэтому, парадоксальность украинского нормирования качества воды удивляла, удивляет и еще долго будет удивлять. Она состоит в полном игнори-

ровании советского и мирового опыта: сначала разрабатывались, тщательно апробировались и поэтапно внедрялись все более усложняющиеся технологии очистки и обеззараживания воды (всей — от сточной разного рода до воды для фармпроизводств), а потом под эту очищенную воду формировали продуманный норматив конкретных ингредиентов, тщательно соотнося это с возможностями лабораторного контроля на основе аттестованных методик в аккредитованных лабораториях.

Украинские реалии — это точность наоборот. Цитирую документ [5].

«На 2006-2020 рр. було затверджено Загальнодержавну цільову програму “Питна вода України”. Фінансування даної Програми здійснювалося тільки у 2011, 2012 та 2018 роках.

Через недостатній рівень фінансування заходів зазначеної Програми не було досягнуто кардинального покращення технічного та фінансово-економічного стану підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення, а відповідно і якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Програму виконано всього на 13,2 %».

Немного недавней истории. Речь идет о докладе покойного директора института «УкркоммунНИИпрогресс» (г. Харьков) Ильи Александровича Абрамовича «Проблемы водоканалов и возможные пути их решения», который он не успел сделать на международной выставке-конгрессе «ЭТЭВК-2005». Доклад опубликован в сборнике материалов конгресса [6]. Цитирую автора.

«Несмотря на то, что действующий в Украине ГОСТ на питьевую воду [2, ссылка автора статьи] более мягкий по сравнению с требованиями ЕС, даже он во многих населенных пунктах не соблюдается. Если в ближайшее время

будет введен новый СанПиН [7, *ссылка автора статьи*], то в более чем 50 % населенных пунктах мы не сможем обеспечить такого качества питьевых вод. Это связано с тем, что большинство сооружений очистки воды построены в 50-70 годы прошлого столетия, когда антропогенное влияние на поверхностные источники было меньше, и требования к качеству питьевой воды были ниже. Поэтому в настоящее время существующие технологии водоочистки, основанные на применении реагентного хозяйства, отстойников, микрофильтров, осветлителей со взвешенным осадком, скорых фильтров и контактных осветлителей, не обеспечивают требуемого качества питьевой воды.

Намерение Минздрава Украины ввести в ближайшее время новый СанПиН свидетельствует о его некомпетентности и безответственности. Прежде, чем вводить СанПиН, необходимо было оценить реальность этого шага, согласовать его с Минэкономки. Минздрав знает, что не все водоканалы обеспечивают ГОСТ и вводят еще более жесткие требования к качеству воды. Такой подход Минздрава приводит только к повышению напряженности в обществе и во взаимоотношениях санинспекции с водоканалами.

Для обеспечения требований СанПиНа потребуются реконструировать практически все станции очистки питьевых вод. Затраты на реконструкцию столь значительны, что обеспечить их реализацию в обозримом будущем не реально».

Ситуация в несколько ином контексте повторилась в текущем году. Поскольку сейчас речь идет о разработке новой редакции СанПиНа [3], в работе над которой автор принимал посильное участие. В письме (от 18.10.2021 г. №633) на имя премьер-министра Украины Д.А. Шмыгала ассоциации «Укрводоканалэкология», кото-

рой СНБО Украины поручил эту работу, констатировано самоустранение Минздрава от профессионального рассмотрения данного документа: «На жаль, МОЗ відмовилось приймати участь у розгляді цього надважливого питання, мотивуючи це тим, що показники безпеки та якості в діючих ДСанПіН 2.2.4-171-10 найкращі в світі, а як їх досягати — це не справа МОЗ і їх не цікавить фінансове питання вартості забезпечення цих показників». Речь идет об индикаторных показателях, «... які дуже вартісні і кожна країна їх поступово покращує в залежності від фінансового стану. Для досягнення деяких індикаторних показників водоканалам України необхідні інвестиції в покращання якості води біля 10 млрд Євро». И это на фоне критической ситуации с обеспечением эпидемической безопасности питьевой воды, о чем автор этих строк говорил и писал неоднократно.

В этом плане, по-видимому, уместно провести параллель точек зрения одного из признанных авторитетов в гигиене воды. «Нормирование содержания химических веществ в питьевой воде приобретает все большее значение и, по отдельным прогнозам, в перспективе может не только сравниться по значимости с нормированием микробиологических загрязнений, но и превзойти его» (2013 год [1]). «В связи с этим, возникает необходимость введения в гигиене окружающей среды давно существующего в радиационной гигиене понятия о приемлемом риске — таком риске, который не требует дополнительных мер по его снижению и незначителен по отношению к рискам, существующим в повседневной жизни или деятельности людей» (2003 год [8]).

Нелишне напомнить, что при воздействии химических веществ на организм человека следует учитывать буферные свойства системы антиокси-

дантной защиты организма (АОЗ), которые схематично выглядят следующим образом:

- антиоксидантные ферменты;
- низкомолекулярные антиоксиданты, синтезируемые в организме;
- естественные антиоксиданты, поступающие в организм с пищей;
- специфические белки и пептиды, связывающие ионы переходных металлов, катализирующие реакции свободнорадикального окисления.

Буферные свойства системы АОЗ позволяют по-иному взглянуть на такой принципиально важный вопрос, связанный с характеристикой риска здоровью, как соотношение понятий „безопасность и „приемлемость”. Теоретически любое воздействие, отличающееся от нуля, может привести к повышению вероятности нарушений состояния здоровья [9].

Примером эволюции взглядов на такие фундаментальные понятия как «безопасность» и «приемлемость» является история с нормированием побочных продуктов хлорирования — галогенсодержащих соединений (ГСС), для которых индикаторным соединением является хлороформ.

Обобщение данных зарубежных исследователей в отечественных работах показывает следующее [10]. Потребление населением питьевой воды с повышенным содержанием хлороформа следует считать одним из факторов, способных вызвать у людей заболевание раком. А при анализе онкологической заболеваемости населения необходимо учитывать методологические погрешности относительно а) вариабельности качества воды, в том числе, по сезонам года, по точкам отбора в процессе достаточно длительного (десятилетиями) потребления; б) необходимости выделения канцерогенного риска ГСС среди других антропогенных

загрязнителей; в) отсутствия точных количественных характеристик качества питьевой воды 15 или 20 лет назад; г) миграционных характеристик населения; д) влияния питьевой воды не из домашнего крана, а на работе; е) профессиональных вредностей; ж) всего комплекса антропогенных воздействий от радиационных до стрессорных.

Подводя итог нашего анализа данных литературы по влиянию ГСС на организм теплокровных и человека, отметим, что противоречивость изложенного вовсе не отрицает очевидности непреложного факта, что эти вещества являются чужеродными, то есть чистыми ксенобиотиками, поскольку в молекулах клеток организма человека и живой природы в целом нет связи между атомами углерода и хлора. Поэтому, адаптационные механизмы к токсическому действию ГСС эволюционно отсутствуют [11].

Вместе с тем, это не отрицает, что ГСС, как потенциальные токсиканты и канцерогены, могут вызвать токсический или отдаленный эффект только в том случае, если:

- а) попадут в питьевую воду в значимых концентрациях;
- б) проникнут в адекватно чувствительный организм в результате питья или приеме водных процедур (главным образом ингаляционно);
- в) достигнут органа-мишени;
- г) будут обладать активными молекулами или радикалами;
- д) смогут преодолеть системы антиоксидантной защиты организма; е) будут способны вызвать повреждение мембранных и цитоплазматических структур клетки;
- е) необратимость повреждения запустит механизмы токсических эффектов и генетических трансформаций [10].

В 2014 году исполнилось 40 лет открытию Johannes Rook в 1974 году взаимосвязи между образованием тригалометанов (ТГМ) и хлорированием воды, содержащей природные органические вещества (НОМ). В последующем были обнаружены сотни других классов побочных продуктов дезинфекции (DBPs). В 1976 году американским Национальным Онкологическим институтом было постулировано, что хлороформ, как доминирующий ТГМ, является канцерогеном, что вызвало большое количество исследований эпидемиологии и токсикологии хлорированной питьевой воды. В 1985 году это утверждение признано неправильным. Возникает вопрос: что мы знаем о воздействиях на здоровье человека DBPs в питьевой воде? В настоящее время в этом контексте единственной жизнеспособной гипотезой остается рак мочевого пузыря у населения Северной Америки и Европы с оговоркой, что хлорируемая питьевая вода *способствует* (выделено автором) повышенному риску этой формы рака. Несмотря на некоторые недавние оценки ингаляторного и трансдермального воздействия, какой-либо агент с достаточным канцерогенным потенциалом не выявлен, а механистическая модель такого канцерогенеза не разработана. Следовательно, разумный предупредительный подход к контролю DBPs остается единственным жизнеспособным вариантом на основе четырех десятилетий доказательств [12].

Сравнительная оценка рисков при потреблении зараженной патогенными микроорганизмами питьевой воды и той же воды, содержащей хлорированные ППД показывает: «Для любого подхода в оценке риска острые диарейные патогены представляют более важную проблему риска для муниципального водоснабжения независимо от степени ущерба здоровью, вызванному побочными продуктами дезинфекции» [13].

Анализ проблемы ГСС позволяет разделить точку зрения R. J. Bull: «...многие опасности, сопутствующие хлорированию в виде его побочных продуктов — больше функция методологии оценки риска, используемой US EPA, чем свидетельство подлинной опасности. ... остается открытым вопрос относительно того, является ли реальным более высокий риск рака, сопутствующий хлорированию питьевой воды, при проведении эпидемиологических исследований из-за ряда косвенных факторов» [14].

Такая же необоснованная аггравация прослеживается при анализе нормирования в питьевой воде хлорит- и хлорат-анионов как побочных продуктов обеззараживания воды диоксидом хлора. Как известно, согласно ДСанПиН [3] хлорит-анион нормируется на уровне 0,2 мг/л, норматив для хлорат-анионов отсутствует. Подробно эта проблема обсуждена в книге, посвященной гигиеническим и медико-экологическим аспектам обеззараживания воды диоксидом хлора [15].

Прежде всего, следует акцентировать внимание на следующем. Согласно данным литературы, проблема хлоритов и хлоратов как загрязнителей окружающей среды представляется более важной по сравнению с их образованием как побочных продуктов дезинфекции диоксидом хлора [16]. В качестве примера можно привести результаты идентификации хлората в хлорированной воде после ее обработки озоном [17], а также сведения о больших количествах хлората в готовом (максимально 260 000 мг/л) и электролитическим полученном на месте потребления (1700 мг/л) гипохлорите натрия [18]. Согласно данным ВОЗ [19] хлорат является обычным побочным продуктом дезинфекции при обработке воды окислителями (гипохлорит натрия, хлорамины, диоксид хлора, озон).

Обсуждая токсикологическую значимость диоксида хлора и его производных, следует упомянуть хрестоматийную отечественную работу С. А. Фридлянда и Г. З. Кагана (1971) [20], которую можно было бы считать устаревшей и не придавать ей существенно-го значения. Если бы не одно но. Эти авторы установили, что в среднем в ротовой полости связывается *не более* (выделено автором) 30 % первоначальной концентрации диоксида хлора в воде, а в желудке (без учета гипотетического содержимого, поскольку эксперименты проводились с желудочным соком) практически за первые 5 мин. связывалось до 93 % введенной дозы, а после 30 минут при всех испытанных концентрациях (10 и 100 мг/л) оставались следы этого соединения, находящиеся на грани аналитического нуля.

Парадокс в том, что все многочисленные исследования, которые мы цитировали и анализировали [15], этот предельно простой факт не учитывали. Отсюда напрашивается совершенно очевидный вывод, что более углубленные токсикологические изыскания следовало проводить после того, когда станет ясно, во-первых, какие продукты окисления возникли в результате реакций диоксида хлора в первые минуты перорального поступления в организм, то есть в желудке, который у лабораторных крыс, как наиболее распространенных тестовых токсикологических моделей, всегда содержит остатки пищи; во-вторых, выяснения вопроса, что собственно оказалось в крови и органе — мишени после пребывания диоксида хлора в пищеварительном тракте от ротовой полости до кишечника.

Таким образом, для наиболее встречающихся в экспериментальных работах доз диоксида хлора 10 и 100 мг/л [15], которые в любом случае абсолютно неоправданно аггравировают ре-

альные условия обеззараживания любой воды (включая сточную), токсикологическая значимость хлорита и хлората отсутствует, а все выявленные токсические эффекты не более чем сомнительны.

Следует отметить, что в основу советских и украинских нормативов положена работа (1980 г.) по обоснованию предельно допустимой концентрации *хлорита натрия* (выделено автором) в воде водоемов [21]. Возникают очевидные и закономерные вопросы: какое отношение этот рыбохозяйственный норматив имеет к нормированию питьевой воды, потребляемой человеком; какая связь хлорита натрия как соли с хлоритом как анионом; где учет буферных систем АОЗ (о чем было сказано выше), поскольку это норматив для гидробионтов.

Подтверждением этому являются работы известного ученого, общепризнанного специалиста в области нормирования качества воды проф. Г.Н. Красовского. Констатация общей закономерности токсических воздействий при различиях конкретных величин ПДК (высокотоксичные для человека вещества токсичны и для животных, и для растений, и для гидробионтов) [22], не отменяет, а предполагает следующее: не может быть единой системы эколого-гигиенических ПДК, поскольку биологическая основа экологических и гигиенических нормативов существенно различна; чувствительность человека и гидробионтов ко многим химическим веществам неодинакова; социально-экономическая роль экологических и гигиенических нормативов несопоставима [23].

Автор обосновывает свою точку зрения путем сравнительной оценки гигиенических [24] и рыбохозяйственных [25] нормативов. Выяснилось, что всего для 333 наименований из общей массы более 2500 имеются и гигиени-

ческий, и рыбохозяйственный нормативы. При этом для 87 (26,1 %) гигиенические нормативы равны или ниже рыбохозяйственных. Если сосредоточить внимание на веществах, нормированных в гигиене воды и для нужд рыбного хозяйства по токсикологическому признаку вредности, а их всего 115, то и в этом случае доля веществ, для которых наблюдается аналогичная закономерность совпадает с предыдущей 24,3 %. В целом какое-либо соответствие гигиенических и рыбохозяйственных нормативов практически отсутствует, коэффициент корреляции между этими величинами как для общей массы 333 веществ, так и для 115 веществ с токсикологическим признаком вредности не превышает 0,380.

В связи с этим, нельзя не согласиться с мнением Г.Н. Красовского о том, что объединение в применяемом в гигиенических исследованиях термине «эколого-гигиенический» экологии и гигиены является скорее формальным, чем логически обусловленным. Гигиенические критерии вредности веществ выражаются в соответствующих токсикометрических, санитарно-химических и органолептических характеристиках, позволяющих оценить опасность загрязнения для человека, и как главной величине — в гигиенической ПДК вещества в воде. Экологические критерии, в полной мере еще не разработанные, как правило включают в себя токсикометрические параметры веществ для различных представителей водной флоры и фауны и являются основанием для разработки рыбохозяйственных ПДК, близких по смысловому значению к экологическим нормативам для воды водных объектов.

Формально обе системы нормативов объединяет единственное общее звено — направленность на охрану и предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов, а именно —

использование при расчётах ПДС. Здесь допустимо создание обобщённых перечней, включающих в себя одновременно нормативы всех веществ, установленные как для гигиенических, так и для рыбохозяйственных целей. Представителям санитарной службы при осуществлении предупредительного санитарного надзора в области охраны водных объектов, в частности при согласовании ПДС и других водо-охраных мероприятий, во избежание ошибок необходимо в первую очередь исходить из величин гигиенических ПДК и допускать использование рыбохозяйственных нормативов лишь в тех случаях, когда это не является опасным для здоровья населения, то есть если рыбо-хозяйственные ПДК ниже гигиенических. Во всех остальных случаях системы имеют самостоятельное значение, не являются взаимозаменяемыми и должны действовать отдельно.

Если вернуться к нормированию хлоритов и хлоратов, то в последней редакции ДСанПиН 2.2.4-171-10 [3] (ДСанПиН 2.2.4-171-20 “Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною”) сделана оговорка в примечании из Евродирективы [26], согласно которой параметрическое значение 0,70 мг/л применяется в тех случаях, когда для обеззараживания воды, предназначенной для потребления человеком, используется метод обеззараживания, при котором образуется хлорит (хлорат), в частности диоксид хлора. Там, где это возможно, без ущерба для дезинфекции, государственными органами должны стремиться к более низким уровням. Этот параметр измеряется только в том случае, если используется дезинфекция воды.

Это примечание также появилось неслучайно, поскольку незадолго до принятия Евродирективы Комиссия ЕС приняла в высшей степени парадоксальное решение о нормировании хло-

рита и хлората в питьевой воде на уровне 0,25 мг/л при рекомендуемом с 2004 года уровне ВОЗ 0,7 мг/л [27].

Реакция последовала незамедлительно.

European federation of national associations of water services (EurEau) обращается к членам Европарламента с просьбой подтвердить значение ВОЗ 0,7 мг/л для хлората и хлорита. Государства-члены, не ставя под угрозу дезинфекцию, должны бороться за нижнее значение для ТГМ и бромата. Во многих государствах-членах операторы воды не в состоянии выполнить норматив 0,25 мг/л, предложенные Комиссией, не изменяя полностью очистку воды. В Испании, например, водные ресурсы (главным образом поверхностные воды) требуют обработки диоксидом хлора. Кроме того, во многих случаях дезинфекция хлором сопровождается озонированием (из-за тех же проблем качества исходной воды). Озон окисляет весь хлорит в хлорат, поэтому для хлората норматив 0,25 мг/л также нерелевантен. Если члены Европарламента подтверждают норматив 0,25 мг/л, службы водоснабжения должны будут изменить обработку воды: это приведет к огромным инвестициям, на которые нужны десятилетия, и это неизбежно вызовет повышение тарифов на воду [28].

В заключение следует считать необходимым проведение следующих мероприятий:

- а) разработка и внедрение современных технологий очистки (доочистки) и обеззараживания (дообеззараживания) питьевой воды;
- б) профессиональное ранжирование уровней приоритетности проблем качества воды с выделением критических контрольных точек;
- в) оценка рисков в определении степени опасности загрязненной воды для здоровья;

- г) минимизация опасности из-за загрязненной питьевой воды в населенных пунктах с повышенным эпидемиологическим риском водно-обусловленных инфекций путем установки станций доочистки и обеззараживания питьевой воды с гарантированным обеспечением каждого жителя 5 литрами чистой питьевой воды с последующей незамедлительной модернизацией существующих очистных сооружений;
- г) привлечение в водный сектор всех видов инвестиций (включая средства потребителей воды);
- д) перестройка ментальности населения в контексте бережного отношения к воде как к бесценному дару природы и жизненно необходимому продукту.

Литература

1. 100 лет законодательного регулирования качества питьевой воды. Ретроспектива, современное состояние и перспективы. Ю.А. Рахманин и др. Гигиена и санитария. 2014. №2. С. 5-18.
2. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством: ГОСТ 2874-82: [Введ. 01.01.85]. М.: ИПК Изд-во стандартов, 1998. 9 с. (втратив чинність)
3. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4-171–10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text>
4. Бережнов С.П. Питна вода як фактор національної безпеки. Вода і водоочисні технології. 2006. №3 (19). С.5-11.
5. «Про схвалення концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 2022-2026 роки». Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 388-р. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/388-2021-%D1%80#Text>
6. Абрамович И.А. Проблемы водоканалов и возможные пути их решения. Збірка

- доповідей Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2005», 24-27 травня, м. Ялта, 2005 р. С. 23-26.
7. ДСаПіН № 383-96 "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання". Київ: МОЗ України. 1996. 21 с.
 8. Рахманин Ю. А., Новиков С. М., Румянцев Г. И. Методологические проблемы оценки угроз здоровью человека факторов окружающей среды. Гигиена и санитария. 2003. №6. С. 5–10.
 9. Величковский Б. Т. Свободнорадикальное окисление как звено срочной и долговременной адаптации организма к факторам окружающей среды. Вестн. РАМН. 2001. № 5. С.45–51.
 10. Мокиенко А.В., Петренко Н.Ф., Гоженко А.И. Обеззараживание воды. Гигиенические и медико-экологические аспекты. Т. 1. Хлор и его соединения. Одесса. ТЭС, 2011. 484 с.
 11. Біологічні основи екологічної безпеки використання хімічних засобів знезараження питної води (Огляд літератури та власних досліджень). А. І. Гоженко та ін. Журнал Академії медичних наук. 2008. Т. 14, № 1. С. 134 — 149.
 12. Hruday S. E., Fawell J. 40 years on: what do we know about drinking water disinfection by-products (DBPs) and human health? *Water Science and Technology: Water Supply*. 2015. V. 15 (4). P. 667-674.
 13. Ashbolt N. J. Risk analysis of drinking water microbial contamination versus disinfection by-products (DBPs). *Toxicology*. 2004. V. 198. P. 255 — 262.
 14. Bull R.J. Key Health Issues With Alternate Disinfectants. *Proc. Intern. Symp. "Chlorine Dioxide: Drinking Water Issues"*, 1998. P. 27 — 44.
 15. Мокиенко А.В., Петренко Н.Ф., Гоженко А.И. Обеззараживание воды. Гигиенические и медико-экологические аспекты. Т. 2. Диоксид хлора. Одесса. ТЭС, 2012. 604 с.
 16. Versteegh J. F. M. Hrubec J., Cleven R. M. Chlorite and Chlorate in Drinking Water: DBFs or Environmental Pollutants? 1998 Ann.Conf. Proc. AWWA Water Quality. San Antonio, TX, 1998. P. 231-249.
 17. Siddiqui M. S. Chlorine-ozone interactions: Formation of chlorate. *Water Research*. 1996. V.30 (9). P. 2160-2170.
 18. Asami M., Kosaka K., Kunikane S. Bromate, chlorate, chlorite and perchlorate in sodium hypochlorite solution used in water supply. *Journal of Water Supply: Research and Technology-AQUA* 2009. V.58 (2). P.107-115.
 19. WHO Chlorite and chlorate in drinking-water. Background document for preparation of WHO Guidelines for drinking-water quality. Geneva, World Health Organization (WHO/SDE/WSH/03.04/86). 2003.
 20. Фридлянд С. А., Каган Г. З. Экспериментальные данные к обоснованию остаточных концентраций диоксида хлора в воде. Гигиена и санитария. 1971. № 11. С. 18-21.
 21. Обоснование предельно допустимой концентрации хлорита натрия в воде водоемов. Г.Т. Писько и др. Гигиена и санитария. 1980. № 4. С.6–8.
 22. Красовский Г. Н., Жолдакова З.И. Гигиеническое нормирование качества воды: становление и перспективы. Гигиена и санитария. 1992. № 9-10. С. 18-21.
 23. Красовский Г. Н., Егорова Н.А. Гигиенические и экологические критерии вредности в области охраны водных объектов. Гигиена и санитария. 2000. № 6. С. 14-17.
 24. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: ГН 2.1.5.689-98. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: ГН 2.1.5.690-98. М., 1998.
 25. Перечень предельно-допустимых концентраций и ориентировочно-безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. М., 1995.
 26. Directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption of the European Parliament and of the Council. 16 December 2020. Режим доступа: <https://lawthek.eu/detail/d7a5c23d-6ca3-4a5a-b6a2-96e6fd6264b7/en/SINGLE>
 27. Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum. Geneva: World Health Organization; 2017. 631 p. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Режим доступа: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950-eng.pdf>

28. <https://www.eureau.org/resources/position-papers/3012-drinking-water-directive-plenary-vote-eureau-explanatory-memorandum-1/file>

References

- 100 years of legislative regulation of drinking water quality. Retrospective, current state and perspectives. YA Rakhmanin et al. Hygiene and sanitation. 2014. # 2. S. 5-18.
- Drinking water. Hygienic requirements and quality control: GOST 2874-82: [Int. 01/01/85]. M.: IPK Publishing house of standards, 1998.9 p. (expired)
- On approval of the State sanitary norms and rules "Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption" 2.2.4-171-10. Order of the Ministry of Health of Ukraine of May 12, 2010 No. 400. Registered with the Ministry of Justice of Ukraine on July 1, 2010 under No. 452/17747. Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text>
- Berezhnov SP Drinking water as a factor of national security. Water and water treatment technologies. 2006. №3 (19). P.5-11.
- "On approval of the concept of the National Targeted Social Program" Drinking Water of Ukraine "for 2022-2026". Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 28, 2021 № 388-r. Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/388-2021-%D1%80#Text>
- Abramovich IA Problems of water utilities and possible ways to solve them. Collection of reports of the International Congress "ETEVIK-2005". May 24-27, Yalta, 2005, pp. 23-26.
- DSaPiN № 383-96 "Drinking water. Hygienic requirements for water quality of centralized drinking water supply". Kiev: Ministry of Health of Ukraine. 1996. 21 p.
- Rakhmanin Yu. A., Novikov SM, Rummyantsev GI Methodological problems of assessing threats to human health of environmental factors. Hygiene and sanitation. 2003. No. 6. S. 5-10.
- Velichkovsky BT Free radical oxidation as a link of urgent and long-term adaptation of the organism to environmental factors. Vestn. RAMS. 2001. No. 5. P.45-51.
- Mokienko AV., Petrenko N.F., Gozhenko A.I. Disinfection of water. Hygienic and medico-ecological aspects. T. 1. Chlorine and its compounds. Odessa TPP, 2011. 484 p.
- Biological bases of ecological safety of use of chemical means of disinfection of drinking water (Review of literature and own researches). AI Gozhenko and others. Journal of the Academy of Medical Sciences. 2008. T. 14, № 1. S. 134 — 149.
- Hrudey S. E., Fawell J. 40 years on: what do we know about drinking water disinfection by-products (DBPs) and human health? Water Science and Technology: Water Supply. 2015. V. 15 (4). P. 667-674.
- Ashbolt N. J. Risk analysis of drinking water microbial contamination versus disinfection by-products (DBPs). Toxicology. 2004. V. 198. P. 255 — 262.
- Bull R.J. Key Health Issues With Alternate Disinfectants. Proc. Intern. Symp. "Chlorine Dioxide: Drinking Water Issues", 1998. P. 27 — 44.
- Mokienko AV., Petrenko N.F., Gozhenko A.I. Disinfection of water. Hygienic and medico-ecological aspects. T. 2. Chlorine dioxide. Odessa TPP, 2012. 604 p.
- Versteegh J. F. M. Hrubec J., Cleven R. M. Chlorite and Chlorate in Drinking Water: DBFs or Environmental Pollutants? 1998 Ann. Conf. Proc. AWWA Water Quality. San Antonio, TX, 1998. P. 231-249.
- Siddiqui M. S. Chlorine-ozone interactions: Formation of chlorate. Water Research. 1996. V.30 (9). P. 2160-2170.
- Asami M., Kosaka K., Kunikane S. Bromate, chlorate, chlorite and perchlorate in sodium hypochlorite solution used in water supply. Journal of Water Supply: Research and Technology-AQUA 2009. V.58 (2). P.107-115.
- WHO Chlorite and chlorate in drinking-water. Background document for preparation of WHO Guidelines for drinking-water quality. Geneva, World Health Organization (WHO/SDE/WSH/03.04/86). 2003.
- Fridlyand SA, Kagan GZ Experimental data for the substantiation of residual concentrations of chlorine dioxide in water. Hygiene and sanitation. 1971. No. 11. S. 18-21.
- Substantiation of the maximum permissible concentration of sodium chlorite in the water of reservoirs. G.T. Letter and others. Hygiene and sanitation. 1980. No. 4. P.6-8.
- Krasovsky GN, Zholdakova ZI Hygienic regulation of water quality: development and prospects. Hygiene and sanitation. 1992. No. 9-10. S. 18-21.
- Krasovsky GN, Egorova NA Hygienic and

- ecological criteria of harmfulness in the field of protection of water bodies. Hygiene and sanitation. 2000. No. 6. S. 14-17.
24. Maximum permissible concentration (MPC) of chemical substances in the water of water bodies of household, drinking and cultural and household water use: GN 2.1.5.689-98. Approximate permissible levels (TAC) of chemical substances in water of water bodies for household and drinking and cultural and household water use: GN 2.1.5.690-98. М., 1998.
 25. The list of maximum permissible concentrations and tentatively safe levels of exposure to harmful substances for the water of fishery reservoirs. М., 1995.
 26. Directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption of the European Parliament and of the Council. 16 December 2020. Режим доступа:
<https://lawthek.eu/detail/d7a5c23d-6ca3-4a5a-b6a2-96e6fd6264b7/en/SINGLE>
 27. Guidelines for drinking-water quality: fourth edition on incorporating the first addendum. Geneva: World Health Organization; 2017. 631 p. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Режим доступа: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254637/9789241549950-eng.pdf>
 28. <https://www.eureau.org/resources/position-papers/3012-drinking-water-directive-plenary-vote-eureau-explanatory-memorandum-1/file>

*Впервые поступила в редакцию 22.08.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 628.1:656

**ПРОБЛЕМИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОБ'ЄКТАХ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТУ З ТОЧКИ ЗОРУ СУЧАСНИХ ГІГІЄНИЧНИХ ВИМОГ
ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ**

Андрейцова Н.І.

*Український НДІ медицини транспорту МОЗ України,
labvoda@te.net.ua*

**ПРОБЛЕМЫ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ**

Андрейцов Н.И.

*Украинский НИИ медицины транспорта Минздрава Украины,
labvoda@te.net.ua*

**PROBLEM OF WATER SUPPLY AT WATER TRANSPORT
FACILITIES IN TERMS OF MODERN HYGIENIC REQUIREMENTS
FOR DRINKING WATER QUALITY (REVIEW)**

Andreitsova N.I.

*Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of
Ukraine, labvoda@te.net.ua*

19

Summary/Резюме

Water transport in the world accounts for 62% of world freight turnover and serves 4/5 of world trade, and is of paramount importance for the external economic relations of countries. Today, Ukraine's maritime transport system includes 18 seaports (five of which are in the territory of the temporarily occupied Autonomous Republic of Crimea). On the Black Sea coast are large seaports - Odessa, Nikolaev, Kherson, Illichivsk, Feodosia, Yalta, South, in the Danube-Reni delta and Izmail. On the Sea of Azov are such important ports as Mariupol, Berdyansk, and in the Kerch Strait Kerch. About 50,000 people work on 2,200 ships under the flag of Ukraine. In addition, more than 75,000 Ukrainian citizens work on foreign shipowners' ships every year.

Hygienic problems of water supply of sea and river ports, ships concern a large professional group (sailors) and passengers.

Goal. Analysis of the state of water supply features of water transport facilities in terms of modern hygienic requirements for drinking water quality.

Conclusions. 1. Water supply of water transport facilities has its own features: quality control of water sources (Aquarius vessels, hydrants of the coastal water distribution network, port water supply system); quality control of drinking water directly on board for compliance with standards; control over the sufficient amount and

compliance of the composition with the physiological completeness of water. 2. Consumption of quality drinking water in sufficient quantities contributes to the optimization of well-being and efficiency of crew members, especially those who perform flights and physical work in difficult climatic and geographical conditions.

Key words: *water supply, drinking water, water transport, water-dependent diseases.*

Водний транспорт у світі охоплює 62 % світового вантажообігу та обслуговує 4/5 усієї світової торгівлі, та має першорядне значення для зовнішніх економічних зв'язків держав. Система морського транспорту України сьогодні включає 18 морських портів (п'ять із них — на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим). На узбережжі Чорного моря розташовані великі морські порти — Одеса, Миколаїв, Херсон, Іллічівськ, Феодосія, Ялта, Южний, в дельті Дунаю-Рені й Ізмаїл. На Азовському морі перебувають такі важливі порти як Маріуполь, Бердянськ, а в Керченській протоці Керч. На 2200 суднах під прапором України працює близько 50 тис. осіб. Крім того, на суднах іноземних судовласників щорічно працює більше 75 тис. українських громадян.

Гігієнічні проблеми водозабезпечення морських і річкових портів, суден стосується великої професійної групи (моряків) та пасажирів.

Мета. Аналіз стану особливостей водозабезпечення об'єктів водного транспорту з точки зору сучасних гігієнічних вимог до забезпечення якості питної води.

Висновки. 1. Водозабезпечення об'єктів водного транспорту має свої особливості: контроль якості вододжерела (судна-водолії, гідранти берегової водорозподільчої мережі, система водопостачання портів); контроль якості питної води безпосередньо на судні на відповідність нормам; контроль за достатньою кількістю та відповідністю складу фізіологічній повноцінності води. 2. Споживання якісної питної води в достатній кількості сприяє оптимізації самопочуття й працездатності членів екіпажів, особливо тих, які виконують рейси й фізичну роботу у складних клімато-географічних умовах.

Ключові слова: *водозабезпечення, питна вода, водний транспорт, водно залежні захворювання.*

Водный транспорт в мире охватывает 62% мирового грузооборота и обслуживает 4/5 всей мировой торговли и имеет первостепенное значение для внешних экономических связей государств. Система морского транспорта Украины включает 18 морских портов (пять из них — на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым). На побережье Черного моря расположены крупные морские порты – Одесса, Николаев, Херсон, Ильичевск, Феодосия, Ялта, Южный, в дельте Дуная - Рени и Измаил. На Азовском море находятся такие важные порты как Мариуполь, Бердянск, а в Керченском проливе Керчь. На 2200 судах под флагом Украины работают около 50 тыс. человек. Кроме того, на судах иностранных судовладельцев ежегодно работают более 75 тыс. украинских граждан.

Гигиенические проблемы водообеспечения морских и речных портов судов касаются большой профессиональной группы (моряков) и пассажиров.

Цель. Анализ состояния особенностей водообеспечения объектов водного

транспорта с точки зрения современных гигиенических требований к качеству питьевой воды.

Выводы. 1. Водообеспечение объектов водного транспорта имеет свои особенности: контроль качества водосточника (суда-водолеи, гидранты береговой водораспределительной сети, система водоснабжения портов); контроль качества питьевой воды непосредственно на судне на соответствие нормам; контроль за достаточным количеством и соответствием составу физиологической полноценности воды. 2. Потребление качественной питьевой воды в достаточном количестве способствует оптимизации самочувствия и работоспособности членов экипажей, особенно выполняющих рейсы и физическую работу в сложных климато-географических условиях.

Ключевые слова: водоснабжение, питьевая вода, водный транспорт, воднозависимые заболевания.

Актуальність

Водний транспорт у світі охоплює 62 % світового вантажообігу та обслуговує 4/5 усієї світової торгівлі, та має першорядне значення для зовнішніх економічних зв'язків держав. Система морського транспорту України сьогодні включає 18 морських портів (п'ять із них — на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим). На узбережжі Чорного моря розташовані великі морські порти — Одеса, Миколаїв, Херсон, Іллічівськ, Феодосія, Ялта, Південний, в дельті Дунаю-Рені й Ізмаїл. На Азовському морі перебувають такі важливі порти як Маріуполь, Бердянськ, а в Керченській протоці Керч. На 2200 судах під прапором України працює близько 50 тис. осіб. Крім того, на судах іноземних судовласників щорічно працює більше 75 тис. українських громадян [1, 2, 3, 4].

Гігієнічні проблеми водозабезпечення морських і річкових портів, суден стосується великої професійної групи — моряків та пасажирів.

Мета. Аналіз стану особливостей водозабезпечення об'єктів водного транспорту з точки зору сучасних гігієнічних вимог до забезпечення якості питної води.

Система питної води є важливим компонентом охорони здоров'я судна. Вона забезпечує питною водою всі сектори, включаючи громадське харчування та медичні частини. З питною водою в організм людини можуть потрапляти хвороботворні мікроби, збудники багатьох інфекційних і паразитарних захворювань: холера, черевний тиф, сальмонельози, дизентерія, вірусний гепатит, поліомієліт, лямбліоз, дракункульоз, шистосомози та стають причиною кишкових розладів, які пов'язані із забрудненням питної води каналізаційними та стічними водами. Тому надзвичайно важливо запобігти потраплення до джерела питної води забруднення, що містять патогенні мікроорганізми [5, 6].

Також з водою можуть потрапляти хлор та його сполуки, бром, хлороформ, що викликають цілу низку захворювань внутрішніх органів, у тому числі і онкологічних. Крім того, у воду можуть надходити отруйні речовини при екологічних катастрофах або залпових скиданнях промислових стічних вод та інших забруднювачів навколишнього середовища, насамперед промислових [7, 8, 9]. Водозабезпечення повноцінно лише тоді, коли задоволення фізіологічних потреб людини у воді не супроводжується несприятливим або шкідливим впливом на

його здоров'я.

Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) запровадили Програму санітарії суден (VSP), за для допомоги індустрії круїзних суден запобігати та контролювати занесення, передачу та розповсюдження шлунково-кишкових захворювань на круїзних лайнерах. Система питної води являється однією з восьми ключових ділянок, які необхідно оцінити під час огляду судна. Вода, що передається на борт через наземні пункти водопостачання та її джерела повинні відповідати стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Підлягає постійному хлоруванню в системі розподілу, з послідовним контролем залишкових концентрацій вільного хлору та рН, періодичною перевіркою на наявність *E. Coli*. Всі протоколи дослідження зберігаються і доступні для перевірки [10].

Водопровідна мережа повинна

будуватися таким чином, щоб питна вода не перетиналась з стічними або іншими рідинами. Існують незалежні одна від іншої системи мийної, питної (прісної) та забортної води (рис. 1).

Система прісної (питної) води розташовується незалежно від систем мийної і забортної води. Питна вода зберігається в особливих цистернах, покритих зсередини розчином цементу, поліетиленовою плівкою або спеціальною фарбою. На судні має бути не менше двох цистерн (з огляду на їх почергові періодичні чистки). Задля тривалого зберігання питної води в системі передбачають бактерицидний прилад (хлоратор, бактерицидні лампи та інш.), та навіть після обробки води зберігати воду більше 20—30 діб неможна. [11, 12].

Мийна вода надходить до споживачів за аналогічною системою. На промислових судах під терміном мийна

Рис. 1. Загальна схема водозабезпечення судна

вода сьогодні практично розуміють дистиллят, запасу берегової води вистачає на декілька днів і протягом усього рейсу в якості мийної води використовується опріснена морська вода. В забруднених районах, гаванях або коли судно стоїть на якорі в морі питну воду в такій спосіб отримувати неможна.

Основне призначення системи заборотної води — подача води до санітарного обладнання судна, у санітарно-побутові приміщення та приміщення харчоблоку. Система заборотної води відрізняється від системи мийної води відсутністю запасних цистерн і характеризується підведенням до насоса води безпосередньо з-за борту. [13]

Необхідна кількість питної води на добу на одну людину — 32 л, мийної — 88 л. Питна вода повинна відповідати нормативам ДСанПіН 2.2.4-171-10 [14] та/або рекомендованим ВОЗ [15, 16]. Гарантія безпеки — дотримання стандартів якості води, яку споживають, враховуючи фізіологічні показники та її кількість.

Під час рейсу якість питної води на судні може погіршуватися за рахунок вторинного забруднення, на яке впливають умови та строки зберігання.

Зміни органолептичних властивостей та хімічного складу питної води під час зберігання у ряді випадків обумовлені використанням на судах цементних антикорозійних покриттів цистерн, які ще широко застосовуються на флоті. [17]. Враховуючи, що в процесі бункерування відбувається додаткове погіршення якості води (в середньому — у 20 % випадків), очевидна важливість та необхідність наявності на судах систем кондиціонування води (фільтрів, пристроїв для її знезараження), а також їх правильна експлуатація.

Якість води, яку тривалий час споживають члени команди та пасажери судна, може вплинути на стан здоров'я.

Питна вода з високими мінералізацією, жорсткістю, концентраціями натрію, сульфатів здатна ініціювати загострення серцево-судинних захворювань та гіпертонічний криз, розвиток та загострення жовчнокам'яної та нирково — кам'яної хвороби, ін. Вживання низько мінералізованої води (від зворотно-осмотичних установок, суднового дистилляту, ін.) протягом того ж періоду часу вкрай несприятливо позначається на здоров'ї: загострення гастритів та виразкової хвороби (незалежно від якості харчування), зниження репродуктивної функції моряків, погіршення загоєння садна, ран, підвищена сухість шкірних покривів, випадання волосся тощо [18, 19, 20].

Висновки

1. Водозабезпечення об'єктів водного транспорту має свої особливості: контроль якості вододжерела (судна-водолії, гідранти берегової водорозподільчої мережі, система водопостачання портів); контроль якості питної води безпосередньо на судні на відповідність нормам; контроль за достатньою кількістю та відповідністю складу фізіологічній повноцінності води.
2. Споживання якісної питної води в достатній кількості сприяє оптимізації самопочуття й працездатності членів екіпажів, особливо тих, які виконують рейси й фізичну роботу у складних клімато-географічних умовах.

Література

1. М.І. Міщенко. Загальний курс транспорту: навчальний посібник. / [М.І. Міщенко, А.В. Хімченко, І.Ф. Вороніна, Ф.М. Судак] — — Донецьк: Норд-прес, 2010. — 323 с.
2. Informatsiia pro vodnyi transport Ukrainy. Ministerstvo infrastruktury Ukrainy. URL: <https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-vodniy-transport-ukraini.html>.
3. De Sousa Matsushita I. Ratification and implementation of the Maritime Labour Convention by Brazil: legal certainty for

- seafarers and shipowners : дис. – 2020..
4. Mulix R., Tomix I. J. Supplying ships with safe drinking-water //International Maritime Health. – 2020. – Т. 71. – №. 2. – С. 123-128.
 5. Zhang P. et al. Restructuring seafarers' welfare under the Maritime Labour Convention: an empirical case study of Greece //Maritime Business Review. – 2020.
 6. Rooney RM, Bartram JK, Cramer EH, Mantha S, Nichols G, Suraj R, Todd EC. A review of outbreaks of waterborne disease associated with ships: evidence for risk management. Public Health Rep. 2004 Jul-Aug;119(4):435-42. doi: 10.1016/j.phr.2004.05.008. PMID: 15219801; PMCID: PMC1497646.
 7. Мокиенко А.В., Петренко Н.Ф., Гоженко А.И. Вода и заболеваемость населения: к анализу проблемы // Гигиена населенных мест. — 2006. — Вып. 47. — С. 120-130.
 8. Вода и водно-обусловленные инфекции / А.В. Мокиенко, А.И. Гоженко, Н.Ф. Петренко, А.Н. Пономаренко: В 2-х томах. — Одесса: ООО «РА «АРТ-В», 2008. — Том 1. — 412 с. — Т.2.- 288с.
 9. Бюллетень ООН, 2006
<http://www.un.org/depts>
 10. МГНОІU V. M., СRГCІU N. A. I. Water Management on Board Disney Cruise Line Company Ships: Methods and Legislation. – 2019.
 11. Руководство по судовой санитарии. Третье издание. — ВОЗ — 2013. — с.1-166
 12. Питьевая вода моряков. История и современность/И. И. Азаров, С. С. Бутаков, Б. И. Жолус, И. В. Петреев — Морская медицина Том 2 № 3/2016 г
 13. Эльпинер Л. И. Водоснабжение морских судов //М.: Транспорт. – 1975. 200 с.
 14. Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 2.2.4-171-10. — Наказ МОЗ України від 12 травня 2010 року N 400. — Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747.
 15. International health regulations (2005) — 2nd ed. World Health Organization, 2005
 16. Grappasonni I. et al. Recommendations for assessing water quality and safety on board merchant ships //International maritime health. – 2013. – Т. 64. – №. 3. – С. 154-159.
 17. Тихомиров Г. И. Технологии обработки воды на морских судах. Курс лекций: Учеб. пособие для курсантов и студентов морских специальностей. — Владивосток.: Мор. гос. ун-т, 2013. — 159 с.
 18. Болдескул И. П., Гринчук И. И., Козаченко Б. Н. Санитарно-гигиенические и эпидемиологические проблемы водообеспечения морских и речных судов. // Scientific Journal "Annals of Mechnicov's Institute".- № 3. — 2005.
 19. Бадюк Н.С. Водоснабжение объектов транспорта / Актуальные проблемы транспортной медицины.- 2009. — № 3 (17).- С.96-104.
 20. Plotiansky I. V., Stets N. V., Badiuk N.S. Impact of drinking water quality on the occurrence of and the development of dental diseases in seafarers of overseas navigation / Journal of Education, Health and Sport, 2018, 8, 1, p. 294-299

References

1. E. Mishchenko. General course of transport: a textbook./ [MI Mishchenko, A.V. Khimchenko, IF Voronin, FM Sudak] — - Donetsk: Nord-press, 2010. — 323 p.
2. Informatsiia pro vodnyi transport Ukrainy. Ministerstvo infrastruktury Ukrainy. URL: <https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-vodnyi-transport-ukraini.html>.
3. De Sousa Matsushita I. Ratification and implementation of the Maritime Labour Convention by Brazil: legal certainty for seafarers and shipowners : дис. – 2020.
4. Mulix R., Tomix I. J. Supplying ships with safe drinking-water //International Maritime Health. – 2020. – Т. 71. – №. 2. – С. 123-128.
5. Zhang P. et al. Restructuring seafarers' welfare under the Maritime Labour Convention: an empirical case study of Greece //Maritime Business Review. – 2020.
6. Rooney RM, Bartram JK, Cramer EH, Mantha S, Nichols G, Suraj R, Todd EC. A review of outbreaks of waterborne disease associated with ships: evidence for risk management. Public Health Rep. 2004 Jul-Aug;119(4):435-42. doi: 10.1016/j.phr.2004.05.008. PMID: 15219801; PMCID: PMC1497646.
7. Mokiенko AV., Petrenko N.F., Gozhenko AI. Water and morbidity of the population: towards the analysis of the problem // Hygiene of populated areas. — 2006. — Issue. 47.— S. 120-130.
8. Water and water-related infections / A.V.

- Mokienko, A.I. Gozhenko, N.F. Petrenko, A.N. Ponomarenko: In 2 volumes. — Odessa: LLC "RA" ART-V ", 2008. — Volume 1. — 412 p. — T.2.- 288s.
9. UN Bulletin, 2006 // <http://www.un.org/depts>.
 10. МГНОІU V. M., СРГCIUN A. I. Water Management on Board Disney Cruise Line Company Ships: Methods and Legislation. — 2019.
 11. Guide to ship sanitation. Third edition. — WHO — 2013. — p. 1-166
 12. Drinking water for sailors. History and modernity / I. I. Azarov, S. S. Butakov, B. I. Zholus, I. V. Petreev — Marine Medicine Volume 2 No. 3/2016
 13. Elpiner L. I. Water supply of sea vessels. — Moscow: Transport, 1975. — 200 p.
 14. State sanitary norms and rules "Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption" 2.2.4-171-10. — Order of the Ministry of Health of Ukraine of May 12, 2010 No. 400. — Registered with the Ministry of Justice of Ukraine on July 1, 2010 under No. 452/17747.
 15. International health regulations (2005) — 2nd ed. World Health Organization, 2005
 16. Grappasonni I. et al. Recommendations for assessing water quality and safety on board merchant ships //International maritime health. — 2013. — T. 64. — №. 3. — С. 154-159.
 17. Tikhomirov G.I. Technologies of water treatment on sea vessels. Course of lectures: Textbook. manual for cadets and students of marine specialties. — Vla-divostok.: Mor. state un-t, 2013.— 159 p.
 18. Boldeskul IP, Grinchuk II, Kozachenko BN Sanitary-hygienic and epidemiological problems of water supply for sea and river vessels. // Scientific Journal "Annals of Mechnicov's Institute". — No. 3. — 2005.
 19. Badyuk N.S. Water supply of transport facilities / Actual problems of transport medicine. — 2009. — No. 3 (17). — P.96-104.
 20. Plotiansky I. V., Stets N. V., Badiuk N.S. Impact of drinking water quality on the occurrence of and the development of dental diseases in seafarers of overseas navigation / Journal of Education, Health and Sport, 2018, 8, 1, p. 294-299

*Впервые поступила в редакцию 11.09.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616-006-053.2-06]-036.8:615.838

**ОСНОВНІ АСПЕКТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ)**

Шмакова І.П., Шаповалова Г.А., Уманський Д.О., Бучинський¹ О.С.
Одеський національний медичний університет;
¹Реабілітаційний центр “Цандер”, м. Київ

**ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ)**

Шмакова И.П., Шаповалова А.А., Уманский Д.А., Бучинский¹ А.С.
Одесский национальный медицинский университет;
¹Реабилитационный центр “Цандер”, г. Киев

**THE MAIN ASPECTS OF THE SANATORIUM-RESORT
REHABILITATION OF CHILDREN WITH CANCER
(REVIEW OF LITERATURE AND RESULTS OF OWN RESEARCH)**

Shmakova I.P., Shapovalova A.A., Umansky D.A., Buchinsky¹ A.S.
Odessa National Medical University;
¹Rehabilitation center “Zander”, Kiev

Summary/Резюме

Purpose: to analyze the state of sanatorium-resort rehabilitation of sick children in the period of remission of oncological diseases (OD).

Materials and methods. Bibliometric, analytical.

Results. Analysis of literature data and research results of domestic and foreign scientists on the rehabilitation of children with cancer indicates the following. To determine the directions of rehabilitation of sick children in remission of oncological diseases, first of all, it is necessary to formulate a set of measures for restoring the functional capabilities of the body upon completion of special treatment, taking into account violations of the psychological status, the severity of endogenous intoxication, the immediate and long-term consequences of damage to individual organs and systems, which is aimed at improving of patients' quality of life. As a result of the research, the scientific and practical problem of improving the quality of life of children at the stage of remission of oncohematological diseases and individual solid tumors was solved with the help of the reasonable use of differentiated programs of sanatorium-resort rehabilitation, taking into account the condition of patients, the characteristics of the course of the disease, the period of remission and the nature of concomitant

pathology (hepatobiliary, cardiovascular, nervous systems).

Key words: children, oncological diseases, sanatorium-resort rehabilitation.

Мета роботи полягала в аналізі проблеми санаторно-курортної реабілітації хворих дітей у періоді ремісії онкологічних захворювань (ОЗ).

Матеріали і методи. Бібліометричні, аналітичні.

Результати. Аналіз даних літератури та результатів досліджень вітчизняних та закордонних науковців з питань реабілітації онкохворих дітей свідчить про наступне. Визначаючи один із напрямків реабілітації хворих дітей у періоді ремісії онкологічних захворювань, передусім варто окреслити комплекс заходів відновлення функціональних можливостей організму після завершення спеціального лікування з урахуванням порушень психологічного статусу, вираженості ендогенної інтоксикації, найближчих і віддалених наслідків ураження окремих органів і систем, що спрямовано на підвищення якості життя хворих.

В результаті проведених досліджень вирішено науково-практичну проблему щодо підвищення якості життя дітей на стадії ремісії онкогематологічних захворювань і окремих солідних пухлин за допомогою обґрунтованого застосування диференційованих програм санаторно-курортної реабілітації з урахуванням стану хворих, особливостей перебігу захворювання, терміну ремісії та характеру супутньої патології (гепатобіліарної, серцево-судинної, нервової систем).

Ключові слова: діти, онкологічні захворювання, санаторно-курортна реабілітація.

Цель работы состояла в анализе проблемы санаторно-курортной реабилитации больных детей в периоде ремиссии онкологических заболеваний(ОЗ).

Материалы и методы. Библиометрические, аналитические.

Результаты. Анализ данных литературы и результатов исследований отечественных и зарубежных ученых по вопросам реабилитации онкобольных детей свидетельствует о следующем. Определяя одно из направлений реабилитации больных детей в периоде ремиссии онкологических заболеваний, прежде всего следует сформулировать комплекс мероприятий восстановления функциональных возможностей организма по завершению специального лечения с учетом нарушений психологического статуса, выраженности эндогенной интоксикации, ближайших и отдаленных последствий поражения отдельных органов и систем, что направлено на повышение качества жизни больных.

В результате проведенных исследований решена научно-практическая проблема относительно повышения качества жизни детей на стадии ремиссии онкогематологических заболеваний и отдельных солідных опухолей с помощью обоснованного применения дифференцированных программ санаторно-курортной реабилитации с учетом состояния больных, особенностей течения заболевания, срока ремиссии и характера сопутствующей патологии (гепатобиллиарной, сердечно-сосудистой, нервной систем).

Ключевые слова: дети, онкологические заболевания, санаторно-курортная реабилитация.

Вступ

Відповідно до визначення ВООЗ, реабілітація – це комплекс медичних, педагогічних і соціальних заходів, спрямованих на відновлення (або компенсацію) порушених функцій організму, а також соціальних функцій і працездатності хворих і інвалідів. Виділяють два складники реабілітації: 1) мета реабілітації, завжди соціальна, що полягає у відновленні порушеної внаслідок різних причин соціальної активності, працездатності; 2) засіб досягнення цієї мети – заходи різного характеру, спрямовані на усунення причин зниження дієздатності людини. Основними засобами є реабілітація медична, або відновлювальна терапія, покликана усунути або компенсувати дефекти стану здоров'я, зумовлені хворобами, травмами, операціями, перевантаженнями тощо [210–212].

Мета роботи полягала в аналізі проблеми санаторно-курортної реабілітації хворих дітей у періоді ремісії онкологічних захворювань (ОЗ).

Матеріали і методи.

Бібліометричні, аналітичні.

Результати та їх обговорення

Завдання реабілітації онкохворих дітей є такими ж, як і для інших хворих. Однак патофізіологія пухлини, можливе прогресування захворювання та різні асоційовані методи лікування повинні бути ретельно враховані. Коли прогресування і наступне лікування викликають функціональний зрив або коли хвороба спричинює зниження життєвої активності, реабілітація відіграє підтримувальну роль і її метою є пристосування до нових анатомічних і фізіологічних обмежень. Ретельна оцінка недієздатності, інвалідності, непрацездатності – найважливіше завдання для онкор реабілітаційної команди. Визначальним є відновлення або максимально можливе збільшення ступеня витривалості, мобільності, мислення і комунікативних яко-

стей, незалежності хворого, питання соціальної і професійної реінтеграції [4, 5].

Обґрунтовано можливість раціонального застосування лікувальних фізичних факторів у різних групах онкологічних хворих та встановлено високу ефективність їхнього санаторно-курортного лікування, яке сьогодні, на жаль, організаційно та методично недостатньо розроблено [6–8].

Реабілітація в онкопедіатрії – це комплекс медичних, педагогічних, соціальних, економічних, юридичних впливів і заходів, метою яких є якомога повніше відновлення фізичного і психічного здоров'я дитини-інваліда та повноцінна інтеграція її в суспільство.

Реабілітація дітей-інвалідів з онкологічними захворюваннями необхідно проводити на всіх етапах надання їм спеціалізованої допомоги з моменту встановлення діагнозу і до закінчення диспансерного спостереження. Однак зміст і завдання цієї роботи суттєво різняться на різних етапах. На першому, догоспітальному етапі, коли проводиться уточнювальна діагностика, головними напрямками роботи є виявлення супутньої патології, психологічний супровід дитини та її близьких. Водночас необхідно з'ясувати соціальні проблеми родини з метою надання відповідної допомоги.

На етапі спеціальної терапії визначальними напрямками реабілітаційних заходів є профілактика і корекція побічних ефектів і ускладнень спеціального лікування, психологічна та соціальна підтримка хворої дитини та її родини. На цьому етапі як самостійний аспект необхідно виділити організацію освітнього процесу з індивідуалізацією програми, що враховує інтереси і можливості конкретної дитини.

На етапі диспансерного спостереження (до 18 років) дуже важливими

залишаються корекція порушень, а також психолого-педагогічна реабілітація, об'єктом якої, крім дитини-інваліда, є її найближче оточення (друзі, однолітки, батьки). Третій напрямок – це соціальна реабілітація, тобто відновлення нормальних відносин з макро- і мікросоціумом.

Реабілітація в онкопедіатрії ґрунтується на принципах, які впливають із сформульованої концепції: комплексність, етапність, безперервність, наступність, індивідуалізація. Принциповим є і той факт, що об'єктами реабілітаційного впливу виступають, крім дитини-інваліда, її мікрооточення (у першу чергу родина), персонал лікувальних установ, а також різні урядові та неурядові установи, суспільство в цілому. Без таких складників неможлива ефективна соціальна адаптація інваліда.

Реалізація цих принципових положень вимагає формування спеціальної реабілітаційної команди, до якої входять лікарі-реабілітологи, психологи, психотерапевти, фахівці з фізичної культури і ЛФК, госпітальні педагоги, арттерапевти, соціальні працівники. Для виконання окремих завдань можна залучати лікарів-фахівців, юристів тощо.

Безперервність і етапність реабілітаційного процесу може бути забезпечена тільки за умови функціонування єдиної системи: клініка – відділення реабілітації – реабілітаційні центри за місцем проживання із залученням місцевих органів соціального захисту, медичних установ, установ додаткової освіти тощо [9–11].

У роботі [11] представлено аналіз особливостей реабілітації дітей з онкогематологічною патологією.

У дітей, яких лікували від гемобластозу, наявні зміни багатьох систем організму, що виявляються через порушення його основних функцій: кровообігу, дихання, травлення, виділення, об-

міну речовин, внутрішньої секреції, психічних і сенсорних функцій, імунітету. зазначені зміни є наслідком як основного захворювання, так і застосування агресивної поліхіміотерапії в комбінації з променевим лікуванням, а також наявності супутньої патології.

У зв'язку з цим постає необхідність надання реабілітаційної допомоги таким дітям.

Санаторно-курортне лікування є важливою ланкою в етапній терапії різних захворювань у дітей. Багатство різноманітних природних лікувальних факторів у різних регіонах України відкриває широкі можливості для розробки шляхів поступового етапного оздоровлення дітей.

Експериментальними дослідженнями і клінічними спостереженнями доведено сприятливий вплив на фізіологічні системи зростаючого організму, його адаптаційні можливості, на специфічну й неспецифічну реактивність дитини, динаміку запальних й алергічних процесів таких факторів, як клімато-лікування, мінеральні води, преформовані фізичні фактори.

Комплекс передбачає вплив природних факторів на весь організм у цілому з максимальною реабілітацією імунної, гормональної, кісткової систем і психоемоційної сфери.

Показаннями для направлення дітей після протокольної поліхіміотерапії гемобластозів на санаторно-курортний етап реабілітації є:

- закінчення протокольної поліхіміотерапії з приводу гемобластозів (гострий лімфобластний лейкоз, гострий мієлобластний лейкоз, лімфогранулематоз, неходжкінська лімфома тощо);
- стан повної клініко-лабораторної ремісії за основним захворюванням;
- наявність функціональних змін провідних систем організму (нервової,

ендокринної, імунної);

– супутня патологія з відсутністю активних вогнищ хронічної інфекції.

У комплексі СКР дітей із гемобластозами використовуються такі природні фактори: приморсько-степовий клімат, тепла морська вода з пляжами із дрібного жовтого «золотого» піску, хлоридна натрієва магнієва ропа (мінералізація до 100 г/л), термальні хлоридні натрієві води середньої мінералізації, які застосовують для пиття і ванн.

Під час вибору лікувального комплексу дітям, пролікованим щодо гемобластозів, необхідно враховувати тривалість ремісії, характер супутнього захворювання, сезон лікування (кращим є весняно-осінній, коли немає підвищеної інсоляції), механізм дії фізичних факторів у різних дозуваннях, можливість їхніх комбінацій із медикаментозними препаратами. Комплекс лікування повинен строго відповідати адаптаційно-приспосувальним можливостям організму. Тому й самі методики реабілітації повинні бути щадними, м'якими, оптимальними для ослабленого організму, не викликати різких зрушень у функціонуванні системи, оскільки різкі стимулювальні впливи можуть призвести до зриву ремісії: навантаження повинно розподілятися рівномірно з обов'язковим дотриманням часу відпочинку після процедур. Щадний режим передбачає переважання періодів відпочинку і спокою над фізичним і психічним навантаженням.

Тривалість реабілітації у весняно-осінній період становить 24 дні.

Перебування дітей у санаторії умовно ділиться на три періоди: перший період – період термінової адаптації; другий період – основний, який передбачає поступовість у розширенні обсягу кліматичних процедур, фізичних навантажень, загартовувальних заходів, спрямованих на створення сприятливого

фону для активної реабілітації; третій період – заключний (за один-два дні до від'їзду скасовуються всі процедури, здійснюється підготовка дітей до звичайного розпорядку дня і повернення додому); у цей же період необхідно здійснити оцінку ефективності проведеної реабілітації.

Перед призначенням комплексу санаторно-курортної реабілітації у процесі його виконання всіх дітей планово обстежують із обов'язковим оглядом педіатра, гематолога, ендокринолога і психоневролога, ЛОР-лікаря, ортопеда, стоматолога, фізіотерапевта.

За результатами, отриманими в ході обстеження, запропоновано комплекс санаторно-курортної реабілітації дітей з гемобластозами з такими складниками:

- адекватна дієта, що містить мікроелементи і вітаміни антиоксидантної дії, і збагачена пектинами;
- ентеросорбція протягом 10–14 днів з використанням адсорбентів й іонообмінних сорбентів для зменшення антигенного навантаження, виведення продуктів неповного метаболізму, радіонуклідів;
- адекватне фізичне навантаження;
- кліматотерапія для підвищення неспецифічної резистентності організму;
- геліотерапія в поєднанні з аеротерапією і таласотерапією;
- питні лікувально-столові мінеральні води з мінералізацією від 1 до 5 г/л;
- фіточаї, збори лікарських трав із протизапальною, жовчогінною, імуномодулювальною дією;
- ароматерапія із застосуванням ефірних олій;
- синглетно-киснева терапія з метою імунокорекції й нормалізації процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту;

- спелеотерапія – лікування в умовах мікроклімату соляних шахт;
- за наявності в пацієнтів ортопедичної патології, остеопенічного синдрому застосовують масаж, який сприяє нормалізації крово- і лімфоток, обмінних процесів у тканинах опорно-рухового апарату, кісткової тканини;
- медико-педагогічна і психологічна корекція.

Використання запропонованого комплексу санаторно-курортної реабілітації дітей із гемобластозами в стадії ремісії дозволило досягнути задовільного лікувального ефекту на весь організм у цілому і, зокрема, адаптаційної, гормональної, імунної, кісткової, нервово-психічної систем.

У всіх дітей, щодо яких використано комплекс СКР, зберігалася стійка клініко-лабораторна ремісія і відзначалася позитивна динаміка клінічних симптомів. Майже удвічі скоротилася кількість пацієнтів зі скаргами на швидку стомлюваність, дратівливість, млявість і слабкість. На тлі отриманого лікування не відбулося змін показників периферичної крові і біохімічних параметрів: усі показники загального аналізу крові, загального білка і його фракцій, рівнів білірубину, трансаміназ, холестерину і тригліцеридів не виходили за межі загальноприйнятих норм.

Особливе значення в програмі медичної реабілітації має імунореабілітація. Дослідження показали, що в дітей із гемобластозами до початку лікування є виражені порушення імунної системи. Після програмної поліхіміотерапії відбувається подальше пригнічення імунного статусу, що зумовлює збільшення частоти й тяжкості інфекційних та інших ускладнень хіміотерапії. Це погіршує якість життя і, в цілому, прогноз. Імунореабілітацію із застосуванням реаферону, Т-активіну, мієлопиду, препаратів інтерфе-

рону або їхніх комбінацій проводять у процесі спеціальної терапії (хірургічне лікування, хіміотерапія, променева терапія) і після неї [12]. Наприклад, застосування рекомбінантного інтерферону на тлі хіміотерапії у 31 дитини, хворої на гостру лімфобластну лейкемію, дозволило досягнути ремісії у 23 (74 %) дітей [13].

Тривалість імункорекції залежить від динаміки показників імунітету. Імунореабілітація дозволяє зменшити частоту й інтенсивність інфекційних ускладнень, поліпшити показники загальної і безрецидивної виживаності. Доцільно поєднувати препарати інтерферону, імунореактори, адаптогени і біогенні стимулятори з методами кліматотерапії, загартовуванням, заняттями ЛФК тощо. З метою реабілітації доцільно максимально використовувати фітотерапію, враховуючи порівняно низьку токсичність і слабо виражені побічні ефекти препаратів із лікарських рослин, широко застосовувати комплекси з мікроелементами й антиоксидантними препаратами, вітамінні комплекси [14].

Так, О. Н. Кузьміна із співавторам [15] успішно застосовувала для корекції вторинних імунodefіцитних станів, індукованих хіміопроменевою терапією, в онкохворих препарат полідан, який підсилює гемопоез та збільшує індекс дозрівання нейтрофільних лейкоцитів. Встановлено, що полідан підвищує знижені попереднім опроміненням і хіміотерапією рівні не тільки лейкоцитів, але й лімфоцитів, які належать до субпопуляції хелпери/індуктори (CD4+).

У практику медичної реабілітації успішно впроваджено природні та преформовані фізичні фактори: магнітотерапія, лазеротерапія, кліматотерапія (повітряні ванни, купання у відкритих водоймах), а також водні загартовувальні процедури [16–19].

Велике значення має фізична ре-

абілітація та рекреаційна діяльність. Дослідження показали, що вимушена гіподинамія, пов'язана з лікуванням, несприятливо позначається на загальному фізичному стані, функціях ЦНС, серцево-судинної і дихальної систем, особливо негативно впливає на розвиток опорно-рухового апарату хворих дітей [9–11]. Після закінчення спеціального лікування не виправдано розширюються протипоказання до занять фізкультурою і спортом, та й позиція батьків у цих питаннях не сприяє фізичному розвитку дитини. Розроблено й утілено програму фізичної реабілітації, яка поєднує ЛФК, активну рекреаційну діяльність (спортивні і рухливі ігри на свіжому повітрі), участь у спортивних змаганнях.

Психолого-педагогічна реабілітація є одним із найважливіших компонентів комплексної реабілітації. Психологічний статус хворих дітей характеризується численними страхами, високим рівнем тривожності, почуттям провини, нерідко підвищеною агресією й аутоагресією з елементами посттравматичного синдрому. Через дефіцит спілкування зі здоровими однолітками у цих дітей порушено комунікативні функції, спостерігається певна педагогічна занедбаність, девіантність поведінки. У 10 % дітей шкільний вік відстає від паспортного, але й серед тих, хто формально не відстав від своїх однолітків у навчанні, виявляють дефіцит знань, умінь і навичок.

Родини з дітьми-інвалідами мають цілу низку особливостей, які негативно впливають на психологічний статус хворої дитини і її здорових братів і сестер. Більшості батьків властиве специфічне ставлення до дитини – побоювання за її здоров'я і зумовлена цим занижена оцінка її можливостей, що інфантилізує вимоги до дитини. При цьому всі зусилля батьки зосереджують на збереженні здоров'я дитини на шкоду розвитку особистості. Усі названі вище проблеми необхідно враховувати під час укладан-

ня програми психолого-педагогічної реабілітації. Для цього передбачають формування груп за ознакою «основного дефекту» для групових корекційних занять, роботу з батьками, яка передбачає складання індивідуальних рекомендацій щодо занять із дитиною вдома. Періодично проводиться нейропсихологічна діагностика з метою визначення динаміки й результатів корекційних занять, а також конкретизації рекомендацій батькам щодо самостійних занять із дитиною; наявний досвід проведення ефективної психолого-педагогічної корекції в замиському відділенні реабілітації. Основу реабілітаційної програми становить робота дітей із природними матеріалами в майстернях кераміки, ткацтва, плетива, обробки дерева. У цьому разі можна виконати комплекс завдань: психологічна корекція і психотерапія, естетичне виховання, первинна професіоналізація. Спільна праця в парку і лісі формує комунікативні навички, сприяє екологічному вихованню. Для дітей організовані заняття театром як засобом навчання і психотерапії. Психологи проводять тренінги з метою корекції порушень поведінки. Принциповим підходом у психологічній реабілітації цих дітей є корекційна робота з батьками й іншими близькими. Роботу відділення організовано у вигляді чотириденних циклів. Під час перебування у відділенні діти навчаються в школі [9–11].

Дітям із лімфопроліферативними захворюваннями в психологічній реабілітації рекомендовано використовувати методи ігрової, естетичної, музично-художньої психотерапії, лікувальної хореографії. Така медико-соціальна реабілітація є профілактикою інвалідизації цієї категорії дітей [20–24].

До характерних особливостей онкологічних захворювань належать розвиток стресогенного стану, психогенних розладів (переважно за тривожно-депресивним типом) як безпосередньо у

хворого, так і в найближчих родичів [25, 26]. Аналіз опитувальників пацієнтів вказує на потребу у відновній допомозі: 26,5 % хворих потребували професійного догляду для купірування проблем зі здоров'ям, викликаних онкологічними захворюваннями. Оскільки психологічна інтеграція в нові ситуації і міжособистісні відносини нерідко є проблематичною, до програми реабілітації онкохворих вводять фітнес, лікувальну фізкультуру, вправи на психорелаксацію, допомогу хворому та його родині в подоланні психологічних проблем, у тому числі фобій. Для пацієнтів з канцер-індукованими фізичними та психосоціальними проблемами використовують інформаційну підтримку у процесі безперервного зв'язку з лікарем упродовж шеститижневої мультифокальної програми реабілітації. Визначальними позиціями в поліпшенні якості життя пацієнтів є сімейне й духовне благополуччя, соціальна і професійна активність, що в свою чергу визначає індивідуальний підхід до програм реабілітації [27].

Від 1972 р. Постановою Національного Закону про рак у США визначено чотири напрямки реабілітації хворих: психологічна підтримка; оптимізація фізіологічних функцій; професійна орієнтація; нормалізація соціальної активності. Найбільш напрацьованою є реабілітація хворих із пухлинами головного і спинного мозку, молочної залози, голови та шиї [28]; крім того, створено онкологічні центри реабілітації, причому хворі та їхні родини беруть активну участь у реабілітаційному процесі за індивідуальними планами [29].

I. H. Dietz виділив чотири категорії онкологічної реабілітації щодо контролю над виявами захворювання та його симптомами [30].

1. Превентивне реабілітаційне лікування (*preventive interventions*). Превентивна відновлювальна терапія зменшує вияви очікуваної в резуль-

таті хвороби або лікування не-дієздатності й акцентує увагу на освіті пацієнта. Профілактичний підхід також передбачає спробу вже на ранніх етапах поліпшити функціональний статус і загальне фізичне здоров'я. Психологічне консультування вже перед лікуванням може допомогти ранній діагностиці розладів психологічної адаптації (депресії) і спонукати до терапії.

2. Відновлювальне лікування. Воно є процедурою, через яку намагаються повернути пацієнта до попереднього рівня фізичного, психологічного, соціального і трудового функціонування. Прикладом є післяопераційна ЛФК, яку призначають пацієнту після мастектомії або реконструктивної операції на органах голови і шиї.

3. Підтримувальний догляд (*supportive interventions*). Підтримувальну реабілітацію створено з метою навчити пацієнта справлятися з існуючими в нього фізичними обмеженнями, щоб мінімізувати зміни, викликані захворюванням. Підтримувальні зусилля передбачають навчання пацієнтів використовувати протези після ампутації та їхній інструктаж щодо використання інших девайсів. Це допомагає хворим особисто контролювати своє життя, самостійно турбуватися про себе і, зрештою, бути незалежними. Інші підтримувальні зусилля передбачають забезпечення психоемоційної підтримки й адаптації пацієнта до стилю його зміненого життя.

4. Паліативний онкологічний догляд (*palliative interventions* – паліативний вплив). Протягом паліативної фази, коли наростає недієздатність і можуть вже спостерігатися ознаки прогресування захворювання, вплив сфокусовано на мінімізацію або повне купірування ускладнень,

забезпечення комфорту і підтримки. Це передбачає контроль над болем, профілактику контрактур і пролежнів, а також небажаного виснаження від деактивації, психотерапевтичну підтримку хворому і членам його родини.

В онкології використовують індивідуальну протокольну терапію за програмою комп'ютеризованого лікування. Водночас вважається доступним використання нових методів лікування як однієї з можливостей порятунку хворого. У цьому сенсі визначено комплекс медико-соціальних проблем у дорослого контингенту хворих і дітей, які вилікувані від онкологічних захворювань, і необхідність проведення профілактичних заходів [31]. Визначено основні напрямки організації реабілітаційного процесу дорослого контингенту хворих на етапі стаціонарного лікування [32].

Сьогодні за кордоном накопичено значний досвід реабілітації дітей після перенесених онкозахворювань.

У цьому плані цікаво прослідкувати динаміку досліджень південнокорейських авторів (2009 р. [33], 2013 р. [34]). Проаналізовано інформацію про 241 дитину. Середня давність діагнозу становила 7,8 року. Віддалені ефекти ідентифіковано в 59,8 % обстежених, 23,2 % мали два або більше супутніх захворювань, 10,8 % – три або більше. Найпоширенішими були ураження ендокринної системи (29 %): у 95,7 % із пухлинами головного мозку і 36 % – із пухлиною Вільмса. Хіміотерапія, трансплантація стовбурових клітин і радіотерапія були найзначущішими факторами ($p < 0,05$). У дітей із пухлинами головного мозку з більшою вірогідністю виникали супутні захворювання ($p < 0,001$), ніж із пухлиною Вільмса ($p < 0,05$).

У наукових дослідженнях обґрунтовано основні напрямки реабілітації дітей у санаторно-курортних умовах у періоді

ремісії онкологічних захворювань, обґрунтовано й апробовано диференційовані програми санаторно-курортної реабілітації з використанням кліматолікування і комплексу фізичних факторів з урахуванням найпоширеніших супутніх захворювань [35, 36].

В одній із праць [35] представлено санаторно-курортні комплекси реабілітації дітей в умовах півдня і заходу України після спеціального лікування злоякісних новоутворень, напрацьованих на основі результатів спостережень більше ніж за 400 дітьми в періоді ремісії. Крім того, рекомендовано проводити реабілітаційні заходи з урахуванням супутніх захворювань і під контролем змін у стані імунного статусу, гормонально-метаболічних процесів у різні періоди ремісії захворювань.

Досить важливим фактором організації реабілітаційного процесу є створення бази даних про дітей-інвалідів, яка складається з кількох блоків:

- 1) формальна інформація (ПІБ, дата народження, адреса проживання);
- 2) медичний блок (діагноз основного захворювання, ускладнення лікування, стійкі порушення, пов'язані з лікуванням захворювання);
- 3) соціальні параметри (характер родини, соціальний статус батьків, матеріальне становище, житлові умови);
- 4) психологічні проблеми дитини-інваліда, психологічні особливості батьків, характер міжособистісних і внутрішньосімейних відносин;
- 5) освітні проблеми;
- 6) стратегія реабілітації і реабілітаційні програми на різних етапах з аналізом їхньої ефективності.

Така база даних дозволяє здійснювати моніторинг стану дитини, аналізувати в динаміці фактори, що впливають на процес реабілітації, оцінювати ефек-

тивність реабілітації, вести науково-медичну роботу.

Основними напрямками комплексної програми реабілітації є медична, психологічна, педагогічна та соціальна реабілітація як єдиний комплекс [37].

Індивідуальну програму реабілітації дітей у період ремісії онкогематологічних захворювань призначають з урахуванням соматичного здоров'я і психологічних особливостей, характеру супутніх захворювань і компенсаторно-адаптаційних реакцій організму. Основні принципи застосування фізичних факторів у дітей з онкогематологічними захворюваннями передбачають: пріоритетне призначення комплексу природних фізичних факторів на основі оцінки адаптаційно-компенсаторних можливостей організму і строків ремісії процесу; щадні методики впливу на організм; обмеження температурного режиму лікувальних процедур із використанням комфортних, індиферентних температур; формування позитивного психоемоційного настрою у хворої дитини; медичний контроль за станом здоров'я і сприйняття лікувальних процедур.

Доцільно визначити основний комплекс відновлювального лікування дітей після завершення спеціального курсу хіміопроменевої терапії, до якого входять щадний режим, лікувальне харчування з урахуванням супутніх захворювань, дозований руховий режим, кліматолікування, загартовувальні процедури, аерофітотерапія. Обов'язковим складником комплексу є психологічна корекція (підтримка). Залежно від супутніх захворювань основний комплекс відновлювального лікування розширюється цілеспрямованими програмами. Так, під час захворювання гепатобіліарної системи основний комплекс відновлювального лікування, крім дієтичного харчування, доповнюють курсами питного застосування мінеральної води, беззондовим тюбажем,

за показаннями, загальними ваннами (хлоридні натрієві, морські, «перлинні», кисневі). За наявності супутніх хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів, крім загального комплексу, передбачають використання галотерапії.

Аналогічний підхід до вибору реабілітаційного комплексу застосовують на амбулаторному етапі реабілітації, який призначають на основі висновків дитячого гематолога/онколога, фізіотерапевта і психолога. До того ж треба враховувати необхідність проведення повторних, а, можливо, і довгострокових курсів реабілітації за умов різної тривалості ремісії, що спрямовано на формування повноцінного способу життя дітей-інвалідів [37].

На думку авторів [36], до програмних завдань треба зарахувати наукове обґрунтування і розробку комплексів відновлювального лікування дітей і дорослого населення після радикального лікування онкологічних захворювань, у тому числі сімейної психосоціальної реабілітації, застосування природних і преформованих факторів із прогнозуванням ефективності лікування, розробку інформативних критеріїв оцінки ефективності процесу реабілітації, що спрямовано на створення єдиної системи реабілітації хворих з онкопатологією в Україні.

Концептуальний підхід до санаторно-курортної реабілітації дітей з онкологічною патологією після радикального лікування на основі ретроспективного та проспективного аналізів [38] свідчить, що реабілітація таких дітей має бути спрямована на таке:

- відновлення адаптаційних можливостей організму дитини;
- лікування супутньої патології, що виникла як наслідок лікування основного захворювання;
- відновлення психологічного статусу дитини та батьків.

Особливості психовегетативних відхилень, характер супутньої патології і рівень здоров'я є визначальними критеріями для індивідуальних програм адаптації пацієнтів до соціальних умов [39]. Безсумнівно, особливе значення мають міжособистісні відносини в родині і в шкільному колективі. У зв'язку з цим визначено відмінності в становленні соціальної адаптації дітей-інвалідів залежно від вікового аспекту й особливостей періоду ремісії захворювання. Розроблену програму соціальної адаптації дітей-інвалідів із різними злоякісними новоутвореннями спрямовано на корекцію змін психовегетативного статусу, підвищення показників якості життя з урахуванням психічного, фізичного і соціального складників.

Роботу [40] присвячено питанням підвищення ефективності медичної реабілітації дітей із гемобластозами і патологічними порушеннями після операції, пов'язаної з раком щитоподібної залози за рахунок використання патогенетично обґрунтованих методів СКР. У результаті вивчення фізичного розвитку, рівня адаптаційних реакцій і можливостей серцево-судинної системи, стану імунної реактивності, гормонотворюючих функцій щитоподібної залози і надниркових залоз, перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту, особливостей вегетативних дисфункцій, кальцій-фосфорного обміну, структурно-функціонального стану кісткової тканини і психоемоційної сфери у 178 дітей із гемобластозами в ремісії після програмної поліхіміотерапії й у 32 дітей, після операції раку щитоподібної залози, виявлено порушення цих систем організму, а також наявність супутньої патології, що потребує корекції. На підставі вказаних результатів розроблено й патогенетично обґрунтовано комплексну програму СКР в умовах морського курорту. Доведено ефективність застосування цієї програми у

зазначеної категорії дітей на підставі найближчих і віддалених результатів (1–3 роки). Не спостерігалось жодного зриву ремісії.

На думку автора [41], індивідуальну програму реабілітації дітей у період ремісії онкогематологічних захворювань визначають з урахуванням соматичного здоров'я і психологічних особливостей, характеру супутніх захворювань і компенсаторно-адаптаційних реакцій організму. Комплексне призначення фізичних факторів передбачає використання єдності синдромно-патогенетичного і клініко-функціонального підходів і основних організаційно-методологічних принципів реабілітації хворих дітей.

Результати досліджень [36–38] вказують на сприятливий вплив санаторно-курортного лікування дітей у періоді ремісії онкологічних захворювань. Доведено, що запропонований санаторно-курортний комплекс із застосуванням процедур електросну сприяє зменшенню виявів психовегетативного синдрому за рахунок поліпшення регуляторних процесів вегетативної нервової, симпатико-адреналової систем, підвищення функціональних можливостей хворого організму.

Для хворих дітей у періоді ремісії онкогематологічних захворювань розроблено клінічні протоколи санаторно-курортного лікування, затверджено показання та протипоказання до відбору і направлення на санаторно-курортне лікування.

Окремі наукові дослідження підтверджують ефективність реабілітації дітей у періоді ремісії онкозахворювання з використанням кліматичних і бальнеологічних курортів [39–41].

Аналіз досліджень [42–49] свідчить про необхідність алгоритмізації санаторно-курортної реабілітації дітей з ОГЗ і СП. Це зумовило розробку на основі результатів проведених досліджень

Рис. 1. Алгоритм санаторно-курортної реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями і солідними пухлинами.

відповідного алгоритму, який передбачає на I етапі загальноклінічне та лабораторне обстеження хворих дітей, визначення інтегральних показників, психологічне тестування й інструментальні методи дослідження (ЕКГ, ЕЕГ, ЕхоЕГ, УЗДГ). На основі результатів обстеження проводиться призначення СКР (II етап) за розробленими лікувальними комплексами, ефективність якої визначається у процесі повторних курсів реабілітації (рис. 1) [50].

Висновки.

1. Визначаючи один із напрямків реабілітації хворих дітей у періоді ремісії онкологічних захворювань, передусім варто окреслити комплекс заходів відновлення функціональних можливостей організму після завершення спеціального лікування з урахуванням порушень психологічного статусу, вираженості ендогенної інтоксикації, найближчих і віддалених наслідків ураження окремих органів і систем, що спрямовано на підвищення якості життя хворих.

2. Вирішено науково-практичну проблему щодо підвищення якості життя дітей на стадії ремісії онкогематологічних захворювань і окремих солідних пухлин за допомогою обґрунтованого застосування диференційованих програм санаторно-курортної реабілітації з урахуванням стану хворих, особливостей перебігу захворювання, терміну ремісії та характеру супутньої патології (гепатобілярної, серцево-судинної, нервової систем).

Література

1. Золотарева ТА, Бабов КД, Насибуллин БА, Козьякин ВИ, Торохтин АМ, Юшкова О. Медицинская реабилитация. Киев: КИМ; 2012. 496 с.
2. Хвисьок МІ, Хвисьок ОМ, Марченко ВГ. Теорія і практика медичної реабілітації. Харків: Майдан; 2012. 360 с.
3. Роздильская ОН, Роздильский СИ, Кадук ЮГ, Костя ПИ, Катаржнова ИВ, Герус АС. Обоснование возможности и необходимости ранней санаторной реабилитации больных с онкологической и тиреотидной патологией. Вестн. физиотерапии и курортологии. 2003;(2): 59.

4. Грушина ТИ. Реабилитация в онкологии: Физиотерапия. Москва: ГЕОТАРМедиа; 2006. 240 с.
5. Бугайцов СГ, Добровольский НА, Машуков АА, Лурия АГ, Биленко АА, Воронов ИА. Реабилитация онкологических пациентов: обзор проблемы. Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. 2010;(4):21-5.
6. Пономаренко ГН. Физические методы лечения. Санкт-Петербург; 2006. 326 с.
7. Пономаренко ГН. Физиотерапия в онкологии. Физиотерапевт. 2010;(11):62-7.
8. Грушина ТИ. Физиотерапия онкологических больных. Москва: Медицина; 2001. 225 с.
9. Цейтлин ГЯ, Валентей ЛВ, Греф АЭ, и др. Программа комплексной реабилитации детей-инвалидов с онкологическими заболеваниями. Педиатрия. 1999;(3):79-82.
10. Каладзе НН, Мельцева ЕМ. Задачи и методы реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Вестн. физиотерапии и курортологии. 2008;14(1):53-6.
11. Каладзе НН, Кармазина ИВ, Мельцева ЕМ. Особенности реабилитации детей с онкогематологической патологией. Вестн. физиотерапии и курортологии. 2011;17(4):47-57.
12. Мельцева ЕМ. Реабілітація імунної системи у дітей з гемобластозами у період клініко-лабораторної ремісії в умовах Євпаторійського курорту [автореферат]. Ялта; 2008. 22 с.
13. Hayek S, Gibson TM, Leisenring WM, Guida JL, Gramatges MM, Lupo PJ, et al. Prevalence and predictors of frailty in childhood cancer survivors and siblings: a report from the Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol. 2020;38(3):232-47. DOI: 10.1200/JCO.19.01226
14. Мисула ІР, Вакуленко ЛО, Швед МІ, Левицька ЛВ, Лобода ВФ, Вакуленко ДВ, та ін. Медична та соціальна реабілітація: навч. посіб. Тернопіль: ТДМУ; 2005. 402 с.
15. Кузьмина ЕГ, Неприна ГС, Ватин ОЕ, Сироткина НП, Рогова НМ, Крикунова ЛИ. Коррекция вторичных иммунодефицитных состояний, индуцированных химиолучевой терапией, у онкологических больных. Рос. онколог. журн. 2003;(2):32-6.
16. Самойленко ВБ, Яковенко НП, Петряшев Ю, Манаenkova ОД, Виноград ЛВ, Зайцева ВП, та ін. Медична і соціальна реабілітація: підручник. Київ; 2018. 464 с.
17. Кабарухин БВ. Физическая реабилитация. Ростов н/Д: Феникс; 2012. 475 с.
18. Малахов ВА, Завгородняя АН, Балабуха ОС, Федоренко НА. Нейрореабилитация: сб. клин. лекций. Харьков. 2010. 130 с.
19. Малахов ВА, редактор. Актуальные проблемы неврологии и нейрореабилитации: сб. науч. работ. Харьков: Апостроф; 2012. 166 с.
20. Petersen CL, Callahan MF, McCarthy DO, Hughes RG, White-Traut R, Bansal NK. An Online Educational Program Improves Pediatric Oncology Nurses' Knowledge, Attitudes, and Spiritual Care Competence. J Pediatr Oncol Nurs. 2017;34(2):130-39. DOI: 10.1177/1043454216646542
21. Sjoberg I, Pole JD, Cassidy M, Boilard C, Costantini S, Johnston DL. The Impact of School Visits on Siblings of Children With Cancer. J Pediatr Oncol Nurs. 2018;35(2):110-17. DOI: 10.1177/1043454217735897
22. Tsimicalis A, Genest L, Ungar WJ, Barr R. The Impact of a Childhood Cancer Diagnosis on the Children and Siblings' School Attendance, Performance, and Activities: A Qualitative Descriptive Study. J Pediatr Oncol Nurs. 2018;35(2):118-31.
23. Smith MGW, Sachse K, Perry MT. Road to Home Program: A Performance Improvement Initiative to Increase Family and Nurse Satisfaction With the Discharge Education Process for Newly Diagnosed Pediatric Oncology Patients. J Pediatr Oncol Nurs. 2018;35(5):368-74.
24. Rodgers C, Bertini V, Conway MA, Crosty A, Filice A, Herring RA, et al. A Standardized Education Checklist for Parents of Children Newly Diagnosed With Cancer: A Report From the Children's Oncology Group. J Pediatr Oncol Nurs. 2018;35(4):235-46.
25. Душка АЛ, Мартынюк ЮА. Основные подходы психологической помощи семьям, воспитывающим детей с онкологическими заболеваниями. Мед. реабилитация, курортология, физиотерапия. 2011;(4):47-50.
26. Mewes JC, Steuten LMG, Ijzerman MJ, van Harten WH. Effectiveness of multidimensional cancer survivor rehabilitation and cost-effectiveness of cancer rehabilitation in general: a systematic review. Oncologist. 2012;17(12):1581-93. DOI: 10.1634/theoncologist.2012-0151.
27. Buffart LM, Kalter J, Sweegers MG, Courneya KS, Newton RU, Aaronson NK, et

- al. Effects and moderators of exercise on quality of life and physical function in patients with cancer: An individual patient data meta-analysis of 34 RCTs. *Cancer Treat Rev.* 2017;52:91-104. DOI: 10.1016/j.ctrv.2016.11.010
28. Motlagh ME, Mirzaei-Alavijeh M, Hosseini SN. Information Needs Assessment among Parents of Children with Cancer. *Asian Pac J Cancer Prev.* 2019;20(6):1865-70. DOI: 10.31557/APJCP.2019.20.6.1865
29. Teckle P, Peacock S, McBride ML, Bentley C, Goddard K, Rogers P. Long-term effects of cancer on earnings of childhood, adolescent and young adult cancer survivors – a population-based study from British Columbia, Canada *BMC Health Serv Res.* 2018;18(1):826. DOI: 10.1186/s12913-018-3617-5
30. Dietz IH. *Rehabilitation Oncology.* New York: John Wiley & Sons; 1981. 180 p.
31. Алиев МД, редактор. Медицинская, психологическая и социальная адаптация детей, излеченных от онкологических заболеваний. Москва: Практическая медицина; 2012. 160 с.
32. Машуков АО. Эффективність госпітального етапу реабілітації хворих на рак товстої кишки [автореферат]. Одеса; 2011. 21 с.
33. Han JW, Kwon SY, Won SC, Shin YJ, Ko JH, Lyu CJ. Comprehensive clinical followup of late effects in childhood cancer survivors shows the need for early and welltimed intervention. *Ann Oncol.* 2009;20(7):1170-77. DOI: 10.1093/annonc/mdn778
34. Han JW, Kim HS, Kim BS, Kwon SY, Shin YJ, Kim SH, et al. Increasing and Worsening Late Effects in Childhood Cancer Survivors during Followup. *J Korean Med Sci.* 2013;28(5):755-62.
35. Бабов КД, Поберская ВА, Янченко ТС, Макаренко АВ. Санаторно-курортные комплексы реабилитации в периоде ремиссии онкологических заболевания в условиях южного и западного регионов Украины. *Вестн. физиотерапии и курортологии.* 2012;(2):78-80.
36. Каладзе НН, Лагунова НВ. Патогенетическое обоснование санаторно-курортной реабилитации детей с онкогематологическими заболеваниями. *Вестн. физиотерапии и курортологии.* 2006;12(1):4-9.
37. Цейтлин ГЯ, Гусева МА, Антонов АИ, Румянцев АГ. Медико-социальные проблемы семей, имеющих ребенка с онкологическим заболеванием, и пути их решения в практике детской онкологии. *Педиатрия.* 2017;96(2):173-81.
38. Моїсеєнко РО, Бабов КД, Поберська ВО, Янченко ТС, Хаджинова НА. Санаторно-курортний комплекс реабілітації дітей з психовегетативним синдромом після завершення спеціального лікування онкологічних захворювань. *Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія.* 2011;(3):7-10.
39. Ткаченко ИВ. Состояние здоровья детей и подростков, излеченных от онкогематологических заболеваний [автореферат]. Москва; 2009. 57 с.
40. Кузнецова ВГ. Реабилитация детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями в условиях санатория Приморского края [автореферат]. Владивосток; 2008. 17 с.
41. Лагунова НВ. Патогенетичне обґрунтування санаторно-курортної реабілітації дітей з онкогематологічними захворюваннями [автореферат]. Симферополь; 2005. 38 с.
42. Поберская В. А., Шаповалова А. А., Макаренко А. В. Значение стратификационных критериев в реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. *Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия.* 2014. № 2. С. 56–57.
43. Шаповалова Г. А. Обґрунтування системи реабілітації дітей з онкопатологією. Проблеми та перспективи розвитку етапного відновлювального лікування. *День Науки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 29–30 бер. 2012 р.).* Одеса, 2012. С. 133.
44. Польшакова Т. В., Шаповалова А. А. Программы реабилитации детей в стадии ремиссии онкологических заболеваний в условиях санатория. *Современная курортология: проблемы, решения, перспективы: VI Международный конгресс, посвященный 70-летию кафедры курортологии и физиотерапии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и 25-летию санатория «Белые ночи» (Санкт-Петербург, 23–24 апр. 2013 г.).* СПб.: санаторий «Белые ночи», 2013. С. 160–161.
45. Шаповалова АА. Обоснование дифференцированных подходов к назначению физических факторов у детей с сопутствующими поражениями нервной системы в ремиссии онкологических заболеваний. *Перспективы розвитку системи медичної реабілітації: матеріали наук.-практ. конф. медпрацівників залізничних та санаторно-*

курортних закладів України, присвяченої 60-річчю з дня заснування санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників» (Хмельник, 16–17 трав. 2013 р.). Хмельник: Медичний центр реабілітації залізничників, 2013. С. 157.

46. Поберская В. А., Шаповалова А. А., Польшакова Т. В. Исходное клинико-функциональное состояние и принципы реабилитации детей с сопутствующими поражениями нервной системы в ремиссии онкологических заболеваний. Актуальные проблемы медицинской экспертизы и реабилитации: сборник научных статей Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 24 мая 2013 г.). Минск: «Издательский центр БГУ», 2013. Вып. 15. С. 271–275.
47. Бабов К. Д., Поберська В. О., Шаповалова Г. А., Макаренко А. В. Новий напрямок у санаторно-курортному лікуванні – реабілітація дітей у період ремісії онкозахворювань. XII з'їзд Всеукраїнського лікарського товариства: матеріали (Київ, 5–7 вер. 2013 р.). Українські медичні вісті. 2013. Т. 10. С. 286.
48. Шаповалова Г. А. Перспективи комплексної санаторно-курортної реабілітації дітей у періоді ремісії онкологічних захворювань. Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здоров'я: матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25–27 трав. 2018 р.). Київ: Громадська організація «Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курортологів», 2018. С. 113–114.
49. Збірник нормативних матеріалів санаторно-курортної реабілітації дітей в періоді ремісії онкологічних захворювань / за ред. д. мед. н., проф. В. О. Поберської, д. мед. н., проф. К. Д. Бабова. Одеса: Поліграф, 2014. 164 с.
50. Шаповалова Г. А. Санаторно-курортна реабілітація дітей в стадії ремісії онкозахворювань: обґрунтування диференційованих програм з урахуванням супутньої патології: автореф. дис. ... докт. мед. наук. 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія 222 – медицина. Харківська медична академія післядипломної освіти. Харків, 2021. 41 с.

References

1. Zolotareva TA, Babov KD, Nasibullin BA, Kozyavkin VI, Torokhtin AM, Yushkovskaya OG. Medical rehabilitation. Kiev: KIM; 2012.496 p.
2. Khvisyuk MI, Khvisyuk OM, Marchenko VG. Theory and practice of medical rehabilitation. Kharkiv: Maidan; 2012. 360 p.
3. Rozdilskaia ON, Rozdil'skiy SI, Kaduk Yug, Kostya PI, Katarzhnova IV, Gerus AS. Substantiation of the possibility and necessity of early sanatorium rehabilitation of patients with oncological and thyroid pathology. Vestn. physiotherapy and balneology. 2003; (2): 59.
4. Grushina TI. Rehabilitation in Oncology: Physiotherapy. Moscow: GEOTARMedia; 2006.240 s.
5. Bugaytsov SG, Dobrovolsky NA, Mashukov AA, Lurin AG, Bilenko AA, Voronov IA. Rehabilitation of cancer patients: an overview of the problem. Honey. rehabilitation, balneology, physiotherapy. 2010; (4): 21-5.
6. Ponomarenko GN. Physical treatments. Saint Petersburg; 2006.326 s.
7. Ponomarenko GN. Physiotherapy in oncology. Physiotherapist. 2010; (11): 62-7.
8. Grushina TI. Physiotherapy of cancer patients. Moscow: Medicine; 2001.225 s.
9. Zeitlin GYa, Valentey LV, Gref AE, et al. Program for the comprehensive rehabilitation of disabled children with oncological diseases. Pediatrics. 1999; (3): 79-82.
10. Kaladze NN, Meltseva EM. Tasks and methods of rehabilitation of children with cancer. Vestn. physiotherapy and balneology. 2008; 14 (1): 53-6.
11. Kaladze NN, Karmazina IV, Meltseva EM. Features of rehabilitation of children with oncohematological pathology. Vestn. physiotherapy and balneology. 2011; 17 (4): 47-57.
12. Meltseva EM. Rehabilitation of the immune system in children with hemoblastosis during clinical and laboratory remission in the Evpatoria resort [abstract]. Yalta; 2008. 22 p.
13. Hayek S, Gibson TM, Leisenring WM, Guida JL, Gramatges MM, Lupo PJ, et al. Prevalence and predictors off raily on childhood cancer survivors and siblings: a report from the Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol. 2020;38(3):232-47. DOI: 10.1200/JCO.19.01226
14. Mysula IR, Vakulenko LO, Shved MI, Levitska LV, Loboda VF, Vakulenko DV, etc. Medical and social rehabilitation: textbook. way. Ternopil: TSMU; 2005. 402 p.
15. Kuzmina EG, Neprina GS, Vatin OE, Sirotkina NP, Rogova NM, Krikunova LI. Correction of

- secondary immunodeficiency states induced by chemoradiation therapy in cancer patients. *Russian Oncol. J.* 2003; (2): 32-6.
16. Samoilenko VB, Yakovenko NP, Petryashev IO, Manaenkova OD, Vinograd LV, Zaitseva VP, etc. *Medical and social rehabilitation: a textbook.* Kyiv; 2018. 464 p.
 17. Kabarukhin BV. *Physical rehabilitation.* Rostov / Don: Phoenix; 2012. 475 p.
 18. Malakhov VA, Zavgorodnyaya AN, Balabukha OS, Fedorenko NA. *Neurorehabilitation: Sat. wedge. lectures.* Kharkiv. 2010. 130 s.
 19. Malakhov VA, editor. *Actual problems of neurology and neurorehabilitation: collection of articles. scientific. works.* Kharkiv: Apostrophe; 2012. 166 p.
 20. Petersen CL, Callahan MF, McCarthy DO, Hughes RG, White-Traut R, Bansal NK. *An On-line Educational Program Improves Pediatric Oncology Nurses' Knowledge, Attitudes, and Spiritual Care Competence.* *J Pediatr Oncol Nurs.* 2017;34(2):130-39. DOI: 10.1177/1043454216646542
 21. Sjoberg I, Pole JD, Cassidy M, Boilard C, Costantini S, Johnston DL. *The Impact on School Visits on Siblings on Children With Cancer.* *J Pediatr Oncol Nurs.* 2018;35(2):110-17. DOI: 10.1177/1043454217735897
 22. Tsimicalis A, Genest L, Ungar WJ, Barr R. *The Impact of a Childhood Cancer Diagnosis on the Children and Siblings' School Attendance, Performance, and Activities: A Qualitative Descriptive Study.* *J Pediatr Oncol Nurs.* 2018;35(2):118-31.
 23. Smith MGW, Sachse K, Perry MT. *Road to Home Program: A Performance Improvement Initiative to Increase Family and Nurse Satisfaction With the Discharge Education Process for Newly Diagnosed Pediatric Oncology Patients.* *J Pediatr Oncol Nurs.* 2018;35(5):368-74.
 24. Rodgers C, Bertini V, Conway MA, Crosty A, Filice A, Herring RA, et al. *A Standardized Education Checklist for Parents on Children Newly Diagnosed With Cancer: A Report From the Children's Oncology Group.* *J Pediatr Oncol Nurs.* 2018;35(4):235-46.
 25. Dushka AL, Martynyuk YA. *The main approaches to psychological assistance to families raising children with cancer. Medical rehabilitation, balneology, physiotherapy.* 2011; (4): 47-50.
 26. Mewes JC, Steuten LMG, Ijzerman MJ, vanHarten WH. *Effectiveness on multidimensional cancer survivor rehabilitation and cost-effectiveness on cancer rehabilitation on general: a systematic review.* *Oncologist.* 2012;17(12):1581-93. DOI: 10.1634/theoncologist.2012-0151.
 27. Buffart LM, Kalter J, Sweegers MG, Courneya KS, Newton RU, Aaronson NK, et al. *Effects and moderators on exercise on quality of life and physical function on patients with cancer: An individual patient data meta-analysis of 34 RCTs.* *Cancer Treat Rev.* 2017;52:91-104. DOI: 10.1016/j.ctrv.2016.11.010
 28. Motlagh ME, Mirzaei-Alavijeh M, Hosseini SN. *Information Needs Assessment among Parents on Children with Cancer.* *Asian Pac J Cancer Prev.* 2019;20(6):1865-70. DOI: 10.31557/APJCP.2019.20.6.1865
 29. Teckle P, Peacock S, McBride ML, Bentley C, Goddard K, Rogers P. *Long-term effects on cancer on earnings of childhood, adolescent and young adult cancer survivors – a population-based study from British Columbia, Canada.* *BMC Health Serv Res.* 2018;18(1):826. DOI: 10.1186/s12913-018-3617-5
 30. Dietz IH. *Rehabilitation Oncology.* New-York: John Wiley & Sons; 1981. 180 p.
 31. Aliev MD, editor. *Medical, psychological and social adaptation of children cured of cancer.* Moscow: Practical Medicine; 2012. 160 p.
 32. Mashukov A O. *The effectiveness of the hospital stage of rehabilitation of patients with colon cancer [synopsis].* Odessa; 2011. 21 p.
 33. Han JW, Kwon SY, Won SC, Shin YJ, Ko JH, Lyu CJ. *Comprehensive clinical follow up on late effects on childhood cancer survivors shows the need for early and well timed intervention.* *Ann Oncol.* 2009;20(7):1170-77. DOI: 10.1093/annonc/mdn778
 34. Han JW, Kim HS, Kim BS, Kwon SY, Shin YJ, KimSH, et al. *Increasing and Worsening Late Effects in Childhood Cancer Survivors during Followup.* *J Korean Med Sci.* 2013;28(5):755-62.
 35. Babov KD, Poberskaya VA, Yanchenko TS, Makarenko AV. *Sanatorium-resort complexes of rehabilitation in the period of remission of oncological diseases in the conditions of the southern and western regions of Ukraine.* *Vestn. physiotherapy and balneology.* 2012; (2): 78-80.
 36. Kaladze NN, Lagunova NV. *Pathogenetic substantiation of sanatorium-resort rehabilitation of children with oncohematological diseases.* *Vestn.*

- physiotherapy and balneology. 2006; 12 (1): 4-9.
37. Zeitlin GYa, Guseva MA, Antonov AI, Rummyantsev AG. Medical and social problems of families with a child with cancer, and ways to solve them in the practice of pediatric oncology. Pediatrics. 2017; 96 (2): 173-81.
38. Moiseenko RO, Babov KD, Poberskaya VO, Yanchenko TS, Khadzhinova NA Sanatorium-resort complex of rehabilitation of children with psychovegetative syndrome after completion of special treatment of oncological diseases. Medical Rehabilitation, Balneology, Physiotherapy. 2011; (3): 7-10.
39. Tkachenko IV. The state of health of children and adolescents cured of hematological oncological diseases [synopsis]. Moscow; 2009. 57 p.
40. Kuznetsova VG. Rehabilitation of children with oncological and hematological diseases in a sanatorium in Primorsky Krai [synopsis]. Vladivostok; 2008. 17 p.
41. Lagunova NV. Pathogenetic substantiation of sanatorium rehabilitation of children with oncohematological diseases [synopsis]. Simferopol; 2005. 38 p.
42. Poberskaya VA, Shapovalova AA, Makarenko AV The value of stratification criteria in the rehabilitation of children with cancer. Medical rehabilitation, balneology, physiotherapy. 2014. No. 2. P. 56-57.
43. Shapovalova GA Substantiation of the system of rehabilitation of children with oncopathology. Problems and prospects for the development of staged rehabilitation. Science Day: materials of the international. scientific-practical conf. (Odessa, March 29-30, 2012). Odessa, 2012. S. 133.
44. Polshchakova TV, Shapovalova AA Rehabilitation programs for children in remission of cancer in a sanatorium. Modern balneology: problems, solutions, prospects: VI International Congress dedicated to the 70th anniversary of the Department of Balneology and Physiotherapy of the Military Medical Academy named after S. M. Kirov and the 25th anniversary of the sanatorium "White Nights" (St. Petersburg, 23-24 April 2013). SPb : sanatorium "White nights", 2013. S. 160-161.
45. Shapovalova AA Substantiation of differentiated approaches to the appointment of physical factors in children with concomitant lesions of the nervous system in remission of cancer. Prospects for the development of the medical rehabilitation system: materials of scientific pract. conf. of medical workers of railway and sanatoriums of Ukraine, dedicated to the 60th anniversary of the sanatorium "Medical Center for Rehabilitation of Railwaymen" (Khmilnyk, May 16-17, 2013). Khmilnyk: Medical Center for Railwaymen Rehabilitation, 2013. P. 157.
46. Poberskaya VA, Shapovalova AA, Polshchakova TV Initial clinical and functional state and principles of rehabilitation of children with concomitant lesions of the nervous system in remission of oncological diseases. Actual problems of medical examination and rehabilitation: collection of scientific articles Intern. scientific-practical conf. (Minsk, May 24, 2013). Minsk: "Publishing Center of BSU", 2013. Issue. 15, pp. 271-275.
47. Babov KD, Poberskaya VO, Shapovalova GA, Makarenko AV A new direction in sanatorium treatment - rehabilitation of children in remission of cancer. XII Congress of the All-Ukrainian Medical Society: materials (Kyiv, September 5-7, 2013). Ukrainian medical news. 2013. T. 10. S. 286.
48. Shapovalova GA Prospects for comprehensive sanatorium rehabilitation of children in remission of cancer. Modern technologies of rehabilitation in different models of health care organization: materials of the XVI International. scientific-practical conf. (Odessa, May 25-27, 2018). Kyiv: Public Organization "All-Ukrainian Association of Physiotherapists and Balneologists", 2018. P. 113-114.
49. Collection of normative materials of sanatorium rehabilitation of children in the period of remission of oncological diseases / ed. Doctor of medicine, prof. VO Poberskaya, Doctor of medicine, prof. KD Babov. Odessa: Polygraph, 2014. 164 p.
50. Shapovalova GA Sanatorium rehabilitation of children in remission of cancer: justification of differentiated programs based on concomitant pathology: author. Thesis ... Dr. of Medicine. 14.01.33 - medical rehabilitation, physiotherapy and balneology, 222 - medicine. Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education. Kharkiv, 2021. 41 p.

*Впервые поступила в редакцию 09.09.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

Гигиена, эпидемиология,
экология

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 614.48

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО РЕЖИМУ В ЛІКУВАЛЬНО- ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ

*Морозова Н.С.¹, Рідний С.В.¹, Головчак Г.С.¹, Коробкова І.В.¹,
Лях С.І.², Попов А.А.¹*

¹Харківська медична академія післядипломної освіти

²Харківський національний медичний університет

sergey.readney@gmail.com

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА В ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

*Морозова Н.С.¹, Ридный С.В.¹, Головчак Г.С.¹, Коробкова И.В.¹,
Лях С.И.², Попов А.А.¹*

¹Харьковская медицинская академия последипломного образования

²Харьковский национальный медицинский университет

sergey.readney@gmail.com

MODERN APPROACHES TO LABORATORY CONTROL OF ANTI- EPIDEMIC REGIME IN HEALTH CARE FACILITIES

*Morozova N.S.¹, Readney S.V.¹, Golovchak G. S.¹,
Korobkova I. V.¹, Lyakh S. I.², Popov A. A.¹*

¹Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

²Kharkiv National Medical University

sergey.readney@gmail.com

Summary/Резюме

Формулюється актуальність лабораторного контролю протиепідемічних заходів у ЛПЗ, заснованого на планових дослідженнях та за епідеміологічними показаннями. Розглядаються вимоги до планового лабораторного контролю, що передбачає оцінку якості дезінфекційно-стерилізаційних заходів та досліджень за епідеміологічними показаннями, що ґрунтуються на комплексному підході досліджень матеріалу від пацієнтів, персоналу, об'єктів довкілля та повітря. Обговорено питання епідеміологічної оцінки результатів лабораторних досліджень.

Ключові слова: лабораторний контроль, плановий контроль, контроль за епідеміологічними показаннями, дезінфекція, мікроорганізми.

Формулируются актуальность лабораторного контроля противоэпидемических мероприятий в ЛПУ, основанного на плановых исследованиях и по эпидемиологическим показаниям. Рассматриваются требования к плановому лабораторному

контролю, передбачаючого оцінку якості дезінфекційно-стерилізаційних заходів та дослідженням епідеміологічних показань, оснований на комплексному підході дослідження матеріала від пацієнтів, персоналу, об'єктів оточуючої середовища та повітря. Обговорюються питання епідеміологічної оцінки результатів лабораторних досліджень.

Ключевые слова: лабораторний контроль, плановий контроль, контроль за епідеміологічними показаннями, дезінфекція, мікроорганізми.

The relevance of laboratory control of anti-epidemic measures in health care facilities, based on planned studies and according to epidemiological indications, is formulated. The paper considers the requirements for routine laboratory control, which provides for the assessment of the quality of disinfection and sterilization measures and studies for epidemiological indications, based on an integrated approach to examining material from patients, personnel, environmental objects and air. The issues of epidemiological assessment of laboratory research results are discussed.

Key words: laboratory control, planned control, studies for epidemiological indications, disinfection, microorganisms.

У сучасних умовах розвитку охорони здоров'я профілактика інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги (ІПМД), є однією з глобальних світових проблем. Між тим стосовно практично всіх нозоформ ІПМД не існує специфічної профілактики й тому дезінфекційно-стерилізаційні заходи визначають основу системи їх запобігання.

Стан внутрішньолікарняного середовища значною мірою визначає сприяння розвитку ІПМД. З огляду на це, питання лабораторного контролю якості дезінфекції знаходиться в фокусі пильної уваги фахівців лабораторних центрів та ЛПЗ. Успіх боротьби з ІПМД залежить від системи та оперативності бактеріологічного лабораторного контролю якості дезінфекційно-стерилізаційних заходів.

Результати лабораторних досліджень є важливим джерелом інформації про стан протиепідемічного режиму. Зміст, частоту контролю та обсяг подальших досліджень визначає режимна комісія (лікарняний епідеміолог).

Поняття бактеріологічного лабораторного контролю якості дезінфекції в ЛПЗ включає мікробіологічне обстежен-

ня різних об'єктів навколишнього середовища. Заведено розрізняти плановий лабораторний контроль, що проводиться за відсутності групових захворювань та лабораторний контроль за епідемічними показаннями, у випадках виникнення групових захворювань.

Зовнішні та внутрішні планові дослідження в спрямовані на виявлення санітарно-показових мікроорганізмів. Однак факт виділення будь-якого умовно патогенного мікроорганізму ще не визначає, що мало місце порушення санітарно-гігієнічного режиму. Існує ряд факторів, що можуть впливати на показники лабораторного контролю. Наприклад, показники стійкості виділених мікроорганізмів до дезінфікувальних препаратів, контамінації ними робочих розчинів дезінфекційних засобів тощо. На цій підставі ще в 90-х роках минулого століття рядом закордонних і вітчизняних авторів було висловлено думку, що "регулярні мікробіологічні дослідження проб, взятих з предметів навколишнього середовища лікарень, згідно з наявними даними [1], мало що дають з точки зору попередження внутрішньолікарняних інфекцій та є марною тра-

тою коштів і часу” (цитовано за В.П. Венцелем [2]). Тому, з точки зору авторів, бактеріологічний контроль предметів лікарняного середовища доцільно проводити більшою мірою за епідеміологічними показаннями [3,4].

Ми проаналізували 150000 зовнішніх планових змивів, в результаті чого було виявлено тільки 3000 позитивних проб, що склало всього 2,0%.

При цьому серед ізолятів з поверхонь об'єктів навколишнього середовища домінували *S. aureus* (38,6%), *P. aeruginosa* (20,8%), *A. baumannii* (18,7%). З-поміж цих культур стійкі до хлоромісних препаратів *S. aureus* склали $37,7 \pm 7,2\%$, *P. aeruginosa* $52,5 \pm 6,4\%$ і *A. baumannii* $37,5 \pm 7,6\%$. Стійкі до четвертинних амонієвих сполук (ЧАС) *S. aureus* склали $53,3 \pm 7,4\%$, *P. aeruginosa* $80,0 \pm 7,3\%$, *A. baumannii* $55,0 \pm 8,7\%$. До гуанідинів було стійких *S. aureus* $24,4 \pm 6,4\%$, *P. aeruginosa* $25,7 \pm 4,5\%$, *A. baumannii* $30,0 \pm 7,2\%$. Отримані дані свідчать, що виділені культури в значному відсотку були стійкими до дезінфікувальних препаратів, що широко застосовувались в конкретному випадку в ЛПЗ. Це вказує на те, що факт виділення мікрофлори з об'єктів не дозволяє робити висновок про якість проведеної дезінфекції. У такій ситуації найбільше значення набуває внутрішній плановий контроль, заснований на кількісному визначенні

мікроорганізмів, що вирости після дезінфекції.

В сучасних умовах доцільно чітко визначити пріоритетні напрямки бактеріологічного контролю різними структурами (рис.1)

Планові дослідження мають значення при внутрішньому контролі. Планові внутрішні дослідження необхідно проводити не рідше одного разу на місяць і бути спрямовані на визначення якості дезінфекції в ЛПЗ на основі кількісних методів дослідження.

Сучасні мікробіологічні стандарти визначення рівня очищення й дезінфекції поверхонь, тобто контроль якості дезінфекції, включають контроль кількості колоній аеробних бактерій або кількості патогену методом прямого збирання зразків (наприклад, контактними пластинами) або непрямого (наприклад, тампонами, губками, вологими серветками) [5].

У разі виникнення внутрішньолікарняних інфекцій проводяться зовнішні та внутрішні дослідження за епідпоказаннями, що включають обстеження об'єктів зовнішнього середовища, матеріал від хворого, персоналу та повітря приміщень. При цьому вирішується питання про те, які матеріали від хворого, місць доторкування з ним і з об'єктів зовнішнього середовища в стаціонарі слід брати для вивчення причин виникнення ІПМД серед яких провідне місце

Рис. 1. Види та форми бактеріологічного контролю.

посідає ГСІ. Матеріал повинен забиратися одночасно і в будь-який час.

Під час проведення епідеміологічного обстеження важливо визначити не тільки вид виділеного мікроорганізму, але і його тип, різновид, біовар, тобто особливу мітку госпітального штаму. З цього випливає, що культури виділені від хворих, персоналу і навколишнього середовища стаціонару повинні бути доступні для проведення додаткової диференціації.

Однак, згідно з сучасними підходами, єдиного методу відбору проб, який би підходив для всіх ситуацій, не існує. Перш ніж вибрати відповідний метод, варто оцінити конкретно всю ситуацію й мотивацію забору проб.

Наприклад, для приміщень де перебувають пацієнти з відкритою раною або імунодефіцитним станом, особливу увагу варто приділяти біологічному навантаженню на навколишнє середовище та клінічно значущим патогенам, що можуть там бути (наприклад, метицилінстійкі стафілококи, ванкоміцинстійкі ентерококи).

Виявлення мікробних штамів єдиного серо-, фаго-, антибіотико-вару з організму хворого або персоналу, а також з об'єкта довкілля дозволяє шляхом зіставлення мікробіологічних та епідеміологічних даних обґрунтувати етіологічну значущість даного мікроорганізму у виникненні захворювань, приналежність даного мікроорганізму до госпітального штаму, виявити ймовірне джерело інфекції та фактори передачі.

Однією з важливих умов певної епідеміологічної діагностики є одномоментність забору матеріалу від

хворих і з об'єктів навколишнього середовища. Це тим більш необхідно, бо різні об'єкти навколишнього середовища є надзвичайно динамічними. Набір приміщень і перелік об'єктів, які підлягають лабораторному вивченню у разі виникнення захворювань, визначається в процесі епідеміологічного обстеження. При цьому обстежуються не тільки чисті предмети, а й раніше уживані. Зміст, обсяг і частота досліджень визначаються результатами епідеміологічного обстеження.

Відбір проб з предметів зовнішнього середовища, апаратури, рук медичного персоналу проводять методом серійних розведень згідно загально прийнятої методики Набір поживних середовищ для посіву змивів визначається видами мікроорганізмів, які необхідно виявити в досліджуваному змиві. У разі виявлення мікроорганізмів визначають ті з них, які є найбільш частими збудниками гнійно-септичної інфекції (стафілокок, синьогнійна паличка, ацинетобактер, кишкова паличка тощо).

Особливе значення має епідеміологічна оцінка результатів мікробіологічних досліджень у разі виникнення гнійно-септичних інфекцій, що допомагає оцінити епідемічну значущість результатів мікробіологічних досліджень, тобто визначити етіологію, джерело інфекції, фактори передачі.

Таблиця 1

Внутрішній бактеріологічний контроль в ЛПЗ

Вид контролю	Об'єкт дослідження	Метод виявлення	Час взяття	Терміни відбору проб
Плановий	Довкілля	Виявлення кількісного складу санітарно-показових мікроорганізмів (масивність виділення)	Не пізніш 30-40 хвилин з моменту закінчення дезінфекції	Не менше 1 разу на місяць
За епідоказаннями	Матеріал від пацієнтів, персоналу, довкілля, повітря	Виявлення клінічно значущого патогену	Будь-який час	У разі виникнення інфекційного захворювання

1. Етіологічна роль виділених мікроорганізмів у розвитку гнійно-запального або септичного процесу.

Відправними є кілька параметрів:

- 1) клінічні дані;
- 2) вид і варіант виділених мікроорганізмів;
- 3) масивність виділення мікроорганізмів;
- 4) кратність і динаміка виділення;
- 5) титри специфічних антитіл у хворих до виділеного штаму та динаміка.

У деяких випадках для розв'язання аналогічного питання може виявитися досить одного або двох параметрів. Наприклад, виділення з патологічного матеріалу збудника у вигляді монокультури та виявлення наростання титру антитіл, достатнього для судження про етіологічну роль виділеного мікроорганізму.

У випадках виділення мікроорганізмів в асоціації слід проаналізувати за їх патогенністю, масивністю виділення. Підтвердити передбачуваний патоген можна наростанням до нього титру антитіл. Доцільно також оцінити кратність і динаміку виділення збудника. Переконалим, хоча й непрямым доказом етіологічної ролі умовно-патогенних мікроорганізмів у виникненні гнійно-септичної інфекції є встановлення контагіозности та спричинених ним захворювань.

2. Встановлення джерела інфекції та осіб, залучених до епідемічного процесу:

- 1) епідемічний анамнез;
- 2) ідентичність виділених мікроорганізмів від гаданого джерела інфекції та від інших осіб з гнійно-септичною інфекцією в стаціонарі;
- 3) динаміка виділення збудників.

Виділення мікроорганізмів одного й того ж біотипу (серотипу, фаготипу тощо й з однаковою антибіотикограмою

та даними чутливості до деззасобів з патологічного матеріалу кількох хворих дозволяє запідозрити наявність зв'язку між виниклими захворюваннями.

Динаміка виділення збудників у різних осіб, детальний епіданамнез дозволяють уявити характер розвитку епідпроцесу й можливо встановити джерело інфекції. Обстеження хворих в динаміці дозволяє також відповісти на питання, які мікроорганізми відігравали провідну роль у виникненні патологічного процесу – чи ті, що потрапили в рану під час перебування в стаціонарі, чи ще до надходження до нього.

3. Фактори передачі інфекції

Враховуються дані:

- 1) епіданамнезу
- 2) ідентичності виділених мікроорганізмів від хворих гнійно-септичною інфекцією та з різних об'єктів навколишнього середовища;
- 3) динаміки виділення мікроорганізмів.

Виділення мікроорганізмів одного й того ж біовару з патологічного матеріалу одного або декількох хворих зі змивів інструментів, апаратури якими проводилися маніпуляції всім або декільком хворим, або з предметів догляду за хворими може служити доказом участі цих факторів в передачі гнійно-септичної інфекції. Факторами передачі можуть бути й розчини ліків.

Таким чином факт виявлення в повітрі, на предметах навколишнього середовища умовно-патогенних мікроорганізмів здатних викликати гнійно-септичну інфекцію набуває важливого епідеміологічного значення, бо свідчить про реальну можливість інфікування осіб, які перебувають в стаціонарі.

Разом з тим оцінювати дані, отримані в кожному конкретному випадку можна тільки за умови зіставлення результатів виявлення мікроорганізмів у повітрі, на різних об'єктах навколишнь-

ого середовища та в клінічному матеріалі від хворих відповідною нозологічною формою отриманих в результаті систематичного спостереження.

Велике значення у розв'язанні питань про етіологічну роль виявлених збудників, епідемічного ризику встановлених джерел інфекції та факторів передачі є зіставлення даних, отриманих під час лабораторних обстежень за епідемічними показаннями з результатами планового бактеріологічного контролю, який є показником якості дезінфекції.

Література

1. Mallison G. F. Monitoring of sterility and environmental sampling in programs for the control of nosocomial infections. — In: Infection Control in Health Care Facilities: Microbiological Surveillance/Eds. K. R. Cundy, W. Ball. Baltimore, University Park Press, 1977, pp. 23—31.
2. Внутрибольничные инфекции. /Под ред. Р.П. Венцела. — М.: «Медицина», 1990. — 665 с.
3. American Hospital Association, Committee on Infections within Hospitals: Statement on microbiologic sampling in the hospital. — Hospitals, 1974, 48, 125—126.
4. Joint Commission on Accreditation of Hospitals Infection Control—Standards Adopted by Board of Commissionets. Chicago, Joint Commission on Accreditation

of Hospital, December, 1975.

5. Dancer SJ, White L, Robertson C. Monitoring environmental cleanliness on two surgical wards. Int. J. Environ. Hygiene. 2018. 18:357—364.

References

1. Mallison G. F. Monitoring of sterility and environmental sampling in programs for the control of nosocomial infections. — In: Infection Control in Health Care Facilities: Microbiological Surveillance/Eds. K. R. Cundy, W. Ball. Baltimore, University Park Press, 1977, pp. 23—31.
2. Prevention and Control of Nosocomial Infections. /Edited by Richard P. Wenzel, M.D. — М.: «Медицина», 1990. — 665 p.
3. American Hospital Association, Committee on Infections within Hospitals: Statement on microbiologic sampling in the hospital. — Hospitals, 1974, 48, 125—126.
4. Joint Commission on Accreditation of Hospitals Infection Control—Standards Adopted by Board of Commissionets. Chicago, Joint Commission on Accreditation of Hospital, December, 1975.
5. Dancer SJ, White L, Robertson C. Monitoring environmental cleanliness on two surgical wards. Int. J. Environ. Hygiene. 2018. 18:357—364.

*Впервые поступила в редакцию 29.08.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 159.97

**АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ВІДХИЛЕНЬ У
ПОВЕДІНЦІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ
ПСИХОДІАГНОСТИКИ ЗА ПРОТОКОЛОМ VB-MAPP ПРОГРАМИ**

Дегтяренко Т.В., Костюк О.Ю.

*Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна, matanya@ukr.net*

**АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОТКЛОНЕНИЯ В
ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ПО ПРОТОКОЛУ
VB-MAPP ПРОГРАММЫ**

Дегтяренко Т.В., Костюк О.Ю.

*Южноукраинский национальный педагогический университет имени
К.Д. Ушинского, г. Одесса, Украина, matanya@ukr.net*

**ALGORITHM FOR DETERMINING THE DEVIATION DEGREE IN
BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN USING
PSYCHODIAGNOSTICS ACCORDING TO VB-MAPP PROGRAM
PROTOCOL**

Dehtiarenko T.V., Kostyuk O.Yu.

*South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky,
Odesa, Ukraine, matanya@ukr.net*

49

Summary/Резюме

At present, the attention of practical psychologists, special education teachers and pediatric neurologists is focused on the study of pathogenesis of behavioral disorders in children of various ages and the development of programs for prevention and individualized psychocorrection in the presence of a child's abnormality.

Perceptive-cognitive development level and verbal communication degree of a child serve as leading criteria for correction-developmental education, which especially regards children with deviant behavior. Implementation of behavioral approach and use of VB-MAPP program allows performing valid psychodiagnostics, aimed at determination of pathogenetically-oriented individual intervention plan (IIP) for children with developmental peculiarities.

This complex approach determines the initial level of a child's psychophysical development, allows assessing the degree of deviation in behavioral phenotypes and determining the efficacy of the use of individually-oriented correction-developmental education.

As demonstrated by our studies, IIP results confirm the efficacy of its use, aimed at overcoming of the manifestations of disadaptive behavior forms in a special needs

child.

Key words: *psychodiagnostics, VB-MAPP program, preschool children*

В дійсний час увага дитячих неврологів, практичних психологів і корекційних педагогів спрямована на дослідження патогенезу порушень поведінки у дітей різного віку та розробку програм профілактики та індивідуалізованої психокорекції при наявності аномальності дитини.

Рівень перцептивно-когнітивного розвитку та ступінь вербальної комунікації у дитини виступають провідними критеріями для корекційно-розвиваючого навчання, що особливо стосується дітей з відхиленнями у поведінці. Реалізація поведінкового підходу та використання програми VB-MAPP дозволяє здійснити валідну психодіагностику, яка спрямована на визначення перешкод до навчання та створення патогенетично-орієнтованого індивідуального плану втручання для дітей з обмеженими можливостями.

Використання комплексної психодіагностики у дітей дошкільного віку за протоколом програми VB-MAPP дозволило виявити відпочатковий рівень їх психофізичного розвитку та запропонувати алгоритм оцінки ступеню відхилень від нормативних траєкторій онтогенезу при поведінкових фенотипах.

Результати проведених досліджень доводять ефективність застосування у молодших дошкільників з обмеженими можливостями індивідуально-орієнтованого корекційно-розвиваючого навчання, спрямованого на подолання проявів дезадаптивних форм поведінки у особливої дитини.

Ключові слова: *психодіагностика, VB-MAPP програма, діти дошкільного віку*

50

В настоящее время внимание практических психологов, коррекционных педагогов и детских неврологов направлено на исследование патогенеза нарушений поведения у детей различных возрастов и разработку программ профилактики и индивидуализированной психокоррекции при наличии аномальности ребенка.

Уровень перцептивно-когнитивного развития и степень вербальной коммуникации у ребенка выступают ведущими критериями для коррекционно-развивающего обучения, что особенно касается детей с отклоняющимся поведением. Реализация поведенческого подхода и применение программы VB-MAPP позволяет осуществить валидную психодиагностику, направленную на определение патогенетически-ориентированного индивидуального плана вмешательства (ИПВ) для детей с особенностями в развитии.

Данный комплексный подход определяет изначальный уровень психофизического развития ребенка, дал нам возможность создание алгоритма оценки степени отклонений от нормативных траекторий онтогенеза при поведенческих фенотипах, определить эффективность применения индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего обучения.

Благодаря проведенным нами исследованиям, результаты ИПВ подтверждают эффективность применения, направленного на преодоление проявлений дезадаптивных форм поведения у особенного ребенка.

Ключевые слова: *психодиагностика, VB-MAPP программа, дошкольник*

Вступ

В останні роки стало зрозумілим, що у абсолютної більшості дітей, яким раніше ставили діагноз розумової відсталості, поряд з зниженням інтелектуальних функцій визначаються загальні нейропсихологічні порушення, що обумовлює прояви специфічних поведінкових профілів у особливої дитини. Такі відхилення від нормативних траєкторій психофізичного розвитку дитини називають «поведінковими фенотипами» - цей термін в 1964 році запропонував американський вчений Nyhan [5]. Практично всі види патології нейроонтогенезу, що зазначають в спеціальній психології та педагогіці як певні синдроми, мають характерні нервово-психічні та когнітивні порушення, тобто вони і є клінічними проявами особливих поведінкових фенотипів. Прояви дизонтогеній у дітей включають характерні психомоторні, сенсорні, когнітивні розлади і відхилення у поведінці, що створює перешкоди до навчання та призведе до соціальної дезадаптації дитини. Усвідомлення сучасними фахівцями наявності специфічних поведінкових проявів при ідентифікованих синдромах порушень психофізичного розвитку, своєчасне визначення поведінкових фенотипів, слід вважати актуальним як з соціальної точки зору, так і з позиції реалізації міждисциплінарного і нейропсихологічного підходів до психолога – педагогічного супроводу особливої дитини [1;3].

При наявності відхилень у поведінці та дефіцитарності академічних навичок до навчання доцільно запроваджувати комплексні програми обстеження дітей дошкільного віку з залученням профільних спеціалістів. Соціальна значущість комплексної діагностики поведінкових фенотипів в цілому і зокрема виявлення тих індивідуальних особливостей дизонтогенезу, які обумовлені за механізмами розвитку дією

негативних нейробиологічних і психологічних чинників, обумовлена тим, що вона надає необхідну інформацію, яка допомагає проводити педагогам орієнтовану психологічну корекцію і здійснювати консультування батьків аномальних дітей. Крім того, комплексна психологічна діагностика спрямована на попередження негативних наслідків поведінкових розладів у дітей з дизонтогеніями і дозволяє отримати важливу інформацію відносно того, що слід очікувати від особливої дитини з позиції реалізації для неї індивідуально-орієнтованого корекційного навчання. Така інформація є необхідною для створення груп підтримки батьків: по-перше батькам необхідно розуміння того, що труднощі з навчанням та поведінкові проблеми – це своєрідні особливості власної дитини, які пов'язані з визначеним дизонтогенетичним синдромом; по-друге - вони мають бути проінформовані про існування сучасних методів корекції, які орієнтовані на індивідуальні прояви аномій у їх особливих дітей.

В дійсний час увага дитячих неврологів, практичних психологів і корекційних педагогів спрямована на дослідження патогенезу порушень поведінки у дітей різного віку та розробку програм профілактики та індивідуалізованої психокорекції при наявності аномальності дитини. В останні роки психофізіологами, психологами і педагогами здійснено ряд пріоритетних досліджень, які присвячені комплексній діагностиці та корекції порушень поведінки у дітей з дизонтогеніями (Л.І. Аксенова, Л.О. Бадалян, Т.Б. Журба, А.А. Лисеев, О.М. Мастюкова, Н.Ш. Тюрина, Є.В. Шкадаревич, Ю.Г. Дем'янов, Дегтяренко Т.М. Міронова С.П., Дегтяренко Т.В., Яковлева С.Д.). А втім, необхідно підкреслити, що проблема комплексної психологічної діагностики та орієнтованої корекції порушень поведінки у дітей дошкільного віку розроблена не достатньо, як

відносно важливих її теоретико–методологічних аспектів, так і впровадження інноваційних технологій валідної діагностики з метою розробки індивідуалізованих програм адаптивної корекції.

Слід підкреслити, що дискусійною залишається змістовність поняття фенотипічних порушень поведінки у дітей дошкільного віку, практично не розроблено комплексний підхід до проблеми діагностики порушень поведінки в цьому віці, а також відсутні валідні критерії, які дозволяють визначити ступень відхилень у поведінці дошкільнят від нормативних траєкторій при вадах психофізичного розвитку. Більша частина наукових досліджень, щодо комплексної психодіагностики та психокорекції орієнтована на шкільний та підлітковий вік, в той час як дезадаптивні прояви порушень у поведінці спостерігаються вже у молодшому дошкільному віці.

Слід зауважити, що ознаки генетично обумовленого синдрому важкого темпераменту у дітей визначаються ще з малку і він має чітку проекцію в підлітковий та дорослий вік. Необхідно зазначити, що профілактику та корекцію порушень поведінки у дітей доцільно починати саме в дошкільному віці, а втім дійсний час превалюють фрагментарні уявлення про шляхи проведення адаптивної корекції аномій у дошкільнят. Алгоритм проведення комплексної психологічної діагностики для визначення поведінкових фенотипів в найбільш сензитивний віковий етап нейроонтогенезу дитини (3-5 роки), а від так і можливість відповідного створення індивідуалізованих програм їх адаптивної корекції потребують подальших ретельних розробок в галузі спеціальної психології.

Метою дослідження є обґрунтування доцільності реалізації прикладного поведінкового аналізу (комплексна психодіагностика за протоколом VB-MAPP програми) для визначення ступе-

ню порушень перцептивно-когнітивного розвитку та відхилень у поведінці дітей дошкільного віку та ефективності індивідуально-орієнтованого корекційно-розвиваючого навчання.

Для реалізації мети дослідження нами сформульовані наступні завдання:

1. Зазначити доцільність поведінкового підходу та процедури проведення психодіагностики за протоколом VB-MAPP програми у дітей дошкільного віку з вадами психофізичного розвитку.
2. На підставі запровадження комплексного психологічного тестування дітей середнього дошкільного віку з дизонтогеніями запропонувати алгоритм визначення ступеню відхилень у поведінці в контексті індивідуальних перешкод до навчання при поведінкових фенотипах.
3. Оцінити динаміку змін у психофізичному стані та поведінці дітей з обмеженими можливостями в результаті реалізації для кожної дитини індивідуальної програми навчання (ІПН).

Матеріали і методи дослідження

Теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації щодо оцінки віх розвитку вербальної поведінки і побудови індивідуального плану втручання детально викладені в посібнику за авторством Марка Сандерберга (видавництво «MEDIAL» 2013 в рамках проекту «Аутизм: Корекційна робота на основі поведінкового аналізу - АВА») [4]. Вищезазначений посібник VB-MAPP (спеціальна редакція Юлії Ерц) має десять глав, містить опис концепції «Аналізу вербальної поведінки» за Скіннером, а також інструкції щодо використання бальної системи оцінки для 170 віх розвитку дітей раннього віку.

Для ефективного використання діагностики за VB-MAPP програмою фахівцям важливо усвідомити викладені в ній принципи поведінкового аналізу та

аналізу вербальної поведінки. На думку Скіннера базові принципи Прикладного аналізу поведінки мають бути застосовані і до вербальної поведінки – мовлення: надбання здібності говорити і розуміти мову дитина набуває тими ж шляхами, якими забезпечується і формування інших вищих психічних функцій (психомоторика, маніпуляції з предметами, складні рухові акти, ігрова діяльність, перцептивно-когнітивні функції). Сучасна психофізіологія раннього онтогенезу дотримується аналогічних поглядів: нейрофізіологічним підґрунтям для становлення мислення, яке опосередковане у людини мовленням, є упорядкування умовно-рефлекторної діяльності на вербальні сигнали, що і виступає нейропсихологічною основою формування у дитини адекватних форм поведінки та соціальної комунікації [2].

Комплексне діагностичне обстеження дітей дошкільного віку реалізовано впродовж 2015-2017 років на базі Центру раннього втручання «Лепрекон+» (м. Одеса; керівник установи О.Ю. Костюк) більш як у 150 дошкільників з дизонтогеніями і воно включає: анкетування батьків; діагностику психофізичного розвитку та відхилень у поведінці за протоколом VB-MAPP програми; аналіз патернів ЕЕГ та викликаних потенціалів; врахування результатів обстеження дітей профільними спеціалістами (неврологи, психологи, логопеди, корекційні педагоги, фізреабілітологи). В Центрі працюють групи для дітей дошкільного віку: а) для дітей з нормативними траєкторіями психофізичного розвитку; б) для дошкільників з обмеженими можливостями. В даній публікації представлено результати комплексного психодіагностичного обстеження у 30 дітей молодшого дошкільного віку до і після застосування індивідуально-орієнтованого корекційно-розвиваючого навчання згідно до методології VB-MAPP програми.

Нами розроблено авторський опитувальник для батьків особливих дітей, який дозволяє визначити типологію проявів ситуативної поведінки дитини в проблемних родинних, основні скарги батьків відносно ознак неадекватної поведінки та агресивності у дитини і виявляє особливості відношення матері, батька та близьких родичів до своїх дітей. В дійсний час на розроблений опитувальник підготовлені матеріали для отримання свідоцтва на авторський твір - «Опитувальник для батьків, спрямований на визначення поведінкових фенотипів у дітей дошкільного віку».

Як відомо, рівень психофізичного розвитку дитини в ранньому онтогенезі визначається індивідуальними особливостями процесів відчуття та сприйняття, якостей уваги, пам'яті, мислення та уяви, які сприяють формуванню у дітей вищих психічних функцій та вербальної комунікації [2]. Саме тому дефіцитарність інтелектуальних функцій та комунікативної активності у дітей дошкільного віку призводять до проявів неадекватних форм поведінки у особливої дитини, які необхідно своєчасно діагностувати та попереджувати. Рівень перцептивно-когнітивного розвитку та ступінь вербальної комунікації у дитини виступають провідними критеріями для корекційно – розвиваючого навчання, що особливо стосується дітей з відхиленнями у поведінці. Нами здійснено використання в комплексній діагностиці психофізичного розвитку та відхилень у поведінці дітей дошкільного віку тестування за протоколом сучасної програми VB-MAPP. Програма VB-MAPP дозволяє визначити актуальний рівень перцептивно-когнітивного та мовленнєвого розвитку дитини, виявляти наявність відхилень у поведінці, а також розробляти спеціалістам індивідуальну детальну програму формування пізнавальних функцій та адаптивних форм поведінки у дітей дошкільного віку.

В цілому тестування дошкільників за протоколом програми VB-MAPP надає необхідну інформацію про наступне: а) етапи формування перцептивно-когнітивних, зокрема і мовленнєвих функцій конкретної дитини в порівнянні з нормативно – типічними траєкторіями розвитку її однолітків; б) вагомі перешкоди у навчанні, які заважають засвоювати певні навички; в) принципи навчання аномальної дитини з врахуванням вже сформованих навичок та вмінь; г) можливі форми навчання у відповідному середовищі (індивідуальному, мікро- чи макро-, або в груповому); д) послідовність етапів навчання з використанням детальної індивідуалізованої для кожної дитини корекційної програми.

Програма VB-MAPP спрямована на реалізацію поведінкового підходу до оцінки теперішнього рівня перцептивно-когнітивного розвитку особливої дитини, дозволяє здійснити валідну психодіагностику, щодо визначення перешкод до навчання та розробку патогенетично-орієнтованого індивідуального плану втручання для дітей з обмеженими можливостями. Використання комплексної психодіагностики у дошкільників за протоколом програми VB-MAPP виявляє відпочатковий рівень їх психофізичного розвитку, та надає можливість оцінити ступень відхилень при поведінкових фенотипах та визначити ефективність застосування індивідуально-орієнтованого корекційно-розвиваючого навчання, спрямованого на подолання проявів дезадаптивних форм поведінки у особливої дитини.

Результати дослідження та їх обговорення.

Згідно до поставленої мети та першого основного завдання в представлений статті викладено особливості проведення реалізованої нами діагностичної процедури за протоколом VB-MAPP програми у дітей дошкільного віку з вадами психофізичного розвитку.

Комплексна психодіагностика згідно протоколу VB-MAPP програми здійснена нами у 30 дошкільників віком від 3-х до 5-и років з різним рівнем перцептивно-когнітивного розвитку та своєрідними ознаками поведінкових фенотипів. Тестування проводилося двічі: перше - визначало вихідний психофізичний стан дитини; друге – після проведеного індивідуально-орієнтованого корекційно-розвиваючого навчання.

Програма VB-MAPP складається з п'яти компонентів і маємо зазначити їх змістовну сутність в контексті проведеної нами комплексної психодіагностики.

Перший компонент - «Оцінка вік розвитку» визначає існуючий вихідний рівень перцептивно-когнітивного розвитку дитини; він включає оцінку 170 вимірюваних параметрів відповідно до 3-х вікових груп (0-18 міс.; 18-30 міс.; 30-48 міс.). Нами свідомо при обстеженні дітей з вадами психофізичного розвитку обрано дошкільний вік, оскільки в більш ранньому віці завдяки активному залученні компенсаторних нейрофізіологічних механізмів можливим є подолання клінічних проявів дизонтогенезу. Індивідуалізована оцінка навичок у обстеженого контингенту дітей включала: стан зорового та слухового сприйняття; моторну активність; соціальні навички та соціальну гру; візуальне сприйняття, співставлення зі зразком; оцінку лінгвістичної структури мовлення; характеристику поведінки в групі дітей, в класі та при індивідуальних заняттях; відпочаткову академічну успішність навчання.

Другим компонентом програми VB-MAPP є «Оцінка перешкод до навчання», яка дозволила визначити саме з якими з 24—х найбільш розповсюджених складностей, що перешкоджають навчанню та розвитку мислення стикається кожна дитина з обмеженими можливостями. Згідно цього компонен-

ту психодіагностики звертається увага на такі проблеми особливої дитини: неадекватна поведінка в родині та в групі; складність встановлення керуючого контролю з боку батьків та вихователів; дефіцитарність якостей уваги та іншого спектру перцептивно-когнітивних функцій; дисбаланс в емоційно-вольовому стані; низька мотивація до діяльності; залежність від заохочування; наявність сенсорних психологічних захистів. Індивідуалізована оцінка характерних для окремої дитини перешкод до навчання дозволила реалізувати конкретну стратегію втручання для кожної особливої дитини, що і надало в подальшому можливість покращення можливостей до навчання для таких дітей.

Третій компонент VB-MAPP програми – це «Оцінка переходів», він містить 18 тестів, що спрямовані на визначенні того чи готова дитина з обмеженими можливостями до навчання в природному освітньому середовищі чи їй потрібна розробка індивідуалізованої програми навчання (ІПН). Для відповіді на це принципове питання розраховують сумарні показники, що були отримані при попередній психодіагностиці згідно програми VB-MAPP. При здійсненному нами прикладному аналізі поведінки обстеженого контингенту дітей розглядалося наступне:

- 1) загальний бал згідно розділу «Оцінка віх розвитку»;
- 2) загальний бал згідно розділу «Оцінка перешкод до навчання»;

Рис. 1. Результати комплексної психодіагностики у дітей молодшого дошкільного віку з обмеженими можливостями за VB-MAPP програмою до і після запровадженної індивідуальної програми навчання

- 3) наявність проблематичної поведінки;
- 4) навик дотримання правил поведінки у класі та в групі;
- 5) соціальні навички;
- 6) можливість самостійної роботи при виконанні академічних завдань;
- 7) здібності до узагальнення;
- 8) швидкість придбання навиків та можливість їх збереження;
- 9) залежність від різноманітних заохочувань;
- 10) академічна успішність в природному освітньому середовищі;
- 11) складності контролю за умов вербальної поведінки;
- 12) адаптація до змінень та адаптивність особистості;
- 13) характер спонтанної поведінки;
- 14) навик до самостійної ігрової діяльності;
- 15) загальні навички до самообслуговування та самопомоги; навички прийому їжі та уподобання у харчу-

ванні; навички гігієни та охайності.

Результати сумарного підрахування отриманих кожною дитиною балів за проведеною нами психодіагностичною процедурою представлені на Рис.1. (синім кольором позначено вихідний психофізичний стан дітей з обмеженими можливостями)

Для вирішення другого завдання нами проаналізовані результати запровадженої комплексної психодіагностики у обстеженого контингенту дітей з метою узагальнення отриманих результатів відносно визначення того яким же виявився розподіл дітей за ступенем порушень перцептивно-когнітивного розвитку та відхилень у поведінці. Як можна бачити з представлених на Рис.1 даних сумарного підрахування балів у 30 дітей з обмеженими можливостями за результатами комплексної психодіагностики приблизно за рівною кількістю діти розподілилися на дві основні групи: перша група набрала за бальними оцінками до 50 балів (15 дітей); друга група мала кращу успішність і отримала сумарний бал вище 50 балів (14 дітей). Тільки одна дитина за результатами першого тестування мала сумарний бал вище 100 ум.од. Оскільки нами було заплановано проведення заходів корекційно-розвиваючого навчання у обстежених дітей доцільно було з метою подальшого аналізу результативності цих заходів з врахуванням виразності відхилень у поведінці вищезазначені групи дітей виокремити у відповідності до визначеного ступеню порушень їх психофізичного стану.

Отже, запропонований нами алгоритм визначення ступеню порушень у поведінці дітей молодшого шкільного віку з вадами психофізичного розвитку за результатами психодіагностики за VB-MAPP програмою виглядає наступним чином:

· Значний ступінь порушень визна-

чається якщо дитина отримує сумарний бал до 50 ум.од (від 0 до 49 балів).

- Виразний ступінь порушень визначається якщо дитина отримує до 100 балів (50 - 99 балів).
- Незначний ступінь порушень визначається якщо дитина набирає 100 балів і більше.

Усвідомлюючи наявність деякої схематичності вищезазначеного алгоритму при реалізації прикладного поведінкового аналізу, вважаємо, що він може стати в нагоді при співставленні ступеню відхилень від нормативних траєкторій розвитку у особливій дитини з результатами додаткових спеціальних нейрофізіологічних та нейропсихологічних обстежень, які є необхідними для дітей з обмеженими можливостями. Крім того запропонований алгоритм реалізує можливість надати загальну характеристику контингенту дітей молодшого дошкільного віку для подальшого їх розподілу з різними здібностями до навчання в окремі групи (наприклад, в підготовчу і спеціальну відповідно при виразному і значному ступеню визначених порушень).

Слід зазначити, що дітям, які за психодіагностичною процедурою не отримують сумарного балу більше як 49 ум.од. необхідно було сумісно з батьками проводити інтенсивну довготривалу психокорекційну роботу за різними напрямками індивідуальної програми навчання (ІПН).

Четвертим компонентом VB-MAPP програми є «Аналіз завдань і моніторинг надбання навиків», який за своєю сутністю віддзеркалює формування та розвиток спроможності до навчання за певними категоріями навичок, що відноситься і до мовленнєвого розвитку особливої дитини. Цей компонент психодіагностичної процедури (аналізує 900 навиків, що охоплюють 16 галузей «Оцін-

ки віх розвитку») ще більш поглиблює та розширює інформацію при індивідуальні особливості та здібності конкретної дитини. Розробці цього компоненту програми була присвячена більш ніж 30-літня кропітка дослідницька та клінічна робота по вдосконаленню запропонованих навчальних завдань таких видатних іноземних науковців як доктор Ерні Варгас, доктор Джеймс В. Партигтон, Доктор Карл Сандберг (Dr. Ernie Vargas, Dr. James W. Partington, Dr. Carl Sundberg) та інші [4].

П'ятий компонент VB-MAPP програми «Рекомендації по побудові індивідуальної програми навчання» співвідноситься з вищезазначеними попередньо чотирма компонентами, оскільки він реалізується відповідно до отриманих результатів за діагностичною процедурою оцінки конкретних напрямів втручання по кожній з 170 ключових віх розвитку дитини згідно до стану яких визначаються цільові установки ІПН для дітей з обмеженими можливостями. Завдяки запровадженню відбудованої для кожної особливої дитини індивідуальної програми навчання при повторному психодіагностичному тестуванні нам вдалося отримати позитивну динаміку, щодо академічної успішності дітей молодшого дошкільного віку з вадами психофізичного розвитку. На підставі співставлення для кожної дитини вихідного рівня її психофізичного стану і особистісних надбань за ключовими віхами розвитку маємо графічну ілюстрацію отриманих в результаті індивідуально-орієнтованого корекційно-розвиваючого навчання фактичних даних, які представлені на Рис. 1.

Як можна бачити з представлених на Рис. 1 власних результатів, відпочатковий психофізіологічний стан обстежених дітей суттєво відрізнявся, а відповідно і динаміка зміни їх успішності в надбанні певних необхідних для навчання навичок також була різною.

Отримані дані ще раз дозволяють зазначити наступне: по-перше – кожна дитина з обмеженими можливостями за умови отримання спеціалізованого психолого-педагогічного супроводу (реалізації ІПН) може покращити свою здатність до навчання; по-друге при аналізі академічної успішності дітей з різними можливостями не коректною, а навіть некорисною буде інтерпретація результатів корекційно-розвиваючого навчання в цілому по певній групі особливих дітей за нозологіями. Відомо, що діти з аутичним спектром психо-неврологічних розладів (це добре розуміють батьки) суттєво розрізняються один від одного за характеристиками поведінки і повної аналогії психофізичного стану у конкретної дитини з тим же дизонтогенетичним синдромом при співставленні з іншою дитиною з таким же «діагнозом за нозологією» фахівці не спостерігають. Тобто інтерпретація результатів психодіагностики може вважатися інформативною тільки за умови того, що кожна дитина зі своїми індивідуальними характеристиками особистості буде виступати сама собі контролем при вимірюванні психодіагностичних параметрів і тоді буде правомірною оцінка динаміки психофізичного стану неповносправних дітей при застосуванні заходів корекційно-розвиваючого навчання.

Вирішення третього поставленого завдання нами проводилося таким чином, щоб мати достеменні уявлення про ефективність застосування заходів корекційно-розвиваючого навчання для кожної особливої дитини. Інтерпретація отриманих результатів проводилася з врахуванням вихідного стану психофізичного розвитку та відхилень у поведінці у обстежених дітей молодшого дошкільного віку. На Рис.1 графічно рожевим кольором позначено власні здобутки кожної дитини з обмеженими можливостями в результаті надбання нею певних навичок в результаті засто-

сування індивідуально-орієнтованих заходів корекційно-розвиваючого навчання. Як можна бачити з представлених на Рис.1 даних, виявлена наявність позитивної динаміки у психофізичному стані та поведінці обстежених дітей за результатами повторного комплексного психодіагностичного тестування. Завдяки реалізації індивідуального плану втручання, який розроблявся для кожної особливої дитини, у всіх обстежених дітей суттєво підвищився сумарний оціночний бал ключових віх розвитку за результатами повторного психодіагностичного тестування.

Разом із вищенаведеними результатами, які підтверджують ефективність використання методології VB-MAPP програми доцільно в перспективі проаналізувати отриману позитивну динаміку визначаємих ключових віх розвитку та перешкод до навчання в основних виокремлених нами групах дітей з різними психофізіологічними характеристиками, тобто при значних, виразних і легких ступенях фенотипів відхиленої поведінки. Такий підхід до інтерпретації результатів заплановано реалізувати в наступних наших публікаціях з визначенням більш детальної клінічної картини дизонтогенетичних проявів у дітей дошкільного віку та розгляду ефективності застосування ІПН з врахуванням вихідного ступеню порушень перцептивно-когнітивного розвитку та відхилень у поведінці у дітей дошкільного віку.

Висновки:

1. Програма VB-MAPP реалізує поведінковий підхід до оцінки теперішнього рівня перцептивно-когнітивного розвитку особливої дитини та дозволяє здійснити валідну психодіагностику, яка спрямована на визначення перешкод до навчання та створення патогенетично-орієнтованого індивідуального плану втручання для дітей з обмеженими можливостями.

2. Використання комплексної психодіагностики у дітей дошкільного віку за протоколом програми VB-MAPP дозволило виявити відпочатковий рівень їх психофізичного розвитку та запропонувати алгоритм оцінки ступеню відхилень від нормативних траєкторій онтогенезу при поведінкових фенотипах .

3. Результати проведених досліджень доводять ефективність застосування у молодших дошкільників з обмеженими можливостями індивідуально-орієнтованого корекційно-розвиваючого навчання, спрямованого на подолання проявів дезадаптивних форм поведінки у особливої дитини.

Література

1. Дегтяренко Т.В. Міждисциплінарний підхід та нейроонтогенетичний підходи до психолого – педагогічного супроводу дітей з дизонтогенетичним синдромом розвитку. / Т.В. Дегтяренко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України» - Херсон, 11-12 квітня 2014. – С. 57-67.
2. Дегтяренко Т.В. Психофизиология раннего онтогенеза: Учебник для студентов высших учебных заведений. – К.: УАИП «Рада», 2011. – 352с.
3. Дегтяренко Т.В. Актуальність міждисциплінарного та нейропсихологічного підходів до діагностики тяжких порушень мовлення у дітей раннього віку/ Т.В. Дегтяренко, Н.В. Павлова // Наука і освіта. - №8 – 2016. – С. 30-37.
4. VB-MAPP, Программа оценки вех развития вербального поведения и построения индивидуального плана вмешательства - Руководство / Mark L. Sunberg, Ю. Эрц – И.: MEDIAL, 2013. – 275с.
5. Nyhan WL. Behavior in the Lesch-Nyhan syndrome [Електронний ресурс]/ NA Jinnah, Irene Ceballos-Picot, Rosa J. Torres & Co// J of Neurology, Brain, 2010: 133; 671-689. – Режим доступу: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2842514/>

References

1. Dehtiarenko, T. V. (2014). Mizhdystsyplinaryni ta neirootogenetychnyi pidkhody do psykholoho-pedahohichnoho suprovodu ditey z dyzontohenetychnym syndromom rozvytku [Interdisciplinary and neurogenetical approaches to psycho-pedagogical support of children with a dysontogenetic development syndrome]. *Intehratsiia u nauky I praktyky v umovakh modernizatsii korektsiinoi osvity Ukrayiny – Integration into science and practice under conditions of modernization of correctional education in Ukraine: Proceedings of the All-Ukraine research and practice conference.* (pp. 57-67). Kherson [in Ukrainian].
2. Dehtiarenko, T. V. (2011). Psikhofiziologiya rannego ontogeneza [Psychophysiology of early ontogenesis]. Kyiv: UAYP "Rada" [in Russian].
3. Dehtiarenko, T. V., Pavlova, N. V. (2016). Aktualnist Mizhdystsyplinarnogo ta neiropsikholohichnogo pidhodiv do diagnostiki tiszkykh porushen movlennia u ditey rannioho viku [Relevance of interdisciplinary and neuropsychological approaches to diagnostics of severe speech disorders in young children]. *Nauka i osvita – Science and education*, 8, 30-37 [in Ukrainian].
4. Mark L. Sunberg, Ertz Y. (2013). VB-MAPP, programma ocenki veh razvitiia verbalnogo po VB-MAPP, Verbal Behavior Milestones Assesment and Placement Program - Guide, MEDIAL, 2013. – 275c.
5. Nyhan WL. Behavior in the Lesch-Nyhan syndrome/ A Jinnah, Irene Ceballos-Picot, Rosa J. Torres & Co// J of Neurology, Brain, 2010: 133; 671-689. – Retrieved from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2842514/> [in English]

Впервые поступила в редакцию 18.09.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования

DOI
УДК

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ У ХВОРИХ ОСІБ З SARS-COV-2 ПОМЕРЛИХ ВІД ПНЕВМОНІЇ

¹Гоженко А.І., ²Насібуллін Б.А., ³Барбарига С.Н.,
⁴Ільїна-Стогнієнко В.Ю.

¹ДП «Український НДІ медицини транспорту МОЗ України» (м. Одеса,
Україна)

²ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (м.
Одеса, Україна)

³ «Одеський обласний клінічний медичний центр (м.Одеса, Україна)

⁴ «Одеський національний медичний університет (м.Одеса, Україна)

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ У БОЛЬНЫХ С SARS-COV-2, УМЕРШИХ ОТ ПНЕВМОНИИ

¹Гоженко А.И., ²Насибуллин Б.А., ³Барбарига С.Н.,
⁴Ильина-Стогниенко В.Ю.

¹ДП «Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины» (г. Одесса,
Украина)

²ГУ «Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии
Минздрава Украины» (г. Одесса, Украина)

³«Одесский областной клинический медицинский центр (г.Одесса, Украина)

⁴«Одесский национальный медицинский университет (г. Одесса, Украина)

STRUCTURAL CHANGES IN THE BRAIN IN PATIENTS WITH SARS-COV-2 DIED FROM PNEUMONIA

¹Gozhenko A.I., ²Nasibullin B.A., ³Barbariga S.N., ⁴Ilyina-Stognienko V. Yu.

¹DP "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of
Ukraine" (Odessa, Ukraine)

²SU "Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Balneology of the
Ministry of Health of Ukraine" (Odessa, Ukraine)

³Odessa Regional Clinical Medical Center (Odessa, Ukraine)

⁴Odessa National Medical University (Odessa, Ukraine)

Summary/ Резюме

The authors, based on the results of autopsy and subsequent pathological examination of the brain of persons who died from pneumonia caused by SARS-CoV-2, revealed the presence of a diffuse, hypoxic nature of changes in the cortex of the white matter of the hemispheres, developing against the background of persistent dysfunction of the small vessels of the cerebral fluid. The authors believe that the detected diffuse hypoxic changes in the brain cause the formation of dysregulatory pathology of the functional systems of the brain of patients, which contributes to the

worsening of the disease.

Key words: SARS-CoV-2 pneumonia, brain, hypoxia. *Резюме*

Автори по результатам аутопсії та послідуєчого патологічного дослідження головного мозку осіб, загиблих від SARS-CoV-2-обумовленої пневмонії, виявили наявність дифузних, гіпоксичного характеру змін кори білої речовини півкуль, що розвиваються на фоні стійкого розладу функцій дрібних судин мозкової рідини. Автори вважають, що виявлені дифузні гіпоксичні зміни у мозку обумовлюють формування дизрегуляторної патології функціональних систем головного мозку хворих, що сприяє погіршенню перебігу захворювання.

Ключові слова: SARS-CoV-2-пневмонія, головний мозок, гіпоксія.

Авторы по результатам аутопсии и последующего патологического исследования головного мозга лиц, погибших от пневмонии, обусловленной SARS-CoV-2, выявили наличие диффузного, гипоксического характера изменения коры белого вещества полушарий, развивающихся на фоне устойчивого расстройства функций мелких сосудов мозговой жидкости. Авторы считают, что обнаруженные диффузные гипоксические изменения в мозге обуславливают формирование дизрегуляторной патологии функциональных систем головного мозга больных, что способствует ухудшению заболевания.

Ключевые слова: SARS-CoV-2-пневмония, головной мозг, гипоксия.

Актуальність

Перша чверть XXI століття охарактеризувалася потужним наступом на громадське здоров'я вірусних інфекцій. Епідемії, викликані різними штамми грипу та коронавірусів, зажадали мобілізації трудових та матеріальних ресурсів усієї системи охорони здоров'я та суспільства загалом. Незважаючи на зусилля, що докладаються, домогтися перелому в епідеміологічній ситуації та досягнення стійких успіхів у результатах лікування коронавірусної (SARS-CoV-2) інфекції поки не вдається [27]. Особливо це стосується SARS-CoV-2-обумовленої пневмонії.

Багато в чому складнощі у боротьбі з коронавірусом пов'язані зі складністю патогенезу коронавірусної інфекції та її недостатньою вивченістю. Багато авторів, що займалися аутопсіями SARS-CoV-2-обумовленої пневмонії, виявили досить різноманітні ураження внутрішніх органів та систем [8,5], що свідчить про

те, що патогенез цих змін ймовірно має багатофакторний характер. Серед основних факторів, що впливають на ураження, виділяють гіпоксію, мікроангіопатію, гіперергічну імунну реакцію (можливо аутоімунну), тромботичні ускладнення. Зміни, досить тяжкі, виявлені в органах шлунково-кишкового тракту, імунної системи, нирках, міокарді головного мозку [3].

Мета цієї роботи — вивчення змін у півкулях головного мозку, динаміки патологічного процесу в осіб, які загинули від SARS-CoV-2-обумовленої пневмонії.

Матеріали та методи

Матеріалом цього дослідження слугують результати морфологічних досліджень півкуль головного мозку 19 хворих, які загинули у 2020 році у міській клінічній інфекційній лікарні м. Одеси, патологоанатомічний діагноз яких формулювався таким чином: «коронавірусна хвороба COVID-19; серозно-геморагіч-

ний трахеобронхіт, двостороння, тотальна серозно-геморагічна пневмонія; дифузне альвеолярне пошкодження, проліферативна фаза з корніфікацією легень», і у яких проводилося розтин. За віком загиблі підрозділяються на 2 групи: старше 60 років — 78,6 % загального числа; до 60 років — 21,4 %. Розподіл хворих по статі був таким: 42,9 % — жінки, 57,1 % — чоловіки. За час перебування у стаціонарі хворі ранжовані на 2 групи: I — хворі, що у стаціонарі трохи більше 10 діб; II — хворі, які перебували у стаціонарі понад 10 діб.

На аутопсії проводилася візуальна оцінка стану півкуль головного мозку; з лобових, скроневих, тім'яних і потиличних часток витягували шматочки речовини мозку об'ємом 1 см³, вони фіксувалися 24 години в 4 % розчині параформальдегіді, проводилися через спирти зростаючої концентрації і заливали целофан за загальноприйнятою методикою.

З отриманих блоків виготовляли мікроскопічні середовища товщиною 7-9 мкм, які оздоблювалися гематоксилін-еозином та толудіновим синім. Отримані гістологічні препарати досліджувалися за допомогою світлового мікроскопа з оцінкою змін у судинах, нейронних популяціях, гліоцитах

Результати досліджень та їх обговорення

При мікроскопічному вивченні мозку під час аутопсії, незалежно від часу перебування у клініці осередкових змін речовини мозку виявлено. Тверді мозкові оболонки збираються у дрібні складки. М'які мозкові оболонки прозорі, дещо набряклі, кровоносні судини їх здебільшого повнокровні. Речовина мозку на розрізі звичайного виду.

При мікроскопії препаратів головного мозку хворих, що загинули до 10 дня перебування стаціонару в корі головного мозку, добре помітні шари

клітин кори. Речовина кори візуально не відрізняється від відповідної картини норми. Особливістю досліджених препаратів було фрагментування аксонів низки нейронів III-IV шарів кори в її вивчених відділах, осередки гангліозно-клітинних розріджень, а також наявність поряд з дрібними судинами з помірним кровонаповненням судин спазмованих судин з підвищеним кровонаповненням та розширенням периваскулярних просторів. У більшості нейронів кори хроматофільна речовина дрібно глибока, в окремих нейронів цитоплазма базофільна та гомогенна. Ядра нейронів гомогенні, з чіткою межею помірних розмірів. У білій речовині півкуль відзначається набрякле розволокнення його, візуальне збільшення кількості мікрогліоцитів, окремі краплі еозинофільного речовини. Судини білої речовини здебільшого розширені, повнокровні зі збільшенням периваскулярних просторів, зустрічаються спазмовані та звичайного виду судини.

Дослідження головного мозку осіб, що загинули після 10 дня SARS-CoV-2-обумовленої пневмонії, не виявили осередкових змін у півкулях мозку. Тверда мозкова оболонка береться у невисоку складку. М'які мозкові оболонки прозорі, судини різного ступеня кровонаповнення. Борозни на поверхні півкуль дещо розширені, звивини в осіб старше 60 років дещо загострені.

При мікроскопічному дослідженні у різних відділах кори півкуль визначаються аналогічні дифузні зміни. У II-III шарах кори визначаються досить великі осередки гангліозно-клітинних розряджень. Ядра нейронів невеликі гранулярної структури. Цитоплазма нейронів гомогенна в частині клітин світло забарвлена, в частині темно. Аксони частини нейронів штопороподібно звивисті. Має місце нейронофагія частини клітин та ателітоз.

У IV-VI шарах кори також мають

місце осередки розряджень гангліозних клітин, але візуально вони менші, ніж у III-II шарах. Значна частина нейронів мають звивисті аксони. Цитоплазма в них гомогенна, ядра великі, світлозабарвлені. Визначаються явища сателітозу та поодинокі прояви нейронофагії. У корі мозку, у різних шарах визначається неоднорідний стан судин. Дрібні внутрішньомозкові судини в значній частині спазмовані, частково розширені через понокров'я і невелику кількість звичайного виду. У повнокровних судин визначається розширення периваскулярних просторів.

У білій речовині півкуль, як і в осіб, що загинули до 10 дня захворювань, визначається набрякле розволокнення. Судини мозку, як і корі мозку, частково спазмовані, хоча часто паретично розширені, периваскулярно розширені. Візуально щільність розподілу олігодендритоцитів підвищена. Часто зустрічаються ланцюжки мікрогліоцитів.

Висновки

Таким чином результати наших досліджень показали, що на тлі розвитку SARS-CoV-2-обумовленої пневмонії в півкулях головного мозку розвиваються дифузні, негрубі зміни, що за своїм характером є проявами гіпоксії, яка може бути обумовлена дифузією судинного русла речовини мозку в області дрібних судин. Виявлені вогнища розрядження гангліоцитів, дрібна гіалінізація цитоплазми їх, явища сателітозу та нейронофагії, звивистість аксонів, дозволяє говорити про гіпоксичний характер змін мозку. Вищеописані зміни виявляються в осіб, які загинули до 10 дня захворювання. У осіб, які загинули після 10 дня захворювання, зміни в півкулях головного мозку відповідають виявленим раніше. Особливості цих випадків полягали у відсутності еозинофільних включень та появи дрібних вогнищ гангліозно-клітинних випадень у IV-VI шарах кори.

Слід зазначити, що в літературі [1]

крім дифузних гіпоксичних змін в мозку при SARS-CoV-2-обумовлених пневмоніями виділяють як патогенетично значущі мікроангіопатії, васкуліти, діapedезні та зливні крововиливи і при змінах великих судин вогнищеві ішемічні.

На наш погляд, дифузні гіпоксичні зміни мозку в результаті дисфункції мереж дрібних судин зберігаються весь час перебігу захворювань, мають велике значення, ніж осередкові чи запальні зміни, т.к. дифузне ушкодження кори мозку призводить до дизрегуляторної патології функціональних систем мозку, що сприяє порушенню регуляції процесів життєдіяльності організму, що може зумовити обтяження патологічного процесу.

References/Література

1. Патологічна анатомія COVID-19. Атлас. Під ред. О.В. Зайратьянца. — Москва, ДЗМ. — 2020. — 187 С. Pathological anatomy of COVID-19. Atlas. Ed. O.V. Zairatyantsa - Moscow, DZM. - 2020. - 187 p.
2. U.N. Resolution adopted by the general assembly on 15 October 2019 — political declaration of the High-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the general assembly, 2019. Available at: <https://undocs.org/A/RES/74/7> (accessed Oct 31, 2019).
3. Fox S.E., Akmatbekov A, Harbert J.L., Li G., Brown J.Q., Heide P.S.V. — Pulmonary and cardiac pathology in African American patients with COVID-19: an autopsy series of com New Orlean. — Jancet. Respiratory medicine — 2020, May 27 //DOJ: [https://doi.org/10.1010/S 2213 — 2000 \(20\) 30243-45](https://doi.org/10.1010/S 2213 — 2000 (20) 30243-45).
4. Varga S. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19/S. Varga, A.J. Flammer, P. Steiger et al //The Zancet Polished online/ — 2020 [https://doi.org/10.106/S0140 — 0736 \(20\) 30937-5](https://doi.org/10.106/S0140 — 0736 (20) 30937-5).
8. Xiao F., Tang M., Zheng X., Ziu Y., Shan H. — Evidence for gastrointestinal infection of SARS-CoV-2. Gastroenterology (2020) <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.02.055>.

*Впервые поступила в редакцию 22.10.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 618.177-089.888.11:618.2:618.46-07

**ЕКСПРЕСІЯ МАРКЕРА ГІПОКСІЇ HIF-1 БЛЬФА У
ВОРСИНЧАСТОМУ ХОРІОНІ ПЛАЦЕНТ ВІД ЖІНОК ПІЗЬНОГО
РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З ВАГІТНІСТЮ, ІНДУКОВАНОЮ В
ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

¹Носенко О.М., ²Ханча Ф.О.

¹Одеський національний медичний університет, Одеса

²Донецький національний медичний університет, Лиман

**ЭКСПРЕССИЯ МАРКЕРА ГИПОКСИИ HIF-1 АЛЬФА В
ВОРСИНЧАСТОМ ХОРИОНЕ ПЛАЦЕНТ ОТ ЖЕНЩИН
ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С
БЕРЕМЕННОСТЬЮ, ИНДУЦИРОВАННОЙ В ПРОГРАММАХ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

¹Носенко Е. Н., ²Ханча Ф. А.

¹Одесский национальный медицинский университет, Одесса

²Донецкий национальный медицинский университет, Лиман

**EXPRESSION OF THE HIPOXIA MARKER HIF-1 ALPHA IN THE
VILLOUS CHORION OF THE PLACENTA FROM WOMEN OF LATE
REPRODUCTIVE AGE WITH PREGNANCY INDUCED IN THE
PROGRAMS OF ASSISTANT REPRODUCTIVE TECHNOLOGY**

¹Nosenko O.M., ²Khancha F.O.

¹Odesa National Medical University, Odessa

²Donetsk National Medical University, Liman

Summary/Резюме

The risk of adverse outcomes associated with suboptimal placentation in pregnant women after assisted reproductive technologies (ART) is significantly higher than in spontaneously conceived pregnancies. *Aim* - to investigate the expression of the hypoxia marker hypoxia-inducible factor-1 α (HIF-1 α), in the villous chorion of the placentas from women of late reproductive age with pregnancy induced in ART programs. *Material and methods*. A morphological study was carried out of 65 placentas of the ART group from singleton term pregnancies induced in ART programs, and 30 placentas from singleton term pregnancies after natural conception in conventionally somatically and gynecologically healthy women. The placentas of the ART group were divided into 2 subgroups: subgroup I - placentas from women in labor with cured primary infertility (n = 33); subgroup II - placentas from women in labor with cured secondary infertility (n = 32). For immunohistochemical assessment of the expression of HIF-1 α in the placentas, murine monoclonal antibodies to HIF-1 α (Abcam, clone H1alpha67, 1:50) were used. *Results*. The study of the expression of the marker of hypoxia HIF-1 α in the villous chorion of the placenta from women of late reproductive age with pregnancy induced in ART programs showed an increase in the area of immunostaining in the ART group

to $5.38 \pm 0.11\%$ versus $2.96 \pm 0.05\%$ in control ($p < 0.01$), while its dimensions with cured primary infertility exceeded those in patients with cured secondary infertility - $5.97 \pm 0.12\%$ versus $4.81 \pm 0.10\%$ ($p < 0.01$). In the placenta of the ART group, an increase in the optical density of HIF-1Q immunostaining (0.23 ± 0.01 conventional units) was recorded when compared with the control group (0.16 ± 0.01 conventional units, $p < 0.01$), in subgroup I (0.23 ± 0.01 conventional units) - when compared with that in subgroup II (0.20 ± 0.01 conventional units, $p < 0.01$). *Conclusions.* In the villous chorion of the placenta of women whose pregnancy was induced in ART programs, there is an excessive level of HIF-1p, which is more pronounced in primiparous. Accordingly, in the tissues of the placenta under the influence of hypoxia, certain metabolic pathways are activated, which leads to inadequate formation in the endothelium and secretion of biologically active substances, causes systemic vascular dysfunction of endothelial cells and can have such clinical consequences as placenta-associated diseases during pregnancy.

Key words: *infertility, assisted reproductive technologies, late reproductive age, placenta, hypoxia, hypoxia-induced factor, placental-associated diseases.*

Риск неблагоприятных результатов, связанных с субоптимальной плацентацией, у беременных после вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) значительно выше, чем у спонтанно зачатых беременностей. *Цель* – исследовать экспрессию маркера гипоксии фактора 1, индуцируемого гипоксией (HIF-1b), в ворсинчатом хорионе плацент от женщин позднего репродуктивного возраста с беременностью, индуцированной в программах ВРТ. *Материал и методы.* Проведено морфологическое исследование 65 плацент группы ВРТ от одноплодных доношенных беременностей, индуцированных в циклах искусственного оплодотворения, и 30 плацент от одноплодных доношенных беременностей после природной концепции у условно соматически и гинекологически здоровых женщин. Плаценты группы ВРТ были разделены на 2 подгруппы: подгруппа I – плаценты от рожениц с излеченным первичным бесплодием ($n = 33$); подгруппа II – плаценты от рожениц с излеченным вторичным бесплодием ($n = 32$). Для иммуногистохимической оценки экспрессии HIF-1b в плацентах использовали мышинные моноклональные антитела к HIF-1b (Abcam, клон H1alpha67, 1:50). *Результаты.* Исследование экспрессии маркера гипоксии HIF-1b в ворсинчатом хорионе плацент от женщин позднего репродуктивного возраста с беременностью, индуцированной в программах ВРТ, показало увеличение площади иммуноокрашивания HIF-1b в группе ВРТ до $5,38 \pm 0,11\%$ относительно $2,96 \pm 0,05\%$ в контроле ($p < 0,01$), при этом её размеры при излеченном первичном бесплодии превышали аналогичные у пациенток с излеченным вторичным бесплодием – $5,97 \pm 0,12\%$ против $4,81 \pm 0,10\%$ ($p < 0,01$). В плацентах группы ВРТ регистрировалось повышение оптической плотности иммуноокрашивания HIF-1Q ($0,23 \pm 0,01$ усл.ед.) при сопоставлении с группой контроля ($0,16 \pm 0,01$ усл.ед., $p < 0,01$), в подгруппе I ($0,23 \pm 0,01$ усл.ед.) – при сопоставлении с таковой в подгруппе II ($0,20 \pm 0,01$ усл.ед., $p < 0,01$). *Выводы.* В ворсинчатом хорионе плацент женщин, беременность у которых была индуцирована в программах ВРТ, наблюдается избыточный уровень HIF-1b, более высокий у первородящих. Соответственно, в тканях плаценты под влиянием гипоксии идёт активация определённых путей метаболизма, что приводит к неадекватному образованию в эндотелии и секреции биологически активных веществ, вызывает системную сосудистую дисфункцию эндотелиальных клеток и может иметь такие клинические по-

следствия, как плацентаассоциированные заболевания во время беременности.

Ключевые слова: бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии, поздний репродуктивный возраст, плацента, гипоксия, индуцируемый гипоксией фактор, плацентаассоциированные заболевания.

Ризик несприятливих результатів, пов'язаних із субоптимальною плацентацією, у вагітних після допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) значно вищий, ніж у спонтанно зачатих вагітностей. *Мета* – дослідити експресію маркера гіпоксії фактора 1, що індукується гіпоксією (HIF-1 β), у ворсинчастому хоріоні плацент від жінок пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою в програмах ДРТ. *Матеріал і методи.* Проведено морфологічне дослідження 65 плацент групи ДРТ від одноплідних доношених вагітностей, індукованих в циклах штучного запліднення, і 30 плацент від одноплідних доношених вагітностей після природної концепції в умовно соматично і гінекологічно здорових жінок. Плаценти групи ДРТ були розділені на 2 підгрупи: підгрупа I – плаценти від породіль з вилікуванням первинним безпліддям (n = 33); підгрупа II – плаценти від породіль з вилікуванням вторинним безпліддям (n = 32). Для імуногістохімічної оцінки експресії HIF-1 β в плацентах використовували мишачі моноклональні антитіла до HIF-1 β (Abcam, клон H1alpha67, 1:50). *Результати.* Дослідження експресії маркера гіпоксії HIF-1 β у ворсинчастому хоріоні плацент від жінок пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою в програмах ДРТ, показало збільшення площі імунозабарвлення HIF-1 β у групі ДРТ до 5,38 \pm 0,11 % відносно 2,96 \pm 0,05 % в контролі (p<0,01), при цьому її розміри при вилікуваному первинному безплідді перевищували аналогічні у пацієток з вилікуванням вторинним безпліддям – 5,97 \pm 0,12% проти 4,81 \pm 0,10% (p<0,01). У плацентах групи ДРТ реєструвалося підвищення оптичної щільності імунозабарвлення HIF-1Q (0,23 \pm 0,01 ум.од.) при зіставленні з групою контролю (0,16 \pm 0,01 ум.од., p<0,01), в підгрупі I (0,23 \pm 0,01 ум.од.) – при зіставленні з такою в підгрупі II (0,20 \pm 0,01 ум.од., p<0,01). *Висновки.* У ворсинчастому хоріоні плацент жінок, вагітність у яких була індукована в програмах ДРТ, спостерігається надлишковий рівень HIF-1Q, більш високий у першопороділь. Відповідно у тканинах плаценти під впливом гіпоксії йде активація певних шляхів метаболізму, що призводить до неадекватного утворення в ендотелії та секретії біологічно активних речовин, викликає системну судинну дисфункцію ендотеліальних клітин та може мати такі клінічні наслідки, як плацентаасоційовані захворювання під час вагітності.

Ключові слова: безпліддя, допоміжні репродуктивні технології, пізній репродуктивний вік, плацента, гіпоксія, фактор, що індукується гіпоксією, плацентаасоційовані захворювання.

Вступ

Плацента необхідна для нормального внутрішньоутробного розвитку ссавців. У людей дефективне формування плаценти є основою поширених порушень вагітності [1]. Ризик несприятливих результатів, пов'язаних із субоптимальною плацентацією, у вагітних після допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) значно вищий, ніж у спонтанно

зачатих вагітностей [2-4]. Епідеміологічні дослідження показали, що навіть одноплідні вагітності, зачаті після програм ДРТ, більш схильні до розвитку недоношеності, гестаційної гіпертензії, відшарування плаценти, низької ваги при народженні та внутрішньоутробної затримки росту плода [5 - 9].

Декілька метааналізів і досліджень на моделях тварин встановили, що це

явище пов'язане не тільки з діагнозом безпліддя, але й з самими ДРТ [10 - 12]. На початку плацентарна імплантація включає ряд важливих подій, а саме ранню міграцію трофобласту, злиття клітин, ремоделювання тканин, імунну толерантність, зміни обміну речовин і деградацію позаклітинного матриксу [13 - 15]. За даними L. Zhao et al. (2019) [2], у плацентах жінок після ДРТ у першому триместрі загалом 3 405 диференціально регульованих генів були ідентифіковані як значно нерегульовані (> 2-кратна зміна; $p < 0,05$): 1 910 генів було з підвищеною та 1 495 генів зі зниженою регуляцією. Аналіз функціонального збагачення диференціально регульованих генів продемонстрував, що гени брали участь у більш, ніж 50 біологічних процесах та шляхах, які, як було показано, відіграють важливу роль у першому триместрі *in vivo*. Ці шляхи можуть бути згруповані в каскади коагуляції, імунної відповіді, трансмембранної передачі сигналів, метаболізму, клітинного циклу, контролю стресу, інвазії та васкуляризації. Майже однакова кількість генів з підвищеною та негативною регуляцією брали участь в одних і тих же біологічних процесах, пов'язаних з розвитком та підтримкою плаценти [2].

Плацентація у жінок пізнього репродуктивного віку при вагітності, індукованій у програмах ДРТ, відбувається в умовах, які ще більше відрізняються від фізіологічної норми. Це пов'язано з віковими змінами в репродуктивній системі та в організмі в цілому, частим обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом, високою питомою вагою коморбідної екстрагенітальної патології, застосуванням великих доз гормональних препаратів, використанням донорських гамет та ембріонів [6].

Придбання клітинами трофобластів спеціалізацій, що сприяють інвазії та ремоделюванню спіральних артерій матки, є лабільним процесом, чутливим

до навколишнього середовища, уразливим для дисморфогенезу при патологічних станах [16]. Гіпоксія - це сигнал, що управляє розвитком плаценти, і молекулярні механізми, що управляють клітинними адаптаціями до низької напруги кисню, є невід'ємною частиною диференціювання клітин трофобласта та плацентації. Центральним елементом клітинної відповіді на гіпоксію є комплекс факторів транскрипції, що називається фактором, що індукується гіпоксією HIF (hypoxia-inducible factor), який діє як головний регулятор експресії генів, що активуються гіпоксією, забезпечуючи адаптацію до гіпоксії [16, 17].

HIF являє собою гетеродимер, що складається з регульованої киснем б-субодиниці (HIF-1 β або HIF-2 β) та в-субодиниці (HIF-1 α). У присутності кисню 2 пролінові ланцюги HIF-1 α гідроксильовуються пролілгідроксилазами з киснем. Гідроксильовані пролілові залишки розпізнаються білком фон Хіппель-Ліндау як компонент убіквітинлігази E3, яка націлена на HIF-1 α для протеасомної деградації. Навпаки, при низькому тиску кисню HIF-1 α накопичується у клітині та індукує транскрипцію генів-мішеней [18, 19]. За даними літератури, HIF-1 α бере участь у регуляції експресії більш, ніж 60 генів. Відомо, що HIF-1 α інгібує диференціювання трофобластів у бік інвазивних екстравільозних трофобластів [20].

HIF-1 α інтенсивно експресується у плаценті з ранньої вагітності (між 5-8 тижнями), а потім рівні цього білка раптово падають приблизно на 10-12 тижні гестації, коли починають збільшуватися міжворсинчастий кровотік та оксигенація плаценти [21]. Це зниження рівня HIF-1 α дозволяє диференціюватися трофобластам до інвазивних екстравільозних трофобластів, які проникають глибоко в матку матері [20]. Аномально підвищений HIF-1 α може призводити до зупинки трофобластів у відносно незрілому стані диференціювання, що

призводить до неглибокої інвазії трофобластів у матку, тобто дефективної плацентарної перфузії, та зниження матково-плацентарної перфузії [6].

Порушення ремоделювання спіральних артерій матки у свою чергу призводять до поганої плацентарної перфузії, ендотеліальної дисфункції та гіпоксії. Характерною особливістю преекламптичної плаценти є підвищене регулювання передачі сигналів гіпоксії / HIF [22, 23]. Є деякі свідчення порушень чутливості до кисню та порушень у протеасомах, відповідальних за деградацію білка HIF-1 β у преекламптичній плаценті [16]. Гіпоксія та плацентарна дисфункція можуть призвести до дефіциту плацентарного естрогену, що може у подальшому підвищувати рівні плацентарного HIF-1 β і замкне порочне коло [24].

Мета – дослідити експресію маркера гіпоксії HIF-1 β у ворсинчастому хоріоні плацент від жінок пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованої в програмах ДРТ.

Матеріал та методи дослідження

Проведено морфологічне дослідження 65 плацент групи ДРТ від одноплідних доношених вагітностей, індукованих в циклах штучного запліднення, і 30 плацент від одноплідних доношених вагітностей після природної концепції в умовно соматично і гінекологічно здорових жінок.

Плаценти групи ДРТ були розділені на 2 підгрупи: підгрупа I – плаценти від породіль з вилікуванням первинним безпліддям (n = 33); підгрупа II – плаценти від породіль з вилікуванням вторинним безпліддям (n = 32). Серед плацент групи контролю 15 (50,00%) були після першої одноплідної доношеної вагітності, 15 (50,00%) – після повторної одноплідної доношеної вагітності.

З дослідження були виключені пла-

центи від недоношеної і переношеної вагітності, інфіковані плаценти, плаценти від жінок з аутоімунними і ендокринними захворюваннями, плаценти від вагітності, індукованої в зв'язку з чоловічим фактором безпліддя.

З відібраних для дослідження плацент вирізали по 5 шматочків невеликих розмірів (0,5 см \times 0,5 см \times 0,5 см) з крайової, парацентральної і центральної зони. Фіксацію матеріалу проводили в 10%-вому розчині нейтрального забуференого формаліну з pH 7,4 протягом доби. Отримані зразки збезводнювали в спиртах зростаючої концентрації (70-96%), заливали в рідкий парафін, виготовляли парафінові блоки. Парафінові зрізи товщиною 4-5 мкм фарбували гематоксиліном та еозином, вивчали за допомогою світлової мікроскопії. Оцінювали морфологію амніотичної оболонки, хоріальної і базальної пластини, крайової зони, ворсин хоріона і стан міжворсинчатого простору.

Для імуногістохімічної (ІГХ) оцінки експресії HIF-1 β використовувалися мишачі моноклональні антитіла (МАТ) до HIF-1 β (Abcam, клон H1alpha67, 1:50). У якості вторинних антитіл використовували антитіла, кон'юговані з пероксидазою (універсальний набір EnVision Flex, High pH, Dako). Мікропрепарати досліджували під мікроскопом AX70 Provis («Olympus», Японія) за допомогою програми аналізу зображення Analysis 3.2 Pro (Soft Imaging, Німеччина) відповідно з рекомендаціями виробника програмного забезпечення. Фотозйомку здійснювали цифровим апаратом C200o ZOOM Olympus Dp-Soft.

Кількісну оцінку результатів імуногістохімічної реакції проводили в 5 полях зору для кожного мікропрепарату. Оцінювали площу експресії і оптичну щільність HIF-1 β в ворсинчастому хоріоні плацент. Розрахунок відносної площі експресії HIF-1 β проводили як відношення площі, займаної імунопозитивни-

ми клітинами, до загальної площі клітин в полі зору і висловлювали у відсотках. Оптичну щільність експресії виявлених продуктів вимірювали в умовних одиницях. Перший показник показував експресію HIF-1 β в клітинній популяції, другий показник – в окремих клітинах.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням загальноприйнятих параметричних методів з використанням стандартного пакету «Microsoft Excel». Проводили підрахунок середнього значення (M), помилки стандартного відхилення (\pm SE), оцінку міжгрупових відмінностей значень з використанням t-критерію Ст'юдента.

Результати та їх обговорення

Середній вік породіль групи ДРТ склав $33,86 \pm 0,50$ років, групи контролю – $33,87 \pm 0,54$ року ($p > 0,05$). Середній вік породіль з вилікуванням первинним безпліддям у підгрупі I дорівнював $32,81 \pm 0,67$ років, а з вилікуванням вторинним безпліддям у підгрупі II – $34,88 \pm 0,70$ років ($p < 0,04$). Тривалість лікування з приводу безпліддя в жінок групи ДРТ сягала $5,71 \pm 0,30$ років, у підгрупі I – $5,91 \pm 0,48$ років, у підгрупі II – $5,52 \pm 0,38$ років ($p > 0,05$). Середня кількість вагітностей на одну жінку в

підгрупі II і в контролі статистично вірогідно не відрізнялася ($0,73 \pm 0,18$ і $0,87 \pm 0,19$). Тривалість гестаційного періоду на момент пологів у підгрупі I дорівнювала $38,72 \pm 0,20$ тижнів, у підгрупі II – $38,73 \pm 0,33$ тижнів, у групі К – $38,80 \pm 0,23$ тижнів і не мала статистично значимої різниці.

Дослідження експресії маркера гіпоксії HIF-1 β у ворсинчастому хоріоні плацент від жінок пізнього репродуктивного віку з вагітністю, індукованою в програмах ДРТ, показало збільшення площі імунозабарвлення у групі ДРТ до $5,38 \pm 0,11$ % відносно $2,96 \pm 0,05$ % в контролі ($p < 0,01$), при цьому її розміри при вилікуваному первинному безплідді перевищували аналогічні у пацієток з вилікуваним вторинним безпліддям – $5,97 \pm 0,12$ % проти $4,81 \pm 0,10$ % ($p < 0,01$) (рис.).

Як видно з рисунку, у плацентах групи ДРТ реєструвалося підвищення оптичної щільності імунозабарвлення HIF-1 β ($0,23 \pm 0,01$ ум.од.) при зіставленні з групою контролю ($0,16 \pm 0,01$ ум.од., $p < 0,01$), в підгрупі I плацент від жінок з вилікуванням первинним безпліддям ($0,23 \pm 0,01$ ум.од.) – при зіставленні з такою в підгрупі II від жінок з ви-

Рис. Експресія HIF-1 α у ворсинчастому хоріоні плацент від жінок пізнього репродуктивного віку: А – від пацієтки з вилікуванням первинним безпліддям в циклах ДРТ; Б – від пацієтки з вилікуванням вторинним безпліддям в циклах ДРТ; В – від пацієтки з природною концепцією. ІГХ. Забарвлення МАТ до HIF-1 α . Збільшення $\times 200$.

лікуванням вторинним безпліддям ($0,20 \pm 0,01$ ум.од., $p < 0,01$), що можна пояснити тим, що в умовах гіпоксії спостерігається надлишкове накопичення HIF-1Q не тільки в цитоплазмі клітин, але й в їх ядрах.

Переходячи до обговорення отриманих результатів, слід сказати, що у зв'язку з широким застосуванням методів ДРТ виникає питання щодо повноцінності плацентарного комплексу при індукованих вагітностях. Незважаючи на величезну кількість публікацій, присвячених вивченню плаценти, роботи з оцінки морфофункціонального стану плацент при вагітності, що настала після ДРТ, виконувалися переважно у зарубіжних лабораторіях. Автори при цьому виявляли патологічні зміни на ультраструктурному рівні, зміни у функціях плацентарних генів. Однак, даних за функціональну та структурну організацію плаценти після ДРТ у жінок пізнього репродуктивного віку на доношеному терміні дуже небагато.

Отримані в проведеному дослідженні результати свідчать про надлишковий рівень HIF-1Q у ворсинчастому хоріоні і відповідно наявність гіпоксії у плацентах від жінок, вагітність у яких була індукована у програмах ДРТ. Рівень HIF-1Q був більшим у плацентах від першопороділь. Гіпоксичний стан плаценти може пояснити високий ризик розвитку плацентаасоційованих захворювань під час індукованої вагітності внаслідок інгібіції ендотелій-залежної релаксації [25-27]. Коли матково-плацентарні клітини стикаються з гіпоксією, мітохондрії надмірно продукують активні форми кисню. Надлишок активних форм кисню викликає переокисне окиснення ліпідів, карбонілбілка та пошкодження ДНК, що призводить до дисфункції мітохондрій. Дисфункціональні мітохондрії викликають дисфункцію плаценти за рахунок: (1) стимулювання апоптозу трофобластів, зменшення інвазії трофоб-

ластів і, отже, порушення ремоделювання спіральних артерій; (2) збільшення продукції / вивільнення прозапальних цитокінів, включаючи TNF- β , IL-1 α та продукції / вивільнення плацентарних гормонів, включаючи естрогени, хоріонічний гонадотропін та плацентарний лактоген; (3) гіпоксія також через активні мітохондріальні форми кисню стабілізує фактори, що індукуються гіпоксією, які у свою чергу індукують експресію мікроРНК-210 (miR-210) і розчинної Fms-подібної тирозинкінази-1 (sFlt-1). Надлишковий рівень HIF-1Q може також знижувати метаболізм мітохондрій. Після попадання в кровотік матері прозапальні цитокіни та sFlt-1 викликають ендотеліальну дисфункцію та/або порушення ангиогенезу [27].

При розвитку матково-плацентарної дисфункції дефективна плацентация та хронічна гіпоксія порушують ріст та розвиток плода й можуть призвести до затримки його внутрішньоутробного росту [28].

Висновки

У зв'язку з широким застосуванням методів ДРТ виникає питання про повноцінність плацентарного комплексу при індукованих вагітностях. Отримані дані свідчать про надлишковий рівень HIF-1Q і відповідну наявність гіпоксії у ворсинчастому хоріоні плацент жінок, вагітність у яких була індукована в програмах ДРТ. Рівень HIF-1Q більший у плацентах від першопороділь. У тканинах плаценти під впливом гіпоксії йде активація певних шляхів метаболізму, що призводить до неадекватного утворення в ендотелії та секреції біологічно активних речовин, викликає системну судинну дисфункцію ендотеліальних клітин та може мати такі клінічні наслідки, як плацентаасоційовані захворювання під час вагітності.

References/Література

1. Turco MY, Moffett A. Development of the

- human placenta. *Development*. 2019 Nov 27;146(22):dev163428. doi: 10.1242/dev.163428.
2. Zhao L, Zheng X, Liu J, Zheng R, Yang R, et al. The placental transcriptome of the first-trimester placenta is affected by in vitro fertilization and embryo transfer. *Reprod Biol Endocrinol*. 2019 Jul 1;17(1):50. doi: 10.1186/s12958-019-0494-7.
 3. Maheshwari A, Pandey S, Shetty A, Hamilton M, Bhattacharya S. Obstetric and perinatal outcomes in singleton pregnancies resulting from the transfer of frozen thawed versus fresh embryos generated through in vitro fertilization treatment: a systematic review and meta-analysis. *Fertil Steril*. 2012 Aug;98(2):368-77.e1-9. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.05.019.
 4. Imudia AN, Awonuga AO, Kaimal AJ, Wright DL, Styer AK, Toth TL. Elective cryopreservation of all embryos with subsequent cryothaw embryo transfer in patients at risk for ovarian hyperstimulation syndrome reduces the risk of adverse obstetric outcomes: a preliminary study. *Fertil Steril*. 2013 Jan;99(1):168-173. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.08.060.
 5. Heo JS, Lee HJ, Lee MH, Choi CW. Comparison of neonatal outcomes of very low birth weight infants by mode of conception: in vitro fertilization versus natural pregnancy. *Fertil Steril*. 2019 May;111(5):962-970. doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.01.014.
 6. Yu B, Vega M, Zaghi S, Fritz R, Jindal S, Buyuk E. Comparison of perinatal outcomes following frozen embryo transfer cycles using autologous versus donor oocytes in women 40 to 43 years old: analysis of SART CORS data. *J Assist Reprod Genet*. 2018 Nov;35(11):2025-2029. doi: 10.1007/s10815-018-1287-1.
 7. Luke B, Gopal D, Cabral H, Diop H, Stern JE. Perinatal outcomes of singleton siblings: the effects of changing maternal fertility status. *J Assist Reprod Genet*. 2016 Sep;33(9):1203-13. doi: 10.1007/s10815-016-0757-6.
 8. Declercq E, Luke B, Belanoff C, Cabral H, Diop H, Gopal D, et al. Perinatal outcomes associated with assisted reproductive technology: the Massachusetts Outcomes Study of Assisted Reproductive Technologies (MOSART). *Fertil Steril*. 2015 Apr;103(4):888-95. doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.12.119.
 9. Zhu L, Zhang Y, Liu Y, Zhang R, Wu Y, Huang Y, et al. Maternal and Live-birth Outcomes of Pregnancies following Assisted Reproductive Technology: A Retrospective Cohort Study. *Sci Rep*. 2016 Oct 20;6:35141. doi: 10.1038/srep35141.
 10. Sharpe RM. Of mice and men: long-term safety of assisted reproduction treatments. *Hum Reprod*. 2018 May 1;33(5):793-796. doi: 10.1093/humrep/dey071.
 11. Donjacour A, Liu X, Lin W, Simbulan R, Rinaudo PF. In vitro fertilization affects growth and glucose metabolism in a sex-specific manner in an outbred mouse model. *Biol Reprod*. 2014 Apr 17;90(4):80. doi: 10.1095/biolreprod.113.113134.
 12. Pinborg A, Wennerholm UB, Romundstad LB, Loft A, Aittomaki K, Söderström-Anttila V, et al. Why do singletons conceived after assisted reproduction technology have adverse perinatal outcome? Systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update*. 2013 Mar-Apr;19(2):87-104. doi: 10.1093/humupd/dms044.
 13. Turco MY, Gardner L, Kay RG, Hamilton RS, Prater M, Hollinshead MS, et al. Trophoblast organoids as a model for maternal-fetal interactions during human placentation. *Nature*. 2018 Dec;564(7735):263-267. doi: 10.1038/s41586-018-0753-3.
 14. Feng Y, Ma X, Deng L, Yao B, Xiong Y, Wu Y, et al. Role of selectins and their ligands in human implantation stage. *Glycobiology*. 2017 May 1;27(5):385-391. doi: 10.1093/glycob/cwx009.
 15. Evans J. Hyperglycosylated hCG: a Unique Human Implantation and Invasion Factor. *Am J Reprod Immunol*. 2016 Mar;75(3):333-40. doi: 10.1111/aji.12459.
 16. Soares MJ, Iqbal K, Kozai K. Hypoxia and Placental Development. *Birth Defects Res*. 2017 Oct 16;109(17):1309-1329. doi: 10.1002/bdr2.1135.
 17. Gaspar JM, Velloso LA. Hypoxia Inducible Factor as a Central Regulator of Metabolism - Implications for the Development of Obesity. *Front Neurosci*. 2018 Nov 1;12:813. doi: 10.3389/fnins.2018.00813.
 18. Schofield CJ, Ratcliffe PJ. Oxygen sensing by HIF hydroxylases. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2004 May;5(5):343-54. doi: 10.1038/nrm1366.
 19. Pugh CW, Ratcliffe PJ. Regulation of angiogenesis by hypoxia: role of the HIF system. *Nat Med*. 2003 Jun;9(6):677-84.

- doi: 10.1038/nm0603-677.
20. Caniggia I, Mostachfi H, Winter J, Gassmann M, Lye SJ, Kuliszewski M, et al. Hypoxia-inducible factor-1 mediates the biological effects of oxygen on human trophoblast differentiation through TGFbeta(3). *J Clin Invest.* 2000 Mar;105(5):577-87. doi: 10.1172/JCI8316.
 21. Rajakumar A, Conrad KP. Expression, ontogeny, and regulation of hypoxia-inducible transcription factors in the human placenta. *Biol Reprod.* 2000 Aug;63(2):559-69. doi: 10.1095/biolreprod63.2.559.
 22. van Uiter M, Moerland PD, Enquobahrie DA, Laivuori H, van der Post JA, Ris-Stalpers C, et al. Meta-Analysis of Placental Transcriptome Data Identifies a Novel Molecular Pathway Related to Preeclampsia. *PLoS One.* 2015 Jul 14;10(7):e0132468. doi: 10.1371/journal.pone.0132468.
 23. Korkes HA, De Oliveira L, Sass N, Salahuddin S, Karumanchi SA, Rajakumar A. Relationship between hypoxia and downstream pathogenic pathways in preeclampsia. *Hypertens Pregnancy.* 2017 May;36(2):145-150. doi: 10.1080/10641955.2016.1259627.
 24. Cho GJ, Lee LH, Lee B, Lee J, Ahn KH, Hong SC, et al. Effects of estradiol on HIF-1 α expression and trophoblast differentiation in first trimester villous explant cultures. *Obstet Gynecol Sci.* 2018 Jan;61(1):71-78. doi: 10.5468/ogs.2018.61.1.71.
 25. Guerby P, Tasta O, Swiader A, Pont F, Bujold E, Parant O, et al. Role of oxidative stress in the dysfunction of the placental endothelial nitric oxide synthase in preeclampsia. *Redox Biol.* 2021 Apr;40:101861. doi: 10.1016/j.redox.2021.101861.
 26. Hu X, Zhang L. Uteroplacental Circulation in Normal Pregnancy and Preeclampsia: Functional Adaptation and Maladaptation. *Int J Mol Sci.* 2021 Aug 11;22(16):8622. doi: 10.3390/ijms22168622.
 27. Hu XQ, Zhang L. Hypoxia and Mitochondrial Dysfunction in Pregnancy Complications. *Antioxidants (Basel).* 2021 Mar 8;10(3):405. doi: 10.3390/antiox10030405.
 28. de Alwis N, Beard S, Binder NK, Pritchard N, Kaitu'u-Lino TJ, Walker SP, et al. DAAM2 is elevated in the circulation and placenta in pregnancies complicated by fetal growth restriction and is regulated by hypoxia. *Sci Rep.* 2021 Mar 10;11(1):5540. doi: 10.1038/s41598-021-84785-7.

*Впервые поступила в редакцию 18.10.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК

**АНАЛІЗ КОРЕЛЯТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ
ПАТОМОРФОЛОГІЧНИМИ ЗМІНАМИ ІНТАКТНОЇ ЧАСТИНИ
ПАРЕНХІМИ НИРКИ ТА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИМИ ДАНИМИ У
ХВОРИХ НА НИРКОВО-КЛІТИННИЙ РАК, УСКЛАДНЕНИЙ
ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК**

Пасічник С.М.

*Львівський національний медичний університет,
імені Данила Галицького, Львів, Україна*

**АНАЛИЗ КОРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ИНТАКТНОЙ
ЧАСТИ ПАРЕНХИМЫ ПОЧКИ И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМИ
ДАНЫМИ У БОЛЬНЫХ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ,
ОСЛОЖНЕННЫМ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК**

Пасечник С.М.

*Львовский национальный медицинский университет имени Даниила
Галицкого, Львов, Украина*

**ANALYSIS OF CORRELATION RELATIONS BETWEEN
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE INTACT PART OF
RENAL PARENCHYMA AND CLINICAL AND LABORATORY DATA
IN PATIENTS WITH RENAL CELL CANCER COMPLICATED WITH
CHRONIC DISEASE**

Pasechnik S.M.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

Summary/Резюме

At the beginning of the last century, clinicians Folgart and pathologist Far divided Bright kidney disease into three groups: nephritis, nephrosis, and nephrosclerosis. In chronic renal failure (CRF), fibrotic changes in the renal cortex are observed. Pathomorphological features of CRF is characterized by the presence of inflammatory infiltration, arterioles can be thickened, the renal tubules are dilated, the phenomenon of so-called thyroidization is observed (thyreoidization - the renal tubules resemble the structure of the thyroid gland). The use of pathomorphological research in nephropathies is important for the diagnosis and study of various renal injuries and assessment of the further development of functional disorders of the organ.

Purpose: to analyze the links between pathomorphological changes in the intact part of the kidney parenchyma and clinical and laboratory data to optimize the efficiency of diagnosis and differentiation of renal cell carcinoma (RCC) complicated by chronic renal failure.

Materials and methods. The paper presents the results of the analysis of the pathomorphological material of 96 patients with diagnosed RCC at clinical stage III - V, complicated by chronic chronic renal failure.

All patients underwent inpatient treatment at the clinical base of the Department of Urology of the Lviv National Medical University named after Daniil Halytsky Urological Department of the Lviv Regional Clinical Hospital. The patients' age ranged from 58 to 68 years. All patients with RCC underwent radical nephrectomy.

Results and its discussion. Based on the analysis of 96 samples of the pathomorphological material of the parenchyma of the intact part of the kidney affected by the tumor process, the study and interpretation of certain laboratory parameters of the anatomical and functional state of the kidneys, correlations were determined between the pathomorphological changes in the intact part of the kidney parenchyma and clinical and laboratory parameters in patients with RCC complicated by chronic renal failure.

Key words: renal cell carcinoma, chronic kidney disease, glomerular filtration rate.

В начале прошлого века клиницисты Фольгарт и патологоанатом Фар разделили заболевание почек по Брайту на три группы: нефриты, нефрозы и нефросклерозы. При хронической почечной недостаточности (ХПН) наблюдаются фиброзные изменения в почечной коре. Кроме этого, патоморфологическая картина ХПН характеризуется наличием воспалительной инфильтрации, артериолы могут быть уплотнены, почечные канальцы расширены, наблюдается явление так называемой тиреоидизации (thyreoidization - почечные канальцы напоминают строение щитовидной железы). Применение патоморфологического исследования при нефропатиях важно для диагностики и изучения различных повреждений почек и оценки дальнейшего развития функциональных нарушений органа.

Цель работы: провести анализ связей между патоморфологическими изменениями интактной части паренхимы почки и клиничко-лабораторными данными для оптимизации эффективности диагностики и дифференциации почечно-клеточного рака (ПКР), осложненного ХПН.

Материалы и методы. В работе представлены результаты анализа патоморфологического материала 96 пациентов с диагностированным ПКР на клинической стадии III – V, осложненным ХХН.

Все пациенты проходили стационарное лечение на клинической базе кафедры урологии Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого урологического отделения Львовской областной клинической больницы. Возраст пациентов составлял от 58 до 68 лет. Всем больным с целью лечения ПКР была проведена радикальная нефрэктомия.

Результаты и их обсуждение. На основе анализа 96 образцов патоморфологического материала паренхимы интактной части почки пораженной опухолевым процессом, изучения и интерпретации определенных лабораторных показателей анатомо-функционального состояния почек, были определены коррелятивные связи между патоморфологическими изменениями интактной части паренхимы почки и клиничко-лабораторными показателями у больных ПКР, осложненным ХПН.

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, хроническая болезнь почек, скорость клубочковой фильтрации.

На початку минулого століття клініцисти Фольгарт та патологоанатом Фар розділили захворювання нирок за Брайтом на три групи: нефрити, нефрози та нефросклероз.

клерози. При хронічній нирковій недостатності (ХНН) спостерігаються фіброзні зміни у нирковій корі. Окрім цього, патоморфологічна картина ХНН характеризується наявністю запальної інфільтрації, артеріоли можуть бути ущільненими, ниркові канальці розширені, спостерігається явище так званої тиреоїдизації («thyreoidization» - ниркові канальці нагадують будову щитоподібної залози). Застосування патоморфологічного дослідження при нефропатіях важливо для діагностики та вивчення різноманітних ушкоджень тканини нирок та подальшого розвитку функціональних порушень органу.

Мета роботи: провести аналіз зв'язків між патоморфологічними змінами інтактної частини паренхіми нирки та клініко-лабораторними даними з метою оптимізації ефективності діагностики та диференціації НКР ускладненого ХНН.

Матеріали та методи. В роботі представлено результати аналізу патоморфологічного матеріалу 96 пацієнтів з діагностованим НКР на клінічній стадії III – V, ускладненого ХНН.

Усі пацієнти проходили стаціонарне лікування на клінічній базі кафедри урології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького урологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні. Вік пацієнтів становив від 58 до 68 років. Всім хворим з лікувальною метою НКР було проведено радикальну нефректомію.

Результати та їх обговорення. На основі аналізу 96 зразків патоморфологічного матеріалу паренхіми інтактної частини нирки ураженої пухлинним процесом, вивчення та інтерпретації певних лабораторних показників анатомо-функціонального стану нирок, було визначено корелятивні зв'язки між патоморфологічними змінами інтактної частини паренхіми нирки та клініко-лабораторними показниками у хворих НКР ускладненого ХНН.

Ключові слова: нирково-клітинний рак, хронічна хвороба нирок, швидкість клубочкової фільтрації.

На початках XVII століття Р. Брайтом була запропонована перша класифікація нефропатій. На початку минулого століття клініцисти Фольгарт та патологоанатом Фар розділили захворювання нирок за Брайтом на три групи: нефрити, нефрози та нефросклерози [1, 2, 3]. При ХНН спостерігаються фіброзні зміни у нирковій корі. Окрім цього, патоморфологічна картина ХНН, характеризується наявністю запальної інфільтрації, артеріоли можуть бути ущільненими, ниркові канальці розширені, спостерігається явище так званої тиреоїдизації («thyreoidization» ниркові канальці нагадують будову щитоподібної залози [4, 5, 6, 7]. Застосування патоморфологічного дослідження при нефропатіях, відіграє велику роль у діагностиці та вивчені різноманітних ушкоджень тканини

нирок та подальшому розвитку функціональних порушень органу [8, 9, 10, 11].

Мета роботи: провести аналіз зв'язків між патоморфологічними змінами інтактної частини паренхіми нирки та клініко-лабораторними даними з метою оптимізації ефективності діагностики та диференціації НКР ускладненого ХНН.

Матеріали та методи.

В роботі представлено результати аналізу патоморфологічного матеріалу 96 пацієнтів з діагностованим НКР на клінічній стадії III – V, ускладненого ХНН.

Аналізуючи дані, представлені у таблиці 1, можна зауважити, що найбільше хворих 55 (57, 2 %) знаходилося на III стадії раку нирки. IV стадія, була виявлена у 21 (21, 8 %) пацієнта. Відповідно, V, найбільш заавансована стадія

онкологічного процесу спостерігалась у 20 (20, 8 %) хворих.

У всіх пацієнтів було діагностовано ХХН (категорії ШКФ хронічної хвороби нирок $G_2 - G_3$ за KDIGO 2012), представлено у таблиці 2. Нормальна або підвищена ШКФ G_1 та термінальна стадія ниркової недостатності G_5 не спостерігались у жодному випадку.

Переважна кількість пацієнтів (87 хворих (90, 6 %)), відносились до категорії G_2 , ШКФ хронічної хвороби нирок за KDIGO 2012. Тобто, спостерігалось, відносно не значне зниження ШКФ (60 – 89 мл/хв/1,73 м²). Лише, 9 хворих, відповідали G_3 категорії ШКФ (30 – 59 мл/хв/1,73 м²). (рис. 1).

Усі пацієнти проходили стаціонарне лікування на клінічній базі кафедри урології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького урологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні. Вік пацієнтів становив від 58 до 68 років. Всім хворим з лікувальною метою НКР було проведено радикальну нефректомію. Для подальшого дослідження були використані зразки післяопераційної біопсії різних ділянок інтактної частини паренхіми ураженої пухлинним процесом нирки. В послідовному, після попередньої

Таблиця 1

Характеристика досліджуваних хворих в залежності від стадії рака нирки

Стадія	T	N	M	Кількість хворих (%)
I	T1	N0	M0	-
II	T2	N0	M0	-
III	T3	N0	M0	20 (20, 8 %)
	T1, T2, T3	N1	M0	35 (36, 4 %)
IV	T4	N0, N1	M0	21 (21, 8 %)
V	Будь-яка	N2	M0	15 (15, 6 %)
	Будь-яка	Будь-яка	M1	5 (5, 2 %)

Таблиця 2

Розподіл хворих залежно від категорії ШКФ хронічної хвороби нирок за KDIGO 2012

Категорія ШКФ	Кількість хворих (%)
G_1	-
G_2	87 (90, 6 %)
G_{3a}	8 (8, 3 %)
G_{3b}	1 (1, 0 %)
G_4	-
G_5	-

фіксації у 10 % розчині нейтрального формаліну, отриманий матеріал скерувався на патоморфологічне дослідження. Парафінові зрізи забарвлювали гематоксилін-еозином за традиційним гістологічним методом. При дослідженні, проводилось вивчення змін ультраструктури нефронів неушкоджених неопластичним процесом ниркової паренхіми у пацієнтів з НКР.

Результати та їх обговорення

На основі аналізу 96 взірців патоморфологічного матеріалу паренхіми інтактної частини нирки ураженої пух-

Рис. 1. Розподіл хворих залежно від категорії ШКФ хронічної хвороби нирок за KDIGO 2012

линним процесом, вивчення та інтерпретації певних лабораторних показників анатома – функціонального стану нирок, було визначено корелятивні зв'язки між патоморфологічними змінами інтактної частини паренхіми нирки та клініко – лабораторними показниками у хворих НКР ускладненого ХХН.

В результаті аналізу отриманих матеріалів патоморфологічного дослідження у вищезгаданого контингенту хворих у 36 (37, 5 %) випадків було виявлено гострий некроз ниркових каналців, що в свою чергу свідчило про розвиток II стадії ниркової недостатності. Проте, за рахунок контрлатеральної нирки у даного контингенту хворих, клінічно ознак розвитку порушення функціонального стану нирок не спостерігалось. Було виявлено два варіанти гострого некрозу каналців – ішемічний (як правило, основною причиною некрозу буває шок або тривала гіпотонія), та нефротичний (ушкоджуючим фактором при якому могли бути, інтоксикація хімічними або біологічними отрутами).

Залежно від кількості виділеного протягом доби білка, розрізняють: мінімальну протеїнурію (кількість виділеного із сечею білка до 1, 0 г/добу, концентрація 0, 033 – 1, 0 г/л), помірну (кількість виділеного із сечею білка від 1, 0 до 3, 0 г/добу, концентрація 1, 0 – 3, 0 г/л), масивну (кількість виділеного із сечею білка понад 3, 0 г/добу, концентрація понад 3, 0 г/

Таблиця 3
 Характеристика хворих за кількістю виділеного білка з сечею протягом доби на різних клінічних стадіях раку нирки

Протеїнурія	Стадія	Кількість хворих (%)
Мінімальна	III	15(15, 62 %)
	IV	18(18, 75 %)
	V	-
Помірна	III	4 (4, 17 %)
	IV	25 (26, 04 %)
	V	6 (6, 25%)
Масивна	III	1(1, 04 %)
	IV	13(13, 54 %)
	V	14(14, 59 %)

л), показано у таблиці 3

Серед 96 пацієнтів, патоморфологічний матеріал яких підлягав дослідженню, спостерігався наступний розподіл рівня протеїнурії на різних клінічних стадіях (рис. 2).

У всіх 96 випадках спостерігалась гематурія. У 57 (59, 3 %) хворих мікрогематурія та у 39 (40, 6 %) – макрогематурія (ймовірно пов'язані із проростанням пухлиною порожнистої системи нирки), продемонстровано у таблиці 2.

Аналізуючі дані представлені на (рис. 3), можна зауважити, що найбільша кількість макрогематурій спостерігалась на більш пізніх стадіях раку нирки, що як вже згадувалось, було пов'язано із проростанням порожнистої системи, великими розмірами пухлин та поширеністю процесу.

Наявність лейкоцитурії, при первинному зверненні пацієнтів, спостері-

Рис. 2. Розподіл хворих в залежності від категорії ШКФ хронічної хвороби нирок за KDIGO 2012

Рис. 3. Розподіл хворих за наявністю крові в сечі на різних клінічних стадіях раку нирки

-галась, як правило, в більшості випадків на пізніх стадіях НКР. У 96 хворих НКР ускладненого ХХН, наявність лейкоцитурії (кількість лейкоцитів у сечі перевищує 5 в полі зору мікроскопа) спостерігалась у 72 (75, 0 %) пацієнтів.

Наявність гіалінових циліндрів (понад 1-2 в полі зору мікроскопа), у загальному аналізі сечі спостерігалась у всіх пацієнтів, що ймовірно було спричинено ушкодженням тканини нирки. Наявність гіалінових циліндрів у сечі, була спричинена тим, що вони не реабсорбувались у проксимальних канальцях нефрона.

Наявність зернистих циліндрів спостерігалась у 69 (71, 9 %) пацієнтів, у більшості випадків на більш заавансованих стадіях онкологічного процесу. Цей факт вказував, на те що дистрофічно змінені та некротизовані клітини епітелію проксимальних канальців склеєні між собою білком, свідчили про ушкодження відповідного відділу нефро-

на.

Восковидні циліндри – клітини епітелію дистальних відділів канальців що загинули, зустрічались у 17 (17, 7 %) пацієнтів на IV та V стадіях онкологічного процесу (рис. 3).

Жирові циліндри зустрічались вкрай рідко, лише у чотирьох пацієнтів і лише на пізніх стадіях (IV – V) онкологічного процесу.

У більшості випадків, в сечі хворих зустрічались гіалінові та зернисті циліндри, про що свідчать дані представлені у таблиці 5.

Висновки:

1. Патоморфологічний аналіз неушкодженої ниркової паренхіми у пацієнтів з НКР виявив наявність патологічних змін різного характеру – в проксимальних звивистих канальцях або в капсулах Шумланського-Боумана, що є передумовою мож-

Таблиця 4

Розподіл хворих за наявністю крові в сечі на різних клінічних стадіях раку нирки

Гематурія	Стадія	Кількість хворих (%)
Мікрогематурія	III	31 (32,29 %)
	IV	26 (27,08 %)
	V	-
Макрогематурія	III	-
	IV	8 (8,34 %)
	V	31 (32,29 %)

Таблиця 5

Розподіл хворих за наявністю в сечі циліндрів на різних клінічних стадіях раку нирки

Протеїнурія	Стадія	Кількість хворих (%)
Гіалінові	III	55 (57, 29 %)
	IV	21 (21, 87 %)
	V	20 (20, 83 %)
Зернисті	III	33 (34, 37 %)
	IV	17 (17, 70 %)
	V	19 (19, 79%)
Восковидні	III	-
	IV	9 (9, 37 %)
	V	8 (8, 33 %)
Жирові	III	-
	IV	1 (1, 04 %)
	V	3 (3, 12 %)

- ливого розвитку хронічного захворювання нирок після видалення пухлини нирки. Результати досліджень свідчать про те, що ураження нирок починається, як правило, із ураження проксимальних звивистих канальців.
2. Клітини інтактної ділянки паренхіми нирки, ураженої пухлинним процесом, піддавалися значним ультраструктурним змінам, які характеризувалися порушенням енергетичного метаболізму клітин, трофічним процесом, явищами дистрофії та некрозу, спричиненими впливом пухлинного процесу. У найбільш віддалених від пухлинного процесу ділянках вищезгаданих змін не спостерігалось.
 3. За результатами проведеного дослідження у вищезгаданій групі хворих у всіх випадках спостерігалась наявність протеїнурії.
 4. Постійне пошкодження усіх структуральних компонентів нирки у кінцевому результаті призводить до розвитку ниркової недостатності. Слід зауважити, що предиктором розвитку функціональної недостатності нирки, можуть виникати різноманітні пошкодження, як наслідок компенсаторних реакцій органу.
- References/Література**
1. Nephrogenic systemic fibrosis: risk factors and incidence estimation / Sadowski E. A., Bennett L. K., Chan M. R. et al. . Radiology. 2007. Vol. 243, № 1. P. 148-157.
 2. Барановська В. В., Захарцева Л. М., Романенко А. М. Патогістологічна диференційна діагностика онкоцитом нирки та хромофорної нирковоклітинної карциноми: огляд літератури та клінічні випадки. Art of Medicine. 2018. № 3. С. 222-226. Baranovska V. V., Zakhartseva L. M., Romanenko A. M. Pathohistological differential diagnostics of oncocytoma nircra and chromophoric nirkovoclitin carcinoma: an overview of the literature and clinical symptoms. Art of Medicine. 2018.No. 3.P. 222-226.
 3. Ступінь анаплазії ядра пухлинної клітини по Фурману – важливий фактор прогнозу нирково-клітинного раку / Ю. В. Вітрук, О. А. Воиленко, П. С. Вукалович та ін. Клінічна онкологія. 2011. Спец. вып. 2: XII з'їзд онкологів України, Судак, АР Крим, 20-22 вересня 2011 р. С. 129.
The degree of anaplasia of the nucleus of a tumor cell according to Furman - an important factor in the prognosis of renal cell carcinoma / Yu. V. Vitruk, OA Voylenko, PS Vukalovich and others. Clinical oncology. 2011. Spec. issue 2: XII Congress of Oncologists of Ukraine, Sudak, Crimea, September 20-22, 2011 P. 129.
 4. Clinical and pathologic characteristics of focal segmental glomerulosclerosis pathologic variants / D. B. Thomas, N. Franceschini, S. L. Hogan et al. Kidney Int. 2006. Vol. 69, № 5. P. 920-926.
 5. Germline mutations in FH predispose to dominantly inherited uterine fibroids, skin leiomyomata and papillary renal cell cancer / Tomlinson I. P., Alam N. A., Rowan A J. et al. Nat. Genet. 2002. Vol. 30, № 4. P. 406-410.
 6. Outcome of stage IB2-IIIB patients with bulky uterine cervical cancer who underwent neoadjuvant chemotherapy followed by radical hysterectomy / Uegaki K., Shimada M., Sato S. et al. Int. J. Clin. Oncol. 2014. Vol. 19, № 2. P. 348-353.
 7. Renal Tumor Biopsy for Small Renal Masses: A Single-center 13-year Experience / P. O. Richard, M. A. Jewett, J. R. Bhatt et al. Eur. Urol. 2015. Vol. 68, № 6. P. 1007-1013.
 8. Type 1 Papillary Renal Cell Carcinoma: Differentiation from Type 2 Papillary RCC on Multiphasic MDCT / Young J. R., Coy H., Douek M. et al. Abdom. Radiol. (NY). 2017. Vol. 42, № 7. P. 1911-1918.
 9. Simmons M. N. Morphometric characterization of kidney tumors . Curr. Opin. Urol. 2011. Vol. 21, № 2. P. 99-103.
 10. Renal resistive index better predicts the occurrence of acute kidney injury than cystatin C / Schnell D., Deruddre S., Harrois A et al. Shock. 2012. Vol. 38, № 6. P. 592-597.
 11. Prognostic Relevance of the Histological Subtype of Renal Cell Carcinoma / Dall'Oglio M. F., Antunes A A, Pompeo A C. et al. Int. Braz. J. Urol. 2008. Vol. 34, № 1. P. 3-8.
- Впервые поступила в редакцию 20.10.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 613.67:617

МЕТА-АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙ ДЕФЕКТІВ М'ЯКИХ ТКАНИН ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБ'ЄМУ ТА МЕТОДУ ХІРУРГІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

^{1,3}Тертишний С.В., ²Попова О.М., ¹Гринчук М.М., ³Вастьянов Р.С.
¹Військово-медичний клінічний центр Південного Регіону,
²Військово-медичний клінічний центр Східного Регіону,
³Одеський національний медичний університет, drug2008@ukr.net

МЕТА-АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА ОБЪЕМА И МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

^{1,3}Тертышный С.В., ²Попова О.Н., ¹Гринчук Н.Н., ³Вастьянов Р.С.
¹Военно-медицинский клинический центр Южного Региона,
²Военно-медицинский клинический центр Восточного Региона,
³Одесский национальный медицинский университет, drug2008@ukr.net

SOFT TISSUE DEFECTS CLASSIFICATION META-ANALYSIS AND JUSTIFICATION OF THE OPTIMAL SURGICAL RECONSTRUCTION METHOD

^{1,3}Tertyshnyi S.V., ²Popova O.M., ¹Grinchuk M.M., ³Vastyanov R.S.
¹South Region Military Medical Clinical Centre,
²East Region Military Medical Clinical Centre,
³Odessa National Medical University, drug2008@ukr.net

Summary/Резюме

During the military conflict in the East of Ukraine, considerable experience in providing medical assistance to wounded and injured with soft tissue defects has been accumulated. Taking into account the considerable diversity of defects of soft tissues on numerous a number of signs, which involves the application in the process of treatment of fundamentally different algorithms of preoperative training, planning of reconstructive intervention and method of surgical reconstruction there was a need to systematize the accumulated knowledge by developing the integral classification of soft tissue defects. The authors describe the developed original project of the soft tissue defects integral classification with the perspective of developing on its basis an optimized algorithm for preoperative planning of surgical reconstruction and subsequent management of wounded with gunshot soft tissues defects.

Key words: *soft tissue defect, classification, meta-analysis, dynamic digital thermography*

За час військового конфлікту на Сході України накопичено значний досвід надання медичної допомоги пораненим та травмованим із дефектами м'яких тканин. Враховуючи значне різноманіття дефектів м'яких тканин за численним рядом ознак, що передбачає застосування в процесі лікування принципово різних алгоритмів

передопераційної підготовки, планування реконструктивного втручання та методу хірургічної реконструкції, виникла необхідність систематизації накопчених знань шляхом розробки інтегральної класифікації дефектів м'яких тканин. Автори описують розроблений оригінальний проект інтегральної класифікації дефектів м'яких тканин з перспективою розробки на її основі оптимізованого алгоритму передопераційного планування хірургічної реконструкції та подальшому веденні поранених з вогнепальними дефектами м'яких тканин.

Ключові слова: дефект м'яких тканин, класифікація, мета-аналіз, динамічна цифрова термографія

За время военного конфликта на Востоке Украины накопился значительный опыт оказания медицинской помощи раненым с дефектами мягких тканей. С учетом значительного разнообразия дефектов мягких тканей по многочисленным признакам, что предполагает применение в процессе лечения принципиально иных алгоритмов предоперационной подготовки, планирования реконструктивного вмешательства и метода хирургической реконструкции, необходимо систематизировать накопленные знания путем разработки комплексной классификации дефектов мягких тканей. Авторы описывают разработанный оригинальный проект интегральной классификации дефектов мягких тканей с перспективой разработки на ее основе оптимизированного алгоритма предоперационного планирования хирургической реконструкции и последующего ведения раненных с огнестрельными дефектами мягких тканей.

Ключевые слова: дефект мягких тканей, классификация, мета-анализ, динамическая цифровая термография

Вступ

За час військового конфлікту на Сході України накопичено значний досвід надання медичної допомоги пораненим та травмованим із рановими дефектами м'яких тканин. Різноманіття методів пластичного закриття дефектів м'яких тканин передбачає велику кількість критеріїв до переміщуваних тканин та їх комплексів. Методи емпіричного планування реконструктивних клаптів зарекомендували себе як достатньо ефективні, але певною мірою обмежують можливості хірурга під час закриття дефекту м'яких тканин після вогнепального поранення. Для використання всього потенціалу трофічних можливостей переміщуваних тканин необхідне виявлення та збереження в ході операції домінуючого джерела живлення [12]. Відновлення пошкодженої структури, функції, максимальний кос-

метичний ефект в результаті хірургічної реконструкції можливі виключно за умови тактично правильно спланованого та «ідеально» виконаного оперативного втручання чи етапних хірургічних втручань [10].

Дефекти м'яких тканин вогнепальної етіології відрізняються за численним рядом ознак, які й визначають особливості перебігу патологічного процесу [4]. Оптимальність вибору методу реконструкції залежить від уміння інтегрально оцінити особливості тканинного дефекту в кожному конкретному випадку з врахуванням системних порушень та індивідуальних характеристик макроорганізму людини (наявності супутньої патології, віку пораненого) [8]. З метою систематизації знань щодо даної актуальної проблеми реконструктивної хірургії доцільно розглянути існуючі класифікації дефектів м'яких тканин (ДМТ)

з урахуванням всіх чи більшості вагомих факторів для визначення оптимальної тактики лікування [1, 7, 9, 22].

В структурі сучасної бойової хірургічної травми поранення кінцівок становлять 56,7–62,6%. Вогнепальні ушкодження м'яких тканин спостерігаються в 64,9–68,2%, із них 36,4–37,5% супроводжуються малими й середніми, а 28,5–30,7% – великими та надвеликими дефектами. Функціональні результати лікування є незадовільними у 48,9 % [15]

Зараз відсутні чіткі сортувально-евакуаційні принципи та уніфікований підхід до оцінки пошкодженої анатомічної структури. Класифікація та хірургічна тактика при лікуванні поранених із дефектами м'яких тканин залишається до кінця не визначеною [7]. Метод пластичного закриття дефекту м'яких тканин досить часто залежить від досвіду хірурга та можливостей етапу медичної евакуації [14]. При цьому більшість поранених із ізольованими пораненнями м'яких тканин відносяться до категорії легкопоранених з оптимальною перспективою швидкого повернення у стрій [8].

Вичерпність медичної допомоги при вогнепальних пораненнях м'яких тканин із наявністю тканинних дефектів полягає у диференційованому підході до вибору методів пластики з метою максимального реконструктивного анатомо-функціонального ефекту та подальшої комплексної реабілітації [9, 19]. Вибір оптимального методу пластики дозволяє в найкоротші терміни з мінімальним ризиком ускладнень, достатнім рівнем функції та естетичності анатомічної ділянки досягнути відновлення боєздатності переважної більшості поранених [6, 13].

Метою дослідження є аналіз існуючих класифікацій пошкоджень м'яких тканин, основаних на зборі параметрів та характеристик змін в зоні пошкод-

ження.

Матеріали і методи дослідження

Мета-аналіз існуючих класифікацій дефектів м'яких тканин проводився з практичною імплементацією отриманих даних в процес реконструктивного хірургічного лікування вогнепальних дефектів.

Методи вимірювання площі та об'єму ДМТ, що використовувались в ході виконання роботи.

Елементарний – метод прямого вимірювання: лінійкою, зондом із шкалою в мм.

Аналогові: контурна планіметрія. Метод Л.Н. Попової. Запропоновано в 1942 р.: нанесення контурів дефекту на прозору полімерну плівку, обчислення площі каліброваною сіткою. Модифікація методу (Е.В. Кулешов і К.В. Поворінського, 1971) фотографування ран з сіткою в відповідному масштабі. Метод В. Hejda і J. Hejdova У 1963 р.: обчислення площі ран шляхом нанесення контурів рани на папір, визначення ваги паперового шаблону з наступним діленням на вагу 1 см². Отримане числове значення є площею рани в см². В модифікації Зирянової Т.Д. у 1977 році замість паперу який може просякнути рановим вмістом і змінити свою вагу використовувалась прозора полімерна плівка високої щільності. Переваги даної модифікації є наступними [21]:

1) гідрофобність плівки, що забезпечує стабільність ваги вирізаного силуету рани і точність в розрахунках;

2) покращена візуалізація, що дозволяє точно перенести на неї контури рани;

3) еластичність плівки оптимізує моделювання на рельєфних поверхнях [17].

Цифрові методи: діджиталізація зображень з підрахунком площі спеціалізованим програмним забезпеченням

для ПК («Wound Check», «Wound Veiw», програма цифрової візуалізації «Wound Analyzer»); додатками для смартфонів «+WOUNDDesk» та «SWIFT AUTODEPTH» з метою автоматичного обчислення розмірів та можливістю подальшого 3D-моделювання об'єму ранового дефекту й підготовки донорського автотрансплантату [20].

Результати дослідження та їх обговорення

Існує система обчислення MEASURE, з оцінюванням лінійних параметрів рани. Gustilo-Andresen classification (1984 р.) визначає розподіл поранень за встановленням ступеня та деталей пошкодження. 1-2 ступінь Gustilo-Anderson classification (1984 р.) це незначні помірнозабруднені пошкодження до 10 см з помірним ушкодженням покривних тканин (необхідне використання лише одного анитбактеріального препарату – цефалоспорини 1-го покоління протягом доби пілса закриття дефекту). 3а - значні рани (понад 10 см) – рани без ушкодження великих судин з достатньою кількістю тканин для закриття рани. 3б - значні рани (понад 10 см), для яких необхідно заміщення дефектів графтами без пошкодження великих судин. 3в - значні рани (понад 10 см) з ушкодженням великих артерій або вен (незалежно від обсягу дефекту м'яких тканин).

Для ушкоджень 3 ступеню за Gustilo-Anderson classification (1984 р.) необхідне використання цефалоспоринів та аміноглікозидів (до 3 діб після хірургічної обробки рани) і можливому введенні антибіотиків пеніцилінового ряду при підозрі на появу інфекції анаеробного генезу. Але, ця класифікація є простою та зрозумілою для лікування виключно ран і не розрахована на оцінку ураження кісткових структур, периферійних судин та нервових утворень.

Щодо класифікації ураження м'яких

тканин за площею в літературі є класифікація А.В. Каплана - О.М. Маркової (1967), в якій враховують довжину рани та виділяють характер і ступінь тяжкості пошкодження тканин. В основі використовується перші числа римських цифр та перші три букви алфавіту. Римські циферні індекси описують розмір рани (I - рана до 1,5 см; II - розмір рани 2-9 см; III - розмір рани 10 см і більше). Буквені індекси позначають вид, ступінь тяжкості та поширеність ушкодження м'яких тканин (А - легке ізольоване пошкодження м'яких тканин; життєздатність м'яких тканин не змінена (наприклад, колоті, різані рани); Б – середні за тяжкістю ушкодження; життєздатність тканин частково/повністю порушена в ізольованій зоні; В - тяжкі пошкодження м'яких тканин, життєздатність порушена в значному обсязі. Додатково розглядають тип IV - вкрай тяжкі ушкодження - життєздатність кінцівки змінена внаслідок роздроблення, розтрощення. Але, дана класифікація має значну кількість суб'єктивних параметрів, що робить більш складним постановку діагнозу [10].

Зручною для практичної діяльності є класифікація ранового дефекту, запропонована Е. Я. Фістелем та співавторами залежно від критичного значення площі рани за анатомічними сегментами.

Різні анатомічні ділянки наділені різним пластичним резервом місцевих тканин, який може бути використаний для корекції дефектів.

Дефекти тканин за локалізацією поділяють на 3 зони:

I зона - тулуб, стегна;

II зона - верхні кінцівки, гомілки;

III зона - голова, кисті, стопи

Класифікація дефектів по типу уражених тканин та методами їх реконструкції.

Різноманіття дефектів м'яких тка-

нин, які потребують пластичного закриття обумовлює необхідність їх класифікації та систематизації [5]. Актуальність вирішення цього складного завдання особливо зросла в останні роки, коли в зв'язку з розвитком мікрохірургії значно збільшилось число публікацій, присвячених мікросудинній анатомії окремих донорських зон, варіантів забору і пересадки комплексів тканин [18].

Розподіл дефектів за складом тканин.

За окремими даними при вогнепальних пораненнях переважають поліструктурні травми [11]. До них відносять пошкодження 2 і більше різних анатомічних структур у границях пошкодженої ділянки тіла, що мають функціональне значення і ушкодження яких призведе до тяжких анатомічних та функціональних порушень. Визначають сім анатомо-функціональних утворень кінцівки: сухожилкові структури, м'язовий апарат, нерви, артерії і вени, кісткові структури, суглобові структури, шкіру [7].

Класифікація дефектів за типом уражених тканин та методами їх реконструкції

Різноманіття дефектів м'яких тканин, які потребують пластичного закриття обумовлює необхідність їх класифікації та систематизації [5]. Актуальність вирішення цього складного завдання особливо зросла в останні роки, коли в зв'язку з розвитком мікрохірургії значно збільшилось число публікацій, присвячених мікросудинній анатомії окремих донорських зон, варіантів забору і пересадки комплексів тканин [18].

Розподіл дефектів за складом тканин

За окремими даними при вогнепальних пораненнях переважають поліструктурні травми [11]. До них відносять ушкодження двох і більше різнотипних анатомічних структур у межах пошкодженої ділянки тіла, які мають

функціональне значення і травмування яких призводить до незворотних анатомо-функціональних порушень. Визначають сім анатомо-функціональних структур кінцівки: сухожилки, м'язи, нерви, судини, кістки, суглоби, шкіру [1].

У медичних закладах країн НАТО використовують класифікацію ран на основі *E.X.C.F.V.M. scoring system* [16], що включає оцінювання вхідного і вихідного отворів, наявності порожнини, перелому, пошкодження глибоких структур, наявності металевих тіл (табл. 1).

У результаті такого оцінювання в класифікації виділяють 12 типів ран (табл. 2) [17].

За складом тканин дефекти розподіляються на дві групи: прості і складні. Прості дефекти формуються внаслідок деструкції однорідної тканини (жирової, м'язової і т. д.), складні - двох і більше видів тканин. Цей поділ в значній мірі умовний, а в ході реконструкції використовуються комплекси тканин, залежно від анатомічної ділянки, площі та об'єму дефекту, ангіоархітектоніки, індивідуальних особливостей організму.

Шкірні дефекти

Прості шкірні дефекти придатні для закриття шляхом вільної пересадки шкіри. При невеликій товщині такого дефекту, хорошій васкуляризації тканин сприймаючого ложа і щільному контакті з ним аутоотрансплантату трофіка забезпечуються за рахунок дифузії поживних речовин.

Прості шкірні дефекти можуть бути заміщені повношаровими клаптями (коли забір донорської шкіри сягає сітчастого шару шкіри) і розщепленими (якщо для реконструкції використовують поверхневі шари шкіри).

Повношарові шкірні клапті менш схильні до контракції в процесі регенерації, стійкіші до механічного навантаження та забезпечують кращий косметичний ефект.

До недоліків таких клаптів відносять чутливість до розвитку інфекції і життєздатність при відносно хорошій перфузії ложа. Окрім того, після забору повношарового шкірного клаптя виникає донорський дефект, що вимагає заміщення.

Розщеплені шкірні клапті схильні до вираженої контракції, менш стійкі до механічного навантаження і супроводжуються косметичними недоліками. У той же час вони можуть приживлюватись при зниженому кровообігу в тканинах, що утворюють дефект, і менш чутливі до розвитку інфекції. У донорській зоні залишається мало помітний рубець.

Особливо важлива перевага використання розщеплених шкірних трансплантатів-технічна простота операції і можливість закриття великих поверхонь. Останнє досягається шляхом повторного взяття розщеплених шкірних дефектів в одній і тій же донорській зоні або в результаті виготовлення сітчастих трансплантатів, здатних закривати значно більшу поверхню дефекту. Все вищесказане визначає показання до використання простих шкірних дефектів.

Дефекти ПЖК.

Ізольовані дефекти ПЖК можуть виникати внаслідок механічних травм, наприклад тупим предметом, коли ела-

стичні властивості дерми дозволяють уникнути її деструкції, при некротичних целюлітах, тощо. В повсякденній практиці трапляються рідко. Заміщення таких дефектів переслідує, зазвичай косметичний ефект та виконується простими жировими клаптями можливо за рахунок осьових підшкірних артерій і судинного сплетення, по ходу яких може бути взята відповідну ділянку підшкірної жирової клітковини. (ПЖК).

Прості фасціальні дефекти.

Фасціальні структури володіють достатньою механічною міцністю та стійкі до бактеріальної інфекції, тому дефекти фаціальних структур без деструкції суміжних тканин трапляються

Таблиця 1

Оціночні критерії класифікації типів ран за системою E.X.C.F.V.M.

Позначення	Критерій	Оцінка критерію
E	Розмір вхідної рани в см	
X	Розмір вихідної рани в см (X=0, якщо вихідна рана відсутня)	
C	Порожнина	Чи поміщаються два пальці в рані до ПХО? C0=ні C1=так
F	Перелом	Чи є перелом? F0=немає переломів F1=простий перелом, отвір чи незначне розтрощення F2=клінічно значне розтрощення
V	Життєво важлива структура	Чи є проникнення в ТМО, плевру, черевну порожнину, пошкодження магістральних судин. V0=життєво важливі структури не пошкоджені VN=проникнення в ТМО або спинний мозок VT=(грудна клітка чи трахея) проникнення в плевру, гортань/шийний відділ трахеї. VA=(черевна порожнина) проникнення в черевну порожнину VN=(кровотеча) пошкодження магістральних судин включно до плечових артерій чи сонної артерії шиї.
M	Металева стороннє тіло	Чи візуалізуються на рентгенографії кулі або осколки M0=ні M1=так, одне металеве тіло M2=так, кілька металевих тіл

Таблиця 2 м'язового масиву.

Класифікація типів ран за системою Е.Х.С.Ф.В.М.

Позначення	Одиниці вимірювання/ Ймовірні різновиди
Е (Розмір вхідної рани в см)	Сантиметри
Х (Розмір вихідної рани в см)	Сантиметри
С (Порожина)	С0, С1
Ф (Перелом)	F0, F1, F2
V (Життєво важлива структура)	V0, VN, VT, VA, VH
М (Металева стороннє тіло)	M0, M1, M2

рідко. Вони можуть виникати внаслідок хірургічних маніпуляцій (фасціотомія, забір донорського клаптя) чи некротичних фасціїтів. Наявність ізольованих дефектів фасцій здебільшого не є показаннями до хірургічного заміщення, але фрагменти фаціальних структур можуть служити чудовим пластичним матеріалом для реконструкції інших сполучнотканинних компонентів.

Глибока фасція володіє значним запасом кровотоку із переважно осьовим розташуванням судин, тому придатна до забору клаптів на живильній ніжці. За допомогою перевернутого (перевернутого) фаціального клаптя може бути закритий глибокий дефект сусіднього пальця.

Перевернутий фасціальний клапоть може бути використаний при відкритих переломах кісток гомілки, поєднаних з дефектом шкіри. В останні роки все більш широке використання знаходить вільна пересадка фасціально-скроневого клаптя на поверхневих скроневих судинах, пересадка променевого фаціального клаптя у вільному і невільному варіантах. Вільний ауто-трансплантат з широкої фасції стегна використовують для пластики зв'язок колінного суглоба, твердої мозкової оболонки сухожильних дефектів.

М'язові дефекти.

Дефекти м'язів виникають внаслідок травматичної та некротичної деструкції м'язової тканини в результаті механічного пошкодження, інфекційно-некротичного процесу чи гострої ішемії

М'язова тканина функціонально активна, тому володіє значним перфузійним резервом, що дозволяє їй регенерувати з високою швидкістю. У

випадку масивних дефектів ці властивості дозволяють протистояти мікробній інвазії навіть при значному забрудненні та розраховувати на стабільну життєздатність пересаджених тканин при мінімальних ризиках розвитку ускладнень. Оптимальним вибором для закриття таких дефектів є використання різноманітних варіантів м'язових клаптів або на живильній ніжці, або вільної пересадки з формуванням мікросудинних анастомозів.

Сухожильні дефекти.

Сухожильні дефекти виникають внаслідок травми чи некрозу сухожилків. Сполучнотканинні фіброзні компоненти сухожилків (колаген-еластинові комплекси) зберігають достатню міцність протягом тривалого часу, навіть в умовах критичної ішемії та загибелі клітинних елементів. При цьому основний вид пластичного матеріалу для реконструкції сухожильної тканини – вільні ауто- і аллотрансплантанти. З метою прискорення регенерації в умовах покращеної перфузії використовують мікросудинні пересадки м'язово-сухожильних комплексів.

Невральні дефекти. Невральні дефекти широко застосовують для заміщення дефектів нервів. Їх основними різновидами є:

- 1) Крайовий дефект нервового стовбура;
- 2) Дефект нерву із збереженням елементів оболонки;
- 3) Повний дефект нерву із діастазом країв:

до 1 см – можливий первинний шов нерву;

понад 1 см – необхідна пластика нерву.

Судинні дефекти.

Дефекти судинної стінки в ізолюваному вигляді зустрічаються при арозивній деструкції чи механічних травмах колото-різаного, вогнепального характеру із пошкодженням оточуючих тканин.

Дефекти судинної стінки, як і нервових стовбурів бувають крайовими, поздовжніми, циркулярними субтотальними та тотальними. Хірургічної реконструкції вимагають будь які пошкодження цілісності магістральних судин. Відновлення глибоких венозних стовбурів доцільне у зв'язку із ризиком розвитку венозної недостатності. Поверхневі вени підлягають перев'язці в ході кінцевої зупинки кровотечі. Артеріальні дефекти супроводжуються значною артеріальною кровотечею, не схильною до спонтанної зупинки. Несвоєчасне відновлення артеріальної перфузії в анатомічних ділянках з нерозвиненим колатеральним кровотоком приводить до критичної ішемії із розвитком некро-

зу. У зв'язку із цим необхідно прагнути максимально відновити стінку пошкоджених артерій, особливо середнього та великого калібру.

Прості періостальні дефекти.

Власне окістя анатомічно належить до оболонки кісткової тканини та за своїми гістологічними та механічними властивостями більш схоже на м'яку тканинний елемент. Дефекти окістя рідко бувають ізолюваними. Така ситуація можлива при розвитку некротичного періоститу травматичного чи інфекційного пошкодження. Рясне кровопостачання та виражені регенеративні можливості окістя за умови радикальної ХО дозволяють залишати дефекти періосту незаміщеними. В свою чергу окістя служить чудовим пластичним матеріалом в ході реконструкції.

Складні дефекти.

Виникають в результаті деструкції 2-х чи більше типів анатомічно диференційованих тканинних структур.

Дефекти м'яких тканин, які поширюються на два і більше типів гістологічно та функціонально неоднорідних тканинних компонента відносять до складних дефектів. Поєднання їх в будь-якій комбінації можливе теоретично та наведено на Рис. 1 та таблиці 3.

В практичній діяльності військовим та цивільним хірургам найчастіше доводиться стикатися із дефектами пошарової структури. Схематично анатомічну структуру зони дефекту, який може сформуватися, відображено на Рис. 2.

Відповідно до позначеного вище, розрізняють шкірно-жирові, шкірно-фасціальні, шкірно-м'язові, шкірно-сухожильні, шкірно-синовіальні, шкірно-періос-

Рис. 1. Схематична ілюстрація ймовірних комбінованих дефектів

тальні дефекти.

Досягаючи глибини м'язового шару, під яким чи в товщі якого зазвичай залягають судинно-нервові структури, дефекти можуть включати стінку судин та елементи стовбурів нервів, що вимагає значно ретельнішого та міждисциплінарного підходу під час реконструкції, у зв'язку із ішемічними та нейротрофічними розладами в зоні іннервації та кровопостачання.

Залежно від анатомічного складу дефекти м'язових тканин (табл. 4) потребують різних за об'ємом та складністю реконструктивних втручань (таблиця 5).

В результаті проведеної роботи сформовані «ключові» критерії оцінки ДМТ за наступними параметрами:

Подалши й аналіз вимірювання має враховувати базові поняття: топографо – анатомічні особливості пошкодженої структури тіла, тип пошкодження.

1. Локалізація: дефекти голови, шиї грудної клітки, стінки черевної порожнини, кінцівки.

2. Складність анатомічної ділянки:

2.1. Проста топографо-анатоміч-

на ділянка (ділянки тулуба та кінцівок поза проекціями життєво-важливих органів, магістральних судин, нервових стовбурів.

2.2. Складна топографо-анато-

Таблиця 3

Ймовірні комбіновані дефекти тканинних структур

Тип тканини	Шкіра	ПЖК	Фасція	М'яз	Сухожилок	Синовіальна капсула	Окістя
Шкіра							
ПЖК	Шкірно-жирові						
Фасція	Шкірно-фасціальні	Фасціально-жирові					
М'яз	Шкірно-мязові	М'язово-жирові	М'язово-фасціальні				
Сухожилок	Шкірно-сухожильні	Сухожильно-жирові	Сухожильно-фасціальні	М'язово-сухожильні			
Синовіальна капсула	Шкірно-синовіальні	Синовіально-жирові	Фасціально-синовіальні	М'язово-синовіальні	Сухожильно-синовіальні		
Окістя	Шкірно-періостальні	Періостально-жирові	Періостально-фасціальні	М'язово-періостальні	Сухожильно-періостальні	Синовіально-періостальні	

Таблиця 4

Ймовірні реконструктивні втручання залежно від класифікації анатомічного дефекту ушкоджених тканинних утворень

Компоненти м'язових тканин	Шкіра	ПЖК	Фасція	М'яз	Сухожилок	Синовіальна капсула	Судини	Нерви
	Шкірно-жирові	Фасціально-жирові	М'язово-фасціальні	М'язово-сухожильні	Сухожильно-синовіальні	Судинно-синовіальні	Судинно-нервально-ні	
Типи дефектів	Шкірно-підшкірно-фасціальні			М'язово-сухожильно-синовіальні				
	Шкірно-підшкірно-фасціально-м'язеві				Сухожильно-синовіально-судинно-нервові			
	Шкірно-підшкірно-фасціально-м'язово-сухожильні							

Таблиця 5

Ймовірні реконструктивні втручання залежно від класифікації анатомічного дефекту ушкоджених тканинних утворень

Тип тканини	Шкіра	ПЖК	Фасція	М'яз	Сухожилок	Синовіальна капсула	Судини	Нерви
Шкіра	Шкірно-жирові		М'язово-фасціальні		Сухожильно-синовіальні			
ПЖК	Фасціально-жирові							
Фасція								
М'яз	М'язово-сухожильні		М'язово-фасціальні					
Сухожилок			Сухожильно-фасціальні	М'язово-сухожильні				
Синовіальна капсула	Синовіально-періостальні		Фасціально-синовіальні	М'язово-синовіальні	Сухожильно-синовіальні			
Окістя			Періостально-фасціальні	М'язово-періостальні	Сухожильно-періостальні	Синовіально-періостальні		

Класифікація за площею, об'ємом та локалізацією

Зона локалізації рани	Розміри ранового дефекту				
	I	до 2 см	2-5 см	10-20 см	>20 см
	S	до 2 см ²	2-50 см ²	50-200 см ²	>200 см ²
	V	до 2 см ²	2-125 см ²	125-1000 см ²	>1000 см ²
I-ша		Малі	Середні	Великі	Обширні
II-га		Середні	Великі	Обширні	
III-тя		Великі	Обширні		

Рис. 2. Схематична ілюстрація анатомічної структури зони дефекту

мічна ділянка (щелепно-лицева ділянка, передня шийна ділянка, аксиллярна ямка, передня поверхня передпліччя, кисть, пахвинна ділянка, геніталії, промежина, підколінна ямка, ділянки великих суглобів. (+ зони за класифікацією А.В. Каплана – О.М. Маркової).

3. Тип пошкоджених структур:

3.1. Прості (ізолювані) дефекти однорідної тканини: шкіри, ПЖК, фасцій, апоневрозів, зв'язково-сухожильних елементів, окістя, компонентів капсули суглобів.

3.2. Складні: дефекти що поширюються на 2 і більше наведених типів структур.

4. Площа ураженої ділянки

Об'єм дефекту визначається за показниками площі, об'єму та локалізації поранення (таблиця 6) [7].

5. Векторна класифікація (відносно анатомічних осей та ліній натягу): по-вздовжні, поперечні, різноспрямовані.

6. Планіметрична класифікація: гео-

метрично правильні, зірчасті, неправильні.

7. Стереометрична класифікація: Пірамідальні, конічні, циліндричні, призматичні, зворотньопірамідальні, зворотньо-конічні, неправильні.

8. Відношення до вертикальної осі анатомічної ділянки: проксимальні, дистальні, термінальні;

9. Відношення до горизонтальної площини анатомічної ділянки: Циркулярні, секторальні.

10. Відношення до площі анатомічної ділянки: локальні, субтотальні, тотальні.

Ми пропонуємо з числа всіх класифікацій прийняти до уваги достатньо актуальну в умовах ведення театру бойових дій термографічну класифікацію дефектів м'яких тканин при вогнепальних пораненнях (табл. 7).

Жовта (термонестабільна) зона відповідає температурі 28,5– 31,0°C що обумовлено зниженням мікроциркуляції внаслідок спазму чи пошкодження судинного русла в під час передачі енергії від раничного снаряду. За формою та

Таблиця 7

Оригінальна термографічна класифікація дефектів м'яких тканин при вогнепальних пораненнях

Зона термографічної стабільності	Стойка зона	Нестабільна	Холодна
Колір	червоний	жовтий	зелений
Температура на поверхні тіла	понад 31°С	28,5°С - 31°С	нижче 28,5°С
Час від моменту поранення	до 4 год	6 год	більше 6 год
Співставлення отриманого температурного результату з непошкодженою анатомічною ділянкою (нижче контралатеральної анатомічної структури)	на 2,5°С	2,5-4°С	більше 4°С

розташуванням термонестабільної зони встановлюється хід ранового каналу та локалізацію вхідного отвору для осколка чи іншого чужорідного тіла в пошкоджену анатомічну ділянку. Зниження температурного показника в «жовтій» зоні є ознаками розташування чужорідного тіла [2].

Проміжок між термонестабільною та термостабільною зонами відповідає ділянці травматично скомпрометованих тканин [3].

Зелена зона – зона з температурою нижче 28.5 °С. В межах зеленої зони відбулись незворотні зміни (некроз).

Резюмуючи викладений вище матеріал та наведені влансі дані, відзначимо, що за час військового конфлікту на Сході України накопичено значний досвід надання медичної допомоги пораненим та травмованим із рановими дефектами м'яких тканин. Відновлення пошкодженої структури, функції, максимальний косметичний ефект в результаті хірургічної реконструкції можливі виключно за умови тактично правильно спланованого та «ідеально» виконаного оперативного втручання чи етапних хірургічних втручань [10].

Оптимальність вибору методу реконструкції залежить від уміння інтегрально оцінити особливості тканинного дефекту в кожному конкретному випадку з врахуванням системних порушень та індивідуальних характеристик макроорганізму людини (наявності супутньої патології, віку пораненого) [9].

На даний момент не існує чітких сортувально-евакуаційних принципів та уніфікованого підходу до оцінки пошкодженої анатомічної структури. Класифікація та хірургічна тактики при лікуванні поранених із дефектами м'яких тканин залишається до кінця не визначеною. Метод пластичного закриття дефекту м'яких тканин досить часто залежить від

досвіду хірурга та можливостей етапу медичної евакуації [14].

Вибір оптимального методу пластики дозволяє в найкоротші терміни з мінімальним ризиком ускладнень, достатнім рівнем функції та естетичності анатомічної ділянки досягнути відновлення боєздатності переважної більшості поранених [4].

Істотне різноманіття характеристик дефектів м'яких тканин, які впливають на перебіг патологічного процесу, та їх динамічність в ході регенерації тканин вимагає системного підходу в цілісній оцінці дефекту та при передопераційному плануванні хірургічної реконструкції.

Встановлено, що провадження в клінічну практику високотехнологічних та разом із тим доступних методів оцінки параметрів дефектів м'яких тканин дозволяють скоротити тривалість та підвищити якість хірургічного відновлення. А випадки портативності та мобільності мають пріоритет у військовій хірургії на всіх етапах надання медичної допомоги [21].

Використання «ключових» критеріїв ДМТ в перед-, інтра- та післяопераційному періоді в перспективі дозволить оптимізувати вибір методу хірургічної реконструкції, прискорити відновлення анатомічної цілісності, функціональної активності та естетичності пошкодженої ділянки.

Головним пріоритетом для кожної оцінки пошкодження м'яких тканин є не тільки перспектива відновлення анатомічної ділянки, що визначається індивідуальним поєднанням всіх наведених вище параметрів, залежно від яких при умові оптимального лікування може здійснюватися:

- повне відновлення структури та функції ураженої ділянки;
- відновлення функції з косметичним дефектом;
- часткове відновлення функції з кос-

- метичним дефектом;
- функція втрачена, наявний грубий косметичний дефект.

Висновки

1. В сучасній літературі існує велика кількість методів оцінки дефектів м'яких тканин, які базуються на обмеженій кількості параметрів, але жодна із них не носить вичерпного характеру.
2. Враховуючи стрімкий технологічний прогрес найзручнішими в повсякденному використанні є фотографічні методи фіксації ДМТ з наступним програмним обчисленням метричних характеристик. Динамічні термографічні та перфузійні параметри оптимально визначити шляхом динамічної ІЧ термографії в поєднанні з доплерографічним дослідженням.
3. За відсутності відповідного технологічного забезпечення доцільно використовувати класифікацію дефектів м'яких тканин [1, 7].
4. Відносна дешевизна програмного забезпечення, наявність значної різноманітності електронних приладів, висока швидкість та точність отримання результатів дозволяють запровадити використання програмних методів оцінки ДМТ на всіх рівнях медичної допомоги в умовах ООС.
5. Розроблений власний проект інтегральної класифікації дефектів м'яких тканин з перспективою розробки на її основі оптимізованого алгоритму передопераційного планування хірургічної реконструкції та подальшому веденні пораненого з вогнепальним дефектом м'яких тканин.

Література

1. Военно-польова хірургія / Заруцький Я., Запорожан В., Білий В. та ін. – Одеса : ОНМедУ, 2016. – 389 с.
2. Волошин Г. Теплова структура шкіри у

- здорових осіб / Г. Волошин // Лікарська справа. – 2012. – Т. 41. – С. 20-24.
3. Воробьев Л. Тепловидение в медицине / Л. Воробьев. - Самара : Знание, 2005. – С. 63-64.
4. Гуманенко Е.К. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных конфликтов : руководство / Под ред. Е.К. Гуманенко, И.М. Самохина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 672 с.
5. Жиану К. Работа хирургов в условиях оггнечности ресурсов во время вооружённых конфликтов и других ситуаций насилия / К. Жиану, М. Балдан. - Женева : Международный Комитет Красного Креста, 2010. – С. 87 – 95.
6. Заруцький Я. Особливості надання хірургічної допомоги під час антитерористичної операції / Я. Заруцький, А. Ткаченко / / Військова медицина України. – 2015. - Т. 15, № 1. – С. 35–40.
7. Заруцький Я. Оптимізація етапного хірургічного лікування поранених на основі метричної класифікації дефектів м'яких тканин / Я. Заруцький // Клінічна хірургія. – 2018. – № 2(85). – С. 77-80.
8. Король С. Використання сучасних методів спеціалізованого травматологічного лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток (IV рівень надання медичної допомоги) / С. Король, А. Беспаленко // Літопис травматології та ортопедії. -2015. - №1-2. – С. 28-30.
9. Король С. Вогнепальні та мінно-вибухові поранення кінцівок в системі надання допомоги пораненим під час антитерористичної операції / С. Король // Зб. наук. пр. XVII з'їзду ортопедів-травматологів України. – Київ, 2016. – С. 27 – 28.
10. Курінний І. Класифікація відкритої поєднаної травми верхньої кінцівки / І. Курінний, С. Страфун, А. Костогриз // Літопис травматології та ортопедії. – 2002. - №3. – С. 45–48.
11. Лікування поранених із дефектами м'яких тканин / О. Борзих, С. Страфун, А. Лакша та ін. // Проблеми травматології та остеосинтезу. – 2015. - №1. – С. 10-13.
12. Слесаренко С. Передопераційна локація перфорантних артерій с помощью инфракрасной термографии / С. Слесаренко, П. Бадюл, К. Слесаренко // Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. – 2016. - № 1(56). – С. 13–19.
13. Современные методы лечения огне-

стрельных ран / М.А. Каштальян, О.С. Герасименко, В.Ю. Шаповалов та ін. // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2015. - №1. – С. 126.

14. Хоменко І.П. Клінічно-організаційні особливості надання травматологічної допомоги пораненим із дефектами м'яких тканин при вогнепальних та мінно-вибухових ушкодженнях кінцівок / І.П. Хоменко, К.С. Король // Травма. – 2018. – Т. 19, №5. – С.125 -128.
15. Хоменко І. Характеристика бойової хірургічної травми, недоліки та досягнення в лікуванні поранених і травмованих в умовах антитерористичної операції / І. Хоменко, А. Верб, Є. Хорошун // Наука і практика. – 2016. - №1–2. – С. 27-31.
16. Coupland R.M. The Red Cross classification of war wounds: the EXCFVM scoring system / R.M. Coupland // World J. Surg. – 1992. – Vol. 16. – P. 910–917
17. Coupland R.M. The Red Cross Wound Classification, Revised Edition / R.M. Coupland. - Geneva: ICRC, 2005. – 30 p.
18. Hallock G. Doppler sonography and color duplex imaging for planning a perforator flap / G. Hallock // Clin. Plast. Surg. 2003. - Vol. 30. – P. 347–357.
19. Mackway-Jones K. Emergency triage. Third edition / K. Mackway-Jones, J. Marsden. – Manchester : Manchester Triage Group, 2014. – P. 92–101.
20. Pinter L. Uber die Bewertung des thermographischen Bildes / L. Pinter // Klin. Monatsbl. Augenheilkd. – 2010. - Vol. 196, N5. – P. 402-404.
21. Siegam P. Reability and accuracy of wound surface measurement using mobile technology / P. Siegam, M. Denz // The Journal of telemedicine and EHealth. – 2015. – N1. – P. 38-41.
22. Vassalo D. Modification to the Red Cross Wound Classification / D. Vassalo, G. McAdam // Injury. – 1995. – Vol. 26, N1. – P. 131–132.

References

1. Voyenno-poln^oova khirurgiya / ZarutsN^oky Ya., Zaporozhan V., Bilyy V. et al. Odesa : ONMedU, 2016: 389 [In Ukrainian].
2. Voloshyn H. Teplova struktura shkiry u zdorovykh osib. LikarsN^oka sprava 2012; 41: 20-24 [In Ukrainian].
3. Vorob'yev L. Teplovideniye v meditsine. Samara : Znaniye, 2005: 63-64 [In Russian].
4. Gumanenko Ye.K. Voyenno-polevaya

khirurgiya lokal'nykh voyn i vooruzhennykh konfliktov : rukovodstvo. Moskva : GEOTAR-Media, 2011: 672 [In Russian].

5. Zhianu K., Baldan M. Rabota khirugov v usloviyakh ogganichennosti resursov vo vremya vooruzhonnykh konfliktov i drugikh situatsiy nasiliyao Zheneva : Mezhdunarodnyy Komitet Krasnogo Kresta, 2010: 87–95 [In Russian].
6. ZarutsN^oky Ya., Tkachenko A. Osoblyvosti nadannya khirurhichnoyi dopomohy pid chas antyterorystychnoyi operatsiyi. ViysN^okova medytsyna Ukrayiny. 2015; 15 (10): 35–40 [In Ukrainian].
7. ZarutsN^oky Ya. Optymizatsiya etapnoho khirurhichnoho likuvannya poranenykh na osnovi metrychnoyi klasyfikatsiyi defektiv m'yakykh tkanyn. Klinichna khirurgiya 2018; 2(85): 77-80 [In Ukrainian].
8. KoroIN^o S., Bepaleno A. Vykorystannya suchasnykh metodiv spetsializovanoho travmatolhichnoho likuvannya poranenykh z vohnepalN^onymy perelomamy dovhykh kistok (IV rivenN^o nadannya medychnoyi dopomohy). Litopys travmatolohiyi ta ortopediyi. 2015; 1-2: 28-30 [In Ukrainian].
9. KoroIN^o S. VohnepalN^oni ta minno-vybukhovi poranennya kintsivok v systemi nadannya dopomohy poranenyim pid chas antyterorystychnoyi operatsiyi. Zb. nauk. pr. XVII z'yizdu ortopediv-travmatolohiv Ukrayiny. Kyiv, 2016: 27 – 28 [In Ukrainian].
10. Kurinnyy I., Strafun S., Kostohryz A. Klasyfikatsiya vidkrytoyi poyednanoi travmy verkhN^ooyi kintsivky. Litopys travmatolohiyi ta ortopediyi. 2002; 3: 45–48 [In Ukrainian].
11. Likuvannya poranenykh iz defektamy meyakykh tkanyn / O. Borzykh, S. Strafun, A. Laksha et al. Problemy travmatolohiyi ta osteosyntezy. 2015; 1: 10-13 [In Ukrainian].
12. Slesarenko S., Badyul P., Slesarenko K. Peredoperatsionnaya lokatsiya perforantnykh arteriy s pomoshch'yu infrakrasnoy termografii. Voprosy rekonstruktivnoy i plasticheskoy khirurgii. 2016. 1(56): 13–19 [In Russian].
13. Sovremennye metody lechenyya ohnestrelN^onykh ran / M.A. KashtalN^oyan, O.S. Herasymenko, V.Yu. Shapovalov et al. ShpytalN^ona khirurgiya Zhurnal imeni L. Ya. KovalN^ochuka 2015; 1: 126 [In Ukrainian].
14. Khomenko I.P., KoroIN^o K.S. Klinichno-orhanizatsiyini osoblyvosti nadannya travmatolohichnoyi dopomohy poranenyim iz defektamy meyakykh tkanyn pry vohnepalN^onykh ta minno-vybukhovyykh

- ushkodzhennyakh kintsivok. *Trauma* 2018; 19 (5): 125 -128 [In Ukrainian].
15. Khomenko I., Verba A., Khoroshun Ye. Kharakterystyka boyovoyi khirurhichnoyi travmy, nedoliky ta dosyahnennya v likuvanni poranenykh i travmovanykh v umovakh antyterorystychnoyi operatsiyi. *Nauka i praktyka* 2016; 1–2: 27-31 [In Ukrainian].
16. Coupland R.M. The Red Cross classification of war wounds: the EXCFVM scoring system. *World J. Surg.* 1992; 16: 910–917
17. Coupland R.M. The Red Cross Wound Classification, Revised Edition. Geneva: ICRC, 2005: 30.
18. Hallock G. Doppler sonography and color duplex imaging for planning a perforator flap. *Clin. Plast. Surg.* 2003; 30: 347–357.
19. Mackway-Jones K., Marsden J. Emergency triage. Third edition. Manchester : Manchester Triage Group, 2014: 92–101.
20. Pinter L. Über die Bewertung des thermographischen Bildes. *Klin. Monatsbl. Augenheilkd.* 2010; 196 (50): 402-404.
21. Siegam P., Denz M. Reability and accuracy of wound surface measurement using mobile technology. *The Journal of telemedicine and EHealth.* 2015; 1: 38-41.
22. Vassalo D., McAdam G. Modification to the Red Cross Wound Classification. *Injury.* 1995; 26 (1): 131–132.
- Впервые поступила в редакцию 21.10.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 616.33-002-006.64 DOI:

ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ ТА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ РАК ШЛУНКА

Харченко О.В., Єлінська А.М.

*Чорноморський національний університет імені Петра Могили,
м. Миколаїв, Україна, kharchenko7591@gmail.com*

ХРОНИЧЕСКИЙ АТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ И ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ РАК ЖЕЛУДКА

Харченко А.В., Елинская А.Н.

*Черноморский национальный университет имени Петра Могили,
г. Николаев, Украина, kharchenko7591@gmail.com*

CHRONIC ATROPHIC GASTRITIS AND INFILTRATIVE STOMACH CANCER

Kharchenko A.V., Elinskaya A.N.

Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

Summary/Резюме

We used both histological techniques and molecular biological techniques (ISSR-PCR) using ISSR-primer S-2, with structure (AGC) 6G.

Changes in the gastric mucosa were analyzed in *H. pylori*-associated diseases: chronic gastric ulcer, ulcerative infiltrative gastric cancer against the background of severe chronic atrophic gastritis.

Dysplasias of three degrees of severity were found histologically in the gastric mucosa (D-1; D-II; D-III).

Noteworthy is the fact that in the body of the stomach with ulcerative infiltrative gastric cancer (UIGC) there is a reliably high proliferative activity of the epithelium of the gastric mucosa (GM), which is confirmed by the expression of the marker Ki-67 with a

mark index (MI) > 30.0 %.

Genotypically, changes in the mucous membrane corresponding to microsatellite expansions were found, which are evidence of precancerous changes.

Key words: *Helicobacter pylori*, proliferative activity, dysplasias, microsatellite expansions.

В роботі задіяні як гістологічні методики, так і молекулярно-біологічна методика (ISSR-PCR) з використанням ISSR –праймеру S-2, із структурою (AGC)6G.

Проаналізовані зміни слизової оболонки шлунка при Н. Pylori-асоційованих захворюваннях: хронічній виразковій хворобі шлунка, виразково-інфільтративному раку шлунка на фоні вираженого хронічного атрофічного гастриту.

Гістологічно в слизовій оболонці шлунка знайдені дисплазії трьох ступенів тяжкості (Д-1; Д-II; Д-III).

Звертає на себе увагу той факт, що в тілі шлунка при ВІРШ достовірна висока проліферативна активність епітелію слизової оболонки шлунка (СОШ), що підтверджена експресією маркеру Ki-67 з індексом мітки (IM) > 30,0 %.

Генотипічно в слизовій оболонці знайдені зміни, що відповідають мікросателітним експансіям, що є свідченням передракових змін.

Ключові слова: *Helicobacter pylori*, проліферативна активність, дисплазії, мікросателітні експансії.

В работе применены как гистологические методики, так и молекулярно-биологическая методика (ISSR-PCR) с использованием ISSR –праймера S-2, со структурой (AGC)6G.

Проанализированы изменения слизистой оболочки желудка при Н. Pylori-ассоциированных заболеваниях: хронической язвенной болезни желудка, язвенно инфильтративном раке желудка на фоне выраженного хронического атрофического гастрита.

Гистологически в слизистой оболочке желудка обнаружены дисплазии трёх степеней тяжести (Д-1; Д-II; Д-III).

Обращает на себя внимание тот факт, что в теле желудка при язвенно-инфильтративном раке желудка (ЯИРЖ) достоверно высокая пролиферативная активность эпителия слизистой оболочки желудка (СОЖ), которая подтверждена экспрессией маркера Ki-67 с индексом метки (ИМ) > 30,0 %.

Генотипически в слизистой оболочке обнаружены изменения соответствующие микросателлитным экспансиям, которые являются свидетельством предраковых изменений.

Ключевые слова: *Helicobacter pylori*, пролиферативная активность, дисплазии, микросателлитные экспансии.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота є фрагментом науково-дослідного проекту «Визначення патоморфологічних диференційно діагнос-

тичних маркерів передпухлинних процесів та пухлин епітеліальної тканини шлунка», № державної реєстрації 0120U002028.

Вступ

Смертність від злоякісних пухлин шлунка залишається на високому рівні. Це є однією із серйозних проблем медичної науки і системи охорони здоров'я. На теперішній час індивідуальний підхід в онкологічних хворих базується на використанні клінічних, або патогістологічних критеріїв у відповідності з рекомендаціями Міжнародного протиракового союзу (система TNM). Це дозволяє розділити хворих на прогностичні групи, для кожної з яких вибирають ту, чи іншу стратегію терапії, котру постійно оптимізують. Але точність виявлення клінічної стадії захворювання лімітована. Діагностичне устаткування дозволяє встановити наявність пухлинного вузла діаметром >777 3-5 мм, що відповідає приблизно 108 ракових клітин. Це призводить до того, що в клінічній практиці виявлення малих скупчень ракових клітин або метастатичних вузлів все ще не можливе. Тому мінімальні за розміром пухлинні вузли не можуть бути враховані при виборі хворих з високим ризиком рецидиву або метастазування, котрі потребують подальшої системної терапії.

Епідеміологічні дослідження показали, що рак шлунка у інфікованих *H. pylori* зустрічається в 4-6 разів частіше, ніж у неінфікованих [1]. В країнах з високим ризиком раку шлунка враження *H. pylori* шлунка з'являється вже в ранньому дитинстві, і це дає можливість вважати, що тривала інфекція може бути причиною прогресування хронічного гастриту і раку шлунка. Має надзвичайний інтерес той факт, що значне зниження захворюваності на рак корелює з інфекуванням *H. pylori*. Так, в Японії, де захворюваність на рак шлунка була однією із самих високих у світі, смертність від нього знизилась більше ніж в два рази: у чоловіків із 100 до 40/100000 та у жінок з 50 до 20/100000. Однією з причин зниження інфектованості *H. pylori* вважається збільшення вживання в останні

роки населенням різних країн поліненасичених жирів і їх есенціальних жирних кислот, що інгібують ріст *H. pylori* [7].

Проведений Міжнародною агенцією з вивчення рака (IARC), ґрунтовний аналіз проблеми «*H. pylori* і рак шлунка» ВООЗ в 1994 році відніс інфекцію *H. pylori* до канцерогенів 1 групи. Канцерогенами 1-ї групи вважають фактори зовнішнього середовища, у відповідності до яких є достатньо доказів канцерогенності для людини. Ще зовсім недавно навіть думка про те, що рак шлунка може бути пов'язаний з первинною бактеріальною інфекцією могла повидітись абсурдною, але результати досліджень останніх років роблять цю концепцію правдоподібною.

На теперішній час особливу роль в ранній діагностиці раку і зокрема раку шлунка відіграють молекулярно-біологічні методи в основі яких лежить полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) [6].

Метою дослідження було виявити феномен мікросателітних експансій в передпухлинних процесах та раку шлунка.

Матеріал та методи дослідження

Досліджено операційний матеріал шлунків, що резеційовані з приводу інфільтративно-виразкового раку шлунку (ІВРШ) — 25, хронічної виразки шлунку (ХВШ) — 25 на фоні хронічного атрофічного гастриту. Вказані хвороби були *Helicobacter pylori*-асоційовані.

У хворих для вивчення частоти виявлення дисплазій досліджувалась слизова оболонка шлунку яку брали з країв виразки (пухлини), навколо пухлини, з пілоричного відділу, малої кривизни та тіла шлунку.

З парафінових блоків із різних топографоанатомічних відділів слизової оболонки шлунку одержали зрізи, які фарбували гематоксилін-еозином, пікрофуксином за Ван-Гізоном, за за-

гальноприйнятими схемами та вміщували в полістерол. Вплив інфекції *Helicobacter pylori* (HP) на стан слизової оболонки шлунку вивчали на напівтонких зрізах, виготовлених з епоксидних блоків. В якості барвника використовували 0,1 % розчин толуїдинового синього на фосфатному буфері з рН 7,4.

Фіксатором слугував 10 % розчин нейтрального формаліну або 4 % холодний розчин глютаральдегіду.

При дослідженні паралельно з гістологічним методом (маркер фенотипу), за допомогою якого вивчалась динаміка дисплазій (Д) слизової оболонки шлунка (СОШ), проводилось вивчення змінень ДНК (як маркер генотипу) СОШ в динаміці за допомогою полімеразної ланцюгової реакції [4].

В СОШ виявляли характер диспластичних змін покривно-ямкового епітелію та на ділянках з кишковою метаплазією.

Результати імуногістохімічних реакцій оцінювали шляхом підрахунку відсотка позитивних клітин із різною інтенсивністю, яку оцінювали візуально. У кожному випадку аналізували 800–1000 епітеліальних клітин. Проліферативний потенціал (індекс проліферації) визначали при підрахунку кількості клітин, що експресують Ki-67. При ІМ (індекс мітки) Ki-67 < 10,0 % — низька, ІМ Ki-67e”30,0 % — висока проліферативна активність.

Індивідуальне ДНК-типуння (генотипуння) зразків СОШ проводили шляхом ампліфікації ДНК (вбіркове копіювання певних діляниць ДНК) в полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР) (PCR) з використанням ISSR — праймеру S2, який мав структуру: (AGC)₆G. ISSR- PCR (Inter-Simple Sequence Repeat — ампліфікація послідовностей між простими повторами) відрізняється високим рівнем інформативності.

При використанні одного ISSR-

праймеру в одній реакції аналізується одразу 8-20 ДНК-локусів (фіксованих локалізацій генів на ДНК).

Використання двох ISSR-систем з різними праймерами дає можливість проаналізувати 16-40 локусів.

Ампліфікацію проводять в 25 мкл реакційної суміші, що містить 14 реакційний буфер з трифосфатами, праймер наведеної структури,

Tag-полімераза, ДНК додають в кількості 10 — 20 нг на реакцію.

Температура відпалу праймера становить 57°C, синтез фрагментів ДНК проходить в 30 циклах ампліфікації на термоциклері (ампліфікаторі) в режимі: I — 95°–2хв., II — 94°–30с, 57°–2хв, 72°–2хв., III — 72°–10хв.

Електрофоретичне розділення продуктів ампліфікації проводять в 2 %-му горизонтальному агарозному гелі з наступним їх фарбуванням протягом 10 хв в 0,5мкг/мл розчині бромистого етидію і багаторазовою промивкою в проточній воді [5].

Візуалізацію електрофореграм (одержаних нуклеотидних послідовностей в нуклеїнових кислотах) проведено на трансільюмінаторі в ультрафіолетовому світлі з довжиною хвилі 365 нм з наступним фотографуванням.

Визначення розмірів ампліконів (скопійованих діляниць ДНК) виконано за допомогою маркеру розміру фрагментів ДНК.

Результати дослідження та їх обговорення

Гістологічний аналіз гастральної системи при хронічній виразці шлунка, виразково-інфільтративному раку шлунка, а також слизової оболонки шлунка навколо пухлини та навколо виразки, підтверджує належність виражених форм хронічного атрофічного гастриту, а також інфекції *Helicobacter pylori* (HP) до стабільного фонового стану.

При захворюванні на ХВШ НР знайдені в 23 (92 %), але в СОШ хворих на ВІРШ бактерії виявлені лише в 18 (72 %) спостереженнях відносно спостережень в кожній розглянутій групі.

Для всіх розглянутих випадків характерно, що дисплазія епітелію виявляється в усіх відділах шлунка.

Звертає на себе увагу, що в тілі шлунка хворих на ВІРШ частота дисплазії першого ступеня (Д-I) ($90,9 \pm 3,7$) достовірно вище в порівнянні з ХВШ ($55,9 \pm 8,5$) $p < 0,001$. Дисплазії другого ступеня (Д-II) у цій ділянці домінує при

пацієнтів, хворих на хронічну виразку шлунка та інфільтративно-виразковий рак шлунка, виявило різні ампліфикаційні профілі ДНК (спектри ампліконів з певною послідовністю).

В межах відповідних нозологічних груп ДНК-профілі відрізнялись за якісним складом[8].

Профілі маркеру СОШ в нормі містили фрагменти розміром 190, 180, 160, 140, 120, 110, 90, 70, 60 п.н. (пар нуклеотидів).

При хронічній виразці шлунка (ХВШ) в зонах з хронічним атрофічним

гастритом при Д-I виявлені ДНК-профілі, які були інтенсивно подовжені 20 % і мали розмір: — 220, 210, 200, 190, 160, 120, 110, 90, 80, 70, 60 п.н. що є мікросателітними експансіями[6]. При Д-II ДНК-профілі мали мікросателітні експансії двох варіантів, перший розміром — 320, 300, 240, 220, 210, 200, 190, 180, 160, 140, 120 п.н. і другий розміром — 520, 500, 480, 460, 440, 420, 410, 400, 360, 300, 220 п.н. ДНК-профілі, що відповідали фенотипу Д-III мали мікросателітні експансії двох варіантів: перший розміром — 600, 580, 540, 520, 500, 480, 460, 420, 410, 340 320 п.н. і другий — 620, 610, 600, 580, 560, 540, 520, 500, 480, 460, 440 п.н. абс. (%) (див. рис. 3).

Рис. 1 Висока проліферативна активність покривно-ямкового епітелію в осередку слабкої дисплазії його, а також в центрі лімфоїдного фоллікула і розсіяних в стромі клітин запального інфільтрату. Маркер Ki-67. Збільшення 100.

Рис. 2 Висока проліферативна активність в осередку дисплазії епітелію ямок, проліферація клітин інфільтрата в стромі. Маркер Ki-67. Збільшення 400.

Генотипування епітелію слизової оболонки шлунка пацієнтів хворих на виразково-інфільтративний

тивний рак шлунка виявило досить стабільні ДНК-профілі представлені експансією фрагментів довжиною розміром 520 та 620 п.н. (пар нуклеотидів) в усіх спостереженнях (Рис. 4).

Висновки

Аналіз НР-асоційованих хвороб шлунка за допомогою гістологічного методу встановив наявність дисплазій слизової оболонки шлунка в зонах хронічного атрофічного гастриту, які фенотипічно при ХВШ і ВІРШ мають схожий вигляд, але показники проліферативної активності епітелію СОШ при ВІРШ преважують над такими при ХВШ.

Результати генотипування епітелію СОШ за реакцією ISSR-PCR пацієнтів з НР-асоційованими хворобами шлунка (ХВШ і ВІРШ) на фоні хронічного атрофічного гастриту показали, що диспластичні зміни при них дещо відрізняються відповідно із їхніми ДНК.

Генотипування епітелію слизової оболонки шлунка пацієнтів, хворих на інфільтративно-виразковий рак шлунка, виявило досить стабільні ДНК-профілі розміром від 520 до 620 п.н., що мали характер мікросателітних експансій в усіх спостереженнях, та були відмінні від профілю норми.

Перспективи подальших досліджень

В подальшому феномен планується дослідити на практиці з метою діагностики неопластичних змін епітелію слизової оболонки шлунка.

References

1. Aruin LI, Kononov AV, Mozgovoy SI. Mezhdunarodnaya klassifikatsiya khronicheskogo gastrita: chto sleduyet prinyat' i chto vyzuyayet somneniya Arkh. pat. 2009; (4): 11 — 18. [in Russian]
2. Karseladze AI. Nekotoryye osnovopolagayushchiye ponyatiya

Рис. 3. Розподілення ДНК-профілів слизової оболонки шлунка в зонах з хронічним атрофічним гастритом у хворих на хронічну виразку шлунка.

Рис. 4. Розподілення ДНК-профілів слизової оболонки шлунка в зонах з хронічним атрофічним гастритом у хворих на виразково-інфільтративний рак

onkomorfologii v svete dostizheniy sovremennoy molekulyarnoy biologii. Arkh. pat. 2009; (5): 17– 21. [in Russian]

3. Kononov AV, Mozgovoy SI, Markelova MV, Shimanskaya AG. Morfogenez atrofii slizistoy obolochki zheludka kak osnova fenotipa khronicheskogo gastrita Arkh. pat. 2011; (3): 26 — 31. [in Russian]
4. Markovskyy VD, Kharchenko OV. Kompleksna patomorfologichna dyferentsiyna diahnozyka peredpukhlynykh protsesiv i raku shlunka. Patolohiya 2012; (3): 15 — 18. [in Ukrainian]
5. Kharchenko OV. Dynamika proyaviv fenotypu dysplaziy epiteliiu slyzovoyi obolonky shlunka u vidpovidnosti z yikh henotypom na materialy vyvchennya svitlovoi mikroskopiya ta DNK-typuvannya za metodom ISSR-PCR. Visnyk morfolohiyi (Reports of Morphology). 2009; 15 (2): 396 — 402. [in Ukrainian]
6. Kharchenko OV. Mikrosatelitni ekspansiyi — molekulyarno-biologichnyy fenomen diahnozyki peredpukhlynykh i pukhlynykh protsesiv. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2015;

- 2 (49): 196 — 200. [in Ukrainian]
7. Haruma K, Okamoto S, Kawaguchi H. Reduced incidence of Helicobacter pylori infection in young Japanese persons between the 1970s and 1990s. J. Clin.Gastroenterol.1997; 25: 583 — 6.
8. Kharchenko OV., Sherstyuk O.O. Naslidky infektsiyi Helicobacter pylori. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2018; 3 (65): 196 — 199. [in Ukrainian]
- Впервые поступила в редакцию 28.10.2021 г. Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616.36-002.2 575.174.015.3.

МОЖЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ФІБРОТИЧНИХ ЗМІН ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В+С

Усиченко К.М.

*Одеський національний медичний університет
usichenko2006@gmail.com*

ВОЗМОЖНОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧНЫМ ГЕПАТИТОМ В+С

Усиченко К.М.

*Одесский национальный медицинский университет
usichenko2006@gmail.com*

POSSIBILITIES OF PATHOGENETIC TREATMENT OF FIBROTIC LIVER CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B + C

Usichenko K.M.

*Odessa National Medical University
usichenko2006@gmail.com*

Summary/Резюме

The aim of this study was to evaluate the effect of hepatoprotector Bicyclol on the progression of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B + C based on the previously proposed prognostic scale.

Materials and methods: Were examined in the dynamics (at the time of treatment and at the end of treatment) of 50 patients with chronic viral hepatitis B + C. The severity of liver fibrotic changes (fibrosis stage) was assessed using the non-invasive Fibrotest technique, which is an alternative to puncture liver biopsy. Statistical analysis of the obtained data was performed using the program Statistica 6.1.

Achieved results. The analysis of biochemical parameters of 50 patients with chronic hepatitis B + C (HCV + C) was performed. The control group (25 patients) received traditional hepatoprotectors, the study group (also 25 people) received the drug "Bicyclol" as a means of antifibrotic therapy. In all patients of group 2 who received hepatoprotector "Bicyclol", no significant changes in health were observed, ie there were no cases of side effects. The difference between patients before treatment and after completion of a full course of antiviral therapy is statistically significant (p d" 0.05). Against

the background of continuing treatment with the drug “Bicyclol” cytolysis in all patients remained within normal limits. To assess the dynamics of liver fibrosis in patients with HCV + C in the study and control groups, the number of patients with a certain degree of fibrosis was the same — F0-F1 and F3 (10 people), F2 (5 people). In previous work, a scale has been proposed for prognostic assessment of the rate of progression of liver fibrosis. Based on the identified correlations, a prognostic scale was proposed to assess the individual risk of the rate of progression of liver fibrosis. “Protective” genotypes found mainly in patients with F0-F1 fibrosis, as well as “profibrotic” genotypes, which were found mainly in patients with F3 fibrosis, were identified. Each “protective” genotype was coded as +1 point, each “profibrotic” — as -1 point. All points were summed; the higher the sum of all scores, the higher the individual risk of high rate of liver fibrosis progression. In most patients with HCV + C in group 1 who did not receive antifibrotic therapy, there was a negative dynamics of fibrotic changes in the liver — in 5 people there was a transformation of the degree of fibrosis F0-1 in F-2 and also in 2 people F2 in F3. In these patients, the risk of rapid progression of liver fibrosis was assessed as high on the proposed prognostic scale. No rapid adverse morphological changes in the liver were observed in patients receiving Bicyclol as an antifibrotic agent. All patients with HCV + C receiving the drug “Bicyclol” with progressive morphological changes in the liver had a high risk of rapid progression of liver fibrosis on the proposed prognostic scale.

Key words: chronic hepatitis B + C, liver fibrosis, prognostic scale, antifibrotic treatment, bicyclol.

Мета роботи — оцінити вплив гепатопротектора «Біциклोल» на прогресування фіброзу печінки у пацієнтів з хронічним гепатитом В + С на підставі раніше запропонованої прогностичної шкали.

Матеріали и методи: Були обстежені в динаміці (при зверненні та після завершення курсу лікування) 50 пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом В+С. Виразність фібротичних змін печінки (стадія фіброзу) оцінювалася за допомогою неінвазивної методики Fibrotest, що є альтернативою пункційної біопсії печінки. Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням програми Statistica 6.1.

Отримані результати. Проведено аналіз біохімічних показників 50 пацієнтів з хронічним гепатитом В+С (ХГВ+С). Контрольна група (25 пацієнтів) отримувала традиційні гепатопротектори, досліджувана група (також 25 осіб) отримувала препарат «Біциклोल» як засіб протифібротичної терапії. У всіх пацієнтів 2-ої групи, які отримували гепатопротектор «Біциклोल», не спостерігалось будь-яких суттєвих змін самопочуття, тобто випадків появи побічних ефектів не відзначалося. Різниця показників ц пацієнтів до початку лікування і після завершення повного курсу противірусної терапії статистично достовірна ($p < 0,05$). На фоні продовження лікування з використанням препарату «Біциклोल» показники цитолізу у всіх пацієнтів залишалися в межах норми. Для оцінки динаміки фіброзу печінки у хворих на ХГВ+С у досліджуваній і контрольній групі, кількість пацієнтів з певним ступенем фіброзу було однаковим — F0-F1 та F3 (по 10 осіб), F2 (5 осіб). У наших попередніх роботах було запропоновано шкала для прогностичної оцінки швидкості прогресування фіброзу печінки. На підставі виявлених кореляційних зв'язків була запропонована прогностична шкала для оцінки індивідуального ризику швидкості прогресування фіброзу печінки. Були виділені «протективні» генотипи, які були виявлені переважно у хво-

рих зі ступенем фіброзу F0-F1, а також «профібротичні» генотипи які були виявлені переважно у хворих зі ступенем фіброзу F3. Кожен «протективний» генотип був закодований як +1 бал, кожен «профібротичний» — як -1 бал. Проводилося сумування всіх балів; чим більше була сума всіх балів, тим вище індивідуальний ризик високої швидкості прогресування фіброзу печінки. У більшості хворих на ХГВ+С в 1 групі, які не отримували протифібротичну терапію, спостерігалась негативна динаміка фібротичних змін у печінці — у 5 осіб спостерігалась трансформація ступеню фіброзу F0-1 в F-2 й також у 2 осіб F2 в F3. У цих пацієнтів ризик швидкого прогресування фіброзу печінки був оцінений як високий за запропонованою прогностичною шкалою. У пацієнтів, які отримували препарат «Біциклол» як протифібротичний засіб, не спостерігалось швидких негативних морфологічних змін в печінці. У всіх хворих на ХГВ+С, що отримували препарат «Біциклол», з прогресуючими морфологічними змінами печінки був виявлений високий ризик швидкого прогресування фіброзу печінки за запропонованою прогностичною шкалою.

Ключові слова: хронічний гепатит В + С, фіброз печінки, прогностична шкала, протифібротичне лікування, Біциклол.

Цель работы — оценить влияние гепатопротектора «Бициклол» на прогрессирование фиброза печени у пациентов с хроническим гепатитом В+С на основании ранее предложенной прогностической шкалы.

Материалы и методы: Были обследованы в динамике (при обращении и по завершении курса лечения) 50 пациентов с хроническим вирусным гепатитом В+С. Выраженность фибротических изменений печени (стадия фиброза) оценивалась с помощью неинвазивной методики Fibrotest, являющейся альтернативой пункционной биопсии печени. Статистический анализ полученных данных проводился с использованием программы Statistica 6.1.

Полученные результаты. Проведен анализ биохимических показателей 50 пациентов с хроническим гепатитом В+С (ХГВ+С). Контрольная группа (25 пациентов) получала традиционные гепатопротекторы, исследуемая группа (также 25 человек) получала препарат «Бициклол» как средство противofiбротической терапии. У всех пациентов 2-й группы, получавших гепатопротектор «Бициклол», не наблюдалось каких-либо существенных изменений самочувствия, то есть случаев появления побочных эффектов не отмечалось. Разница показателей пациентов до начала лечения и после завершения полного курса противовирусной терапии статистически достоверна ($p < 0,05$). На фоне продолжения лечения с использованием препарата «Бициклол» показатели цитолиза у всех пациентов оставались в пределах нормы. Для оценки динамики фиброза печени у больных ХГВ+С в исследуемой и контрольной группе количество пациентов с определенной степенью фиброза было одинаковым — F0-F1 и F3 (по 10 человек), F2 (5 человек). В предыдущих работах была предложена шкала для прогностической оценки скорости прогрессирования фиброза печени. На основании выявленных корреляционных связей была предложена прогностическая шкала для оценки индивидуального риска скорости прогрессирования фиброза печени. Были выделены «протективные» генотипы, обнаруженные преимущественно у больных со степенью фиброза F0-F1, а также «профибротические» генотипы, которые были выявлены преимущественно у больных со степенью фиброза F3. Каждый «протективный» генотип был закодирован как +1 балл, каждый «профибротический» — как -1 балл. Проводилось

суммирование всех баллов; чем больше была сумма всех баллов, тем выше индивидуальный риск высокой скорости прогрессирования фиброза печени. У большинства больных ХГВ+С в 1 группе, не получавших противофибротическую терапию, наблюдалась негативная динамика фибротических изменений в печени — у 5 человек наблюдалась трансформация степени фиброза F0-1 в F-2 и также у 2 человек F2 в F3. У этих пациентов риск быстрого прогрессирования фиброза печени был оценен как высокий по предложенной прогностической шкале. У пациентов, получавших препарат Бицикллол как противофибротическое средство, не наблюдалось быстрых негативных морфологических изменений в печени. У всех больных ХГВ+С, получавших препарат «Бицикллол», с прогрессирующими морфологическими изменениями печени был выявлен высокий риск быстрого прогрессирования фиброза печени по предложенной прогностической шкале.

Ключевые слова: хронический гепатит В+С, фиброз печени, прогностическая шкала, противофибротическое лечение, бицикллол.

Вступ

Хронічний вірусний мікст-гепатит є актуальною проблемою охорони здоров'я в зв'язку з недостатньо вивченими питаннями варіантів перебігу, наслідків та впливу реплікації різних вірусів на швидкість прогресування фіброзу печінки [1, 2].

При хронічному гепатиті В+С реплікація більше, ніж одного вірусу гепатиту сприяє прогресуванню процесу з трансформацією в цироз печінки та гепатоцелюлярну карциному, що пояснюється кумулятивним ефектом вірусів В та С, їх міжмолекулярною взаємодією з гепатоцитами [3, 4, 5].

Введення в терапію хронічного гепатиту С препаратів з прямою протівірусною дією дозволили значно збільшити досягнення стійкої вірусологічної відповіді. Ефективність лікування хронічного гепатиту В значно нижче у порівнянні з лікуванні хронічного гепатиту С. Крім того, у хворих а хронічний гепатит В+С спостерігається реактивація вірусу В після завершення лікування HCV-інфекції.

Вивчення розвитку фіброзу печінки на молекулярному рівні та клітинному рівні дозволяє використовувати в комплексній терапії хронічних гепатитів препаратів з протифібротичною дією [6, 7,

8]. Слід зазначити, що специфічні протівірусні препарати, на відміну від інтерферонів, не впливають на формування та прогресування фіброзу печінки.

В сучасних дослідження показана ефективність гепатопротектору «Біцикллол» на процеси фіброзоутворення у печінці у хворих на хронічний гепатит С [9, 10]. Доцільним є вивчення можливої протифібротичної дії препарату у хворих зі змішаною інфекцією.

Метою цієї роботи є можливості корекції фібротичних змін у пацієнтів з хронічним гепатитом В+С з використанням препарату «Біцикллол» на підставі раніше запропонованої прогностичної шкали.

Матеріали і методи дослідження

Були обстежені в динаміці (при зверненні та після завершення курсу лікування) 50 пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом В+С. З дослідження були виключені пацієнти з ВІЛ-позитивним статусом, з ознаками цирозу печінки (F4 за шкалою METAVIR), а також особи, що вживають алкоголь та наркотичні речовини. Всі пацієнти завершили повний курс (48 тижнів) лікування рекомбінантними інтерферонами. На момент закінчення курсу специфічної терапії встановлено ступінь фіброзу F0-F1

у 20 осіб, F2 — у 10 осіб, F3 — у 20 чоловік.

Методом випадкової вибірки всі пацієнти були розподілені на 2 групи. Перша група отримувала дотримувалася принципів правильного харчування, традиційні гепатопротектори. Друга група — препарат «Біциклोल» по 1 таблетці 3 рази на добу протягом 3 місяців.

Виразність фібротичних змін печінки (стадія фіброзу) оцінювалася за допомогою неінвазивної методики Fibrotest, що є альтернативою пункційної біопсії печінки. Основою методики є, які є інтелектуальною власністю компанії-розробника. Включені в Fibrotest біохімічні показники визначають сполуки, які приймають участь в утворенні позаклітинного матриксу або є активаторами фіброгенезу. Алгоритм визначення заснований на математичних формулах; оцінюються певні біохімічні показники (загальний білірубін, аполіпопротеїн А-1, альфа-2-макроглобулін, ГГТП, гаптоглобін, АлАТ), а також антропометричні дані, вік і стать пацієнта. Результат обчислювання — це ступінь фіброзу печінки за шкалою METAVIR. Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням програми Statistica 6.1.

Отримані результати та їх обговорення

Препарат «Біциклोल» є гепатопротектором, його основна діюча речовина знижує активність АлАт та АсАт при запальних ураженнях печінки різної етіології. Під впливом «Біциклолу» відновлюється морфологічна структура печінкової тканини. «Біциклोल» пригнічує продукцію TNF β , зменшує інтенсивність вільнорадикальних реакцій, що попереджає некроз і апоптоз клітин печінки. «Біциклोल» також гальмує апоптоз гепатоцитів, що стимулюється TNF та NK. [11]

У всіх пацієнтів 2-ої групи, які отри-

мували гепатопротектор «Біциклोल», не спостерігалось будь-яких суттєвих змін самопочуття, тобто випадків появи побічних ефектів не відзначалося.

Після завершення повного курсу інтерферонотерапії у всіх хворих на ХГВ+С відзначалася нормалізація показників цитолізу. Порівняльний аналіз активності цитолітичного процесу представлений в таблиці 1.

Як видно з наведеної таблиці, різниця показників до початку лікування і після завершення повного курсу протівірусної терапії статистично достовірна ($p < 0,05$). На фоні продовження лікування з використанням препарату «Біциклोल» показники цитолізу у всіх пацієнтів залишалися в межах норми. Статистично достовірної різниці біохімічних показників у пацієнтів, що отримували протифібротичне лікування, і у пацієнтів без такої терапії, не виявлено. У окремих пацієнтів, які не приймали препарат «Біциклोल», зазначалося короткочасне підвищення рівня амінотрансфераз.

Для оцінки динаміки фіброзу печінки у хворих на ХГВ+С у досліджуваній і контрольній групі, кількість пацієнтів з певним ступенем фіброзу було однаковою — F0-F1 та F3 (по 10 осіб), F2 (5 осіб).

У наших попередніх роботах було запропоновано шкала для прогностичної оцінки швидкості прогресування фіброзу печінки [12]. У пацієнтів були виявлені певні генотипи *IL-4 (C589T)*, *IL-10 (G1082A)*, *TNF β (G308A)*, які асоціювалися з певним ступенем фіброзу печінки. На підставі виявлених кореляційних зв'язків була запропонована прогностична шкала для оцінки індивідуального ризику швидкості прогресування фіброзу печінки. Були виділені «протективні» генотипи, які були виявлені переважно у хворих зі ступенем фіброзу F0-F1, а також «профібротичні» генотипи

які були виявлені переважно у хворих зі ступенем фіброзу F3. Кожен «протективний» генотип був закодований як +1 бал, кожен «профібротичний» — як -1 бал. Проводилося сумування всіх балів; чим більше була сума всіх балів, тим вище індивідуальний ризик високої швидкості прогресування фіброзу печінки.

У хворих на ХГВ+С в 1 групі, які не отримували протифібротичну терапію, спостерігалась негативна динаміка ступеню фіброзу печінки. У 5 осіб ступень фіброзу залишився на рівні F0-F1 та у 2 осіб — залишився на рівні F2 та у 10 осіб залишився на рівні F3. У всіх цих пацієнтів був виявлений низький ризик швидкого прогресування фіброзу печінки був за запропонованою прогностичною шкалою («-3»). У більшості хворих спостерігалась негативна динаміка фібротичних змін у печінці — у 5 осіб спостерігалась трансформація ступеню фіброзу F0-1 в F-2 й також у 2 осіб F2 в F3. У цих пацієнтів ризик швидкого прогресування фіброзу печінки був оцінений як високий за запропонованою прогностичною шкалою.

У пацієнтів, які отримували препарат «Біциклол» як протифібротичний засіб, не спостерігалось швидких негативних морфологічних змін в печінці. У 8 пацієнтів з мінімальним ступенем фіброзу після 6 місяців терапії ступінь фіброзу залишився F0-F1, у 4 осіб з середнім ступенем фіброзу після 6 місяців

терапії ступінь фіброзу залишився F2, у 10 осіб з високим ступенем фіброзу після 3 місяців терапії ступінь фіброзу залишився F3. У 2 осіб з мінімальним ступенем фіброзу ступень фіброзу прогресував з F0-F1 до F2, у 1 особи з помірним ступенем фіброзу ступень фіброзу прогресував з F2 до F3. У всіх хворих на ХГВ+С з прогресуючими морфологічними змінами печінки був виявлений високий ризик швидкого прогресування фіброзу печінки за запропонованою прогностичною шкалою.

Таким чином, використання гепатопротектора «Біциклол» протягом 6 місяців забезпечує зниження цитолізу в печінці, супроводжується зменшенням виразності фіброзу, а у деяких пацієнтів — зворотним його розвитком. Застосування запропонованої прогностичної шкали дозволяє оцінити необхідність раннього призначення протифібротичної терапії.

Таблиця 1

Динаміка біохімічних показників у хворих на хронічний гепатит В+С

Показники	Хворі на ХГВ+С після завершення курсу противірусного лікування, n = 50	Хворі на ХГВ+С через 6 місяців протифібротичного лікування, n = 25	Хворі на ХГВ+С 6 місяців без протифібротичного лікування, n = 25
Загальний білірубин, мкмоль/л	16,09 ± 0,64	16,93 ± 0,42	18,73 ± 0,52
АлАт, ммоль/л	1,56 ± 0,22*	0,82 ± 0,12*	1,68 ± 0,15*
АсАт, ммоль/л	1,11 ± 0,17*	0,67 ± 0,34*	1,51 ± 0,17*
Загальний білок, г/л	65,32 ± 0,57	64,02 ± 0,58	63,27 ± 0,54
Альбуміни, г/л	41,44 ± 0,23	42,49 ± 0,39	40,38 ± 0,29
Глобуліни, г/л	31,28 ± 0,18	31,37 ± 0,21	30,31 ± 0,17

* — різниця показників статистично достовірна (p < 0,05)

Таблиця 2

Динаміка фібротичних змін печінки у хворих на ХГВ+С

Кількість хворих з різним ступенем фіброзу	Пацієнти, що не отримували протифібротичну терапію		Пацієнти, що отримували «Біциклол»	
	Після закінчення противірусної терапії	Через 6 місяців	Після закінчення противірусної терапії	Через 6 місяців
F0-F1	10	5	10	8
F2	5	8	5	6
F3	10	12	10	11

Висновки

1. Після успішного завершення проти-вірусної терапії у хворих на ХГВ+С з вираженим фіброзом печінки (стадія F3), як правило, не відзначається спонтанного регресу фибротичних змін в печінці, крім того, у деяких пацієнтів відзначається прогресування фіброзу після припинення реплікації вірусу.
2. При вивченні динаміки фіброзу виявлені наступні зміни — зменшення ступеня фіброзу — у пацієнтів, які приймали «Біцикллол».
3. У пацієнтів, які не отримували проти-фібротичне лікування, спостерігалось подальше прогресування фіброзу печінки.
4. Використання індивідуальної прогностичної шкали на підставі генетичних маркерів дозволяє оцінити індивідуальний ризик швидкого прогресування фіброзу печінки і своєчасно почати протифібротичну терапію.

Литература

1. Авдеева М.Г., Городин В.Н., Кулбужева М.И. и др. Хронический вирусный микст-гепатит: современный клинико-эпидемиологические аспекты. Эпидемиология и инфекционные болезни. 2015. Т. 20, №6. С. 15-25.
2. Есмембетов К.И., Абдурахманов Д.Т., Одинцов А.В., Мухин Н.А. Риск прогрессирования и причины летального исхода при хроническом вирусном микст-гепатите. РЖГГК. 2013. №3 (23). С.49-55.
3. Федорченко С.В. Коинфекция HCV/HBV: монография. Киев: ВСИ «Медицина»; 2018. — 120 с.
4. Балмасова И.П., Малова Е.С., Сепиашвили Р.И. Коинфекция и опухолевый рост. Аллергология и иммунология. 2017. № 2. С. 123-129.
5. Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени: руководство для врачей / А.Г. Рахманова, А.А. Яковлев, Е.Н. Виноградова, А.Е. Борисов, В.А. Кащенко; под ред. А.Г. Рахмановой. СПб.: Спецлит, 2016. 380 с.

6. Takayama H., Sato T., Ikeda F., Fujiki S. Reactivation of Hepatitis B Virus During Interferon-Free Therapy With Daclatasvir and Asunaprevir in Patient With Hepatitis B virus/hepatitis C Virus Co-Infection. Hepatol. Res. 2016 №46 (5). P.489-91. doi: 10.1111/hepr.12578.
7. Collins J. M., Raphael K. L., Charles T. et al. Hepatitis B Virus Reactivation During Successful Treatment of Hepatitis C Virus With Sofosbuvir and Simeprevir. Clin Infect Dis. 2015 №61 (8). P.1304-1306. doi: 10.1093/cid/civ474.
8. Friedman L., Schuppan D., Pinzani M. Hepatic fibrosis: concept to treatment. Journal of Hepatology. 2015; №62: P. 15-25. doi: 10.1016/j.jhep.2015.02.039.
9. Господарський І.Я., Гаврилюк Н.М., Прокочук О.В. Порівняльна ефективність протифібротичної терапії у хворих на хронічний гепатит С до і після завершення протівірусної терапії. Гепатологія. 2017. №1. С. 53-60.
10. Лиознов Д.А., Гейвайдова Н.И., Морозов В.Г. Оценка эффективности оригинального гепатопротекторного препарата Бицикллол у больных хроническим гепатитом С. Український медичний часопис. 2014. №6. С. 14-17.
11. <https://compendium.com.ua/info/169189/bitsiklol/>
12. Патент на корисну модель Спосіб прогнозування швидкості прогресування фіброзу печінки / Бажора Ю.І., Усиченко О.М., Усиченко К.М. — № 12778; заявл. 14.02.2018; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16. — 4 с.

Reference

1. Avdeeva M.G., Gorodin V.N., Kulbuzheva M.I. i dr. Hronicheskij virusnyj mikst-gepatit: sovremennyj kliniko-epidemiologicheskie aspekty. Epidemiologiya i infekcionnye bolezni. 2015. T. 20, №6. S. 15-25. (in Russian)
2. Esmembetov K.I., Abdurahmanov D.T., Odincov A.V., Muhin N.A. Risk progressirovaniya i prichiny letalnogo ishoda pri hronicheskom virusnom mikst-gepatite. RZhGGK. 2013. №3 (23). S.49-55. (in Russian)
3. Fedorchenko S.V. Koinfekciya HCV/HBV: monografiya Kiev: VSI «Medicina»; 2018. — 120 s. (in Russian)
4. Balmasova I.P., Malova E.S., Sepiashvili R.I. Koinfekciya i opuholevyj rost. Allergologiya i

- immunologiya 2017. № 2. S. 123-129. (in Russian)
5. Hronicheskie virusnye gepatity i cirroz pecheni: rukovodstvo dlya vrachej / A.G. Rahmanova, A.A. Yakovlev, E.N. Vinogradova, A.E. Borisov, V.A. Kashenko; pod red. A.G. Rahmanovoj. SPb.: Speclit, 2016. 380 s. (in Russian)
 6. Takayama H., Sato T., Ikeda F., Fujiki S. Reactivation of Hepatitis B Virus During Interferon-Free Therapy With Daclatasvir and Asunaprevir in Patient With Hepatitis B virus/hepatitis C Virus Co-Infection. Hepatol. Res. 2016 №46 (5). P.489-91. doi: 10.1111/hepr.12578.
 7. Collins J. M., Raphael K. L., Charles T. et al. Hepatitis B Virus Reactivation During Successful Treatment of Hepatitis C Virus With Sofosbuvir and Simeprevir. Clin Infect Dis. 2015 №61 (8). P.1304-1306. doi: 10.1093/cid/civ474.
 8. Friedman L., Schuppan D., Pinzani M. Hepatic fibrosis: concept to treatment. Journal of Hepatology. 2015; №62: R. 15-25. doi: 10.1016/j.jhep.2015.02.039.
 9. Gospodarskij I.Ya., Gavrilyuk N.M., Prokopchuk O.V. Porivnyalna efektyvnist protifibroznoy terapiyi u hvorih na hronichnij gepatit S do i pislya zavershennya protivirusnoyi terapiyi. Gepatologiya 2017. №1. S. 53-60. (in Ukrainian)
 10. Lioznov D.A., Gejvajdova N.I., Morozov V.G. Ocenka efektyvnosti originalnogo gepatoprotekturnogo preparata Biciklol u bolnyh hronicheskim gepatitom S. Ukrayinskij medichnij chasopis. 2014. №6. S. 14-17. (in Russian)
 11. <https://compendium.com.ua/info/169189/bitsiklol/>
 12. Patent na korisnu model Sposib prognozuvannya shvidkosti progresuvannya fibrozu pechinki / Bazhora Yu.I., Usichenko O.M., Usichenko K.M. — № 12778; zayavl. 14.02.2018; opubl. 27.08.2018, Byul. № 16. — 4 s. (in Ukrainian)
- Впервые поступила в редакцию 28.10.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616.915: 053-06-07

КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОРУ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ

Харченко Ю.П., Зарецька А.В., Питель Г.О., Ільїна-Стогнієнко В.Ю., Целух В.А.

Одеський національний медичний університет

КЛИНИКО-ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Харченко Ю.П., Зарецкая А.В., Питель А.А., Ильина-Стогниенко В.Ю., Целух В.А.

Одесский национальный медицинский университета

CLINICAL AND PARACLINICAL FEATURES OF MEASLES IN YOUNG CHILDREN

Kharchenko Y.P., Zaretska A.V., Pitel H.O., Il'ina- Stohnienko V.Y., Tselukh V.A.

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

Measles occurs at any age. Outbreaks appear to be exacerbated during periods of low vaccination coverage. In Ukraine in 2016, the level of vaccinations with the first dose was only in 45 % of children, and the second — in 31 %. Thus, during 2017 only

in the Odessa region the number of measles patients reached 1,016.

The aim was to identify the features of the epidemiological and clinical and paraclinical manifestation of measles in children under 3 years.

A retrospective study of the medical histories of 111 young children was conducted, 68 of them in the first year of life.

Measles in infants and children aged 1-3 years retains the typical features of acute onset, manifestations of intoxication 71.82 %, fever 99.09 %, cough 94.55 %, catarrhal phenomena and exanthema. At the same time, rhinorrhea (95.59 %) and facial oedema (100 %) are characteristic of children under one year compared to children from 1 to 3 years (51.16 % and 58.14 %, respectively). The severity of the disease depends from age (in children younger than 12 months, severe disease was more often 35.29 %, and in children less than 6 months up to 55.62 %). Among the complications (44.14 %) prevailed pneumonia (32.35 % of children under one year and 16.28 % 1-3 years) and bronchitis (4.41 % (up to 12 months) and 18.6 % (12 -36 months)).

Thus, the clinical manifestations, severity and complications of measles depend on the age of the child.

Key words: *measles, infants, young children, complications*

Заболівання корью зустрічається в будь-якому віці. В регіонах з низьким рівнем вакцинації виникають спалахи кори. В Україні в 2016 г. рівень вакцинації першою дозою був лише 45 % дітей, а другою — 31 %. Так, уже в теченні 2017 року тільки в Одеській області кількість хворих на корью досягло 1 016.

Цілью було виявити особливості епідеміологічної та клініко-параклінічної картини кори у дітей до 3-х років.

Проведено ретроспективне дослідження історій хвороби 111 дітей молодшого віку, з них 68 — першого року життя.

Корь у немовлят і дітей 1-3 років зберігає типові риси з гострим початком, проявленнями інтоксикації 71,82 %, лихоманкою 99,09 %, кашлем 94,55 %, катаральними явленнями і екзантемою. В той же час, ринорея (95,59 %) і одутловатість обличчя (100 %) характерні для дітей менше року порівняно з дітьми від 1-го до 3-х років (51,16 % і 58,14 % відповідно). Тяжкість захворювання залежить від віку (у дітей молодше 12-ти міс. частіше спостерігалось важке перебіг захворювання (35,29 %), а у дітей менше 6-ти міс. — 55,62 %). Серед ускладнень (44,14 %) переобладали пневмонія (32,35 % дітей до року і 16,28 % 1-3 років) і бронхіт (4,41 % (до 12 міс.) і 18,6 % (12- 36 міс.)).

Таким чином, клінічні прояви, тяжкість і ускладнення кори залежать від віку дитини.

Ключові слова: *корь, немовлята, діти молодшого віку, ускладнення*

Захворювання на кір зустрічається у будь-якому віці. В регіонах з низьким рівнем вакцинації виникають спалахи кори. В Україні в 2016 р. рівень вакцинацій першою дозою був лише у 45 % дітей, а другою — у 31 %. Так, вже протягом 2017 року тільки в Одеській області кількість хворих на кір сягала 1 016.

Метою було виявити особливості епідеміологічної та клініко-параклінічної картини кори у дітей до 3-х років.

Проведено ретроспективне дослідження історій хвороб 111 дітей молодшого віку, з них 68 — першого року життя.

Кір у немовлят та дітей від 1-3 роки зберігає типові риси з гострим початком, проявами інтоксикації 71,82 %, лихоманкою 99,09 %, кашлем 94,55 %, катаральними явищами та екзантемою. Водночас, ринорея (95,59 %) та одутловатість обличчя (100 %) характерні у дітей менше року у порівнянні з дітьми від 1-го до 3-х років (51,16 % та 58,14 % відповідно). Тяжкість захворювання залежить від віку (у дітей молодше 12-ти міс. частіше спостерігався тяжкий перебіг захворювання 35,29 %, а у дітей менше 6-ти міс. — 55,62 %). Серед ускладнень (44,14 %) переважали пневмонія (32,35 % дітей до року та 16,28 % 1-3 роки) та бронхіту (4,41 % (до 12-ти міс.) та 18,6 % (12-36 міс.)).

Таким чином, клінічні прояви, тяжкість перебігу та ускладнення кору залежать від віку дитини.

Ключові слова: кір, немовлята, діти молодшого віку, ускладнення

Захворювання на кір відноситься до керованих вірусних інфекцій з повітряно-краплинним шляхом передачі та високою контагіозністю. Захворювання зустрічається у будь-якому віці та не має гендерних особливостей. Woudenberg та ін. стверджують, що збільшення охоплення вакцинацією від кору призведе до тривалого міжепідемічного періоду, та зменшення випадків серед дітей під час наступної епідемії кору [1, 2].

Захворіти на кір можуть діти, які не отримали профілактичну вакцинацію, але хворіють і щеплені проти цієї хвороби діти. Здебільшого, спалахи кору зустрічаються в регіонах з низьким рівнем вакцинації [7]. Низьке охоплення вакцинацією дітей в Україні призвело до спалаху кору та зміни вікової структури хворих. Так, у 2016 році лише 45 % дітей в Україні зробили перше щеплення від кору, а повторну дозу вакцини отримали лише 30 % дітей [3].

Протягом 2017 року спостерігалось значне підвищення кількості захворілих з підозрою на кір, і тільки в Одеській області кількість хворих сягала 1 016 людей, з яких лабораторно кір було підтверджено у 703 випадки. Переважну більшість захворілих становили діти від 1-го до 4-х та від 5-ти до 9-ти років,

а також дорослі, старше 30 років [4].

Дані Центру громадського здоров'я МОЗ України, повідомляють, що з початку 2018 року протягом 40 тижнів на кір в Україні захворіли 32 489 осіб, серед них 13 013 (40,05 %) — дорослі та 19 476 (59,05 %) — діти [5].

Загальновідомо, що єдиною віковою групою, яка має тимчасовий природний захист проти кору, є діти перших 3-х місяців життя. Зазначений захист обумовлено вродженим імунітетом, який новонароджені отримують від матерів (які перехворіли на кір або були щеплені). Цей імунітет поступово знижується після 3-х місяців, що робить дітей 2-го півріччя життя сприйнятливими до вірусу. Водночас, у продовж спалаху кору в Чернівецькій області 2017-2018 рр. було зареєстровано 194 випадки захворювання у немовлят, серед них шість новонароджених [6].

Типовий перебіг кору в продромальний (катаральний) період, тривалістю 3-5 днів, проявляється інтоксикацією, лихоманкою до 38-40 °С, кон'юнктивітом, світлобоязню, ринітом, сухим кашлем та появою на слизовій поверхні щоки патогноманічних плям Філатова-Бельського-Коплика. В період висипання, 4-5 день від початку захворювання,

з'являється макуло-папульозна висипка, яка етапно поширюється з голови до кінцівок та в подальшому пігментує.

Третина всіх випадків захворювання на кір мають одно або декілька ускладнень. Так, за даними отриманими під час епідемії кору в Європі 2013–2014 рр., повідомлялось про ризик розвитку ускладнень, таких як пневмонія, діарея, гострий енцефаліт, гепатит та постінфекційний енцефаломієліт, що призводить до відносно високого рівня госпіталізації та смертей у хворих особливо старшого віку [1,7].

Таким чином, враховуючи недостатній обсяг вакцинації дитячого населення, що призводить до спалахів кору, відсутність колективного імунітету нарастає потреба в актуальних даних щодо особливостей перебігу кору у дітей молодшого віку, зокрема немовлят.

Метою було виявити особливості епідеміологічної та клініко-параклінічної картини кору у немовлят та дітей молодшого віку.

Матеріали та методи

Було проведено ретроспективне дослідження історій хвороб 111 дітей молодшого віку, з них 68 — першого року життя, які отримували лікування в КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради впродовж епідемічного підйому кору у 2017-2018рр.

Діагноз кору встановлювали на підставі клініко-епідеміологічних даних. Особу увагу приділяли виявленню патогномонічних ознак кору: наявність плям Бельського-Філатова-Коплика, етапності висипу та пігментації. Підтвердження хвороби проводили лабораторним, а саме — визначення наявності IgM до вірусу кору в сироватці крові за допомогою імуноферментного аналізу та вірусологічним методом. Всім дітям проводились загально клінічні аналізи (крові, сечі; біохімічні дослідження крові). Рентгенографічне обстеження органів груд-

ної клітини проводилось при підозрі на ураження легень.

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою комп'ютерних програм «Microsoft Excel 2010» з використанням параметричних та непараметричних методів, вказанням середніх величин і стандартної помилки середнього ($M \pm m$). Аналіз достовірності відмінностей проводили із застосуванням t-критерію Стьюдента та χ^2 (критерій Пірсона), відмінність вважалась статистично значимою при значенні $p < 0,05$.

Результати та обговорення

Проаналізовано 111 історій хвороб дітей молодшого віку, які знаходились на стаціонарному лікуванні із діагнозом — Кір. Серед них було 53 хлопчиків ($47,75 \pm 4,74$) % та 58 дівчинки ($52,25 \pm 4,74$) %. Вік хворих дітей коливався від 2 місяців до 3 років. З них, до 3-х місяців життя — 12 дітей (10,81 %), 3-6 місяців — 20 дітей (18,02 %), 6-12 місяців — 36 дітей (32,43 %), 12-24 місяців — 25 дітей (22,52 %) та 24-36 місяців — 18 (16,22 %).

Серед дітей було 62 ($55,86 \pm 4,71$) % мешканців міста та 51 ($44,14 \pm 4,71$) % — сільські жителі. Більшість хворих (70,6 %) госпіталізовано за направленням педіатра після огляду, та (29,4 %) — самостійне звернення батьків до лікарні у зв'язку з погіршенням стану дитини та появою висипу.

Наявність в анамнезі контакту з хворим на кір було встановлено лише у 60,36 %. Більшість дітей (95,49 %) потрапили до інфекційного стаціонару на 4-5 ($5,26 \pm 1,93$) добу від початку хвороби, а саме під час появи типової екзантеми. В катаральному періоді госпіталізовано лише 6 дітей (4,51 %).

Клінічні прояви кору мали типовий характер та у 64 (57,66 %) дітей захворювання перебігало в середньо тяжкій формі, а у 39 (35,13 %) — у тяжкій. Се-

ред дітей, які знаходились під нашим спостереженням, з легким перебігом хвороби було лише 8 (7,21 %).

У всіх дітей раннього віку початок хвороби був гострим, з підвищення температури тіла, кашлем та ринореєю (Таблиця 1). Ознаки інтоксикації: млявість, плаксивість, зниження або відсутність апетиту, порушення сну мали (75,0 ± 5,25) % дітей першого року життя та (65,12 ± 7,27) % віком 1-3 роки. Підвищення температури тіла до високих цифр спостерігалась у всіх немовлят та у більшості дітей до 3-х років (97,67 ± 2,3) %.

Кашель супроводжував перебіг кору у більшості дітей (94,12 ± 2,85) % дітей до 1-го року та (93,02 ± 3,89) % 1-3 років). Ринорея переважно спостерігалась у немовлят (95,59 ± 2,49) % та лише у кожній другій дитині до 3-х років (51,16 ± 7,62) %, $p < 0,001$.

Ознаки кон'юнктивіту спостерігались як у немовлят (45,59 ± 6,04) %, так і у дітей від 1-го до 3-х років (41,86 ± 7,52) %.

Одуртлість обличчя спостерігалась у всіх дітей молодше року та лише у 25

(58,14 ± 7,52) % малюків 1-3 років, $p < 0,001$.

Типові плями Бельського-Філатова-Коплика на слизовій оболонці щоби виявлено лише у 31 дитини (39,71 ± 5,93) % немовлят та (9,30 ± 4,43) % дітей 1-3 роки), що пов'язано періодом госпіталізації дітей (95,49 % були госпіталізовані на 4-5 день хвороби з проявами висипу).

У всіх дітей спостерігалась помірна гіперемія слизових ротоглотки, у 13 (11,71) % дітей виявлено енантему на піднебінні. Висипання під час госпіталізації були наявні у 65 дітей до 1-го року та у 41 дитини до 3-х років (95,59 ± 2,49) % та (95,35 ± 3,21) % відповідно). Характер та етапність висипу був типовий у всіх випадках: рясний плямисто-папульозний, зі схильністю до злиття. Тривалість періоду висипань коливалась від 2-х до 4-х діб (3,02 ± 0,94).

Дані дослідження гемограми виявили, що рівень лейкоцитів у дітей з кором коливався від 1,8 до 16,5 Г/л, та у 38 (34,23 ± 4,5) % спостерігалась лейкопенія, а у (9,91 ± 2,84) % — лейкоцитоз (з них, в усіх дітей спостерігали ускладнення).

Нормальним рівнем лейкоцитів залишався у (55,86 ± 1,49) % дітей. Поряд із тим, у (29,73 ± 4,34) % спостерігалось збільшення паличко-ядерних нейтрофілів. У (6,31 ± 2,31) % дітей спостерігалась лімфопенія, та у (7,2 ± 2,45) % лімфоцитоз.

У однієї дитини спостерігались ознаки гіпохромної анемії (2,33 ± 2,30) %.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика основних клінічних проявів кору

Клінічний прояв	Діти з кором (n = 111) %	до 12-ти місяців		12-36 місяців		P (значення)
		n = 68	%	n = 43	%	
Гострий початок	100	68	100	43	100	$p > 0,05$
Інтоксикація	71,82	51	75 ± 5,25	28	65,12 ± 7,27	$p > 0,05$
Лихоманка	99,09	68	100	42	97,67 ± 2,3	$p > 0,05$
Кашель	94,55	64	94,12 ± 2,85	40	93,02 ± 3,89	$p > 0,05$
Ринорея	79,09	65	95,59 ± 2,49*	22	51,16 ± 7,62*	$p < 0,001$
Гіперемія кон'юнктиви	44,55	31	45,59 ± 6,04	18	41,86 ± 7,52	$p > 0,05$
Одуртлість обличчя	84,55	68	100*	25	58,14 ± 7,52*	$p < 0,001$
Плями Філатова-Бельського-Коплика	28,18	27	39,71 ± 5,93*	4	9,30 ± 4,43*	$p < 0,001$
Висип під час госпіталізації	96,36	65	95,59 ± 2,49	41	95,35 ± 3,21	$p > 0,05$
Легкий перебіг	6,36	5	7,35 ± 3,16	2	4,65 ± 3,21	$p > 0,05$
Середньотяжкий перебіг	63,06	39	57,35 ± 5,99	31	72,09 ± 6,84	$p > 0,05$
Тяжкий перебіг	30,63	24	35,29 ± 5,79	10	23,26 ± 6,44	$p > 0,05$

* Різниця статистично значима $p < 0,001$

Лише у 55,86 % дітей перебіг кору був неускладнений. Водночас у 31 дитини до 12 міс. та у 18 дітей 1-3 років (45,59 ± 6,04) % та (41,68 ± 7,51) % відповідно мали ускладнення. Так серед ускладнень у дітей молодше року найчастіше були: пневмонія — у 22 дітей (32,35 ± 5,68) %, переважно двобічна; бронхіт — у 3-х дітей (4,41 ± 2,49) %; середній отит — у 5-ти випадках (7,35 ± 3,16) %, та у однієї дитини афтозний стоматит (1,47 ± 1,46) %, (Рис. 1.). Поряд із тим, у дітей від 1-го року до 3-х, серед ускладнень зустрічались: пневмонія — у 7 (16,28 ± 5,63) %, як однобічна так і двобічна; бронхіт — у 8 (18,6 ± 5,93) %; афтозний стоматит — у 4-х (9,3 ± 4,43) %; у однієї був дитини риносинусит (2,33 ± 2,30) % та ще в однієї — гіпохромна анемія.

Ускладнення виникали в межах 3-6 днів з початку захворювання та у всіх випадках трактувались, як вторинне бактеріальне ускладнення.

Слід зазначити, що перебіг кору у дітей 1-3 роки перебігає переважно в середній тяжкості (72,09 ± 6,84) %. Водночас у дітей молодше 12-ти місяців частіше спостерігався тяжкий перебіг захворювання (35,29 ± 5,79) %, а серед дітей молодше 6-ти місяців — тяжку форму кору мали (55,62 ± 9,1) %.

Тривалість госпіталізації дітей залежала від тяжкості захворювання і наявності ускладнень та коливалась від 1-го до 10-ти днів. Так (18,01 ± 3,65) % дітей

знаходились на стаціонарному лікуванні менше 3-х діб, (23,43 ± 4,02) % дітей — до 5-ти діб, але більшість дітей потребували стаціонарного лікування протягом 7-10 діб (58,56 ± 4,67) %.

Висновки

Перебіг кору у немовлят та дітей від 1-го до 3-х років зберігає типові риси з гострим початком, проявами інтоксикації 71,82 %, лихоманкою 99,09 %, кашлем 94,55 %, катаральними явищами та екзантемою. Водночас, ринорея (95,59 %) та одутловатість обличчя (100 %) характерні у дітей менше року у порівнянні з дітьми від 1-го до 3-х років (51,16 % та 58,14 % відповідно), $p < 0,001$.

Тяжкість перебігу кору залежить від віку. Так серед дітей молодше 12-ти місяців частіше спостерігався тяжкий перебіг захворювання 35,29 % ніж у дітей 1-3 роки, а серед малюків менше 6-ти місяців тяжкий перебіг зустрічався у 55,62 %.

Ускладнення, переважно у вигляді пневмонії (32,35 % дітей до року та 16,28 % 1-3 роки) та бронхіту (4,41 % (до 12-ти місяців) та 18,6 % (12-36 міс.)) спостерігались у 44,14 % дітей з кором. Також, серед ускладнень був афтозний стоматит (1,47 % немовлят та 9,3 % дітей 1-3 роки); середній отит 7,35 %, лише у дітей менше 12 міс., та риносинусит 2,33 % і гіпохромна анемія 2,33 % — у дітей віком 1-3 роки.

Прояви кору у дітей менше 6-ти місяців (28,81 %) свідчать не тільки про зміни у віковій структурі хворих на кір, а в першу чергу вказують на існування неімунного прошарку серед жінок репродуктивного віку, ймовірної, внаслідок відсутності в них щеплення.

Рис. 1. Структура ускладнень у дітей з кором

Конфлікт інтересів: автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Література

1. Woudenberg T. Large measles epidemic in the Netherlands, May 2013 to March 2014: changing epidemiology. / Woudenberg T, van Binnendijk RS, Sanders EA, et al. // Euro Surveill. — 2017. — №22. — P. 30443.
2. ECDC. Surveillance Report: Measles and rubella monitoring February 2014. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2012. Contract No.: August 1, 2017.
3. WHO. Measles cases hit record high in the European Region (WHO) 2018. <http://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-releases/2018/measlescases-hit-record-high-in-the-european-region>
4. Гончаров В.О. Епідемічні показники щодо кору в Одеській області / В.О. Гончаров, Л.С. Котлик, А.В. Скопенко, О.А. Грузевський та ін. //Актуальна інфектологія. — 2019.-Т 7. — №2. — С.32-37.
5. Оперативні дані щодо захворюваності на кір: 40-й тиждень, 9 жовтня 2018. [Режим доступу]: <http://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-zahvorjvanostina-kir-40-tizhden>.
6. Іванова Л.А. Варіанти перебігу вродженого кору: труднощі діагностики та оптимізація лікування / Л.А. Іванова, М.Н. Гараз, Р.Ю. Білейчук, Т.Д. Руда // Актуальна інфектологія. — 2019. — Т 7. — №1. — С.76.
7. Кириєнко В.Т. Профілактика кори / В.Т. Кириєнко, І.А. Зайцев, В.В. Потий, В.В. Грушкевич //Актуальна інфектологія. — 2019. — Т 7. — №2 — С.49-51.

References

1. Woudenberg T. Large measles epidemic in the Netherlands, May 2013 to March 2014: changing epidemiology. / Woudenberg T, van Binnendijk RS, Sanders EA, et al. // Euro Surveill. — 2017. — №22. — P. 30443.
2. ECDC. Surveillance Report: Measles and rubella monitoring February 2014. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2012. Contract No.: August 1, 2017.
3. WHO. Measles cases hit record high in the European Region (WHO) 2018. <http://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-releases/2018/measlescases-hit-record-high-in-the-european-region>
4. Goncharov VO Epidemic indicators of measles in the Odessa region / V.O. Goncharov, LS Kotlik, AV Skopenko, O.A. Gruzevsky and others. // Topical Infectious Diseases. - 2019.-T 7. - №2. - P.32-37.
5. Operational data on the incidence of measles: 40th week, October 9, 2018. [Access mode]: <http://moz.gov.ua/article/news/operativni-dani-zahvorjvanostina-kir-40-tizhden>.
6. Ivanova LA Variants of congenital measles: difficulties in diagnosis and optimization of treatment / L.A Ivanova, M.N. Garaz, R.Yu. Bileychuk, T.D. Ruda// Topical Infectious Diseases. - 2019. - T 7. - №1. - P.76.
7. Kirienko V.T. Prevention of measles / V.T. Kirienko, I.A. Zaitsev, V.V. Potiy, V.V. Hrushkevich // Actual Infectious Diseases. - 2019. - T 7. - №2 - P.49-51.

*Впервые поступила в редакцию 30.10.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 633.88

ТЕРПЕНИ ТА ТЕРПЕНОЇДИ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНІ БІОДОБАВКИ ДЛЯ ОРГАНІЗМУ

Майдебура¹ О.П., Корильчук² Н.І., Борисюк³ І.Ю.

¹ Київський Міжнародний університет

² Тернопільський національний медичний університет імені

І. Я. Горбачевського

³Одеський національний медичний університет

ТЕРПЕНЫ И ТЕРПЕНОЕДЫ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИОДОБАВКИ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Майдебура¹ О.П., Корильчук² Н.И., Борисюк³ И.Ю.

¹ Киевский международный университет;

² Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я.

Горбачевского;

³Одесский национальный медицинский университет

TERPENS AND TERPENOIDS AS FUNCTIONAL BIODDITIVES FOR THE BODY

Maidebura¹ O. P., Korylchuk² N. I., Borysiuk³ I. Yu.

¹Kyiv International University

²I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

³Odessa National Medical University

113

Summary/Резюме

The aim of the article is a scientific-experimental review of the effect of functional additives on the example of terpenes and terpenoids on the body of animals and the use of such products for consumption in the diet. It has been experimentally confirmed that when quails eat food with lycopene supplements, the color of the eggs becomes more intense, as a result, the level of provitamin A in them becomes higher. Vitamin A is present mainly in plant products and with relatively low bioavailability, in contrast to secondary animal metabolites, in which it is present in sufficient quantities. The pathway of absorption of vitamin A from carotenoids is complex, especially from provitamins with complex reactivity. This pathway begins after entering the body with a certain type of food and continues with the breakdown and formation of 2 molecules of carotenoids, one of which is metabolized to form retinoic acid, which has provitamin activity.

Key words: functional food, terpenes, terpenoids, lycopene, orange pigment, nutraceutical, carotenoids.

Целью статьи является научно-экспериментальный обзор влияния функциональных добавок на примере терпенов и терпеноидов на организм животных и использования такой продукции для употребления в рацион питания. Экспериментально подтверждено, что при употреблении перепелами корма с ликопиновыми

добавками, окраска яиц становится интенсивнее, вследствие этого уровень провитамина А у них становится больше. Витамин А присутствует в основном в растительных продуктах и с относительно малыми показателями своей биодоступности, в отличие от вторичных животных метаболитов, в которых он имеется в достаточном количестве. Путь усвоения витамина А из каротиноидов сложный, особенно из провитаминов со сложной реакционной способностью. Этот путь начинается после его поступления в организм с определенным видом продуктов и продолжается с расщеплением и образованием 2 молекул каротиноидов, одна из которых метаболизируется с образованием ретиноевой кислоты, обладающей провитаминовой активностью.

Ключевые слова: функциональная пища, терпены, терпеноиды, ликопин, оранжевый пигмент, нутрацевтик, каротиноиды.

Метою статті є науково-експериментальний огляд впливу функціональних добавок на прикладі терпенів та терпеноїдів на організм тварин та використання такої продукції для споживання у раціон харчування. Експериментально підтверджено, що при вживанні перепілками корму з лікопіновими добавками, забарвлення яєць стає інтенсивнішим, внаслідок цього рівень провітаміну А в них стає більшим. Вітамін А є присутній здебільшого в рослинних продуктах та з відносно малими показниками своєї біодоступності, на відміну від вторинних тваринних метаболітів, в яких його є в достатній кількості. Шлях засвоєння вітаміну А з каротиноїдів є складним, особливо із провітамінів із складною реакційною здатністю. Цей шлях розпочинається після його надходження в організм з певним видом продуктів та продовжується з розщепленням та утворенням 2 молекул каротиноїдів, одна з яких метаболізується з утворенням ретиноевої кислоти, яка володіє провітаміною активністю.

Ключові слова: функціональна їжа, терпени, терпеноїди, лікопін, оранжевий пігмент, нутрацевтик, каротиноїди.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями

Правильне харчування – це не тільки складова здорового способу життя, а й сучасна нутриціологічна течія, яка пропонує корисні та потрібні організму речовини, які забезпечують організм потрібними хімічними елементами. Сюди відносять функціональну їжу, БАДи, біологічно-активні речовини. Функціональна їжа – це продукти, які мають потенційно позитивний вплив на здоров'я, крім основного харчування.

Актуальність проблеми

Концепція функціональної їжі виникла в Японії в 1980-х роках, коли урядові установи почали схвалювати продукти з доведеною природною корис-

тю, намагаючись покращити рівень здоров'я населення в цілому. Японія також є першою країною, яка сформулювала спеціальний регуляторний процес схвалення для функціональних харчових продуктів. У 1991 році в Японії була створена концепція харчових продуктів для оптимального рівня здоров'я (FOSHU). Зараз ця концепція є сучасною модною тенденцією, тому що всі хочуть, щоб здоровими та молодими, адже вживання антиоксидантних продуктів (які є нутрацевтиками), зупиняє вікові зміни та стимулює поділ клітин. Ця тема потребує детального розгляду, тому що зараз її часто обговорює ЗМІ, оскільки потрібна систематизація та узагальнення різноманітних фактів щодо її конкретизації.

Метою дослідження є теоретико-експериментальне вивчення функціональних біодобавок для організму на прикладі терпенів та терпеноїдів, а саме лікопіну, як джерела провітаміну А з низькою реакційною здатністю.

Методи та матеріали досліджень

Для контрольного експерименту було відібрано 400 голів японських перепелів віком 120 днів (об'єкти дослідження), живою масою 276 г, з яких за принципом груп-аналогів сформували 4 групи: контрольну та 3 дослідних по 100 голів у кожній. Тварин годували лікопіновою біомасою гриба *B1akeslea trispora* і додавали до основного корму протягом усього дослідження, що тривав 90 днів. Методика проведена за шкалою палладієвих каталізаторів системи BASF, що визначають інтенсивність забарвлення жовтків яєць та показують рівень збільшення провітаміну у співвідношенні до проретинолу. В ході дослідження були використані наступні методи дослідження: метод спостереження, метод статистичної обробки даних, метод порівняння та співставлення наукових лабораторних результатів.

Виклад основного матеріалу

Здорове харчування має бути збалансованим, повноцінним, комплексним та багатим на різноманітні функціональні продукти, включаючи цільні продукти, які мають багато поживних речовин, таких як фрукти, овочі, цільні зерна та бобові. Ці продукти не лише забезпечують наш організм необхідними вітамінами та мінералами, але й підтримують загальне здоров'я. Насправді вони можуть допомогти заповнити будь-які прогалини в раціоні, щоб запобігти дефіциту поживних речовин, а також зміцнити здоров'я, підвищивши споживання важливих поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали, клітковина, корисні для серця жири або пробіотики. Одними із таких продуктів є терпени та терпеноїди

ди [1].

Терпени та терпеноїди – це клас органічних ненасичених ароматичних вуглеводнів, до якого належать близько 50000 сполук. За своєю будовою та структурою всі терпени та терпеноїди – це речовини лінійної (ациклічної) та кільцевої (циклічної) будови, а іноді їх піддають циклізації штучно. Терпени та терпеноїди складаються із ізопренових та ізопентанових кілець. Найпростішим терпеном є ізопрен, газоподібний вуглеводень, що виділяється із листя рослин [2].

Найпростіші терпени – це постійні складники ефірних олій рослин (ментол, камфорна олія, скипидар, міоцен, ментол, лікопін), найскладніші терпени – це вторинні метаболіти тварин (ланостерол, сквален), так звані тваринні терпени. Отже, можна припустити, що біологічно активні функціональні інгредієнти з морських біоресурсів та їх побічних продуктів є альтернативними джерелами синтетичних інгредієнтів, які можуть сприяти благополуччю споживачів у складі нутрицевтиків та функціональних харчових продуктів. Гриби морського походження виробляють широкий спектр вторинних метаболітів, включаючи терпени, стероїди, полікетиди, пептиди, алкалоїди та полісахариди [3].

Речовини, які мають у своєму складі функціональні групи у вигляді кисню називаються терпеноїдами. Загальна формула терпенів (C_5H_8)_n, їхні номенклатурні назви закінчуються на суфікс (-ен), а терпеноїдів на суфікс (-іоїд та -їд). Вперше термін «терпен» вжив німецький хімік Кекуле у 1866 році, і його назва походить від слова «терпентин» застарілого написання слова «скипидар» [4].

Всі терпени та терпеноїди, а точніше їхня ізопреноїдна структура поєднана ефірним зв'язком. Терпени відрізняються від терпеноїдів не тільки відсутністю функціональних груп кисню,

але й тим, що зазвичай вони містяться в «живих оліях» рослин, а терпеноїди у висушених рослинах. Структурні елементи, ізопреноїди утворюються в живих організмах з оцтової кислоти (ацетил-CoA) через проміжну мевалонову кислоту [5].

Найпростішими представниками терпенів, які є розповсюдженими, є острол, міоцен, цитокініни, фармазол, лимонен, каротин. Терпени використовуються як антиоксиданти, протизапальні ліки, протидіабетичні та онкологічні ліки, для виробництва та синтезу ефірних олій з рослин, а також як бронхолітики. Також багато терпенів використовуються як для експериментального лікування, так і для виробництва антималярійних препаратів та синтезу мінеральних олій [1].

Щодо терпеноїдів, які складаються із ізопреноїдних ланок, то вони як і терпени з'єднані за правилом Леопольда Ружички, по типу «голова до хвоста» (правильно) та «хвіст до хвоста» (неправильно). Дуже багато терпеноїдів відносять до рослинних та грибових метаболітів. Багато вчених терпени і терпеноїди функціонально не розділяють, але терпеноїди – це модифіковані терпени, метильні групи яких є видаленими чи переміщеними. Терпеноїди класифікують на гемітерпеноїди, монотерпеної-

ди, сесквітерпеноїди, дітертерпеноїди, сестертерпеноїди, тритерпеноїди, тетратерпеноїди, політерпеноїди. Терпеноїди синтезуються шляхом мевалонові кислоти, але з утворенням геранілпірофосфату і вже з нього утворюється моно-терпен [6].

Одним із представників таких терпенів є лікопін. Лікопін – це тетратерпен, пігмент, що міститься в рослинах з антиоксидантними властивостями. Саме пігмент надає червоним, оранжевим і рожевим фруктам, таким як томати, кавуни та рожевий грейпфрут, їх характерний колір, міститься в жовтках яєць перепілки, моркві. Лікопін є корисним антиоксидантом, що зміцнює серцевий м'яз, підвищує опірність шкіри від сонячних променів та деяких видів раку. Вміст лікопіну в деяких продуктах представлено у табл. 1.

З біохімічної точки зору, лікопін – це лінійний ненасичений вуглеводневий каротиноїд (рис. 1). Каротиноїди – це пігментні сполуки, що містяться у фотосинтезуючих організмах (рослинах, водоростях та деяких типах грибів), і за хімічною будовою характеризуються великим полієновим ланцюгом, що містить 35 40 атомів вуглецю. Деякі каротиноїдні полієнові ланцюги закінчуються двома 6-вуглецевими кільцями, що і визначає його будову [6].

Таблиця 1

Вміст лікопіну в продуктах харчування

Джерело	Вміст лікопіну (мг/100 г вологої основи)
Помідори свіжі	0,72 – 20
Томатний сік	5,00 – 11,60
Томатний соус	6,20
Томатна паста	5,40 – 15,00
Томатний суп	7,99
Кетчуп	9,90 – 13,44
Соус для піци	12,71
Кавун	2,30 – 7,20
Рожева гуава	5,23 – 5,50
Рожевий грейпфрут	0,35 – 3,36
Папая	0,11 – 5,30
Морква	0,65 – 0,78
Гарбуз	0,38 – 0,46
Солодка картопля	0,02 – 0,11
Абрикос	0,01 - 0,05

Джерело: побудовано на основі [6]

Результати численних досліджень останніх років показують, що серед каротиноїдів лікопін володіє найбільш високою біологічною активністю і цілим набором важливих фармакологічних властивостей, пов'язаних, перш за все з його антиоксидант-

Рис. 1. Лінійна молекула лікопіну
Джерело: сформовано на основі [6]

ною здатністю пригнічувати вільнорадикальні процеси в клітинах. Лікопін стабілізує імунну систему, покращує ліпідний обмін, нормалізує рівень глюкози в крові і показує високу ефективність при лікуванні пухлин, особливо при раку простати, легенів, молочної залози, а також атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, але також за останні роки його використовують у тваринництві [7].

Лікопін, структурну формулу якого показано на рис. 2. має яскраво виражені антиоксидантні властивості. Так, *в*-каротин і лікопін є найбільш відомими і широко використовуваними харчовими барвниками натурального походження. В даний час розглядаються як цінні та універсальні біологічні сполуки, які є антиоксидантами, антимуагенами, радіопротекторами та імуномодуляторами, і в зв'язку з цим набувають самостійного значення, як біологічно активні добавки та фармакологічні субстанції [6].

Лікопін в значній кількості міститься в організмі людини, це один із основних каротиноїдів, що знаходиться в сироватці крові людини (від 21 до 43% від загальної кількості каротиноїдів) з

Рис. 2. Структурна формула лікопіну
Джерело: сформовано на основі [8]

вмістом у плазмі від 0,22 до 1,06 моль/л. Він також міститься в різних тканинах організму, таких як печінка, нирки, наднирники, яєчники та передміхурова залоза. На відміну від інших каротиноїдів, таких як *Q* та *в*-каротин, лікопін не має структури, характерної для інших каротиноїдів. Хоча йому не вистачає провітамінної активності, він вступає в хімічну реакцію з активними формами кисню, які викликають багато тяжких захворювань. Саме лікопін є одним із найпотужніших антиоксидантів серед харчових каротиноїдів і може допомогти знизити ризик хронічних захворювань, включаючи рак та серцеві захворювання [6].

Лікопін відноситься до групи каротиноїдів і є безпосереднім попередником в ланцюзі біосинтезу *в*-каротину. Як природний барвник каротинового ряду лікопін знаходить застосування в харчовій і косметичній промисловості, а також в різних областях медицини. Промислове отримання лікопіну здійснюють або з рослин (найчастіше з томатів), або шляхом мікробіологічного синтезу на основі каротиноутворених штамів мікроорганізмів. *в*-каротин є попередником вітаміну А (ретинол) і найважливішим з провітамінів А. Він розщеплюється з утворенням двох молекул ретиноїдів, одна з яких далі метаболізується з утворенням ретинолу та ретиноевої кислоти. Існує три ізомери каротину: *Q*-каротину, *в*-каротину, *с*-каротину, при цьому *в*-ізомер є найбільш активним. Ретиноїди впливають на експресію генів через ядерні рецептори (різні рецептори ретиноевої та ретиноїдні X-рецептори). Саме *в*-каротин використовується для запобігання дефіциту вітаміну А [3].

Вітамін А необхідний для нормального росту клітин, диференціювання клітин, імунологічних функцій та підтримання зорових функцій. Проте дефіцит вітаміну А все ще є проблемою гро-

мадського здоров'я більш, ніж у половині всіх країн, особливо в Африці та Південно-Східній Азії, де рівень споживання м'яса є низьким, особливо у маленьких дітей та вагітних жінок. Тому пріоритетом політики охорони здоров'я є покращення статусу каротиноїдів вітаміну А та провітаміну А у цих підгруп населення. Точне розуміння молекулярних механізмів, які беруть участь у всмоктуванні вітаміну А в кишечнику, є ключовим кроком у цьому напрямку [9].

Вітамін А міститься в продуктах тваринного походження у вигляді ефірів ретинілу (в основному, ретинілпальмітату). У фруктах і овочах він зустрічається у вигляді каротиноїдів провітаміну А (в основному в-каротин, б-каротин і в-криптоксантин), які можуть розщеплюватися і метаболізуватися в ретинол після поглинання клітинами кишечника. Каротиноїди непровітаміну А, такі як лютеїн і лікопін, мають подібні шляхи перетравлення та всмоктування з каротиноїдами провітаміну А [6].

Фундаментальні механізми попередньо сформованого вітаміну А та всмоктування каротиноїдів вперше були вивчені 40 років тому за допомогою вивертних кишкових мішків щурів. Отримані дані свідчать про те, що каротиноїди поглиналися шляхом пасивної дифузії, тоді як попередньо сформований А поглинався через залежні від носія білки. Останні дослідження, проведені за останні десять років, знову розглянули ці гіпотези і показали, що механізми поглинання ретинолу та каротиноїдів насправді складніші, ніж вважалося ран-

іше. Хоча при фармакологічних концентраціях цих сполук може відбуватися пасивна дифузія, при дієтичних дозах явно залучається опосередкований білком транспорт [8].

Матеріали та методи

Для аналізу відбірано перепелині яйця методом випадкової вибірки, десять штук з кожної групи. Існують різні уявлення про те, яке забарвлення найкраще, утім перевагу віддають яскраво зафарбованим жовткам: від насичено-жовтого до помаранчевого кольорів та які зберігають більшу концентрацію провітаміну А [8].

В ході експериментального дослідження визначалась інтенсивність забарвлення жовтків яєць перепелів контрольної та дослідної груп за шкалою палладієвих каталізаторів BASF

Результати дослідження та їх обговорення

Було доведено, що годування перепелів кормами з лікопіновою біомасою в дозі 1,3 та 5 г на 1 кг протягом 3-місяців підвищувало інтенсивність забарвлення жовтків яєць птиці першої дослідної групи на 2,0-2,3 бали, другої на 4,9-6,0 балів відповідно до контрольної групи. Також, лікопінова маса створювала стабільне забарвлення жовтків яєць у перепелів допоміжних груп та підвищувала вміст провітаміну А. Тобто чим яскравіше було забарвлення яєць, тим рівень провітаміну А був вищий.

Дослідження показало, що показники різняться, і вживання біодобавки відображається на кількості утвореного провітаміну А. Але, найінтенсивніше забарвлення мали жовтки яєць перепелів третьої дослідної групи, яким згодували корми з

Таблиця 2
 Інтенсивність забарвлення жовтків яєць перепелів за згодовування лікопінової біомаси гриба *Blakeslea trispora*, бали
 ($M \pm m$, $n = 10$)

	Контрольна	Дослідна		
		1	2	3
1.	1,8 ± 0,1	4,1 ± 0,2	7,8 ± 0,1	8,7 ± 0,2
2.	2,2 ± 0,2	4,3 ± 0,3	7,1 ± 0,2	8,5 ± 0,2
3.	2,2 ± 0,1	4,2 ± 0,2	7,2 ± 0,2	8,6 ± 0,2

Джерело: сформовано на основі власних досліджень. Похибка становить трохи більше ніж 0,05, порівняно з контролем

високими показниками лікопіну в дозі 5 г/кг, що було у відповідності 300 мг лікопіну на 1 кг комбікорму (табл. 2). З вище представленого можна сказати, що підвищення дози лікопінової біомаси в комбікормі для перепелів третьої дослідної групи в 5 разів збільшує забарвлення жовтків, порівняно з першою дослідною, у вдвічі більше порівняно з другою. Отримані результати вказують на існування ефекту насичення лікопіном жовтків яєць перепілок.

У хребетних каротиноїди провітамін А перетворюються на ретиноїди за допомогою бета-каротин-15, 15'-діоксигенази. Активність цього ферменту проявляється в епітелії кишечника та в печінці. Кишковий фермент не тільки відіграє важливу роль у забезпеченні тварин вітаміном А, але й визначає, чи перетворюються каротиноїди провітамін А у вітамін А чи циркулюють в організмі у вигляді неушкоджених каротиноїдів. Було досліджено, що дієта з високим вмістом жирів посилює активність бета-каротиндіоксигенази разом із рівнем клітинного білка, що зв'язує ретинол типу II, у кишечнику щурів [5].

Флавоноли зі структурою катехолів у В-кільці та 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол інгібували діоксигеназу активність гомогенатів кишечника свиней та перетворення бета-каротину в ретинол у клітинах кишечника людини гену Сасо-2. Таким чином, біодоступність харчових каротиноїдів провітамін А може бути змінена з іншими компонентами їжі. Регуляція активності діоксигенази та її зв'язок з метаболізмом ретиноїдів, а також з ліпідним обміном заслуговують подальшого вивчення [3].

На відміну від ферментативного розщеплення, відомо, що як сітківка, так і в-апокаротеналі утворюються *in vitro* з в-каротину шляхом хімічного перетворення, яке розриває сполучені подвійні зв'язки у випадкових положен-

нях за різних окислювальних умов. Більше того, останні дослідження показали, що продукти окислення, що утворюються в результаті хімічної трансформації, можуть мати специфічну дію на проліферацію певних ракових клітин. Ми виявили, що лікопін, типовий каротиноїд непровітамін А, розщеплювався *in vitro* до ациклоретинальної, ациклоретинової кислоти та аполікопеналів неферментативним способом, і що суміш продуктів окислення лікопіну індукувала апоптоз клітин промієлоцитарної лейкемії людини HL-60. Таким чином, варто оцінити утворення продуктів окислення та їх біологічну дію, щоб з'ясувати основні механізми сприятливого впливу каротиноїдів на здоров'я людини.

Тож, варто підсумувати, що лікопін завдяки своїм біологічним властивостям має особливе значення серед інших каротиноїдів, який стимулює та бере участь в утворенні провітамін А. Здебільшого провітамін А, який міститься в яйцях перепілок у трансформованому вигляді, завдяки харчуванню з лікопіновою масою може мати кращі характеристики своєї біодоступності, що необхідно ще експериментально перевірити.

Висновки та перспективи подальших досліджень

Функціональна їжа вживається не тільки як доповнення біохімічного профілю організму та клітин, але й має на меті діяти як профілактичне лікування та застосовуватись в якості природних протекторів від різноманітних захворювань. Нутрацевтики за даними сучасних вчених є не тільки комплексами різних речовин, але й виконують цілий спектр фізіологічних функцій: запобігають дефіциту поживних речовин, проявляють антиоксидантну активність та чинять протизапальні ефекти, запобігають розладам органів травлення, стимулюють поділ клітин.

Терпени та терпеноїди – це ізоп-

ренові утворення, які входять до складу ефірних олій і є вторинними метаболітами морських тварин. Терпени містяться в живих рослинах, а терпеноїди у висушених. Дані речовини використовуються як природні антиоксиданти, протидіабетичні та онкологічні ліки, для виробництва та синтезу ефірних олій, як бронхолітики. Лікопін – це тетратерпен, специфічний пігмент, що надає кольору червоним, рожевим, помаранчевим фруктам. Це лінійно-ненасичена сполука, вуглеводневий каротиноїд, який виявляє цілий спектр властивостей: антиоксидантні, антимуутагенні, радіопротекторні, імуномодельючі, стабілізує імунну систему, покращує ліпідний обмін, нормалізує рівень глюкози в крові.

Експериментально доведено, що при годуванні перепілок з добавками лікопіну, забарвлення яєць стає інтенсивного оранжевого кольору, що говорить про вищі показники провітамінної активності в їхніх яйцях.

Перспективним для вивчення та експериментального дослідження є пошук шляхів підвищення біодоступності функціональних добавок, а саме терпенів та терпеноїдів, що містяться в рослинах через продукти харчування та створення окремої нутриціологічної бази з макро-, мікроелементним та вітамінним складом.

Література/References:

1. Gudej J., Owczarek A. Roslinne surowce lecznicz – badania makroskopowo mikroskopowe. Skrypt do ćwiczeń z farmakognozji pod redakcją prof. dr hab. n. farm. Jana Gudeja, Jydy, 2012, 18.
2. Negru I. F., Kaprelyants L. V. Research of process of obtaining the complex b-CD with

lycopene. Scientific conference with international participation «Food science, engineering and technologies-2010». Plovdiv, 2010, 1, 471 475.

3. Rol likopinu yak antyoksydantu karotynoidu v profilaktytsi khronichnykh zakhvoriuvan. Stattia Science Direct. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0271531798001936>
4. Likopin yak pryrodnyi antyoksydant, shcho vykorystovuietsia dlia profilaktyky rozladiv zdorovia liudyny. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: <https://www.mdpi.com/2076-3921/9/8/706>.
5. Tanasienko F. S., Kasimovskaya N. N., Shlyapnikov V. A., Shlyapnikova A. P. Evolyutsiya predstavleniy ob izmenenii sodержaniya i sostava efirnykh masel. Fiziologiya i biokhimiya kulturnykh rasteniy, 1995, 27 (3), 123 129.
6. Likopen jak antioksydant dlja zdorov'ja ta zahvorjuvan' ljudini. Stattia Science Direct. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128159729000>
7. Danilova L. A. Prirodni antioksidanti. Harchova ta pererobna promislovist', 2013, 3, 18 19.
8. Negru I. F., Kaprel'janc L. V. Viktoristannja gidrolitichnih fermentiv pri vidilenni likopinu. Materiali Vseukraïns'koï naukovo-praktichnoi konferencii molodih vchenih, aspirantiv ta studentiv «Pitannja tehnologii ta gigieni harchuvannja», Donec'k, 2019, 101.
9. Solodovnichenko N. M., Zhuravl'ov M. S., Koval'ov V. M. Likars'ka roslinna sirovina ta fitopreparati: Posib. z farmakognozji z osnovami biohimii likar. roslin. H.: Vid-vo NFAU: Zoloti storinki, 2001, 408.

*Впервые поступила в редакцию 26.10.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 616.314.18-002.4: 612.176: 612.015.11]-092.9

**СТАН ПРООКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В
ТКАНИНАХ ПАРОДОНТА В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРАДОНТИТУ ТА
ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ ПОРУШЕНЬ
ТІОЦЕТАМОМ**

Регада М.С., Олекшій П.В., Колішецька М.А.

*Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Львівський медичний інститут*

**СОСТОЯНИЕ ПРООКСИДАНТНОЙ И АНТИОКСИДАНТНОЙ
СИСТЕМЫ В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАРОДОНТИТА И
ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА И КОРРЕКЦИЯ ИХ
НАРУШЕНИЙ ТИОЦЕТАМОМ**

Регада М.С., Олекший П.В., Колишецкая М.А.

*Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого
Львовский медицинский институт*

**THE STATE OF THE PROOXIDANT AND ANTIOXIDANT SYSTEM IN
PERIODONTAL TISSUES IN THE DYNAMICS OF EXPERIMENTAL
PERIODONTITIS AND IMMOBILIZATION STRESS AND
CORRECTION OF THEIR DISORDERS BY THIO CETAM**

Regeda M.S., Olekshij P.V., Kolishetska M.A.

*Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Lviv Medical Institute*

121

The aim of the study was to determine the functional state of lipid peroxidation and antioxidant protection in guinea pig periodontal tissues under conditions of experimental periodontitis (EP) and immobilization stress (IS) and to evaluate the effect of thioacetam.

Material and methods of research. Experimental studies were performed on 50 guinea pigs (males), body weight 0.18-0.21 kg, which were divided into five groups (10 in each): the first — intact animals — control; the second (experimental) group — animals with experimental periodontitis under conditions of immobilization stress (3rd day), the third group included guinea pigs with EP and IS on the 5th day of the combined model process, to IV — animals with EP and IS 15th day and up to V — animals on the 15th day of experiment with EP and IS after the use of thioacetam.

Experimental periodontitis was modeled by the method of ZR Jogan (1983). Immobilization stress was reproduced by the method of PD Horizontov (1996). To correct disorders in group V, the drug was administered thioacetam at a rate of 250 mg / kg intramuscularly from the 6th day of the experiment for 10 days.

Condition of free radical lipid oxidization in periodontal tissues was determined on

maintenance content of malonic dialdehyde by method of Corobeynikov E.G. (1989) and diene conjugates by method of Gavrylov V.G., Myshkorudna M. I. (1989). The degree of activity of antioxidant defence was estimated on maintenance enzymes — superoxidisedismutase by method of R. Fried (1975), catalase by the method of B. Holmes, C. Masters (1970), glutathionperoxidase method of Arkhipova O. G. (1988).

Results and discussion. The growth of products of free radical oxidation — diene conjugates and malonic dialdehyde in periodontal tissues of guinea pigs in EP and IS was established. There was a decrease in the activity of antioxidant protection — superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase, especially pronounced on the 15th day of the experiment. The obtained data indicate an increase in lipid peroxidation against the background of depletion of compensatory reactions. The use of the antioxidant thioacetam has a corrective effect on the altered performance of the pro- and antioxidant systems in the periodontal tissues of guinea pigs under conditions of experimental periodontitis and immobilization stress.

Key words: *periodontitis, stress, free radical oxidation, antioxidant protection, thioacetam.*

Мета дослідження — вивчити функціональний стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в тканинах пародонта морських свинок за умов розвитку експериментального пародонтиту (ЕП) та іммобілізаційного стресу (ІС) та оцінити ефективність застосування тіоцетама.

Матеріал та методи досліджень. Експериментальні дослідження проводились на 50 морських свинках (самцях), яких розподіляли на п'ять груп (по 10 у кожній): перша — інтактні тварини — контроль; друга (дослідна) група — тварини з експериментальним пародонтитом та іммобілізаційним стресом (3-я доба), до III групи відносили морські свинки з ЕП та ІС на 5-у добу комбінованого модельного процесу, до IV — тварини з ЕП та ІС на 15-у добу (до лікування тіоцетамом) і до V — тварини з ЕП та ІС на 15-у добу експерименту після застосування тіоцетама. Експериментальний пародонтит моделювали за методом З.Р.Жоган (1983). Іммобілізаційний стрес відтворювали за методом П.Д. Горизонтова (1996). Для корекції порушень V групі тварин вводився препарат тіоцетам з розрахунку 250 мг/кг внутрішньом'язово з 6-ої доби експерименту впродовж 10 днів.

Стан вільнорадикального окиснення ліпідів у тканинах пародонта визначали за вмістом дієнових кон'югатів за методом В.Г. Гаврилова, М.І. Мишкорудної (1989), і малонового діальдегіду за методом Е.Н. Коробейникова (1989). Ступінь активності антиоксидантної системи оцінювали за вмістом ферментів — супероксиддисмутази за методом R. Fried (1975), каталази за методом R. Holmes, C. Masters (1970), глутатіонпероксидази за методом Архиповой О.Г. (1988). Статистичне опрацювання одержаних даних здійснювали за методом Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення. У роботі встановлено зростання продуктів вільнорадикального окиснення — дієнових кон'югатів та малонового діальдегіду в тканинах пародонта морських свинок при ЕП та ІС. Виявлено зниження активності антиоксидантного захисту — супероксиддисмутази, каталази та глутатіонпероксидази, особливо виражене на 15-у добу експерименту. Отримані дані свідчать про посилення перекисного окиснення ліпідів на тлі виснаження компенсаторних реакцій. Застосування антиоксиданта тіоцетама має коригуючий вплив на змінені показники про- та антиоксидантної систем в тканинах пародонта морських

свинок за умов розвитку експериментального пародонтиту та іммобілізаційного стресу.

Ключові слова: пародонтит, стрес, вільнорадикальне окиснення, антиоксидантний захист, тіоцетам.

Цель исследования — изучить функциональное состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты в тканях пародонта морских свинок в условиях развития экспериментального пародонтита (ЭП) и иммобилизационного стресса (ИС) и оценить эффективность применения тиоцетама.

Материал и методы исследований. Экспериментальные исследования проводились на 50 морских свинках (самцах) массой тела 0,18-0,21 кг, которые распределяли на пять групп (по 10 в каждой): первая — интактные животные — контроль; вторая (исследовательская) группа — животные с экспериментальным пародонтитом и иммобилизационным стрессом (3-е сутки), к III группе относили морские свинки с ЭП и ИС на 5-е сутки комбинированного модельного процесса, в IV — животные с ЭП и ИС (15-е сутки) и к V — животные с ЭП и ИС на 15-е сутки эксперимента после применения тиоцетама.

Экспериментальный пародонтит моделировали методом З.Р.Жоган (1983). Иммобилизационный стресс воспроизводили по методу П.Д. Горизонтов (1996). Для коррекции нарушений V группе животных вводился препарат тиоцетам из расчета 250 мг / кг внутримышечно с шестом суток эксперимента в течение 10 дней.

Состояние свободнорадикального окисления липидов в тканях пародонта определяли по содержанию диеновых конъюгатов методом В.Г. Гаврилова, М.И. Мышкорудной (1989), и малонового диальдегида методом Е.Н.Коробейникова (1989). Степень активности антиоксидантной защиты оценивали по содержанию ферментов супероксиддисмутазы методом R. Fried (1975), каталазы методом В. Holmes, С. Masters (1970) и глутатионпероксидазы методом Архиповой О.Г. (1988).

Результаты и обсуждение. В работе установлено рост продуктов свободнорадикального окисления — диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в тканях пародонта морских свинок при ЭП и ИС. Выявлено снижение активности антиоксидантной защиты — супероксиддисмутазы, каталазы и глутатионпероксидазы, особенно выраженное на 15-е сутки эксперимента. Полученные данные свидетельствуют об усилении перекисного окисления липидов на фоне истощения компенсаторных реакций. Применение антиоксиданта тиоцетама имеет корректирующее воздействие на измененные показатели про- и антиоксидантной систем в тканях пародонта морских свинок в условиях развития экспериментального пародонтита и иммобилизационного стресса.

Ключевые слова: пародонтит, стресс, свободнорадикальное окисление, антиоксидантная защита, тиоцетам.

Вступ

Серед усіх стоматологічних захворювань генералізований пародонтит (ГП) займає одне з провідних місць через поширеність цієї патології серед населення та її наслідки [5]. В цілому захворювання пародонта є однією з голов-

них причин ранньої втрати зубів, вогнище запалення стає до того ж джерелом сенсibiliзації організму, а прогресування дистрофічно-запального процесу в пародонті призводить до порушення процесів регенерації й деструкції кістки альвеолярного відростка [6, 11].

Однією із систем, що забезпечує гомеостаз є прооксидантно-антиоксидантна система (ПАС). Оцінка компонентів ПАС дає інформацію про рівновагу процесів вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту [2]. Процес перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) — це одна із сторін метаболізму, що постійно відбувається на різних рівнях живих систем; але посилення даного процесу може призвести до пошкодження мембранних структур і, як наслідок, загибелі клітин [2]. ПАС стимує процеси ПОЛ на рівні, необхідному для підтримки нормальної життєдіяльності. Встановлено, що надмірна іммобілізація, стрес є факторами, що можуть викликати функціональні зміни на різних рівнях організму [10]. Зміни у прооксидантно-антиоксидантному балансі можуть призвести до ушкодження білків, нуклеїнових кислот, загибелі клітинних елементів [2]. Активація процесів вільнорадикального окиснення та наступна за ним реакція тканин та систем організму називається оксидативним стресом [11], наслідки якого можна зменшити за рахунок активності антиоксидантної системи (АОС). В той же час, питання комплексного впливу вищезазначених факторів, а також зміни ПАС, що спостерігаються при пародонтиті, залишаються мало вивченими. Тому питання дослідження процесів перекисного окиснення ліпідів в умовах поєднаної патології в комбінації зі стресом є актуальним.

Активація продуктів ПОЛ призводить до небезпечних для життєдіяльності клітин процесів, тим самим ускладнюючи і маніфестацію даного захворювання [9,10]. Тому проблема корекції даних порушень середниками, що володіють спектром протективно-захисних властивостей, є вкрай актуальною [9]. Одним з такої групи препаратів є тіоцетам, який має виражену антиоксидантну спроможність. Фармакологічний

ефект препарату зумовлений взаємопотенціуючою дією тіотриазоліну та пірацетаму.

Мета дослідження — вивчити функціональний стан ПОЛ та АОС у тканинах пародонта морських свинок за умов розвитку експериментального пародонтиту (ЕП) та іммобілізаційного стресу (ІС) та оцінити ефективність застосування тіоцетаму.

Матеріал та методи досліджень

Експериментальні дослідження проводились на 50 морських свинках (самцях), масою тіла 0,18-0,21 кг, що утримувалися на стандартному раціоні віварію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Морські свинки розподілялися на п'ять груп (по 10 у кожній): перша — інтактні тварини — контроль; друга (дослідна) група — тварини з експериментальним пародонтитом та іммобілізаційним стресом (3-я доба), до III групи відносили морські свинки з ЕП та ІС на 5-у добу комбінованого модельного процесу, до IV — тварини з ЕП та ІС на 15-у добу (до лікування тіоцетамом) і до V — тварини з ЕП та ІС на 15-у добу експерименту після застосування тіоцетаму.

Експериментальний пародонтит моделювали за методом З.Р.Жоган (1983) [4]. Іммобілізаційний стрес відтворювали за методом П.Д. Горизонтова (1996) [3]. Для корекції порушень V групі тварин вводився препарат тіоцетам з розрахунку 250 мг/кг внутрішньом'язово з 6-ої доби експерименту впродовж 10 днів. Нами були вибрані фіксовані доби (3-я, 5-а та 15-а) для досліджень, які відповідали класичним стадіям гострого запального процесу. Усіх експериментальних тварин утримували в стандартних умовах віварію Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Евтаназію тварин проводили шляхом декапітації з дотри-

манням Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985).

Стан вільнорадикального окиснення ліпідів у тканинах пародонта визначали за вмістом дієнових кон'югатів (ДК) за методом В.Г. Гаврилова, М.І. Мишкорудної (1989) [1], і малонового діальдегіду (МДА) за методом Е.Н. Коробейникова (1989) [6]. Ступінь активності антиоксидантної системи оцінювали за вмістом ферментів — супероксиддисмутази (СОД) за методом R. Fried (1975) [12], каталази (КТ) за методом R. Holmes, C. Masters (1970) [13], глутатіонпероксидази (ГПО) за методом Архиповой О.Г. (1988) [8]. Статистичне опрацювання одержаних даних здійснювали за методом Стьюдента.

Результати досліджень та обговорення

При вивченні про- та антиоксидантної систем у тканинах пародонта мурчаків при ЕП та ІС було встановлено, що в усі досліджувані доби експерименту мали місце вірогідні зміни показників, як вільнорадикального окиснення, так і антиоксидантного захисту у порівнянні з групою інтактних тварин. Також нами проводилось порівняння одержаних даних не лише груп тварин з ЕП та ІС і контролю, але й між різними дослідними групами, які піддавались впливу патогенного чинника та зокрема тривалості його дії. Під час дослідження ДК було виявлено, що на 5-у добу рівень первинного продукту ліпопероксидації практично на рівні з показниками другої групи тварин. Ледь помітне збільшення концентрації ДК спостерігаємо на 15-у добу експерименту на 7,5 % ($p < 0,05$) проти 3-ї доби модельного процесу ЕП та ІС.

Суттєвіші зміни спостерігали з боку наступного показника ліперпероксидації — малонового діальдегіда. Відмічаємо

його поступове підвищення в залежності від тривалості патологічного процесу: на 5-у і 15-у доби МДА збільшується відповідно на 24,7 % ($p < 0,05$) і 31,4 % ($p < 0,05$) відносно групи мурчаків на 3-ю добу експерименту. Отже, результати досліджень ПОЛ у тканинах пародонта за умов ЕП та ІС встановили його поступову активізацію, особливо найбільше виражене в мурчаків четвертої групи (15-а доба).

Аналіз рівня ферментної ланки АОС ми вивчали за допомогою супероксиддисмутази, каталази та глутатіонпероксидази. Активність СОД в досліджуваному біологічному матеріалі (тканини пародонта) на 5-у добу ЕП та ІС показали її зменшення на 41,5 % ($p < 0,05$) при порівнянні з 3-ю добою експерименту. Регресія активності цього показника відбувається і надалі відповідно на 61,0 % ($p < 0,05$) на 15-у напроти мурчаків II групи.

Подібна тенденція спостерігалась і з боку наступного фермента АОС — каталази. Відмічаємо поступове зниження даного показника в залежності від тривалості патологічного процесу: на 5-у та 15-у доби відповідно на 51,4 % ($p < 0,05$) та 61,7 % ($p < 0,05$) відносно групи тварин на 3-ю добу ЕП та ІС.

Відносно ще одного показника антиоксидантної системи, ГПО, нами виявлено його суттєве зменшення в тканинах пародонта по мірі розвитку ЕП та ІС. Зменшення даного фермента спостерігалось на 5-у добу на 59,5 % ($p < 0,05$) та на 15-у добу на 74,4 % ($p < 0,05$) напроти другої групи дослідних тварин.

Застосування тіоцетаму, який має антиоксидантну, мембраностабілізуючу дію, призводило до зниження вмісту ДК та МДА у тканинах пародонта відповідно на 38,9 % ($p < 0,05$) та 39,1 % ($p < 0,05$) та вагоме підвищення активності АОС, а саме зростання рівня СОД на 73,5 % ($p < 0,05$), КТ на 65,3 % ($p < 0,05$) і ГПО

Рис. 1. Вплив тіоцетаму на рівень ПОЛ-АОС у тканинах пародонта морських свинок у динаміці формування ЕП та ІС.

на 83,8 % ($p < 0,05$) в порівнянні з групою тварин, які не піддавалися впливу цього препарату, що свідчить про позитивний його вплив на зазначені показники (рис. 1).

Висновки

Таким чином, дослідження окремих компонентів прооксидантної (ДК і МДА) і антиоксидантної (СОД, КТ і ГПО) систем у тканинах пародонта в динаміці розвитку ЕП та ІС дозволило виявити надмірне утворення продуктів перекисного окиснення ліпідів на тлі виснаження ферментативної ланки антиоксидантної системи, особливо у пізній період експерименту, що вказує на суттєве порушення функціонального стану прооксидантно-антиоксидантної систем.

Результати проведеного лікування препаратом тіоцетамом впродовж 10 днів показали достовірно пригнічення надмірної активності ліпопероксидації при одночасному підвищенні активності АОС у мурчаків при ЕП та ІС. Це свідчить про його позитивний коригуючий ефект на зазначені вище показники порушених метаболічних процесів за умов розвитку цієї комбінованої експериментальної моделі хвороби.

Література

1. Гаврилов В. Б. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови / В. Б. Гав-

рилов, М. И. Мишкорудная // Лабораторная диагностика ишемической болезни сердца. — К.: Здоровье, 1989. — С. 170–171.

2. Гільмутдінова М.Ш. Рівень первинних продуктів пер оксидного окиснення ліпідів за умов різноманітної функціональної активності скелетних м'язів в комбінації зі змінами фотоперіоду. / М. Ш. Гільмутдінова, В. С. Черно, В. В. Кошарний // Світ медицини та біології. 2018. № 3 (65) 215 -218. ISSN 2079-8334.

3. Горизонтов П.Д. Стресс и система крови/П.Д.Горизонтов, О.И.Белоусов, М.И.Федотов/, М.: Медицина, 1983.-с.338

4. Жоган З.Р. Клинико-экспериментальное обоснование усовершенствования ортопедических методов при комплексном лечении заболеваний пародонта. Автореф. Дис. К.мед.н., Киев, 1996.-с. 18.
5. Кононова О. В. Ефективність лікування загостреного перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з проявами психоемоційного стресу / О. В. Кононова // Сучасна стоматологія. — 2020. — № 2. — С. 24-28.
6. Кононова О.В. Влияние линкомицина на состояние пародонта у крыс с адреналиновым стрессом // Вісник стоматології, 2016; 96 (3): 26-28.
7. Коробейникова Э. Н. Модификация определения продуктов ПОЛ в реакции с тиобарбитуровой кислотой / Э. Н. Коробейникова // Лабораторное дело. — 1989. — № 7. — С. 8–10.
8. Определение активности пероксидазы в крови // Методы исследования в профпатологии / под ред. О. Г. Архиповой. — М.: Медицина, 1988. — С. 153.
9. Сікіринська Д.О. Вплив краніоскелетної травми, ускладненою крововтратою, на функціональні і морфологічні порушення печінки у щурів з різною резистентністю до гіпоксії та їх корекція. Автореф. дис. к.мед.н., Тернопіль, 2021. С.22.
10. Тяжка О. В. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у дітей різного віку / О. В. Тяжка, Я. М. Загородня // Перинатологія і педіатрія. — 2016. — № 2. — С. 101-105.

11. Borgnakke W.S. Effect of periodontal disease / Borgnakke W.S., Ylцstalo P.V., Taylor G.W., Genco R.J. // J Periodontol, 84 (4 Suppl), 2013. 132-52
12. Fried R. Enzymatic and non-enzymatic assay of superoxide ifillii / R. Fried // Biochemie. — 1975. — Vol. 57, № 5. — P. 657-660.
13. Holmes R. Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase / R. Holmes // FEBS Lett. — 1970. — Vol. 11, № 1. — P. 45-48.
6. Kononova, O.V. (2016). Vlijanie linkomicina na sostojanie parodonta u krys s adrenalinovym stressom. Visnik stomatologii, 96 (3): 26-28.
7. Korobeynikova E.N. Modifikation of determination of LP products in reaction with thiobarbituric acid. Laboratornoe delo 1989; 7: 8-10.
8. Arkhipova O.H. Opredelenie aktivnosti peroksidazy v krvi. Metody issledovaniya v profpatologii. Moscow, Meditsina, 1988. p. 153.

References

1. Gavrilov V.B., Mishkorudnaya M.I. Spectrophotometric determination of lipid hydroperoxides in blood plasma. Laboratornaya diagnostika ishemicheskoy bolezni serdtsa. Kiev, Zdorovyе, 1989. 170-171.
2. Hil№mutdinova VSh, Chernov VS, Kosharnyy VV Riven№ pervynnykh produktiv per oksydnoho oksynennya lipidiv za umov riznomanitnoyi funktsional№noyi aktyvnosti skeletnykh myaziv v kombinatsiyi zi zminamy fotoperiodu. Svit medytsyny ta biolohiyi. 2018. № 3 (65) 215 -218.
3. Gorizontov PD, Belousov OI, Fedotov MI. Stress i systema krovi. M.: Medicine, 1983.p.338.
4. Jogan ZR Clinico-experimentalne obosnovanie usovershenstvovaniya orthopedichnykh metodiv pry complexnomu likuvanni chvorob parodonta Author's ref. Dis. Candidate of Medical Sciences, Kiev, 1996. p.18.
5. Kononova OV Efektyvnist likuvannja zagostrenogo perebigu generalizovanogo parodontytu v chvorych z projavamy psychoemocijnogo stresu. Suchasna stomatologia. 2020. № 2. P. 24-28.
9. Sikirynska DO. Vplyv kranioskeletnoyi travmy, uskladnenoyu krvovtratoyu, na funktsional№ni i morfolohichni porushennya pechinky u shchuriv z riznoyu rezystentnistyu do hipoksiyi ta yikh korektsiya. Avtoref. dys. k.med.n., Ternopil, 2021. S.22.
10. Tjashka O.V., Zagorodnja J.M. State of lipid peroxidation and antioxidant system in children of all ages. Perynatologia and pediatria 2016.2. 101-105.
11. Borgnakke, W.S., Ylцstalo, P.V., Taylor, G.W., & Genco, R.J. (2013). Effect of periodontal disease on diabetes: systematic review of epidemiologic observational evidence. J Periodontol, 84 (4 Suppl), 135-52 (in English).
12. Fried R. Enzymatic and nonenzymatic assay of superoxide ifilli. Biochemie 1975; 57 (5): 657-660.
13. Holmes R., Masters With. Epigenetic interconversions of the multiple forms of mouse liver catalase. FEBS Lett 1970; 11 (1): 45-48.

*Впервые поступила в редакцию 30.11.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

УДК: 615.014:615.2:616-092.9

**ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ
ІНГАЛЯЦІЙНОГО ВПЛИВУ БЕНЗАЛКОНІЮ САХАРИНАТУ В
УМОВАХ ГОСТРОГО ТА СУБХРОНІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ**

Кузьмінов Б.П., Туркіна В.А., Лотоцька-Дудик У.Б., Крупка Н.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
kaf_prophylactictox@meduniv.lviv.ua

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ИНГАЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕНЗАЛКОНИЯ
САХАРИНАТА В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО И СУБХРОНИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА**

Кузьминов Б.П., Туркина В.А., Лотоцкая-Дудык У.Б., Крупка Н.О.
Львовский национальный медицинский университет имени Данилы
Галицкого
kaf_prophylactictox@meduniv.lviv.ua

**EXPERIMENTAL ESTABLISHMENT OF PARAMETERS OF
INHALATION INFLUENCE OF BENZALKONIUM SACCHARINATE
IN THE CONDITIONS OF ACUTE AND SUBCHRONIC
EXPERIMENT**

Kuzminov B.P., Turkina V.A., Lototska-Dudyk U.B., Krupka N.O.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
kaf_prophylactictox@meduniv.lviv.ua

128

Summary/Резюме

Benzalkonium saccharinate, as a representative of the group of quaternary ammonium salts (QAS) is a component of complex disinfectants. It is also used as a biocide, preservative in household chemicals, pharmaceuticals and cosmetics. Despite the widespread use and industrial contact of workers with the compound, benzalkonium saccharin is little studied in toxicological terms.

The purpose is to set the toxicity parameters of benzalkonium saccharinate in single and multiple inhalation

Materials and methods. Toxicity parameters of benzalkonium saccharinate were established by the results of experiments with intranasal (single) and intracheal (multiple) installation of the substance in the organism of experimental animals. The experiment took into account the general condition of animals, hematological and biochemical parameters of blood, indicators of lipid peroxidation, cytological composition of bronchoalveolar lavage fluid.

Results. The mean lethal concentration (CL_{50}) for benzalkonium saccharin is 530 mg/m³. The threshold of a single inhalation action is set at 70 mg/m³, and the concentration of 10 mg/m³ is defined as the threshold of chronic general toxic action. At determining the threshold concentrations, the parameters of peripheral blood, lipid peroxidation, enzymatic activity of blood, cytological composition of bronchoalveolar

lavage under the influence of benzalkonium saccharin were established in the experiment. Accordingly, the zone of acute action (Zac) was 7.3, the zone of chronic action (Zch) - 7.

Benzalkonium saccharinate caused in experimental animals disorders of both the functional state of the respiratory system and hemostasis in single and subchronic inhalation.

Conclusions. The established toxicity parameters allow to carry benzalkonium saccharinate to the second class (highly dangerous) danger. The nature of toxic lesions of model organisms by inhalation defines the compound as a substance with not selective irritant action. The obtained data will allow to substantiate the hygienic regulation of the content of benzalkonium saccharin in the air of the working area.

Keywords: *benzalkonium saccharinate, laboratory animals, toxicity parameters, acute and subchronic experiment, inhalation effect.*

Актуальность. Бензалкония сахаринат входит в состав комплексных дезинфицирующих средств. Он используется в качестве биоцида, консерванта в средствах бытовой химии, фармацевтических препаратах и косметических изделиях. Несмотря на широкое применение и контакт работающего контингента с данным веществом в производственных условиях, бензалкония сахаринат малоизучен в токсикологическом плане.

Цель исследования: установить параметры ингаляционной токсичности бензалкония сахарината при однократном и многократном поступлении.

Материалы и методы: ингаляционную токсичность бензалкония сахарината оценивали по результатам экспериментов с интраназальной (однократно) и интратрахеальной (многократно) инстилляцией вещества в организм подопытных животных. В эксперименте учитывали общее состояние животных, гематологические и биохимические показатели крови, показатели перекисного окисления липидов, цитологический состав бронхо-альвеолярного лаважа.

Результаты: Средняя смертельная концентрация (LC_{50}) для бензалкония сахарината составляет 530 мг/м^3 . Порог однократного ингаляционного действия установлен на уровне 70 мг/м^3 , концентрация 10 мг/м^3 определена как порог хронического ингаляционного действия. При определении пороговых концентраций опирались на установленные в эксперименте изменения показателей периферической крови, перекисного окисления липидов, ферментативной активности крови, цитологического состава бронхоальвеолярного лаважа под действием бензалкония сахарината. Соответственно зона острого действия (Zac) составил 7,3, зона хронического действия (Zch) - 7.

Бензалкония сахаринат при однократном и субхроническом ингаляционном поступлении вызвал у экспериментальных животных нарушения, как функционального состояния дыхательной системы, так и показателей гемостаза.

Заключение. Установленные параметры токсичности позволяют отнести бензалкония сахаринат к веществам второго класса опасности (высоко опасные). Характер изменений показателей токсического поражения у лабораторных животных при ингаляционном воздействии вещества позволяет заключить, что оно владеет неизбирательным раздражающим действием. Полученные данные позволяют в дальнейшем обосновать гигиенический регламент содержания бензалкония сахарина-

та в воздухе рабочей зоны.

Ключевые слова: бензалкония сахаринат, лабораторные животные, параметры токсичности, острый и субхронический эксперимент, ингаляционное воздействие.

Актуальність. Бензалконій сахаринат є складником комплексних дезінфікуючих засобів. Він також застосовується як біоцид, консервант у засобах побутової хімії, фармацевтичних препаратах та косметичних виробках. Незважаючи на широке застосування та виробничий контакт працюючих із сполукою, бензалконію сахаринат мало вивчений в токсикологічному аспекті.

Мета дослідження: встановити параметри токсичності бензалконій сахаринату за однократного та багаторазового інгаляційного надходження.

Матеріали і методи: Параметри токсичності бензалконію сахаринату встановлено за результатами експериментів з інтраназальною (однократною) та інтрахемальною (багаторазовою) інсталяцією речовини в організм дослідних тварин. В експерименті враховували загальний стан тварин, гематологічні та біохімічні показники крові, показники перекисного окислення ліпідів, цитологічний склад рідини бронхо-альвеолярного лаважу.

Результати: Середньо-летальна концентрація (CL_{50}) для бензалконію сахаринату складає 530 мг/м^3 . Поріг однократної інгаляційної дії встановлений на рівні 70 мг/м^3 , а концентрація 10 мг/м^3 визначена як поріг хронічної загально токсичної дії. При визначенні порогових концентрацій враховували встановлені в експерименті показники периферійної крові, перекисного окислення ліпідів, ферментативної активності крові, цитологічного складу бронхоальвеолярного лаважу під впливом бензалконію сахаринату. Відповідно зона гострої дії (Z_{ac}) становила 7,3, зони хронічної дії (Z_{ch}) – 7.

Бензалконію сахаринат при одноразовому та субхронічному інгаляційному надходженні викликав у експериментальних тварин порушення, як функціонального стану дихальної системи, так і показників гемостазу.

Заключення. Встановлені параметри токсичності дозволяють віднести бензалконій сахаринат до другого класу (високо небезпечні) небезпеки. Характер токсичного ураження модельних організмів при інгаляційному надходженні визначає сполуку як речовину із невибірковою подразнюючою дією. Отримані дані дозволяють в подальшому обґрунтувати гігієнічний регламент вмісту бензалконій сахаринату у повітрі робочої зони.

Ключові слова: бензалконій сахаринат, лабораторні тварини, параметри токсичності, гострий та субхронічний експеримент, інгаляційний вплив.

Вступ

Бензалконій сахаринат, як представник групи четвертинних амонієвих солей (ЧАС), є складником комплексних дезінфікуючих засобів. Він також застосовується в якості біоциду, консерванту у засобах побутової хімії, фармацевтичних препаратах та косметичних виробках [1]. Поєднання довголанцюгового анти-

бактеріального катіону (алкілдиметил-бензалконію) з твердим підсолоджувачем дало можливість отримати рідину з підвищеною термостабільністю, зберігаючи при цьому як антибактеріальну активність, так і солодкий смак. Це дозволяє застосовувати таку сполуку у харчовій промисловості, особливо у конди-

терських виробках для збільшення терміну зберігання [2].

Ефекти біологічного впливу ЧАС пов'язані із подразнюючою дією як на шкіру та слизові оболонки, так і верхні дихальні шляхи та розвитком запального процесу у легенях. Механізми, пов'язані з бронхоконстрикцією, індукованою ЧАС, до кінця не вивчені, проте, спостерігають задіяні імунологічні та неімунологічні шляхи. За даними літератури, ЧАС підвищують чутливість до алергенів та викликають астму. Так, майже у 50% фермерів, які використовують для дезінфекції продукти на основі ЧАС у формі спрею, виявляли гіперреактивність бронхів. Окрім того, ЧАС може стимулювати вивільнення похідних арахідонової кислоти та прозапальних цитокінів в дихальні шляхи [3].

Незважаючи на широке застосування бензалконій сахаринату та виробничий контакт працюючих із сполукою, в Україні не встановлені регламенти вмісту алкілдиметилбензалконій сахаринату у повітрі робочої зони.

Мета дослідження - встановити параметри токсичності бензалконій сахаринату за однократного та багаторазового інгаляційного надходження.

Матеріали і методи досліджень

Хімічна назва за IUPAC: бензил-диметил-тетрадецилазаній; бензил-додецилдиметилазаній; 1,1-діоксо-1,2-бензотіазол-3-олат / benzyl-dimethyl-tetradecylazanium [4]. Традиційна, найбільш вживана назва – бензалконій сахаринат. Клас сполук: четвертинні амонієві сполуки. Агрегатний стан: твердий (іонна рідина). Дослідження проведено відповідно до методичних вказівок [5]. Експериментальна робота виконана на лабораторних тваринах - нелінійних щурах, які утримувались в умовах віварію ЛНМУ імені Данила Галицького. Тварин утримували на стандартному раціоні віварію із вільним доступом до води та

їжі. Умови утримання лабораторних тварин контролювали за показниками мікроклімату та загально-прийнятими методами з використанням приладів, що систематично проходять метрологічну атестацію. Експериментальні роботи з тваринами виконано відповідно до національних «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» [6].

Параметри токсичності бензалконію сахаринату встановлено при інгаляційному шляху надходження, що моделювався з використанням інтраназальної та інтрахеальної інстиляції речовини в організм дослідних тварин. Експериментальні групи тварин включали 6-10 особин кожна і формувались шляхом складання ранжованих рядів і нумерацією за вихідною масою тіла. Отримані під час експериментів результати дослідних тварин співставляли з аналогічними показниками у тварин контрольних груп і величинами норми у лабораторних тварин.

Гостру інгаляційну токсичність (CL_{50}) бензалконію сахаринату було оцінено за смертельними ефектами. Речовину вводили одноразово інтратрахеально лабораторним тваринам в діапазоні доз 1,25-30,0 мг/кг, які відповідають концентраціям від 20,0 до 2000,0 мг/м³. Після завершення експозиції упродовж чотирнадцяти днів спостерігали за кількістю летальних випадків в експериментальній групі. Розрахунок CL_{50} проведено за методом Лічфілда-Вілкоксона [7].

Для встановлення порогової концентрації (Lim_{ac}) бензалконію сахаринату за однократної інгаляційної дії було проведено розрахунки за рівняннями кореляційної залежності:

$$lg Lim_{ac} = 0,91 lg DL_{50 \text{ в/ш}} - 0,8;$$

$$lg Lim_{ac} = 0,74 lg CL_{50} - 0,48;$$

$$lg Lim_{ac} = 0,91 lg DL_{50 \text{ в/ш}} - 0,63.$$

Із метою експериментального

визначення Lim_{ac} речовину вводили інтратрахеально білим щурам-самкам в дозах, що в перерахунку відповідало концентраціям 35,0, 70,0, та 150 мг/м³. Критеріями токсичного впливу на організм лабораторних тварин були показники, визначені за даними літератури. Визначення проводили на першу та сьому добу після введення.

Розрахунок зони гострої дії проведено за формулою $Z_{ac} = CL_{50} / Lim_{ac}$.

Розрахунок порогу хронічної інгаляційної дії (Lim_{ch}) бензалконій сахаринату проведено за наступними рівняннями регресії:

$$lg Lim_{ch} = 0,62 lg CL_{50} - 1,08;$$

$$lg Lim_{ch} = 0,77 lg Lim_{ac} - 0,56.$$

Як в гострому, так і субхронічному експериментах вплив на глибокі дихальні шляхи оцінювали за цитологічним складом рідини бронхо-альвеолярного лаважу (БАЛ), яку отримували шляхом інфузії легень в розрахунку 1 мл фізіологічного розчину на 25 г ваги тіла тварини. Проби БАЛ охолоджували для аналізування та зберігання [8]. Для цитологічного аналізу зразки БАЛ центрифугували впродовж 10 хвилин при 2000 об/хв., ресуспендували осад та виготовляли мазки, які фарбували за Романовським-Гімза. При мікроскопіюванні підраховували 200 клітин із кожного мазк.

Загальнотоксичну дію препарату на організм тварин вивчено за наступними показниками: оцінка загального стану тварин, наявність клінічної картини отруєння, біохімічний аналіз крові з використанням стандартних тест-систем, вміст гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів у крові, лейкоцитарна формула за загальноприйнятими методиками.

Для визначення впливу та механізму дії алкілдиметилбензалконій сахаринату у токсичних дозах на білих щурів за умов багаторазового інтраназального надходження проведено затруєння

білих щурів упродовж 4 місяців у дозах, що відповідали концентраціям 5,0, 10,0, 15,0 мг/м³. Процеси оксидативного стресу було оцінено за показниками перекисного окислення ліпідів (ПОЛ): активність каталази, вміст дієнових кон'югатів та малонового діальдегіду [9, 10, 11].

Розрахунок зони хронічної дії проведено за формулою $Z_{ch} = Lim_{ac} / Lim_{ch}$.

Статистичну обробку результатів проведено з використанням пакету програми Microsoft Excel. Перевірку відповідності отриманих даних нормальному закону розподілу проводили за критерієм Шапіро-Уїлкса. За умови відповідності нормальності розподілу достовірність отриманих відмінностей порівнюваних величин оцінювали з використанням однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) з наступним використанням багаторангового Тьюкі HSD-тесту або критерію Kruskal-Wallis з поправкою Бонфероні у випадках, коли мало місце непараметричний розподіл даних. За достовірні приймали зміни з рівнем значимості більш ніж 95 % (p<0,05) [5].

Результати та обговорення. При встановленні CL_{50} у клінічній картині гострої інгаляційної інтоксикації спостерігалось зменшення рухової активності і важке дихання. Загибель деяких тварин у високих дозах відмічалась відразу після введення препарату та впродовж першої доби. Поведінка тварин, що вижили нормалізувалася на другу добу спостереження. Загальний стан був задовільний, шерстний покрив гладкий, блискучий, видимі слизові оболонки блідо-рожевого кольору, щурі рухливі, охайні.

За результатами експерименту середньо-летальна концентрація для бензалконій сахаринату складає 530 мг/м³.

Розрахункове середнє геометричне значення порогу гострої інгаляційної дії (Lim_{ac}) бензалконій сахаринату становить 71,2 мг/м³.

При експериментальному визначенні Lim_{ac} за умов інтратрахеального введення речовини в зазначених дозах на виявлено відмінностей у лейкоцитарній формулі лабораторних щурів експериментальних та контрольної груп. Кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну у крові тварин дослідних груп, що піддавались впливу сполуки в концентраціях 70,0 та 150,0 мг/м³ вірогідно збільшувалася на другу добу порівняно з показниками тварин контрольної групи. Показники в дослідній групі (150,0 мг/м³) - кількість еритроцитів: контроль – 6,98 ± 0,1 г/л, дослід – 7,22 ± 0,09 г/л; гемоглобін: контроль – 135,8 ± 4,2 г/л, дослід – 138,8 ± 5,2 г/л. У групі тварин, що отримували препарат в дозі 70,0 мг/м³ виявили незначні зміни кількісних ха-

рактеристик формених елементів крові, у тварин при дозі 35,0 мг/м³ показники були на рівні інтактного контролю. Динаміка змін показників ПОЛ та активності деяких ферментів у крові експериментальних тварин представлена у табл. 1.

Як видно з табл. 1 бензалконій сахаринат на другу добу викликав достовірні зміни активності АСТ при концентраціях 150,0 та 70,0 мг/м³. Окрім того, за дії бензалконій сахаринату в концентрації 150,0 мг/м³ на другу добу експерименту значно зростала активність каталази, яка каталізує реакції деградації пероксиду водню. Клініко-біохімічний моніторинг активності цього ферменту в організмі має прогностичне значення в оцінці мембранодеструктив-

них процесів. Порушення структурно-функціональної організації клітинних мембран, у тому числі під впливом активізації процесів вільнорадикального окиснення, визначає головні патологічні прояви токсичності. Решта з досліджуваних показників не зазнали суттєвих змін. Для з'ясування природи змін та їх направленості були обраховані антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ та коефіцієнт де Рітиса. Для всіх випробуваних концентрацій на другу добу характерною спостерігалася тенденція до зростання коефіцієнту де Рітиса, що може оцінюється як донозо-

Показники ПОЛ та ферментативної активності у крові білих щурів при однократному інтратрахеальному введенні бензалконій сахаринату (Ме (Q₁-Q₃))

Показник	Експериментальні групи			
	Контроль	I група (150 мг/м ³)	II група (70 мг/м ³)	III група (35 мг/м ³)
Друга доба				
АЛТ, мкмоль/год·мл	1,58 (1,05-1,86)	2,09 (1,66-2,52)*	1,66 (1,49-1,81)	1,55 (1,43-1,76)
АСТ, мкмоль/год·мл	1,25 (1,11-1,38)	2,1 (2,10-2,16)*	2,14 (2,01-2,30)*	1,84 (1,01-2,00)
ДК, одА/мл	1,74 (0,51-6,49)	3,13 (2,84-9,17)	2,43 (1,69-5,67)	2,15 (1,19-5,14)
МДА, ммоль/л	6,22 (5,16-7,14)	9,0 (8,07-11,90)	11,24 (5,42-13,40)	8,31 (7,08-14,60)
каталаза, нмоль H ₂ O ₂ /мл·хв	0,68 (0,47-0,88)	5,40 (2,84-3,77)*	0,54 (0,27-0,68)	0,64 (0,22-0,70)
антиоксидантно-прооксидантний індекс АПІ	0,12 (0,09-0,18)	0,6 (0,04-1,5)	0,05 (0,03-0,11)	0,15 (0,08-0,19)
коефіцієнт де Рітиса, у.о.	0,77 (0,74-2,38)	1,06 (0,71-0,69)	1,37 (1,07-1,65)	1,16 (0,87-1,32)
Сьома доба				
АЛТ, мкмоль/год·мл	1,90 (1,50-2,10)	1,45 (1,20-2,10)*	1,83 (1,48-2,0)	1,77 (1,34-2,30)
АСТ, мкмоль/год·мл	1,30 (1,0-1,70)	1,60 (1,60-1,90)	1,70 (1,53-1,80)	1,55 (1,10-1,70)
ДК, одА/мл	1,94 (1,92-1,96)	1,70 (1,65-1,77)	1,76 (1,64-1,88)	1,74 (1,60-1,79)
МДА, ммоль/л	45,75 (45,50-46,30)	44,18 (42,99-45,49)	45,75 (43,78-47,08)	45,10 (41,18-47,10)
каталаза, нмоль H ₂ O ₂ /мл·год	0,81 (0,27-1,89)	9,99 (1,55-21,13)*	0,54 (0,27-2,90)	0,66 (0,33-1,90)
АПІ, у.о.	0,02 (0,01-0,04)	0,21 (0,04-0,55)	0,01 (0,01-0,12)	0,02 (0,01-0,09)
коефіцієнт де Рітиса, у.о.	0,69 (0,53-0,93)	1,04 (0,85-1,22)	1,07 (0,87-1,25)	1,00 (0,47-1,05)

Примітка: * - достовірні відмінності від показників інших груп (p ≤ 0,05)

Таблиця 2 відрізнялася від контролю (табл. 2)

Цитологічний склад бронхоальвеолярного лаважу щурів під впливом інтратрахеальної інстиляції бензалконій сахаринату (ме (q₁-q₃))

Показник	Експериментальні групи			
	Контроль	I група (150,0 мг/м ³)	II група (70,0 мг/м ³)	III група (35,0 мг/м ³)
Друга доба				
Загальна кількість клітин, 10 ⁶ /мл	2,53 (1,55-4,5)	4,3 (3,1-4,9)	3,34 (2,0-5,5)	2,76 (2,33-5,1)
Нейтрофіли, %	11 (3,5-19,0)	29 (25,5-29)*	26,5 (19,5-29,5)*	13,5 (10,5-14,5)
Макрофаги, %	63,5 (45,0-67,0)	64 (41-69)	71,0 (45,5-77,0)	61,9 (60,5-77)
Лімфоцити, %	10,0 (6,0-16,5)	19,0 (17-22,5)*	1,01 (5,5-22,0)	9,9 (8,5-14,5)
НЛ/МА	0,29 (0,24-0,32)	0,15 (0,13-0,17)	0,19 (0,15-0,23)	0,26 (0,19-0,29)
Сьома доба				
Загальна кількість клітин, 10 ⁶ /мл	3,12 (1,35-5,5)	4,21 (2,9-5,9)	2,76 (1,76-4,32)	2,6 (1,33-4,67)
Нейтрофіли, %	18,0 (17,0-19,0)	10,50 (9,5-11,5)	13,5 (11,5-15)	19,0 (16,0-19,9)
Макрофаги, %	67,0 (57,0-69,0)	71,5 (70,8-73)*	71,0 (65,75-75,50)	70,0 (67,0-71,0)
Лімфоцити, %	16,0 (12,0-21,0)	26,0 (24,25-27)*	15,0 (11,5-18,5)	16,0 (14,0-19,0)
НЛ/МА	0,18 (0,06-0,53)	0,76 (0,43-0,92)	0,44 (0,36-0,56)	0,19 (0,1-0,23)

Примітка: * - достовірні відмінності від показників інших груп (p ≤ 0,05)

логічна ознака патологічних змін у печінці. На сьому добу активність АСТ знизилась до рівнів, що не мали вірогідних відмінностей від таких у контрольній групі тварин. Високою у порівнянні із контролем залишалась активність каталази в групі тварин, що зазнавали впливу концентрації 150,0 мг/м³.

Для оцінки пневмотоксичного ефекту бензалконій сахаринату було досліджено показники БАЛ. У БАЛ тварин, що зазнавали впливу препарату в концентрації 70,0 та 150,0 мг/м³ на другу добу відмічено підвищений вміст нейтрофілів. У групі, що піддавалась впливу концентрації 150,0 мг/м³ групі зареєстровано вищий відсоток лімфоцитів у БАЛ порівняно з контрольною групою впродовж усього терміну експерименту. Кількість нейтрофілів у всіх досліджуваних групах не

відрізнялася від контролю (табл. 2)

За результатами досліджень було встановлено, що поріг однократної інгаляційної дії бензалконій сахаринату складає 70 мг/м³.

Розраховане значення зони гострої дії – 7,3.

Розрахункове середнє геометричне значення порогу хронічної інгаляційної дії (Lim_{ch}) бензалконій сахаринату становить 5,4 мг/м³.

Критеріями оцінки токсичного ефекту були спостереження за поведінкою тварин, оцінка гематологічних показників та цитологічного складу БАЛ. Функціональний стан центральної нервової системи визначали за її здатністю сумувати підпорогової імпульси. Щурі всіх трьох дослідних груп помітно

Таблиця 3

Гематологічні показники крові (M ± m) білих щурів при багатократному інтраназальному введенні бензалконій сахаринату

Показники	Контроль	Дослідні групи		
		5,0 мг/м ³	10,0 мг/м ³	15,0 мг/м ³
Гемоглобін, г/л	132,25 ± 3,96	130,13 ± 2,05 (t = 0,48)	128,5 ± 3,2 (t = 0,73)	118,8 ± 2,28* (t = 2,95)
Еритроцити, Т/л	3,71 ± 0,14	3,52 ± 0,13 (t = 0,97)	3,46 ± 0,26 (t = 0,85)	3,26 ± 0,13* (t = 2,39)
Лейкоцити, г/л	8,18 ± 0,25	8,40 ± 0,34 (t = 0,51)	8,50 ± 0,40 (t = 0,66)	9,04 ± 0,29* (t = 2,23)
Еозинофіли, %	2,13 ± 0,35	2,63 ± 0,38 (t = 0,97)	3,00 ± 0,38 (t = 1,70)	2,88 ± 0,30 (t = 1,64)
Еозинофіли, г/л	0,17 ± 0,03	0,22 ± 0,03 (t = 1,06)	0,25 ± 0,03 (t = 1,92)	0,26 ± 0,03 (t = 2,01)
Нейтрофіли, %	27,25 ± 1,24	25,38 ± 1,39 (t = 1,00)	25,13 ± 1,19 (t = 1,24)	24,50 ± 1,04 (t = 1,71)
Нейтрофіли, г/л	2,23 ± 0,11	2,11 ± 0,09 (t = 0,82)	2,13 ± 0,13 (t = 0,62)	2,22 ± 0,12 (t = 0,06)
Моноцити, %	2,63 ± 0,26	2,88 ± 0,29 (t = 0,63)	3,25 ± 0,25 (t = 1,72)	3,50 ± 0,33 (t = 2,08)
Моноцити, г/л	0,22 ± 0,02	0,24 ± 0,02 (t = 0,67)	0,28 ± 0,03 (t = 1,18)	0,31 ± 0,03 (t = 0,82)
Лімфоцити, %	67,50 ± 1,65	68,50 ± 1,71 (t = 0,42)	67,75 ± 1,58 (t = 0,32)	68,13 ± 0,67 (t = 0,35)
Лімфоцити, г/л	5,53 ± 0,22	5,78 ± 0,34 (t = 0,62)	5,78 ± 0,34 (t = 0,62)	6,16 ± 0,21 (t = 2,05)

Примітка: * — достовірні відмінності від показників контрольної групи (p ≤ 0,05).

відставали в прирості маси тіла.

Субхронічне затруєння викликало зниження рівня гемоглобіну у крові тварин, що зазнавали впливу речовини у концентраціях 10,0 та 5,0 мг/м³ порівняно з інтактним контролем. У щурів у групі (15,0 мг/м³) результати гематологічного аналізу по-

казали статистично значуще збільшення кількості лейкоцитів, лімфоцитів, моноцитів, відносного числа ретикулоцитів порівняно з показниками контрольної групи (табл. 3).

Затруєння дослідних тварин в концентраціях 10,0 та 15,0 мг/м³ супроводжувалося збільшенням у плазмі крові вмісту аланінамінотрансферази та аспартамінотрансферази порівняно з показниками у тварин контрольної групи, що вказує на наявність гепатотоксичної дії препарату. Також відмічено тенденцію до зменшення вмісту лужної фосфатази. Відмічалось статистично вірогідне підвищення рівня холестерину в сироватці крові, що, як правило, є показником недостатньої функції печінки в ліпідному, тобто холестериновому обміні. Встановлено зниження вмісту креатиніну у плазмі крові. При концентрації 5,0 мг/м³ не відбувалось вірогідних порушень активності ферментів крові (табл. 4).

Функціональний стан центральної нервової системи визначали за її здатністю сумувати підпорогової імпульси. Упродовж всього терміну інтоксикації бензалконій сахаринат в концентрації 10,0 мг/м³ призводив до помітного пригнічення тварин, зниження реакції на больові та тактильні подразники, зміни шерсті, достовірної зміни більшості по-

Біохімічні параметри крові білих щурів при багатократному інтраназальному введенні бензалконій сахаринату

Таблиця 4

Показники	Контроль <i>M ± m</i>	Дослідні групи		
		5,0 мг/м ³ <i>M ± m</i>	10,0 мг/м ³ <i>M ± m</i>	15,0 мг/м ³ <i>M ± m</i>
Заг. білок, г/л	72,1± 2,63	71,88±2,23 (t = 0,07)	71,05±1,58 (t = 0,34)	68,33± 1,71 (t = 1,19)
Креатинін, мкмоль/л	41,95± 2,07	46,70± 1,79 (t = 1,74)	43,80±2,42 (t = 0,58)	45,22± 1,69 (t = 1,21)
Сечовина, ммоль/л	4,50± 0,17	4,49± 0,19 (t = 0,19)	4,65± 0,16 (t = 0,49)	4,51± 0,18 (t = 0,06)
Хлориди, ммоль/л	91,20± 1,99	88,46± 1,94 (t = 0,99)	87,56±1,31 (t = 1,53)	86,91±1,55 (t = 2,89)
АЛТ, ммоль/л/год	0,69± 0,087	0,70± 0,08 (t = 0,10)	0,72± 0,06 (t = 0,29)	1,14± 0,12* (t = 3,2)
АСТ, ммоль/л/год	1,32± 0,14	1,40± 0,20 (t = 0,30)	1,49± 0,18 (t = 0,70)	1,44± 0,21 (t = 0,46)

Примітка: * — достовірні відмінності від показників контрольної групи (p≤0,05)

казників. Зареєстровані коливання в показниках СПП, свідчать про виникнення незначних первинних вогнищ збудження в клітинах головного мозку, що змінюються застійними явищами центральної нервової системи. Піддослідні тварини були малорухомими, кволими, починаючи з другого місяця затруєння та до завершення експерименту.

Цитологічний склад БАЛ у субхронічному експерименті для тварин I (5,0 мг/м³) та II (10,0 мг/м³) груп відрізнявся збільшенням нейтрофілів та макрофагів порівняно з контролем.

За дослідженими показниками концентрація бензалконій сахаринату - 10,0 мг/м³ визначена, як поріг хронічної загальнотоксичної дії.

Величина зони хронічної дії (Z_{ch}) складає 7.

Висновки

Встановлені параметри токсичності: середня смертельна концентрація CL_{50} – 530 мг/м³, зона гострої дії Z_{ac} – 7,3, зона хронічної дії (Z_{ch}) – 7 дозволяють віднести бензалконій сахаринат до другого класу (високо небезпечні речовини) небезпеки. Характер токсичного ураження модельних організмів при інгаляційному надходженні визначає сполуку як речовину із невибірковою подразнюючою дією.

Перспективи подальших досліджень

Отримані дані дозволять в подальшому обґрунтувати гігієнічний регламент вмісту бензалконій сахаринату у повітрі робочої зони.

Література

1. Assessment of ecological hazards and environmental fate of disinfectant quaternary ammonium compounds / Deleo P. C. et al. / *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 2020., Vol. 206. 111116. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.111116>.
2. N-Alkyl (40% C12, 50% C14, 10% C16) Dimethyl Benzyl Ammonium Saccharinate and Ethyl Alcohol. Ottawa, Ontario K1A 0K9: Pest Management Regulatory Agency Health Canada, 2012. 40 p. (Proposed Registration Decision)
3. Chemicals inhaled from spray cleaning and disinfection products and their respiratory effects. A comprehensive review / Clausen P. et al. // *International Journal of Hygiene and Environmental Health*. 2020. 229. 113592.
4. Benzalkonium saccharinate // National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information: [Website]. 2021. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/> (viewed on: 25.04.2021)
5. МУ № 2163-80. Методические указания к постановке исследований для обоснования санитарных стандартов вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Москва, 1980. 43 с.
6. Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах: Наказ від 01.03.2012 № 249 // Офіційний вісник України. Київ: Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, 2012. 82 с.
7. Беленький М. Элементы количественной оценки фармакологического эффекта: монография. Рига: АН ЛатвССР, 1959. 112 с.
8. Матичин А. А., Кательникова А. Е., Крышень К. Л. Особенности отбора бронхоальвеолярного лаважа у лабораторных животных // *Лабораторные животные для научных исследований*. 2019. № 4. С. 37-43.
9. Hadwan M., Abed H. Data supporting the spectrophotometric method for the estimation of catalase activity // *Data in Brief*. 2016., Vol. 6. P. 194-199. doi: 10.1016/j.dib.2015.12.012.

10. Glende jr E., Recknagel R. Spectrophotometric Detection of Lipid Conjugated Dienes // *In Vitro Toxicity Indicators*. San Diego, 1994. P. 400-406. doi: 10.1016/S0076-6879(84)05043-6;
11. Lipid peroxidation and antioxidant status in blood and tissue of malignant breast tumor and benign breast disease / Gцnenз A et al. // *Cell Biology International*. 2006., No. 4 Vol. 30. P. 376-380.
12. Glantz S., Bryan K. *Primer of Applied Regression and Analysis of Variance*. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 1990. 949 p.

References

1. Assessment of ecological hazards and environmental fate of disinfectant quaternary ammonium compounds / Deleo P. C. et al. / *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 2020., Vol. 206. 111116. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.111116>.
2. N-Alkyl (40% C12, 50% C14, 10% C16) Dimethyl Benzyl Ammonium Saccharinate and Ethyl Alcohol. Ottawa, Ontario K1A 0K9: Pest Management Regulatory Agency Health Canada, 2012. 40 p. (Proposed Registration Decision)
3. Chemicals inhaled from spray cleaning and disinfection products and their respiratory effects. A comprehensive review / Clausen P. et al. // *International Journal of Hygiene and Environmental Health*. 2020. 229. 113592.
4. Benzalkonium saccharinate // National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information: [Website]. 2021. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/> (viewed on: 25.04.2021)
5. MU # 2163-80. Metodicheskie ukazaniya k postanovke issledovaniy dlya obosnovaniya sanitarnykh standartov vrednykh veshchestv v vozdukhe rabochey zony. Moskva, 1980. 43 s. (in Russian).
6. Poryadok provedennya naukovimi ustanovami doslidiv, eksperimentiv na tvarinakh : Nakaz vid 01.03.2012 # 249 // ofitsiyniy visnik Ukrayini. Kiyiv: Ministerstva osviti, nauki, molodi ta sportu Ukrayini, 2012. 82 p. (in Ukrainian)
7. Belen'kiy M. Elementy kolichestvennoy otsenki farmakolohicheskoho effekta: monografiya Riha: AN LatvSSR, 1959. 112 s (in Russian).
8. Matichin A A, Katel'nikova A E., Kryshen' K. L. Osobennosti otbora bronkhoal'veolyarnoho lavazha u laboratornykh zhi-

- votnykh // Laboratornye zivotnye dlya nauchnykh issledovaniy. 2019.# 4. S. 37-43 (in Russian).
9. Hadwan M. , Abed H. Data supporting the spectrophotometric method for the estimation of catalase activity // Data in Brief. 2016., No. 1 Vol. 6. P. 194-199. doi: 10.1016/j.dib.2015.12.012.
 10. Glende jr E., Recknagel R. Spectrophotometric Detection of Lipid Conjugated Dienes // In Vitro Toxicity Indicators. San Diego, 1994. P. 400-406. doi: 10.1016/S0076-6879(84)05043-6.
 11. Lipid peroxidation and antioxidant status in blood and tissue of malignant breast tumor and benign breast disease / Gцnenз A et al. // Cell Biology International . 2006., No. 4 Vol. 30. P. 376-380.
 12. Glantz S., Bryan K. Primer of Applied Regression and Analysis of Variance. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 1990. 949 p.

*Впервые поступила в редакцию 23.10.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. К публикации принимаются научные статьи на русском, украинском и английском языках в соответствии с тематикой журнала.
2. Необходимым условием для публикации статьи является соответствие её требованиям и положениям Этической декларации, принятой издательством *Elsevier* (с Этической декларацией можно ознакомиться на сайте журнала <http://aptm.org.ua>).
3. Оформление статьи: код УДК, название, фамилия и инициалы авторов (инициалы располагаются после фамилии), организация, в которой была выполнена работа (необходимо указать адрес электронной почты или адрес для переписки), ключевые слова (на 3 языках). Реферат на английском, русском и украинском языках со структурой, соответствующей статье, после текста статьи в объёме, достаточном для понимания ключевых положений статьи (2000 символов) — **обязательно!**
4. Структура статьи: введение; объекты, контингенты, методы исследования; результаты и их обсуждение; выводы; список цитируемой литературы (в порядке упоминания). Заголовки структурных частей выносятся на отдельную строку, к левому краю, полужирным шрифтом.
5. Список цитируемой литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДСТУ 8302:2015 «БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання», все сокращения должны отвечать требованиям ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила». Кроме того, следует также прилагать список литературы, набранный латинским алфавитом на английском языке с подзаголовком "References".
При этом после ссылок на статьи на русском или украинском языке следует указывать "(in Russian)" либо "(in Ukrainian)". Пример оформления ссылок в этом случае:
Author AA, Author B.V., Author C.C. 2013, "Title of article", Title of Journal, Vol. 10, No 2, pp. 49-53.
Подробную инструкцию по оформлению списка литературы на латинице можно прочесть на сайте нашего журнала aptm.org.ua
6. Все статьи подлежат обязательному слепому рецензированию профильными специалистами.
7. Рукописи принимаются на рассмотрение редколлегии в электронном виде в формате документов Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (на носителях либо по электронной почте — journal.aptm@gmail.com). Рисунки, фотографии, схемы, графики могут быть встроены в текст статьи либо прилагаться в виде отдельных файлов растровой или векторной графики. Убедительная просьба не формировать рисунки из отдельных фреймов и текстовых блоков. Графические объекты в растровом формате должны иметь разрешение, достаточное для передачи всех значимых деталей изображения. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию и подписи. Таблицы и диаграммы желательно сохранять в формате Microsoft Excel.
8. Правила оформления текста общекультурного характера:
 - После знака препинания (но ни в коем случае не перед) ставится пробел. Это касается точки, запятой, двоеточия, многоточия, точки с запятой, вопросительного и восклицательного знака. Исключение — десятичная запятая в числе; она не отделяется пробелом.
 - Пробел ставится слева от открывающих кавычек и скобок и справа от закрывающих, но никак не наоборот.
 - Целая часть в десятичных дробях отделяется от дробной запятой, а не точкой.
 - Абзацный отступ (красная строка) выставляется средствами форматирования абзаца текстового редактора (например, в программе Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Первая строка» либо путём перемещения бегунка на верхней линейке). Не допускается выставлять абзацный отступ пробелами или при помощи знака табуляции.
 - Форматирование текста многократным повторением пробелов или табуляторов не допускается.
 - Следует различать дефис и тире. Тире длиннее дефиса и обрамляется с обеих сторон пробелами; дефис не имеет пробела ни справа, ни слева.
 - Знаки «±», «=», «<», «>» должны с двух сторон отделяться от текста пробелами.
 - Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (не в круглых и не в косых).
 - Буквенные константы и переменные, латинские термины и названия организмов следует давать курсивом, например: $t = 2,3$ (но не $t=2.3$); «Исследования *in vitro* показали...»; «из аэробного компонента факультативной нормальной кишечной флоры наибольшее значение имеют *Escherichia coli* и *Enterococcus faecium*».
 - Наконец, необходимо соблюдать правила грамматики и пунктуации.
9. Данные в таблицах, тексте и иллюстрациях не должны дублировать друг друга (а тем более друг другу противоречить).
10. Редакция оставляет за собой право отклонить статью, если её содержание или оформление не соответствуют требованиям для авторов или тематике журнала.